

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Reintegration von verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern aus Sonderschuleinrichtungen in die Regelschule

Eine Erhebung der Gelingensfaktoren

Eingereicht von: Benjamin Sauter

Begleitung: Dr. phil. Marianne Wagner Lenzin

25. April 2016

Abstract

In dieser Arbeit werden die Gelingensfaktoren für eine erfolgreiche Reintegration von verhaltensauffälligen Kindern gesucht. Die Grundlagen der Sonderschulung und der Regelschule im Kanton Zürich werden in Bezug auf die Integration von verhaltensauffälligen Kindern betrachtet. In der Literaturrecherche werden die theoretischen Gelingensfaktoren für eine erfolgreiche Reintegration erfasst. Ein Fallbeispiel einer Reintegration wird anhand von Interviews aufgearbeitet. Dabei werden alle beteiligten Personen über ihre Definition der Gelingensfaktoren befragt. Die Faktoren aus beiden Quellen (Literatur & Interviews) werden analysiert und zu einem Katalog zusammengefasst. Diese Zusammenstellung von Gelingensfaktoren kann als Hilfsmittel bei Reintegrationen von der separativen Sonderschule in die Regelschule eingesetzt werden.

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung	5
2.	Vorverständnis	7
2.1	Vorverständnis des Autors	7
2.2	Das Aufnahme- und Reintegrationskonzept der Tagesschule Oberglatt	8
3.	Sonderschulung im Kanton Zürich	10
3.1	Begriffsklärung Integration	10
3.2	Das Volksschulgesetz des Kantons Zürich	11
3.3	Sonderschulstatus ISS & ISR	12
3.4	Prozesse und Kosten für die Sonderschulung	13
3.5	SAV Standardisiertes Abklärungsverfahren	14
3.6	Die Sonderschulen im Kanton Zürich	15
3.7	Versorgungsplanung der Sonderschulung Kanton Zürich bis 2030	18
3.8	Interessenkonflikt der Sonderschule, Erfahrungen des Autors	19
4.	Forschungsmethodisches Vorgehen	20
4.1	Fragestellungen	21
5.	Theorie	22
5.1	Historischer Hintergrund	22
5.2	Definition Verhaltensauffälligkeit.....	23
5.3	Theoretische Gelingensbedingungen	25
5.4	Zusammenfassung Gelingensbedingungen	30
6.	Vorbereitung der weiteren Forschung	32
6.1	Die 13 Säulen des qualitativen Denkens	32
6.2	Forschungsmethode „Problemzentriertes Interview“	34
6.2.1	Begründung Fragestellung	36
6.2.2	Falldefinition.....	37
6.2.3	Bestimmung der Methode	38
6.2.4	Interviewleitfaden.....	39
6.2.5	Aufnahme der Inhalte, Transkription	42
6.2.6	Regeln zur Transkription	42
7.	Durchführung der Interviews	43
7.1	Kind	43
7.2	Eltern	43
7.3	Schulpsychologischer Dienst	43
7.4	Lehrkraft Sonderschule	44
7.5	Schulleitung Sonderschule	44
7.6	Schulleitung Regelschule.....	44
7.7	Lehrkraft Regelschule	44
7.8	Schulische Heilpädagogin Regelschule.....	44
7.9	Vertreterin Schulpflege	45
8.	Tabellarischer Ablauf der Reintegration	46
9.	Kategoriensystem	49

9.1	Ausführungen zum Kategoriensystem	52
10.	Qualitative Inhaltsanalyse	53
10.1	Oberkategorie 1	53
10.2	Oberkategorie 2	55
10.2.1	Unterkategorie „Andere allgemeine Gelingensfaktoren“	56
10.3	Oberkategorie 3	59
10.3.1	Unterkategorie: „Andere Gelingensfaktoren wodurch die integrative Beschulung des Kindes hätte fortgeführt werden können“	60
11.	Analyse der Ergebnisse.....	62
11.1	Oberkategorie 1: Theoretische Gelingensbedingungen in der Reintegration	62
11.2	Oberkategorie 3: Gelingensfaktoren wodurch die integrative Beschulung des Kindes hätte fortgeführt werden können	64
11.3	Oberkategorie 2: Allgemein benannte Gelingensfaktoren	65
12.	Interview mit einer Mutter.....	67
12.1	Zur Analyse der zusätzlich erhobenen Daten	67
12.2	Oberkategorie 2 - Gelingensfaktoren allgemein	68
12.3	Oberkategorie 3 - Gelingensfaktoren wodurch die integrative Beschulung des Kindes hätte fortgeführt werden können	68
13.	Ergebnisse	69
13.1	Zusammenfassung der theoretisch erhobenen Gelingensfaktoren und der Resultate aus den Interviews.....	69
14.	Diskussion	72
14.1	Zusammenfassung der Ergebnisse	72
14.2	Beantwortung der Fragestellungen	73
14.3	Selbstkritik.....	74
14.4	Ausblick.....	75
14.5	Weiterführende Fragen	76
15.	Literaturverzeichnis	79
16.	Abbildungsverzeichnis	81
17.	Tabellenverzeichnis	81
18.	Anhang	82
18.1	Anfrage Interview	82
18.2	Dankesbrief Interview.....	83
18.3	Codes zur Oberkategorie 1: Durchgeführte theoretische Gelingensfaktoren der Reintegration.....	84
18.4	Codes zur Oberkategorie 2: Allgemeine Gelingensfaktoren	91
18.5	Codes zur Oberkategorie 3: Faktoren, wodurch die integrative Beschulung des Kindes hätte fortgeführt werden können	96
18.6	Codes zu Interview mit einer Mutter	99

1. Einleitung

Ein paar Stündchen reichen nicht. Zu einer gelungenen Integration verhaltensauffälliger Kinder braucht es die Unterstützung der Eltern.

NZZ am Sonntag, 20. März 2016, S. 5

Die Sonderbeilage der NZZ am Sonntag greift die Schwierigkeiten der Integration auf und liefert dabei bereits Gelingensfaktoren. „Die Integration aller Kinder ist zwar gut gemeint, stösst aber an Grenzen“ (NZZ, 2016, S.1). Besonders die schwierige Integration von verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen wird in der Sonderausgabe hervorgehoben.

Der Autor arbeitet als Heilpädagoge in einer separativen Sonderschuleinrichtung im Kanton Zürich. Reintegrationen von der Sonderschule in die Regelschule finden regelmässig statt. Ein grosser Teil der separativ beschulten Kinder in der Sonderschule weisen Verhaltensauffälligkeiten auf. Nach den Prognosen des Kantons Zürich wird der Anteil von verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern in den nächsten Jahren weiter ansteigen. Durch die Ratifizierung der Erklärung von Salamanca nehmen alle Kantone der Schweiz zudem eine integrative Politik ein. Dadurch werden auch in Zukunft, nach erfolgreicher Förderung an separativen Institutionen, Reintegrationen in das Regelschulsystem stattfinden. Die Integration bildet daher ein wichtiges Arbeits- und Lernfeld der Sonderschulen.

Das Ziel dieser Arbeit besteht darin, die Gelingensfaktoren einer Reintegration von verhaltensauffälligen Kindern zu definieren. Es soll ein Katalog von Faktoren erarbeitet werden, welcher bei zukünftigen Reintegrationen als Hilfsmittel verwendet werden kann. Dieser soll von allen beteiligten Personen einer Reintegration benutzt werden können, um den Prozess zu optimieren. Es wird erhofft, dass mit dieser Arbeit die Qualität von zukünftigen Reintegrationen gesteigert werden kann und dass dadurch die Schulbildung der Kinder im Allgemeinen verbessert wird.

In Kapitel 2 & 3 sind der momentane Wissenstand des Autors sowie die aktuelle und zukünftige Situation der Sonderschulung im Kanton Zürich aufgezeigt. In Kapitel 4 wird die Fragestellung der Arbeit sowie das forschungsmethodische Vorgehen definiert. In der Literaturrecherche werden die Gelingensfaktoren für eine erfolgreiche Reintegration theoretisch erhoben (Kapitel 5). Diese Faktoren finden Eingang in dem Leitfaden von einem problemzentrierten Interview. Kapitel 6 gibt die weiteren Schritte im Forschungsvorgehen wieder. Daraufhin werden die teilnehmenden Personen der Interviews beschrieben (Kapitel 7). Kapitel 8 stellt den Ablauf der Reintegration dar. Dieser wurde anhand der Nennungen aus den Interviews erarbeitet. In Kapitel 9 wird das Kategoriensystem beschrieben, anhand dessen die Interviews untersucht werden. Die Resultate der Inhaltsanalyse sind in Kapitel 10 dargestellt, sodass darauf aufbauend die Ergebnisse analysiert werden (Kapitel 11). Da sich kein Elternteil des Falles interviewen lassen konnte, wurde alternativ eine Mutter von einem anderen Kind interviewt, welche eine Reintegration miterlebt hat. Die Ausführungen dazu werden in Kapitel 12 beschrieben. Daraufhin werden die beiden Quellen (Literatur & Interviews) zusammengefasst zu einem Katalog von Gelingensfaktoren, welche sich positiv auf die Reintegration von verhaltensauffälligen Schülerinnen und

Schülern auswirken können (Kapitel 13). In der Diskussion (Kapitel 14) werden die Resultate der Arbeit erneut zusammengefasst und die Fragestellungen der Arbeit beantwortet. Die Schwachstellen der Arbeit werden in einer Selbstkritik überdacht und weiterführende Fragen definiert.

2. Vorverständnis

Einleitend wird das Vorverständnis des Autors in Bezug auf Reintegrationen dargestellt. Dazu werden die Erfahrungen aus dem Arbeitsalltag des Autors aus einer separativen Sonderschule erläutert. Die Konzepte und Abläufe dieser schulischen Institution werden anschliessend dargestellt. Damit ist das gesamte Vorverständnis, der Wissens- und Erfahrungsstand des Autors vor der Auseinandersetzung mit der Thematik offengelegt.

2.1 Vorverständnis des Autors

Der Autor arbeitet seit vier Jahren an einer Sonderschule im Zürcher Unterland. Während dieser Zeit begleitete er mehrere Reintegrationen von der separativen Beschulung in die Regelschule. Nebenher unterrichteten ihn die anderen Lehrkräfte der Institution über deren Erfahrungen bei Reintegrationen. Die dabei erlangten Erkenntnisse über den Verlauf einer Reintegration bewogen ihn zu dieser Forschungsarbeit. Es zeigten sich unterschiedliche Vorstellungen, Überlegungen und Vorgehensweisen bei den involvierten Personen im Reintegrationsprozess. Bereits vor der Auseinandersetzung mit der Thematik waren dem Autor einige Gelingensbedingungen und Schwierigkeiten bei Reintegrationen bekannt. Anhand dieser Arbeit wird nun erhofft, diese Gelingensbedingungen theoretisch klären und praktisch überprüfen zu können. Weiter sollen die bekannten Schwierigkeiten durch die Auseinandersetzung entschärft werden können.

Der Autor machte die Erfahrung an der Sonderschule, dass Schülerinnen und Schüler mit Leistungsschwächen im Lernen oder in der Sprache am häufigsten in die Regelschule integriert wurden. Verhaltensauffällige Kinder wurden während den vier Jahren nur wenige integriert. Der Autor nimmt an, dass die Regelschulen bereits Erfahrungen im Umgang bei der Integration mit Kindern mit schulischen Schwierigkeiten hatten. Weiter sind in der Regelschule häufig bereits Strukturen vorhanden, welche sich dieser Thematik angenommen haben (Bsp. IF - Unterricht). Bei verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen wurde die Reintegration als komplexer, langwieriger empfunden. Dies führt der Autor auf das Fehlen einer Struktur, eines Konzepts für den Reintegrationsprozess, sowie auf fehlende Erfahrungen der beteiligten Personen zurück.

Es zeigte sich ausserdem innerhalb der vier Jahre an der separativen Tagesschule, dass die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler in der Sonderschule auffälliges Verhalten zeigt. Der Autor stellte fest, dass ein wichtiges Kriterium für die Aussonderung in die separative Beschulung auffälliges Verhalten ist. Ziel der Sonderschulung ist es primär, die Kinder zu befähigen, wieder am Alltag der Regelschule teilnehmen zu können. Da die Reintegration von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten jedoch als besonders schwierig erfahren wurde, trägt die vorliegende Forschungsarbeit diesen Fokus.

Bei einer Reintegration sind mehrere Personen involviert. Der Heilpädagoge der Sonderschule koordiniert meist den Ablauf, jedoch haben alle Personen (Kind, Eltern, Schulleiter Sonderschule & Regelschule, Schulpsychologischer Dienst, Schulpflege, Lehrpersonen Sonderschule & Regelschule)

wichtige Aufgaben im Prozess. Ein Perspektivenwechsel ist wichtig, um die Erfahrungen und Gelingensfaktoren der einzelnen Beteiligten festzustellen. Eine unstrukturierte, telefonische Umfrage bei vergleichbaren separativen Institutionen im Kanton Zürich zeigte, dass keine Konzepte, institutionalisierte Abläufe bei Reintegrationen vorhanden oder Gelingensfaktoren bei Reintegrationen bekannt sind.

An der Institution, an welcher der Autor tätig ist, gab es keine einheitliche Vorgehensweise bei Reintegrationen. Jede Lehrkraft konnte selbständig in Absprache mit den Beteiligten im Reintegrationsprozess entscheiden und vorgehen.

Da auch in Zukunft zahlreiche Reintegrationen bevorstehen, ist es für den Autor wichtig, dieses Thema zu bearbeiten. Aus den Erkenntnissen dieser Arbeit können Konzepte für Reintegrationen erarbeitet werden. Es wird erhofft, dass sich die Ergebnisse dieser Arbeit allgemein positiv auf die Reintegration von Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten auswirken.

2.2 Das Aufnahme- und Reintegrationskonzept der Tagesschule Oberglatt

Die Schülerinnen und Schüler gelangen über eine Anfrage der Schulpflege an die Schulleitung der Stiftung Tagesschule Oberglatt STO. Nach einem Gespräch zwischen der Schulleitung und den Erziehungsberichtigten findet eine im Gespräch definierte Schnupperzeit von mehreren Tagen bis zu einer Woche statt. Das Kind wird während dieser Zeit einer Klasse zugeteilt.

Die Lehrkraft dieser Klasse entscheidet aus mehreren Gründen, welche jedoch nicht klar definiert sind (Gruppendynamik, Leistungsstand Klassen, Weiteres) über die Möglichkeit der Aufnahme in der Zielklasse. Die Lehrperson und die Schulleitung besprechen sich abschliessend über die Möglichkeit der Aufnahme. Anschliessend findet ein Gespräch mit der Schulpflege und den Eltern statt. Dabei wird über die Aufnahme entschieden. Die Entscheidung wird von allen Personen im Dialog gefällt. Die Aufnahme von neuen Schülerinnen und Schülern findet meist zu Beginn eines neuen Schuljahres statt.

Über eine Reintegration in die Regelschule wird in jedem Schulischen Standortgespräch SSG diskutiert. Das SSG findet zweimal jährlich statt (nach den Sommerferien, nach dem Jahreswechsel). In diesem Gespräch sind alle beteiligten Personen anwesend (Lehrkraft Sonderschule, Schulpflege, Schulpsychologischer Dienst, Eltern, Kind, evt. Fachlehrer / Therapeuten) und entscheiden gemeinsam, ob Schritte in Richtung Reintegration unternommen werden. Alle Personen sind dabei gleichberechtigt und dürfen ihre Wünsche und Gedanken beim Gespräch einbringen.

Wird eine Reintegration veranlasst, dauert der Ablauf vom Entscheid bis hin zum Schulwechsel mehrere Monate. Die zeitliche Planung ist besonders zu beachten. Der Wechsel in die Regelschule findet für gewöhnlich während den Sommerferien statt. Findet die Entscheidung zur Reintegration beim ersten SSG nach den Sommerferien statt, dauert der Zyklus normalerweise bis zum Schuljahresende im darauffolgenden Jahr. Die Schulleitung der Sonderschule muss spätestens bis zu den Frühlingsferien

über Abgänge informiert sein, sodass die freien Stellen an der Sonderschule mit Neuaufnahmen besetzt werden können.

In *Tabelle 1* wird dargestellt, wie der Prozess an der STO Oberglatt abläuft, wenn ein Kind in die Regelschule integriert wird. Häufig werden Schritte aus diesem Ablauf weggelassen. Die Gründe für das Auslassen der Schritte sind dem Autor nicht immer bekannt.

Tabelle 1: Ablauf Reintegration STO Oberglatt

Was?	Wer?	Weiteres?
1. Schulisches Standortgespräch SSG	Eltern, Kind, SPD, Schulpflege, Lehrkraft, weitere beteiligte Personen	Beschluss: Start Zyklus Reintegration
2. Standardisiertes Abklärungsverfahren	SPD, Kind, Eltern, Lehrkraft	Tests, Befragungen
3. Abklärung Möglichkeiten Regelschule	Schulpflege, SL Regelschule	IF, Schulsozialarbeit, Betreuung
4. Absprache Sonderschule	Lehrkraft Sonderschule, Schulleitung Sonderschule	Empfehlung über weitere Beschulung des Kindes
5. Auswertungsgespräch standardisiertes Abklärungsverfahren	Eltern, Kind, SPD, Schulpflege, Lehrkraft Sonderschule, Lehrkraft Regelschule	Möglichkeiten Regelschule, Empfehlung SPD über Ort der Beschulung. Empfehlung der Sonderschule - Beschluss Schnuppern
6. Schnupperzeit Regelschule	Klassenlehrkraft Regelschule, weitere Lehrkräfte	Kontakt besteht mit Lehrkraft der Sonderschule während der Schnupperzeit
7. Auswertungsgespräch Schnupperzeit	Eltern, Kind, SPD, Schulpflege, Lehrkraft Sonderschule, Klassenlehrkraft Regelschule, Schulleitung Regelschule	Diskussion der Schnupperzeit. Besprechung des weiteren Ablaufs Reintegration (Übergangszeit an der Sonderschule / Teilintegration)

		bis zu den Sommerferien / sofortige Reintegration)
8. Reintegration	Nach Absprache	

3. Sonderschulung im Kanton Zürich

Grundlegend für die Beschulung von Kindern mit einer Beeinträchtigung ist die Gesetzeslage des Wohnkantons. Die gesamte Sonderschulung ist abhängig von den Definitionen aus dem Volksschulgesetz und deren Umsetzungen. Aus diesem Grund wird in dem Kapitel (3.1) erst der Begriff der Integration dargestellt, auf welchem diese gesamte Arbeit aufbaut. Im Anschluss (3.2) werden für die Integration wichtige Stellen aus dem Volksschulgesetz zusammengefasst. Die beiden Sonderschulstatus ISS & ISR sowie deren Kosten werden dargestellt (3.3 – 3.4) Im folgenden Kapitel wird das neu eingeführte Standardisierte Abklärungsverfahren SAV und ihre Einflüsse auf die Reintegration erklärt (3.5). Durch die Auseinandersetzung mit der derzeitigen Situation der Sonderschulung und mit der Planung bis 2030 durch den Kanton Zürich endet das Kapitel über die kantonalen Vorgaben. Die Erfahrungen des Autors als Arbeitnehmer bei einer Sonderschule werden abschliessend eingebracht.

3.1 Begriffsklärung Integration

Im Wortschatz der Thematik fallen mehrere Begriffe, welche die Teilnahme einer Person am Schulbesuch beschreiben. In *Tabelle 2* werden die Phasen schulischer Integration eines Kindes mit Beeinträchtigung definiert. Die erste Phase beschreibt den Ausschluss aus dem Schulsystem, höhere Phasen beschreiben die zunehmende Teilnahme in der Regelschule. Nach der Definition in *Tabelle 2* befinden sich die Schülerinnen und Schüler der STO Oberglatt in Phase 2, der Separation. Durch eine Reintegration in die Regelschule würde das Kind in die Phase 3 „Integration“ wechseln. Die Phasen 4 und 5 werden derzeit im Kanton Zürich nicht erreicht. Sie werden deshalb nicht weiter beschrieben. Der Begriff „Reintegration“ beschreibt den Prozess von der Separation in die Integration (Phase 2 zu Phase 3).

Tabelle 2: Phasen schulischer Integration (Vernooij, 2007, S.91f.)

Phase	Definition
1. Exklusion	Die Kinder werden vom Schulbesuch ausgeschlossen.
2. Separation / Segregation	Kinder besuchen spezifische schulische Institutionen, sie werden von der Regelschule getrennt unterrichtet.
3. Integration	Kinder mit Beeinträchtigungen besuchen die Regelschule und erhalten dort sonderpädagogische Hilfen.
4. Inklusion	Alle behinderten und nichtbehinderten Kinder besuchen gemeinsam die Regelschule. Dort werden den besonderen pädagogischen und sonderpädagogischen Bedürfnissen Rechnung getragen.
5. „Vielfalt in der Gemeinsamkeit“ (Preuss Lausitz, 1992, in Vernooji, 2007, S.91f.)	Ausserordentlich heterogene Gruppen sind der Normalfall und werden in der schulischen Bildung als Selbstverständlichkeit betrachtet.

3.2 Das Volksschulgesetz des Kantons Zürich

Das schweizerische Schulsystem ist kantonal organisiert. Die Bildungssysteme unterscheiden sich deshalb je nach Kanton. Im Jahr 1994 unterzeichnete die Schweiz die Erklärung von Salamanca. Darin wird erklärt, „...dass Regelschulen mit dieser integrativen Orientierung das beste Mittel sind, um diskriminierende Haltungen zu bekämpfen, um Gemeinschaften zu schaffen, die alle willkommen heissen, um eine integrierende Gesellschaft aufzubauen und um Bildung für Alle zu erreichen ...“ (UNESCO, 1994, S. 2). Durch die Unterzeichnung der Erklärung von Salamanca bestimmt die Schweiz, dass alle Schülerinnen und Schüler möglichst integrativ gefördert werden sollen. Dies hat Auswirkungen auf die Volksschulgesetze der einzelnen Kantone. Der Kantonsrat und die Bevölkerung des Kantons Zürich haben sich aufgrund dieser Unterzeichnung für die integrative Förderung entschieden und diese im Volksschulgesetz von 2005 definiert.

So sollen Kinder mit besonderen Lernbedürfnissen, wann immer möglich, in der Regelschule unterrichtet werden (Grundsatz: Integration vor Separation) (vgl. Kanton Zürich, 2015). Es gilt der Ansatz, „dass alle Kinder gemeinsam in heterogen zusammengesetzten Gruppen besser lernen können als getrennt“ (Bildungsdirektion, 2007, S. 5).

Im Volksschulgesetz des Kantons Zürich wird dieser Grundsatz wie folgt beschrieben:

„§33 Die sonderpädagogischen Massnahmen dienen der Schulung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Die Schülerinnen und Schüler werden wenn möglich in der Regelklasse unterrichtet.“ (Volksschulgesetz des Kantons Zürich, 2005, S.7)

Die Sonderschulung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen ist mit diesem Gesetzesparagrafen integrativ definiert. Ein Ziel der separativen Sonderschulung ist es deshalb, die Schülerinnen und Schüler in die Regelschule zu integrieren. Um Kinder mit Sonderschulstatus in der Regelschule zu beschulen, gibt es zwei Status (ISR, ISS). Sie werden im nachfolgenden Kapitel detaillierter beschrieben.

3.3 Sonderschulstatus ISS & ISR

Es sind zwei verschiedene Formen der integrativen Sonderschulung möglich. Im ISR – Modell wird das Kind mit Sonderschulstatus in der Regelschule integrativ beschult. Das ISR bedeutet „Integrative Sonderschulung Regelschule“ wobei die Verantwortung der Sonderschulung bei der Regelschule liegt. Ist die Verantwortung bei der Sonderschule, wird der Status ISS (Integrative Sonderschulung in der Verantwortung der Sonderschule) genannt. Hierbei wird das Kind von Lehrkräften einer Sonderschule integrativ beschult oder die Regelschullehrperson von den Sonderschullehrkräften unterstützt. Bei einem Wechsel von der separativen Sonderschulung in die Regelschule wird die Sonderschulbedürftigkeit durch den schulpsychologischen Dienst geprüft. Nach den Erfahrungen des Autors bleibt meist zu Beginn der integrativen Förderung der Sonderschulstatus bestehen, sodass zusätzliche Ressourcen an der Regelschule vorhanden sind. Erst nach erfolgreicher Integration wird der Sonderschulstatus ISS oder ISR aufgehoben. Eine Reintegration von der Separation in die Regelschule kann also in der Loslösung vom Status der Sonderschulung als auch in einem ISS - oder ISR – Status münden. Bei ISS oder ISR stehen pro Kind durchschnittlich zwischen 7.1 bis 12.8 Wochenlektionen ohne Mittagsbetreuung zur Verfügung (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2014, S.20ff.)

Tabelle 3: Schülerzahlen nach Modell seit 2010, 18.8.2015, Bista, MS

Schülerzahlen Kanton Zürich, obligatorische Schulzeit nach Regel- oder Sonderschulung, integrativ oder separiert					
Modell	2010	2011	2012	2013	2014
Regelschule	134.265	134.598	135.082	136.609	139.105
ISR	474	652	1.327	1.497	1.879
ISS	739	863	829	712	523
separativ	3.011	2.828	2.812	2.766	2.785
unbekannt	65	43	36	44	109
Gesamtergebnis	138.554	138.984	140.086	141.628	144.401

Ist eine Integration in eine Regelklasse nicht möglich, stehen Tagessonderschulen und für Kinder und Jugendliche, die eine ständige Betreuung benötigen, Schulheime zur Verfügung.“ (Bildungsdirektion Kanton. ZH, 2013, S.1f.). Die STO in Oberglatt ist eine Tagessonderschule, sie wird in *Tabelle 3* in der Zeile “separativ“ erfasst.

Anhand der Auswertung durch die Bildungsstatistik des Kantons Zürich wird ersichtlich, dass die Modelle ISR sowie die separative Beschulung von Kindern mit sonderpädagogischen Bedürfnissen die meistgewählten sind (vgl. *Tabelle 3*). Die Zahlen im ISR Modell sind stark gewachsen in den vergangenen Jahren, das ISS – Modell wird seltener genutzt. Die Entwicklung der separativen Sonderschulung wird im Kapitel 3.6 „die Sonderschulen im Kanton Zürich“ näher beschrieben.

3.4 Prozesse und Kosten für die Sonderschulung

Die Entscheidung über sonderpädagogische Massnahmen wird von den Eltern, der Schulpflege, dem SPD, der Lehrperson und der Schulleitung gemeinsam getroffen. Voraussetzung dazu ist eine Standortbestimmung mit dem Verfahren Schulisches Standortgespräch „SSG“. Im Anschluss an dieses Gespräch wird ein standardisiertes Abklärungsverfahren „SAV“ durch den verantwortlichen Schulpsychologischen Dienst „SPD“ durchgeführt. Die Schulpflege entscheidet letztendlich aufgrund der Empfehlung des SPD, wie die Sonderschulung durchzuführen ist (vgl. Bildungsdirektion ZH, 2013,

S. 2). Bei einer separativen Beschulung oder ISS werden 45 % der Kosten durch den Kanton gedeckt. Den Rest trägt die Gemeinde. Beim ISR - Modell werden die Kosten von der Gemeinde übernommen. Sind die entstehenden Kosten für ISR höher als die Kosten bei einem ISS Status, übernimmt der Kanton die höheren Kosten. Die beiden Modelle ISS und ISR sind deshalb kostengleich für die Gemeinden. Bei der integrativen Förderung IF werden 20% der Kosten durch den Kanton, die restlichen 80 Prozent durch die Schulgemeinde übernommen. Die integrative Förderung ist eine sonderpädagogische Massnahme, jedoch keine Sonderschulung. Sie wird in dieser Arbeit nicht weiter beschrieben.

Die sonderpädagogischen Massnahmen (alle Formen) werden nach dem Verfahren Schulisches Standortgespräch „SSG“ ausgewertet. Halbjährlich muss diese Auswertung durchgeführt und allfällige Veränderungen schriftlich festgehalten werden. Die Massnahmen werden dabei überprüft, Förderziele definiert und Verantwortlichkeiten für alle beteiligten Personen definiert.

Die Entscheidung zu einer Reintegration wird ebenfalls bei einem schulischen Standortgespräch gefällt. Nach der Entscheidung zu einer Reintegration wird meist ein standardisiertes Abklärungsverfahren durchgeführt. Dieses Verfahren wird nachfolgend zusammenfassend beschrieben

3.5 SAV Standardisiertes Abklärungsverfahren

Wird eine Reintegration beim SSG in Betracht gezogen, so wird oft ein standardisiertes Abklärungsverfahren SAV durch den verantwortlichen schulpsychologischen Dienst SPD durchgeführt. Im SAV werden die Bildungs- und Entwicklungsziele ins Zentrum gerückt (vgl. Hollenweger, Lienhard, 2011, S.4). In der anfänglichen Basisabklärung (vgl. *Abbildung 1*) werden allgemeine Informationen erhoben (in Tests, Gesprächen, etc.). Durch die Standardisierung der Erhebung wird das Abklärungsverfahren vergleichbar. Das Kind und seine Umwelt werden mitsamt den Wechselwirkungen in der Basisabklärung standardisiert dargestellt.

Nach der Datenerhebung in der Basisabklärung erfolgt die Analyse. Dabei wird die Situation des Kindes mehrdimensional betrachtet, ein Testergebnis in einem der Bereiche (Bsp. Körperfunktionen: Starke Sehschwäche) führt deshalb nicht automatisch zu derselben Massnahme.

Im zweiten Teil des SAV findet eine Bedarfsabklärung statt. Darin werden die Bildungs- und Entwicklungsziele individuell definiert. Die professionelle Umwelt und die notwendigen Massnahmen werden eingeschätzt und geplant. Sie dienen dazu, die vorher definierten Bildungs- und Entwicklungsziele zu erreichen. Dadurch werden die Bildungschancen „Bedarf“ geschaffen (vgl. *Abbildung 1*).

Abschliessend an das SAV wird ein Massnahmenvorschlag durch den schulpsychologischen Dienst abgegeben. Dieser Vorschlag wird am schulischen Standortgespräch eingebracht und diskutiert. Danach werden die Massnahmen geplant und durchgeführt.

Verortung der Basis- und der Bedarfsabklärung

Abbildung 1: Standardisiertes Abklärungsverfahren

Der verantwortliche schulpsychologische Dienst gibt einen Bericht ab, in welchem eine Empfehlung bezüglich der Beschulung (separativ / integrativ) als auch die weiteren Massnahmen beschrieben sind. Das SAV wird als Zuweisung in die Sonderschule häufig verwendet. Während einer Sonderschulung oder einem möglichen Übertritt in die Regelschule kann ein SAV helfen, eine systemische Sichtweise einzunehmen. Dabei kann unter anderem festgestellt werden, dass aufgrund von veränderten Ergebnissen in der Basis-, als auch in der Bedarfsabklärung eine Reintegration in die Regelschule möglich ist.

Die standardisierte Abklärung wurde ab 2014 eingeführt und ist ab dem Schuljahr 2015 / 16 verbindlich im Kanton Zürich (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2016).

3.6 Die Sonderschulen im Kanton Zürich

Der Kanton Zürich beschreibt derzeit 78 Sonderschulen (Tagessonderschulen und Schulheime) im Kanton Zürich (vgl. Kanton Zürich Versorgungsplanung, 2015, S.6 ff.). Die Tagessonderschulen werden unterteilt in drei Typen (A, B & C). „Kinder mit besonderen Strukturbedürfnissen“ (Lern-, Sprach- und Verhaltensbehinderung) werden im Typus A unterrichtet. Im Typus B werden „Kinder mit intensiven Förder- und Pflegebedürfnissen“ (Körper-, Sinnesbehinderung & frühkindlicher Autismus) beschult. Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung und „besonderen Förderbedürfnissen“ werden in Schulen vom Typus C unterrichtet. Der Arbeitsplatz des Autors ist eine Tagessonderschule Typus A.

Die Bildungsstatistik des Kantons Zürich erfasst alle Schülerinnen und Schüler, welche in einer Sonderschule unterrichtet werden. Dabei wird unterschieden, welche Art der Beeinträchtigung die Kinder aufweisen. In *Abbildung 2* werden die Arten der Beeinträchtigung in Bezug auf die Gesamtzahl der Kinder mit Sonderschulstatus dargestellt.

Abbildung 2: Anteile der Beeinträchtigungen in % in der Sonderschule 2013 / 2014

In *Abbildung 2* ist erkennbar, dass die Anzahl Schülerinnen und Schüler mit einer Verhaltensauffälligkeit und Lernbehinderung mit 32,8 % den zweitgrössten Prozentsatz aufweisen bei allen Schülerinnen und Schülern, welche ein Sonderschulungsmodell besuchen. Die Gruppe „Geistigbehinderung und Mehrfachbehinderung“ ist mit 48,9 % die Grösste. Die Gruppe „Geistigbehinderung und Mehrfachbehinderung“ wird grösstenteils in Tagessonderschulen vom Typus B & C unterrichtet. Daraus lässt sich schliessen, dass der grösste Prozentsatz der Kinder in Schulen von Typus A verhaltensauffällig oder lernbehindert ist.

In der Versorgungsplanung des Kantons Zürich werden die Kinder der Sonderschulen Typus A unterteilt in die Kategorien Verhaltensauffälligkeit, Lernbehinderung und Sprachbehinderung. Die Kategorie Verhaltensauffälligkeit ist dabei die grösste Gruppe im A – Typus (vgl. *Abbildung 3*). Sie ist zudem seit 2007 stark angewachsen. Durch die integrative Ausrichtung vom Volksschulgesetz des Kantons Zürich (vgl. *Kapitel 3.2*) ist es daher wichtig, die Gelingensbedingungen einer Reintegration in die Regelschule für diese grösste Gruppe zu kennen.

Entwicklung A-Kategorie

Abbildung 3 Sonderschulen Typus A, Entwicklung.

Die Bildungsstatistik des Kantons Zürich erfasst die Daten der Schülerinnen und Schüler mit einem Sonderschulstatus (ISS, ISR, separative Beschulung). Die Daten von Aufhebungen oder Wechseln dieser Status von separativer Sonderschulung zu einer integrativen Sonderschulung (ISS / ISR) werden nicht erfasst. Reintegrationen in die Regelschule werden dadurch von der Statistik nicht aufgezeichnet.

3.7 Versorgungsplanung der Sonderschulung Kanton Zürich bis 2030

Die Versorgungsplanung ist ein Projekt aus dem Jahr 2015 des Kantons Zürich, welches die Sonderschulung aktuell und deren Entwicklung in den nächsten Jahrzehnten prognostiziert und plant (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2015). Bis 2024 wird ein Wachstum der Gruppe von Kindern und Jugendlichen von 16 % gerechnet, welche die separativen Sonderschulen aufzunehmen haben. In *Tabelle 4* wurde aufgrund der prognostizierten Zahlen die Versorgung der Sonderschulplätze bis 2030 geplant. Drei Kriterien für diese Annahmen wurden angenommen (Wachstum der Gesamtschülerzahl, abnehmende Sonderschulungsquote im separativen Bereich, Annahme der konstant gleichen Anzahl der auftretenden Beeinträchtigungsarten). Durch die Umsetzung von Sparmassnahmen im Bereich der Sonderschulung wird mit einer Vergrösserung der Klassen in separativen Institutionen gerechnet. Das Thema der Reintegration wird in diesen statistischen Erhebungen nicht betrachtet. Der Kanton Zürich plant durch die Versorgungsplanung das weitere Bestehen von Sonderschulen bis im Jahr 2030.

Tabelle 4: Versorgungsplanung Sonderschulung bis 2030, 2015, S. 31

	2017/18 Bis 2019/20	2020/21 Bis 2022/23	2023/24 Bis 2025/26	2026/27 Bis 2028/29
Zusätzlicher Bedarf an Sonderschulplätzen	+ 144	+ 104	+ 21	- 46

Durch diese prognostizierten Entwicklungen werden auch in Zukunft Kinder reintegriert werden von separativen Institutionen in die Regelschule. Verhaltensauffällige Kinder werden durch die aktuellen Zahlen (*vgl. Abbildungen 2 & 3*) einen grossen Teil dieser Reintegrationen ausmachen.

3.8 Interessenkonflikt der Sonderschule, Erfahrungen des Autors

Die Sonderschulen sind auf eine durch den Kanton definierte prozentuale Minimalauslastung der Schulplätze angewiesen. Deshalb sind die Schulplätze durch Abgänge möglichst rasch mit neuen Kindern zu besetzen. Am einfachsten wäre es für die Sonderschule, dass die Kinder möglichst lange in der Institution beschult werden. Bei Abgängen können die Plätze meist sofort wiederbesetzt werden, die Wartelisten für einen separativen Sonderschulplatz sind lang.

Die Kriterien, welche für eine Reintegration sprechen, werden je nach Gemeinde, Lehrperson und weiteren Beteiligten unterschiedlich definiert. Aktuell wird bei allen schulpsychologischen Diensten das standardisierte Abklärungsverfahren SAV eingeführt. Es ist ab dem Schuljahr 2015 / 16 verbindlich.

Weiter werden die Gemeinden in Zukunft vom Volksschulamt beraten, mit welchen Schritten erhöhte Prozentwerte der separativen Sonderschulung reduziert werden können (vgl. Bildungsdirektion ZH Konzept Monitoring, 2014). Aktuell jedoch entscheiden Schulleitungen, Lehrkräfte, Eltern und die Schulpflegen über den Schulbesuch eines Kindes, nach unterschiedlichen Richtlinien.

4. Forschungsmethodisches Vorgehen

Im folgenden Kapitel wird erst die historische Entwicklung der Beschulung von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten zusammenfassend dargestellt. Der historische Hintergrund wird als wichtiges Grundwissen eingestuft, sodass die momentane Situation verstanden werden kann. Der Begriff der Verhaltensauffälligkeit wird danach beschrieben. Es wird eine Definition erläutert, welche in dieser Arbeit gelten soll. Anschliessend werden theoretische Gelingensbedingungen für die Reintegration von verhaltensauffälligen Kindern aus der Literatur zusammengestellt. Die Auswahl der Literatur zu den Inhalten wurde aus den Literaturverzeichnissen von Liesen & Luder (2012), Nosal & Schultheiss (2005) sowie Burkhart & Kirz (2009) entnommen, ausgewählt und ergänzt. Liesen & Luder haben in einer Literaturanalyse den Forschungsstand der schulischen Förderung von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten untersucht. Nosal & Schultheiss und Burkhart & Kirz haben Abschlussarbeiten an der HfH (Hochschule für Heilpädagogik ZH) mit der Thematik integrative Beschulung von verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern geschrieben.

Aufgrund der theoretisch bestimmten Gelingensfaktoren wird ein Leitfaden für ein Interview verfasst. Der gesamte Prozess der Forschung wird detailliert dokumentiert, sodass die Überlegungen nachvollziehbar sind, welche zu dem Interview und der Auswertung führten.

In dem problemzentrierten Interview werden die folgenden Personen befragt, welche am Reintegrationsprozess von einem Kind teilnahmen. Die Heilpädagogin der Sonderschuleinrichtung beschulte das Kind vor der Reintegration. Die Schulleitung der Sonderschuleinrichtung vertritt die Anliegen der privat geführten Sonderschuleinrichtung. Der verantwortliche schulpsychologische Dienst nimmt ebenfalls eine wichtige Funktion in dem Reintegrationsprozess als auch in der gesamten Beschulung ein. Die Schulleitungen der Regelschule kennen aus ihrer Sicht Faktoren, welche für das Gelingen einer Reintegration entscheidend sind. Die Lehrkraft der aufnehmenden Regelklasse hat ebenfalls ihre eigenen Erfahrungen und Vorstellungen über eine gelungene Reintegration. Die Hauptpersonen, das Kind sowie dessen Eltern kennen die aus ihrer Sicht positiven Faktoren einer Reintegration. Zusätzlich nimmt bei der Reintegration die Schulpflege der Gemeinde eine wichtige Rolle ein, ihre Meinung zu den Gelingensfaktoren soll ebenfalls einfließen. Durch die Befragung aller involvierten Personen erfolgt eine systemische Erforschung der Gelingensfaktoren. Diese werden anhand eines Kategoriensystems ausgewertet.

In der Auswertung der Interviews werden die theoretischen Gelingensfaktoren mit den erhobenen Daten aus der Einzelfallanalyse verglichen. Es werden Unterschiede, Gemeinsamkeiten gesucht und dargestellt.

Im letzten Teil der Arbeit werden Rückschlüsse auf die Praxis aus den gewonnenen Erkenntnissen beschrieben.

Die Fragestellungen aus *Tabelle 5, Kapitel 4.1* werden in dieser Arbeit untersucht. Sie bilden die Grundlage für das weitere Forschungsvorgehen.

4.1 Fragestellungen

Table 5: Fragestellungen

Nr.	Fragestellung
Frage 1	Welches wissenschaftliche Wissen bezüglich Reintegrationen und förderlichen Faktoren ist bereits bekannt?
Frage 2	Welche Gelingensbedingungen werden theoretisch definiert?
Frage 3	Welche Gelingensbedingungen werden von den beteiligten Personen einer Reintegration genannt? (Kind, Eltern, SHP Sonderschule, SL Sonderschule, SPD, Schulpflege, SL Regelschule, KLP Regelschule, SHP Regelschule)
Frage 4	Welche Gelingensbedingungen aus der Theorie und den Interviews weisen Parallelen auf?
Frage 5	Welche Rückschlüsse lassen sich aus den Ergebnissen der theoretischen Erfassungen und den Interviews ziehen?

5. Theorie

Die aktuelle Gesetzgebung des Kantons Zürich wurde in Kapitel 3 beschrieben. Das Schulsystem und somit auch die Sonderschulung haben einen historischen Hintergrund, in welchem viele Entwicklungsschritte vollzogen wurden. Um zu verstehen, weshalb die aktuelle Tendenz zur Integration hinweist, muss die geschichtliche Entwicklung zusammenfassend dargestellt sein. Auch ist die aktuelle Pädagogik der Verhaltensauffälligkeit durch die Geschichte geprägt. Dieses Wissen gehört zum Vorverständnis der Thematik.

5.1 Historischer Hintergrund

Fördereinrichtungen für Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten gibt es seit ca. 1920 in der Schweiz und in Deutschland. Das Interesse galt dabei vor allem darin, die „normalen Kinder“ vor den Verhaltensauffälligen zu schützen, als auch die Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten den anderen Schülerinnen und Schülern wieder anzugleichen (vgl. Myszker & Stein, 2014, S.23).

Während dem Nationalsozialismus wurde die gesamte Heim – und Sonderschulung in Deutschland abgeschafft. In dieser Zeit wurden Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten in Institutionen mit brutalen Strafen diszipliniert, unfruchtbar gemacht oder sogar umgebracht (vgl. Myszker & Stein, 2014, S.40ff.).

In der DDR entstanden ebenfalls Heime für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten. Ziel dieser Schulen bestand darin, die negativen Verhaltensweisen abzubauen, sodass sie nach einigen Jahren wieder die Regelschule besuchen konnten (vgl. Myszker & Stein, 2014, S.25 f.).

Derzeit gibt es im deutschsprachigen Raum unterschiedliche Strukturen zur Beschulung von verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern. Nebst separativen Sonderschulen und Heimen, klar integrativen Formen (ähnlich ISR, ISS - Kanton ZH) der Sonderschulung werden alternative Modelle umgesetzt. Als Beispiel wird hier die mobile Erziehungshilfe beschrieben.

Die mobile Erziehungshilfe ist als integrative Unterstützung einzugliedern. Die Lehrpersonen melden sich direkt bei der Institution „Mobile Erziehungshilfe“, deren Sonderschullehrpersonen Kontakt mit der Lehrkraft an der Regelschule aufnehmen. Gemeinsam wird eine Diagnose erstellt, Lösungen gesucht, ein Förderplan erstellt und danach innerhalb der Klasse oder während mehrerer Lektionen separativ durch die Lehrpersonen der mobilen Erziehungshilfe beschult. Nach und nach wird evaluiert und nach gegebener Zeit die Unterstützung begleitet abgeschlossen (vgl. Hillenbrand, 2008, S.221ff.). Die Arbeit ist erfolgreich, im Bundesland Bayern wurden bereits viele Kinder begleitet und damit vor der Beschulung in einer externen Sonderschuleinrichtung bewahrt (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 223).

1994 fand in Salamanca Spanien ein Treffen der UNESCO statt, an welchem die teilnehmenden Staaten unterzeichneten, eine integrative Pädagogik im Land zu betreiben (UNESCO, 1994, S.1). Die Schweiz hat an dem Treffen teilgenommen und die Erklärung von Salamanca ratifiziert. Die aktuelle Strömung

weist auch durch die UN – Behindertenrechtskonvention 2008 in Genf in den meisten Teilen der Welt hin zur Integration von Menschen mit Beeinträchtigungen (inkl. verhaltensauffälligen Kindern). Der integrative Gedanke ist daher ein noch relativ junge Bewegung in der Geschichte der Sonderschulung.

5.2 Definition Verhaltensauffälligkeit

Es existiert eine grosse Anzahl von Benennungen für Kinder und Jugendliche mit Verhaltensauffälligkeiten. Um das Verhalten besser kategorisieren zu können wird nun der Begriff Verhaltensauffälligkeit geklärt. In dieser Arbeit soll der Ausdruck Verhaltensauffälligkeit benutzt werden. Synonym dazu wird der Begriff auffälliges Verhalten verwendet. Bei Zitaten aus anderen Quellen kann der Begriff jedoch variieren (Verhaltensbehinderung, Verhaltensstörung, weitere). Als Definition wird diejenige von Myschker & Stein dargestellt. Sie wurde ausgewählt, da sie mehrere Ebenen betrachtet und der Begriff Wechselwirkungen darin enthalten ist. Dies entspricht unter anderem auch den Grundsätzen des standardisierten Abklärungsverfahrens, welches im Kanton Zürich von den schulpsychologischen Diensten verbindlich durchgeführt wird.

Myschker und Stein (2014, S.51) definieren den Begriff Verhaltensstörung wie folgt:

Verhaltensstörung ist ein von den zeit- und kulturspezifischen Erwartungsnormen abweichendes maladaptives Verhalten, das organogen und / oder milieureaktiv bedingt ist, wegen der Mehrdimensionalität, der Häufigkeit und des Schweregrades die Entwicklungs-, Lern-, und Arbeitsfähigkeit sowie das Interaktionsgeschehen in der Umwelt beeinträchtigt und ohne besondere pädagogisch – therapeutische Hilfe nicht oder nur unzureichend überwunden werden kann.

Diese Definition enthält mehrere Ebenen (Hillenbrand, 2013, S. 31):

1. Das Phänomen (Verhalten, Abweichung, schlechte Anpassung, kulturelle und zeitspezifische Erwartungen)
2. Die Verursachung (organisch und / oder milieureaktiv verursacht)
3. Die Klassifikation (mehrere Bereiche sind betroffen, Häufigkeit und Schwere)
4. Die Konsequenzen (Auswirkungen auf Entwicklung, Lernen, Arbeiten und Interaktion)
5. Die Forderung nach Hilfen (besondere pädagogisch – therapeutische Hilfen)

Verhaltensstörungen sind aufgrund der Vielzahl der darin enthaltenen Ebenen systemisch zu betrachten und erfordern demzufolge auch systemische Massnahmen. Die Gelingensfaktoren für Reintegrationen in die integrative Schulform sind daher ebenfalls auf allen Ebenen zu suchen. Aufgrund der Definition von Myschker & Stein muss auch die Beschreibung eines verhaltensauffälligen Kindes alle diese Ebenen enthalten.

Verhaltensauffälligkeiten sind multifaktoriell bedingt (vgl. Myschker & Stein, 2014, S.91). Alle Faktoren stehen zudem in Wechselwirkung zueinander. So ist die Ursache für eine Verhaltensauffälligkeit nicht alleine bei der Person selbst, sondern auch bei anderen Faktoren zu suchen (vgl. Ebene 2, S. 23). Ein Schritt in diese Richtung liefert die ICF – Klassifikation (WHO, 2001), in welcher neben personenbezogenen Faktoren, die Umweltfaktoren, Körperstrukturen, Körperfunktionen, die Aktivitäten und Teilhabe benannt und in eine hypothetische Wechselwirkung gestellt werden. Bei der Beschreibung einer verhaltensauffälligen Person müssen diese Bereiche berücksichtigt werden um eine objektive Sichtweise zu erlangen.

Verhaltensauffälligkeiten entstehen in drei Phasen (vgl. Ebene 3 – die Klassifikation). So wird in der ersten Phase durch Problemkonstellationen eine plastische Verhaltensauffälligkeit hervorgerufen. In der zweiten Phase formen sich die negativen Verhaltensweisen aus, sodass sie in der dritten und letzten Phase voll ausgeprägt und gefestigt sind (vgl. Myschker & Stein, 2014, S.93). Diese dreistufige Klassifikation lässt die Verhaltensauffälligkeit in Entstehungsphasen einteilen. So kann bei einem standardisierten Abklärungsverfahren eingebracht werden, in welcher Phase sich das Kind hypothetisch befindet.

Die Ebene 5, die Forderung nach Hilfen, ist aufgrund der anderen Ebenen ebenfalls gut zu prüfen. Eine Möglichkeit dazu bietet unter anderem das Standardisierte Abklärungsverfahren SAV, welches ebenfalls diese systemische Sichtweise einnimmt (vgl. Kapitel 3.5, das standardisierte Abklärungsverfahren).

Die Ebene 1 (das Phänomen) lässt sich in vier verschiedene Gruppen ordnen. Diese Unterteilung in vier Kategorien wird ebenfalls von Myschker & Stein (2014, S.58) definiert. Sie findet hierbei Verwendung, da sich die Mehrheit der gelesenen Literatur auf diese Kategorisierung stützt.

Die Kategorien aus *Tabelle 6* unterteilen die verhaltensauffälligen Personen in vier Gruppen. Die Einteilung in die jeweilige Gruppe dient der Vereinfachung. Wie bereits beschrieben, wird erst durch die systemische Definition der einzelnen Komponenten der Verhaltensauffälligkeit (vgl. Ebenen 1 - 5, S. 23) sowie deren hypothetischen Wechselwirkungen die Gesamtheit der Beeinträchtigung erfasst. Erst danach können Rückschlüsse auf eine mögliche Förderung gemacht werden (Ebene 5 - Die Forderung nach Hilfen).

Im folgenden Kapitel werden die theoretischen Gelingensfaktoren definiert, welche sich positiv auf die Beschulung von allen Kindern mit auffälligem Verhalten (*Gruppierungen 1- 4, Tabelle 6*) auswirken können. Da unter dem Begriff Verhaltensauffälligkeit eine Vielzahl von Ausprägungen integriert werden und jeder Fall individuell betrachtet wird, versteht sich, dass diese Gelingensbedingungen immer nur mögliche Gelingensfaktoren darstellen. Es ist klar, dass durch das Einhalten dieser Faktoren die Förderung nicht bedingt positiv verläuft.

Tabelle 6: Klassifikation von Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensstörungen (Myschker & Stein, 2014, S.58)

Gruppierung	Symptomatik
1. Kinder und Jugendliche mit externalisierendem, aggressiv – ausagierendem Verhalten	Aggressiv, überaktiv, impulsiv, exzessiv streitend, aufsässig, tyrannisierend, regelverletzend, Aufmerksamkeitsstörungen
2. Kinder und Jugendliche mit internalisierendem, ängstlich – gehemmten Verhalten	Ängstlich, traurig, interesselos, zurückgezogen, freudlos, somatische Störungen, kränkelnd, Schlafstörungen, Minderwertigkeitsgefühle
3. Kinder und Jugendliche mit sozial – unreifem Verhalten	Nicht altersentsprechend, leicht ermüdbar, konzentrationsschwach, leistungsschwach, Sprach und Sprechstörungen
4. Kinder und Jugendliche mit sozialisiert – delinquentem Verhalten	Verantwortungslos, reizbar, aggressiv – gewalttätig, leicht erregt, leicht frustriert, reuelos, Normen missachtend, risikobereit, niedrige Hemmschwellen, Beziehungsstörungen

5.3 Theoretische Gelingensbedingungen

Der Forschungsstand zur Integration von verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen ist gering. „In Deutschland ist die Zahl der Integrationsversuche mit verhaltensgestörten Schülern begrenzt.“ (Mutzeck & Pallasch, 1992, in Hillenbrand, 2008, S. 217). Es fehlen grössere wissenschaftliche Untersuchungen, mit welchen pädagogischen - didaktischen Ansätzen die Integration erfolgreich verlaufen kann.

„Die Frage, unter welchen Bedingungen auch Schüler mit schweren Verhaltensstörungen erfolgreich integrativ beschult werden können, bleibt also offen. Vorliegende Statistiken sprechen eher gegen die Platzierung von Verhaltensgestörten in Regelklassen.“ (Goetze, 1991, S.14, in Hillenbrand, 2008, S.217). Trotz des geringen Forschungsstandes werden die vorhandenen Quellen auf die möglichen positiven Faktoren bei einer Reintegration in die Regelschule untersucht.

Nach Myschker & Stein (2014, S. 424 ff.) kann Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensauffälligkeiten nur geholfen werden, wenn nachfolgende Berufsgruppen gemeinsam arbeiten. Eine verbesserte Kooperation hilft den Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensauffälligkeiten. Diese Berufsgruppen weisen Kompetenzen und Ressourcen auf, welche im Rahmen einer Reintegration zu nutzen sind. Die Berufsgruppen sind:

1. Ärzte / Ärztinnen
2. Psychologe / Psychologin
3. Sonderpädagoge / Sonderpädagogin
4. Analytischer Kinder- und Jugendlichen- Psychotherapeut / Analytische Kinder und Jugendlichen – Psychotherapeutin
5. Kinderpfleger / Kinderpflegerin – Erzieher / Erzieherin – Heilpädagoge / Heilpädagogin – Sozialpädagoge / Sozialpädagogin – (Diplom, BA, MA) – Pädagoge / Pädagogin (Diplom, BA, MA)
6. Motopäde / Motopädin – Mototherapeut / Mototherapeutin – Motologe / Motologin (Diplom, Master)
7. Förderlehrerinnen und Förderlehrer

Auf die einzelnen Kompetenzbereiche der Berufsgruppen wird nicht weiter eingegangen. In der Einzelfallanalyse werden die involvierten Personen aus der obenstehenden Liste integriert. Durch die Zusammenarbeit mit den obengenannten Fachkräften können Ressourcen aktiviert werden, sodass einer verhaltensauffälligen Person mit der entsprechenden Förderung begegnet werden kann. Alle möglichen beteiligten Personen müssen die Ziele kennen und ihre Möglichkeiten ausschöpfen um möglichst effektiv fördern zu können. Die Zusammenarbeit zwischen den Fachkräften wird daher als theoretische Gelingensbedingung definiert. Um die Arbeit mit Fachkräften überhaupt zu ermöglichen, müssen Ressourcen vorhanden sein. Die Nennung „Zeitliche und personelle Ressourcen sind vorhanden“ wird daher ebenfalls als theoretische Gelingensbedingung bestimmt.

Weiter gibt eine grosse Anzahl von Interventionskonzepten bei Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten. Myschker & Stein (2014, S. 207) unterscheiden sieben Interventionskonzepte, welche angewandt werden.

1. der biophysische Ansatz
2. der psychoanalytische Ansatz
3. der individualpsychologische Ansatz
4. der entwicklungspsychologische Ansatz
5. der humanistisch – psychologische Ansatz
6. der lerntheoretische Ansatz
7. der pädagogisch – therapeutische oder integrative Ansatz

Welche der einzelnen Interventionskonzepte sich besonders positiv auf die Reintegration auswirkt, ist nicht bekannt. Es konnte dazu kein Literaturnachweis gefunden werden. Die Intervention ist individuell zu wählen. Die Interventionskonzepte sind unter dem Gelingensfaktor „Therapieangebote sind vorhanden“ (*Tabelle 7*) eingebracht.

Bei Reintegrationen von Kindern und Jugendlichen mit Lernschwächen und Verhaltensauffälligkeiten müssen nach Vernooij (2007, S.96) Veränderungen hinsichtlich der inhaltlichen Auswahl, der Methodik

als auch der Leistungsbewertung vorgenommen werden. Diese drei Punkte sind in den Katalog der theoretischen Gelingensbedingungen aufgenommen worden (*Tabelle 7*).

Liesen & Luder haben 2012 den Forschungsstand zur integrativen und separativen schulischen Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten seit 2005 erhoben. Die weiteren Ausführungen in diesem Kapitel beziehen sich alle, wenn nicht anders definiert aus der Arbeit von Liesen & Luder (2012).

Unter dem Begriff verhaltensauffällig wird eine grosse Gruppe von Kindern und Jugendlichen mit unterschiedlichen Symptomen zusammengefasst. Das Kategoriensystem von Myschker & Stein (*vgl. Tabelle 6*) mit seinen vier unterschiedlichen Typen wird auch in der Erhebung von Liesen & Luder (2012, S.11) zur exakteren Definition der Verhaltensauffälligkeit verwendet. Liesen & Luder fügen an, dass durch die systemische Betrachtung ein Zugang nur über eine Dimension (z.B. Änderung der Unterrichtsdidaktik) nicht ausreicht. Sie beschreiben, dass die Beschulung verhaltensauffälliger Schülerinnen und Schüler „umso erfolgsversprechender sind, je mehr sie schulhausintern, multimodal und multiprofessionell erfolgen können“ (Liesen & Luder, 2012, S. 14). Aufgrund dieses Zitats wird erkennbar, dass eine koordinierte Zusammenarbeit mit allen Beteiligten zur erfolgreichen Beschulung von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten erforderlich ist.

Zusammenfassend stellen Liesen & Luder fest, dass die Gruppe der Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten als am schwierigsten integrierbar gelten (*vgl. Liesen & Luder, 2012, S. 12*). Kinder und Jugendliche mit ADHS (Aufmerksamkeits-, Hyperaktivitätsstörung), sowie hochbegabte Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten werden leichter eingegliedert. Mit zunehmender Schwere der Verhaltensauffälligkeit werden vermehrt separative Formen der Beschulung eingesetzt.

In der Erhebung werden folgende theoretische Gelingensfaktoren und Aussagen bezüglich der integrativen Beschulung von verhaltensauffälligen Kindern genannt: (nach Liesen & Luder, 2012, S. 3 ff.)

Allgemeine Gelingensfaktoren: (nach Liesen & Luder, 2012)

- Der Bedarf an Ressourcen für die Integration ist sehr hoch (zeitlich, personell).
- Die Gruppengrösse der Zielklasse ist entscheidend.
- Die Beziehung zwischen der Lehrperson und den Schülerinnen und Schülern wird als zentraler Faktor wahrgenommen. Ein emphatischer und positiver Umgangsstil ist wichtig für die Beschulung in der Regelklasse.
- Die Möglichkeit muss vorhanden sein, das verhaltensauffällige Kind in der Regelklasse kontrollieren zu können. Konkrete, transparente Regeln müssen im Team vorhanden sein, auf welche mit konsequent umgesetzten Folgen bei Übertretungen reagiert wird.

- Je mehr sozial stabile Freundschaften verhaltensauffällige Kinder haben (Peerbeziehungen), in welchen sie vertrauliche Unterstützung erleben können, desto geringer sind die Verhaltensauffälligkeiten.
- Alle beteiligten Personen benötigen Hilfestellungen im Umgang mit den verhaltensauffälligen Kindern.

Ebene Lehrperson: (nach Liesen & Luder, 2012)

- Lehrpersonen wissen zu wenig über die Arbeit mit verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen.
- Lehrpersonen benötigen Handlungswissen
- Lehrpersonen benötigen kooperative Unterstützungsmöglichkeiten
- Die Lehrperson ist ein zentraler Gelingensfaktor für die Integration als auch bei der Umsetzung von Interventionsmassnahmen und Therapien.
- Mehrdimensionaler Zugang wenn möglich, wichtige Faktoren liegen ausserhalb des Handlungsspielraums der Schule. (Bsp. Hilfe für Eltern)
- Innere Differenzierung des Unterrichts. Dies wird von Vernooji (2007, S.98f.) als wichtigster Faktor für die Beschulung heterogener Gruppen benannt. Die innere Differenzierung bezieht sich auf die Komplexität und Quantität der Aufgaben, zeitliche Differenzierung, alternative Wege und Aufgaben, unterschiedliche methodische Zugänge, Sozialformen). Die äussere Differenzierung durch das bilden homogener Gruppen wird erst als nachfolgende Möglichkeit der Beschulung heterogener Gruppen betrachtet (Vernooji, 2007, S.99).
- Myschker & Stein (2014, S.365) beschreiben, das musische, sportliche und technische Unterrichtsinhalte, Projekte und gruppenpädagogische Schulung für die Integration besonders geeignet sind.
- Kombination aus Regelschule und Therapieangebote (Myschker & Stein, 2014, S. 373 f.) Therapien sollten, wenn möglich schulhausintern organisiert sein.

Ebene Eltern: (nach Liesen & Luder, 2012)

- Einbezug des Umweltfaktors Eltern, der Familie, des Hintergrundwissens

Liesen & Luder halten fest, dass keine eindeutige Studienlage über die Integration von verhaltensauffälligen Kindern vorhanden ist (vgl. Liesen & Luder, 2012, S. 17). Die hier zusammenfassend beschriebenen Gelingensfaktoren können deshalb nur als Ausgangspunkt für weitere Forschungen benutzt werden.

Hillenbrand beschreibt, dass bei der Integration von verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern nicht nur zwischen separativ und integrativ entschieden werden sollte. „Vielmehr erscheinen differenzierte Formen der Organisation von Erziehungshilfe bei Verhaltensstörungen notwendig“ (Hillenbrand, 2008, S. 218).

So kann aufgrund der Vielfalt der auftretenden Verhaltensauffälligkeiten nicht nach einem Plan gehandelt werden. Vielmehr verlangen Verhaltensstörungen nach pragmatischen und flexiblen Handlungsmöglichkeiten – und wohl auch weiterhin nach spezifischen Institutionen (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 218)

Die Handlungsmöglichkeit „mobile Erziehungshilfe“ wird im Kapitel 5.1 näher beschrieben. Hillenbrand benennt zudem den didaktischen Ansatz „Adaptive Learning Environment Model“ (ALEM) als besonders gut geeignet für die Beschulung heterogener Gruppen. Dabei wechseln sich schülerzentrierte Formen mit lehrerzentrierten Unterrichtsmethoden ab. (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 219). Diese Pädagogik scheint aufgrund der Forschungsergebnisse erfolgreich zu sein, trägt jedoch nur geringe Ansätze zur Integration von verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern in die Regelklasse bei. Einzig ist zu erkennen, dass eine angepasste Didaktik und Methodik in der Zielklasse die Beschulung von verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern verbessert. Doch beschreibt Hillenbrand (2008, S.220) dass „... sich nicht wenige Lehrer im gemeinsamen Unterricht durch Schüler mit Verhaltensstörungen überfordert“ fühlen. Der Gelingensfaktor, „Lehrpersonen können auf Unterstützung zurückgreifen“ wurde deshalb ebenfalls in der Zusammenfassung (*Tabelle 7*) aufgenommen.

5.4 Zusammenfassung Gelingensbedingungen

Aufgrund der erhobenen Aussagen aus Kapitel 5.3 wird ein Katalog von Gelingensfaktoren beschrieben (Tabelle 7). Die Nennungen wurden teilweise umformuliert, sodass sie als Gelingensfaktoren bestehen können. Der Katalog wurde in die Ebenen Schule, Klasse, Kind, Eltern, Unterricht, Reintegrationsprozess unterteilt. Die Einteilung in die verschiedenen Ebenen entstand durch die Mehrdimensionalität im Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten. Die Gelingensfaktoren in Tabelle 7 werden als nicht vollständig betrachtet. Sie werden als Grundlage für die Interviews und die weitere Forschung verwendet.

Tabelle 7: Zusammenfassung Gelingensfaktoren

Ebene	Gelingensbedingung
Ebene Schule	Positive Zusammenarbeit Fachkräfte Therapieangebote sind vorhanden Personelle Ressourcen Sonder-, Heilpädagogen sind am Fall beteiligt (Handlungs- und Fachwissen) Zeitliche Ressourcen sind vorhanden Die aufnehmende Lehrkraft baut eine positive Beziehung mit dem Kind auf Lehrpersonen haben theoretisches und praktisches Wissen über die Arbeit mit verhaltensauffälligen Kindern Lehrpersonen können auf Unterstützung zurückgreifen Die Regeln, Folgen bei Übertretungen in der Schule sind konkret, transparent und werden konsequent durchgesetzt
Ebene Klasse	Kleine Gruppengrösse
Ebene Kind	Kinder haben sozial stabile Freundschaften (vertrauliche Unterstützung, Peerbezug)
Ebene Eltern	Die Eltern werden in den Reintegrationsprozess als auch in die Beschulung des Kindes miteinbezogen

<p>Ebene Unterricht</p>	<p>Veränderung der Methodik</p> <p>Innere Differenzierung</p> <p>Veränderung der Leistungsbewertung</p> <p>Veränderung des schulischen Inhalts</p>
<p>Reintegrationsprozess</p>	<p>Die Mehrdimensionalität wird bei der Reintegration beachtet</p> <p>Zeitpunkt der Reintegration fällt auf einen Wechsel in der allgemeinen Beschulung.</p>

6. Vorbereitung der weiteren Forschung

6.1 Die 13 Säulen des qualitativen Denkens

In dieser Arbeit wird mit qualitativen Methoden geforscht. Um dies korrekt durchzuführen werden in diesem Kapitel erst die 13 Säulen qualitativen Denkens erklärt. Die bereits beschriebenen Kapitel wurden nach diesen Grundsätzen geschrieben. Nach jeder Beschreibung wird ein Beispiel aus dieser Arbeit hinzugefügt, in welchem der Grundsatz erkennbar ist.

Der Interviewtypus „problemzentriertes Interview“, ein qualitatives Interview, wird nachfolgend erläutert. Die Beschreibungen der 13 Säulen qualitativen Denkens sind zusammenfassend aus Mayring (2002, S. 25ff.)

1. Einzelfallbezogenheit

Einzelfälle müssen im Forschungsprozess involviert werden. Damit können theoretische Ergebnisse interpretiert und überprüft werden.

(Bsp.: 1. Theoretische Gelingensfaktoren, 2. Interviews Reintegration, 3. Analyse)

2. Offenheit

Der gesamte Forschungsprozess soll dem Gegenstand gegenüber offengehalten werden (Neufassungen, Ergänzungen, Revisionen), sodass trotz der anfänglich gesetzten Strukturen (Disposition) Änderungen möglich sind.

(Bsp. Änderungen durch das Interview einer Mutter, Kapitel 12)

3. Methodenkontrolle

Der Forschungsprozess läuft orientiert an die Forschungsmethode exakt ab. Die einzelnen Schritte werden festgehalten und begründet.

(Bsp. Ausführungen über die Entstehung des Kategoriensystems, Kapitel 9.1)

4. Vorverständnis

Das Vorverständnis des Autors muss dargestellt werden, da es die Interpretation beeinflusst. Sie entwickelt sich im Laufe der Arbeit mit dem Gegenstand weiter. Durch eine klare Dokumentation wird offengelegt, wie sich das Vorverständnis auf die Analyse auswirkt.

(Bsp. Kapitel 2: Vorverständnis)

5. Introspektion

Die Introspektion beschreibt die Analyse des eigenen Denkens. Sie müssen als solche Informationsquelle definiert sein.

(Bsp. Kapitel 3.8: Interessenkonflikt der Sonderschule)

6. Forscher – Gegenstands – Interaktion

Der Gegenstand als auch der Forschende verändert sich im Verlaufe der Auseinandersetzung. Der Prozess soll als Interaktion verstanden werden, welche sich im Laufe der Zeit verändert.

(Bsp. Literaturrecherche verändert Gelingensfaktoren und damit die Fragen im Leitfaden des Interviews)

7. Ganzheit

Das Vorgehen in einer Forschung führt zu einer analytischen Betrachtung eines Gegenstandes. Durch die ganzheitliche Betrachtung wird die analytische Betrachtung und der Lebensbereich Mensch wieder zueinander geführt.

(Bsp. Kanton Zürich– Literatur – Einzelfallinterviews)

8. Historizität

Der Forschungsgegenstand hat immer eine historische Komponente. Deshalb muss der Gegenstand in den historischen Kontext gesetzt werden, sodass aktuelle Fragen mit dem Hintergrund der Historizität geklärt werden können.

(Bsp. Kapitel 5.1: Historischer Hintergrund)

9. Problemorientierung

Der Ansatzpunkt der Forschung sollte eine praktische, konkrete Problemstellung sein, auf welche mit Untersuchungsergebnissen geantwortet werden kann.

(Bsp. Die untersuchte Fragestellung zur Reintegration von verhaltensauffälligen Kindern entwickelte sich in der Praxis des Autors)

10. Argumentative Verallgemeinerung

Die Ergebnisse der qualitativen Forschung können verallgemeinert wiedergegeben werden, indem exakt begründet wird, in welchem Kontext die Forschungsergebnisse entstanden sind. Damit ist eine Verallgemeinerung auf andere Bereiche möglich.

(Bsp. Die Interviews werden in ihrer Entstehung dokumentiert)

11. Induktion

In qualitativen Forschungen spielen induktive Verfahren zur Stützung und Argumentation eine zentrale Rolle. So wird aus einzelnen Beobachtungen, einzelnen Teilen eine Argumentation zusammengestellt. Dies muss jedoch kontrolliert und untersucht werden um den Anforderungen der qualitativen Forschung standzuhalten.

(Bsp. Die abschliessenden Gelingensfaktoren in Kapitel 13.1 enthalten Aussagen aus 9 Interviews und theoretischen Faktoren)

12. Regelbegriff

In der qualitativen Forschung ist es nicht möglich, allgemein gültige Gesetze zu definieren. Es lassen sich höchstens Regelmässigkeiten feststellen, die jedoch abhängig sind vom gesamten Kontext.

(Bsp. In der abschliessenden Zusammenfassung der Ergebnisse in Kapitel 14.1 werden die Gelingensfaktoren nicht zur Regel definiert, sondern nur als mögliche Faktoren, welche sich positiv auf einen Reintegrationsprozess auswirken können)

13. Quantifizierbarkeit

Die Daten aus der qualitativen Forschung können abgesichert werden. Durch eine Quantifizierung werden die Ergebnisse abgesichert und allgemein gültig.

(z.B. In der Einzelfallanalyse werden die theoretischen Gelingensfaktoren überprüft. Durch die Anzahl der Nennungen in den Interviews werden die Resultate messbar und allgemein gültig)

6.2 Forschungsmethode „Problemzentriertes Interview“

Die Grundgedanken zum problemzentrierten Interview werden von Mayring (2002, S. 69) beschrieben. Es werden vier Grundsätze definiert. Erstens wird der sprachliche Zugang gewählt um die Meinung von den interviewten Personen zu eruieren (vgl. Mayring, 2002, S.69). Für die Interviews muss zudem eine Vertrauenssituation bestehen. Drittens sollen aktuelle gesellschaftliche Probleme bearbeitet werden, die durch den Interviewenden vorgängig objektiv analysiert wurden. Viertens werden die Interviewten durch einen Interviewleitfaden gelenkt, sie müssen jedoch offen auf die Fragen antworten können (vgl.

Mayring, 2002, S.69). Der Ablauf der weiteren Forscherarbeit wird durch diese Grundgedanken bereits festgelegt.

Die Thematik wurde vorgängig theoretisch, jedoch nicht abschliessend bearbeitet (vgl. *Tabelle 8, Problemanalyse*). Anschliessend an das Literaturstudium wird ein Interviewleitfaden niedergeschrieben. Die bereits ausformulierten Fragen werden in eine Reihenfolge gebracht.

Im nächsten Schritt wird das Interview mit verschiedenen Personen zum Testzweck durchgeführt und nach Bedarf verändert. Diese Pilotphase dient unter anderem der Interviewerschulung (vgl. Mayring, 2002, S.69)

Die Fragestellungen im Interview können in drei Fragetypen unterteilt werden. Im ersten Teil wird mit Sondierungsfragen versucht festzustellen, ob die Thematik wichtig ist für die interviewte Person. Diese Fragen sind allgemein gehalten und unterstützen den Aufbau einer positiven Beziehung. Im zweiten Teil werden die Leitfadenfragen erfragt, welche aufgrund der vorgängig erstellten Literaturrecherche erstellt worden sind. Drittens werden Themen im Interview angesprochen, welche vorgängig nicht geplant wurden. Dabei muss die interviewende Person spontan weiterführende Fragen (Ad – hoc - Fragen) definieren. (vgl. Mayring, 2002, S.70)

Die Fragen des Interviewleitfadens wurden deshalb nach den drei Typen strukturiert und in der jeweiligen Phase angeordnet. In *Tabelle 8* ist der Ablauf eines problemzentrierten Interviews tabellarisch festgehalten.

Tabelle 8: Ablaufmodell des problemzentrierten Interviews (Mayring, 2002, S.71)

Das problemzentrierte Interview
1. Problemanalyse
2. Leitfadenkonstruktion
3. Pilotphase
4. Leitfadenerprobung und Interviewerschulung
5. Interviewdurchführung (Sondierungsfragen, Leitfadenfragen, Ad – hoc – Fragen)
6. Aufzeichnung

Die *Tabelle 8* beinhaltet den Ablauf von der Entstehung bis zur Aufzeichnung eines problemzentrierten Interviews. Die eigentliche Arbeit mit dem Gegenstand beginnt jedoch noch vor dem Punkt 1, der Problemanalyse. So werden folgende vier Punkte in Mayring (2002, S.43) als Ablauf genannt, um die Wissenschaftlichkeit der Forschung sicherzustellen.

1. Fragestellung – Es muss definiert werden, was mit der Fragestellung und Fallanalyse bezweckt wird. (Begründung Fragestellung)
2. Falldefinition - Der Fall muss formuliert werden, es muss beschrieben werden, wieso der Fall ausgewählt wurde. Die Bestimmung des Falls hängt von der Fragestellung ab (*Kapitel 4.1*).
3. Die Methoden müssen bestimmt, das Material gesammelt werden (problemzentrierte Interviews).
4. Das Material muss aufgearbeitet werden (Tonaufnahme, Transkription)

Um die Wissenschaftlichkeit der Forschung sicherzustellen, werden diese vier Punkte in den folgenden Unterkapiteln behandelt.

6.2.1 Begründung Fragestellung

Die Fragestellungen wurden aufgrund der Erfahrungen des Autors definiert. Der Autor empfand die Situation als Lehrkraft einer Sonderschule als negativ, da die Reintegrationen von verhaltensauffälligen Kindern äusserst unterschiedlich abliefen und keinerlei geregelten Abläufen folgten. Zwar wurde dem Autor während der Auseinandersetzung mit der Thematik immer stärker bewusst, dass durch die Definition der Verhaltensauffälligkeit (multikausal, multifaktoriell) auch besondere, individuelle Massnahmen und keine starren Konzepte nötig sind. Gerade deshalb besteht der Wunsch, aus einem breiten Katalog von Gelingensfaktoren schöpfen zu können.

Durch die Lektüre aktueller Literatur wuchs der Wissenstand des Autors über theoretische Gelingensfaktoren. Die erhobenen theoretischen Gelingensbedingungen einer Reintegration wurden in einem Katalog festgehalten (*Tabelle 7*). Anhand dieser Kategorien entstand der Leitfaden zum Fragebogen. Mit diesem Fragebogen sollen alle beteiligten Personen einer Reintegration befragt werden. Die Personen werden nachfolgend einzeln erwähnt. Ziel der Interviews liegt darin festzustellen, welche Gelingensfaktoren die Beteiligten benennen. Der Leitfaden befragt die Beteiligten über ihre Übereinstimmung mit den theoretischen Gelingensfaktoren. Zudem gibt es allen die Möglichkeit, durch den offenen Charakter des Leitfadeninterviews, sich und seine eigene Meinung zur Thematik einzubringen und eigene Gelingensfaktoren zu definieren. Alle beteiligten Personen der Reintegration werden mit demselben Leitfadeninterview befragt, sodass eine Vergleichbarkeit entsteht.

Der Autor möchte durch die Involvierung von allen Personen ermöglichen, die unterschiedlichen Perspektiven der Beteiligten einfließen zu lassen.

In der anschliessenden Analyse wird untersucht, ob die in den Interviews genannten Gelingensfaktoren mit denen der Theorie übereinstimmen oder sich unterscheiden. So kann nach Ablauf der Forschung eine Zusammenstellung aus Gelingensbedingungen aus unterschiedlichen Quellen hergestellt werden.

6.2.2 Falldefinition

Die Wahl auf diesen Einzelfall wurde aus mehreren Gründen getroffen. Die Reintegration in die Regelschule ist erst zwei Jahre her, sodass erhofft wird, dass sich die Personen noch an den Prozess erinnern können. Die schulische Heilpädagogin ist zudem nicht mehr an der Sonderschule tätig, sodass durch die Distanz eine differenzierte und authentische Einschätzung vom Prozess erhofft wird.

Die Reintegration ist aus der Sicht der erst befragten Personen erfolgreich verlaufen (SHP Sonderschule, Schulpflege). Es stellte sich im Verlaufe der Recherchen heraus, dass der Schüler nur ein Jahr in der Regelschule verbrachte und kurz vor Beginn der Interviews wieder in ein separatives Setting überwiesen wurde. Erst nach dem Start der Interviews wurde bekannt, dass dieses Beispiel keine erfolgreiche Integration in die Regelschule darstellt. Die beteiligten Personen können trotzdem Auskunft darüber geben, wie der Reintegrationsprozess verlaufen ist. Weiter können sie, auch wenn die Reintegration nicht erfolgreich verlaufen ist, über die Gelingensfaktoren während der integrativen Beschulung Auskunft geben. Zusätzlich wissen die Beteiligten auch, was Ihnen geholfen hätte, um die integrative Schulung des Jungen weiterhin zu ermöglichen. Es kann benannt werden, was die integrative Beschulung erleichtert hätte und was am Ende die Beschulung in der Regelklasse verunmöglichte.

Der Fall wurde weiter ausgewählt, da alle beteiligten Personen ausfindig gemacht werden konnten und bereit waren, Auskunft über die Reintegration zu geben.

Das integrierte Kind fiel dem Autor an der Sonderschule durch auffälliges Verhalten auf. Es geriet regelmässig in Konflikte, welche gewalttätig beendet wurden. Der Knabe zeigte eine externalisierende Verhaltensauffälligkeit. Die Unterlagen, Berichte vom SPD konnten jedoch nicht eingesehen werden. Eine exakte Definition vom Kind und der Verhaltensauffälligkeit steht deshalb aus. Das Kind weist zudem noch weitere Beeinträchtigungen auf. Eine mehrdimensionale Betrachtung fällt aufgrund der fehlenden Unterlagen jedoch weg. Das Kind wird wie folgt beschrieben: Das Kind hat schulische Schwierigkeiten und zeigt regelmässig auffälliges, externalisierendes Verhalten.

6.2.3 Bestimmung der Methode

Die Vorgehensweise in der Forschung verlangte die Methode Leitfadeninterview. Anfangs wurden theoretische Gelingensfaktoren definiert. Das Leitfadeninterview wurde aufgrund dieser Gelingensfaktoren erstellt. Der Leitfaden wird nach den Vorgaben von Mayring (2002, S. 70) aufgebaut (Sondierungsfragen, Leitfadenfragen, Ad – hoc-Fragen). Die Daten wurden bei neun Personen persönlich im Interview erhoben (Mutter, Kind, SHP Sonderschule, SL Sonderschule, KLP Regelschule, SL Regelschule, SHP Regelschule, SPD, Schulpflege). Bei zwei Personen wurden die Interviews am Telefon geführt (SPD, Schulleitung Sonderschule).

6.2.4 Interviewleitfaden

Der Interviewleitfaden ist im Anschluss an die Pilotphase entstanden. Der gesamte Ablauf wurde dabei mit drei Personen durchgeführt und nach Abschluss diskutiert. Die nun folgende Darstellung in *Tabelle 9* ist die Endfassung des Interviewleitfadens, mit welchem alle Interviews durchgeführt wurden.

Legende:

Sondierungsfragen
Leitfadenfragen
Ad – hoc-Fragen

Tabelle 9: Interviewleitfaden

	Ebene	Sondierungsfragen
	1.	Klären der Person (Bedanken für die Teilnahme, Welche Rolle nehmen sie im Schulsystem ein?)
	2.	Grund für dieses Interview erklären: Dieses Interview wird im Rahmen einer Masterarbeit durchgeführt. Ich stehe dabei unter Schweigepflicht. Die Daten werden alle anonymisiert in die Arbeit einfließen. Es dürfen deshalb auch Namen genannt werden. Einzelpersonen einer Reintegration werden über ihre Erfahrungen, ihre Meinung zu Reintegrationen von verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern befragt. Ziel der Interviews liegt darin, die unterschiedlichen Perspektiven festzuhalten und mögliche Gelingensfaktoren zu definieren. Davon können zukünftige Reintegrationen profitieren.
	3.	Haben Sie vor dieser Reintegration bereits Erfahrungen mit Reintegrationen gemacht?
	4.	Wie ist ihre Meinung zur integrativen Schulung von verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern?

Ebene Prozess	Leitfadenfragen
5.	Wer war alles beim Reintegrationsprozess beteiligt?
6.	Wie lief der Prozess ab? Wer führte durch den Prozess? Wer war fallführend?
7.	Welchen Teil trugen Sie zur erfolgreichen Reintegration bei?
8.	Wie war ihre Einstellung gegenüber der Reintegration?
9.	Welches Wissen haben sie bzgl. der Reintegration von einem verhaltensauffälligen Kind?
10.	Wie wurde die Klasse der Regelschule ausgewählt? Welche Kriterien gab es?
11.	Wie wurde der Zeitpunkt der Reintegration ausgewählt?
12.	Wie haben sie sich auf die Reintegration vorbereitet? (Methodik, Didaktik, Innere Differenzierung, Zielorientierung Leistungsbewertung, Inhalt (musisch, sportlich, etc.) Abklärungen SAV, Gespräche mit der Gemeinde, Kontakt mit SPD, Suche Zielklasse, Gespräche mit Lehrpersonen etc.)
13.	Welche Ressourcen wurden angesprochen bei der Reintegration, Was wurde veranlasst? Wer hat veranlasst? Zeitliche Ressourcen? Personelle Ressourcen? Schulsozialarbeit, Heilpädagogen? Wenn personelle Ressourcen: Wie wurde die Zusammenarbeit gestaltet? Unterstützung? Zusätzliche Therapieangebote?

	Ebene Kind	
	14.	Wie geht es dem Jungen heute?
	15.	Wie geht es der Klasse als Gemeinschaft? Hat sich der Knabe in die Gemeinschaft integriert? (Freundschaften) Ist er von den Kindern der Klasse, in der Schule sozial eingebunden?
	Weiteres	
	16.	Wie wurden die Eltern (sie) in die Reintegration miteinbezogen?
	17.	Wurde die Reintegration ausgewertet? Über längere Zeit begleitet?
	18.	Was empfanden sie als besonders positiv bei der Reintegration?
	19.	Was empfanden sie als nicht gelungen bei der Reintegration?
	20.	Was würden Sie weiterempfehlen, verbessern, ändern bei einer zukünftigen Reintegration?
	21.	Was sind nach ihrer Meinung die zentralen Faktoren für das Gelingen einer Reintegration eines verhaltensauffälligen Kindes?
	22.	Gibt es noch etwas was sie dazu einbringen möchten? Habe ich noch etwas vergessen?
	Ebene Ad - hoc	Ad – hoc-Fragen
	Abschluss	Vielen Dank für ihre Teilnahme am Interview.

6.2.5 Aufnahme der Inhalte, Transkription

Die Interviews wurden mit einem digitalen Aufnahmegerät auf MP3 abgespeichert. Die Tonaufnahmen wurden im Anschluss auf einen Computer übertragen und mit der Software f4 transkribiert.

In der f4 Software werden die Äusserungen beim Transkribieren mit Zeitmarken gespeichert, sodass die jeweiligen Textzeilen in der Tonaufnahme wiedergefunden werden können. Die Interviews wurden direkt als auch per Telefon durchgeführt. Beim telefonischen Interview wurde die Tonspur ebenfalls mit einem digitalen Aufnahmegerät aufgenommen.

6.2.6 Regeln zur Transkription

In der Transkription wurden folgende Transkriptionsregeln eingehalten. Sie lehnen sich an ein Regelbeispiel der Universität Zürich (2012, S. 8) sowie an Dresing & Pehl (2015, S.21 ff.)

1. Es wird wörtlich transkribiert.
2. Es wird in Schriftsprache transkribiert, Mundartnennungen werden in Schriftsprache übersetzt.
3. Die Sprache, der Satzbau und die Interpunktion werden leicht geglättet, dem Schriftdeutschen angenähert.
4. Alle Angaben, die den Rückschluss auf eine befragte Person erlauben, werden anonymisiert.
5. Deutliche, längere Pausen werden durch Auslassungspunkte (...) markiert.
6. Besonders betonte Begriffe werden z.B. durch Unterstreichung gekennzeichnet.
7. Zustimmung oder bestätigende Lautäusserungen der Interviewer (mhm, aha etc.) werden nicht mit transkribiert.
8. Lautäußerungen der befragten Person, die die Aussage unterstützen oder verdeutlichen (etwa lachen oder seufzen), werden in Klammern notiert.
9. Die interviewende Person wird durch ein „I“ gekennzeichnet, die interviewte Person nach ihrer Rolle im Schulsystem (Bsp: SPD – Schulpsychologischer Dienst)
10. Beim Sprecherwechsel gibt es einen Zeilenabstand.
11. Bei den Aussagen wird jeweils am Ende die Zeitmarke notiert.

7. Durchführung der Interviews

Die beteiligten Personen der Reintegration werden in den nachfolgenden Unterkapiteln dargestellt. Diese erste Beschreibung aller Personen und derer Aufgaben in der Reintegration soll der Verständlichkeit dienen, sodass ein Überblick über den Einzelfall entstehen kann.

7.1 Kind

Eine Dokumentation über den Jungen ist von der Seite der Sonderschule nicht vorhanden. Deshalb wird alleine von den Interviews ausgegangen. Eine Definition, eine Beschreibung der Verhaltensauffälligkeit des Jungen, fällt deshalb aus. Das Kind wird jedoch von allen beteiligten Personen in den Interviews auf sein auffälliges Verhalten angesprochen (Gewalt, Schlägereien, usw.). Nach Myschker & Stein (2014, S. 58) (vgl. *Tabelle 6*), zeigt der Junge demnach externalisierende Verhaltensauffälligkeiten. Seine Verhaltensauffälligkeit ist voll ausgeprägt und gefestigt, da er diese Verhaltensauffälligkeit bereits in der Sonderschule als auch nach der Reintegration in die Regelschule zeigte (*3. Phase der Entstehung, vgl. Myschker & Stein, 2014, S.93*).

Das Kind besuchte vor der Reintegration eine separative Sonderschule, welche nicht an seinem Wohnort gelegen war (STO Oberglatt). Das Kind wurde in die fünfte Klasse, einer Jahrgangsklasse integriert. Er wurde mit dem ISR Status integriert, er erhielt ca. 10 Lektionen Förderunterricht bei einer SHP.

Nach einem Jahr Regelschule wurde der Junge wieder in eine separative Sonderschule am Wohnort verlegt. Das Interview mit dem Jungen fand bei ihm zuhause im Wohnzimmer statt.

7.2 Eltern

Es konnte nur die Mutter kontaktiert werden. Der Austausch gestaltete sich als sehr schwierig. Es dauerte jeweils mehrere Wochen, bis erneut Kontakt mit der Mutter hergestellt werden konnte. Für das Interview wurde der Fragebogen auf Portugiesisch übersetzt. Es gelang zum Ende jedoch nicht, einen Termin mit der Mutter für ein Interview zu vereinbaren. Das Interview fand deshalb nicht statt. Als Alternative eines Elternteils wurde eine andere Mutter befragt. Das Interview mit der Mutter wird aufgrund der anderen Umstände eigenständig in *Kapitel 12* betrachtet.

7.3 Schulpsychologischer Dienst

Die verantwortliche Schulpsychologin ist nicht mehr am Schulpsychologischen Dienst tätig. Sie nahm telefonisch am Interview teil und informierte über den Reintegrationsprozess. Die Schulpsychologin übernahm die Unterstützung der Regelklassenlehrperson und war bei allen Gesprächen vor, während und nach der integrativen Schulung anwesend.

7.4 Lehrkraft Sonderschule

Die schulische Heilpädagogin, Lehrkraft an der Sonderschule ist nicht mehr an der separativen Institution tätig. Sie nahm an einem persönlichen Treffen am Interview teil und teilte ihre Erfahrungen aus dem Reintegrationsprozess mit. Sie beschulte das Kind in der vierten Klasse, kannte das Kind und die Eltern aber schon vorher.

7.5 Schulleitung Sonderschule

Die Schulleitung der Sonderschule nahm telefonisch am Interview teil. Die Reintegration fiel gerade in die Zeit der Übergabe der Schulleitung. Die aktuelle Schulleitung nahm nicht aktiv an der Reintegration teil, konnte deshalb nicht auf alle Fragen des Interviews antworten. Sie gab jedoch bereitwillig Auskunft über allgemein gültige Gelingensfaktoren.

7.6 Schulleitung Regelschule

Die Schulleitung der Regelschule nahm bei einem persönlichen Treffen am Interview teil. Die Schulleitung war in jeder Phase der Reintegration aktiv und war auch während der integrativen Beschulung am Fall beteiligt. Die Schulleitung war an jedem SSG seit dem Start der Reintegration anwesend. Sie klärte die Möglichkeiten der Regelschule ab und leitete die Phase der integrativen Beschulung in der Regelklasse.

7.7 Lehrkraft Regelschule

Die Lehrkraft der Regelschule wurde aktiv in den Beschluss der Reintegration miteinbezogen. Sie meldete sich bei der Schulleitung und bot an, das Kind bei sich in die Klasse zu integrieren. Die Klassenlehrperson war auch bei den Gesprächen beteiligt, an welchen über eine erneute Separation entschieden wurde. Die Lehrkraft war die Schlüsselstelle während der Integration. Sie hatte Kontakt mit allen beteiligten Personen während der integrativen Beschulung des Kindes. Die KLP nahm an einem persönlichen Treffen am Interview teil.

7.8 Schulische Heilpädagogin Regelschule

Die schulische Heilpädagogin nahm an einem persönlichen Treffen am Interview teil. Sie wurde erst kurz vor der Reintegration in den Prozess miteinbezogen. Sie übernahm damals neu diese Arbeitsstelle. Sie hatte zu diesem Zeitpunkt noch keine Ausbildung zur schulischen Heilpädagogin. Sie unterrichtete den Jungen als SHP in den Förderlektionen integrativ als auch separativ in einer Kleingruppe. Sie war leitend in der Beschulung des Kindes und war verantwortlich für dessen Förderung.

7.9 Vertreterin Schulpflege

Die Vertreterin der Schulpflege übernahm die Aufgaben der Schulgemeinde. Sie war verantwortlich für die offiziellen Entscheide, welche mit der Gemeinde kommuniziert werden mussten. Sie wechselte nach dem Start der Integration die Arbeitsstelle und konnte deshalb über den weiteren Verlauf der Integration keine Aussagen machen. Die Vertreterin der Schulpflege nahm an einem persönlichen Treffen am Interview teil.

8. Tabellarischer Ablauf der Reintegration

Aufgrund der mündlichen Nennungen in den Interviews wurde ein Verlaufsplan der Reintegration beschrieben (Tabelle 10). Dieser Ablauf wurde als erste Auswertung der Interviews erstellt, um einen Überblick über den Fall zu erhalten.

Tabelle 10: Verlauf Reintegration

Schritte	Beteiligte Personen	Weiteres
Separative Beschulung ausserhalb der Wohngemeinde. Separatives Setting seit der Unterstufe		Externalisierende Verhaltensauffälligkeiten Schwierigkeiten in Lese-/Rechtschreiben und Mathematik Logopädie Therapie
Schulisches Standortgespräch Winter 2012/2013 4. Klasse / 4. Schuljahr	Eltern, SHP Sonderschule, Schulpflege, SPD	Die Reintegration wird eingeleitet. Reintegration aufgrund eines Elternwunsches
Abklärung Reintegration	Kind, Schulpsychologischer Dienst	Die Abklärungen wurden durch den schulpsychologischen Dienst durchgeführt.
Besprechung der Abklärungsergebnisse	Kind, Eltern, Schulpsychologischer Dienst, SHP Sonderschule	Keine Informationen
Organisation der Schnupperwoche	Schulleitung Regelschule, Schulpsychologischer Dienst, Klassenlehrperson Regelschule	
Schnupperwoche Frühjahr 2013	Klassenlehrperson, Schulleitung	Schüler schnuppert in ehemaliger Klasse, die er bereits kennt.

Evaluation der Schnupperwoche	Schulleitung, KLP, SPD, Eltern, Schulpflege	Entscheid: Negativ: Keine Integration. Bedenken, dass die Reintegration negativ verlaufen könnte. Prüfung weiterer Beschulungsmöglichkeiten. (2 separate Sonderschuleinrichtungen)
Suche nach Sonderschulen	SPD, Schulpflege	
Besuche bei zwei alternativen Sonderschulen	Eltern, SPD	Die Sonderschulen weisen eine Aufnahme des Jungen ab.
Gespräche unter SPD, Schulleitung, KLP Erneute Evaluation der Schnupperwochen	KLP, SPD, Schulleitung	Eine Lehrperson meldet sich beim Schulleiter. Sie könnte es sich vorstellen, den Jungen bei sich in der Klasse aufzunehmen.
Information an Eltern: Integration in Regelschule	Schulleitung, SPD, KLP, SHP (ISR - Lehrperson)	Kind wird mit ISR Status integriert beschult. Organisation des Settings bedeutet, dass das Kind die Hälfte der Stunden separativ verbringt (M, Deutsch, F, E)
Beginn der integrativen Beschulung Sommer 2014		5. Klasse am Wohnort Integrativ in Regelschule ISR – Status
Erstes SSG Herbst 2014	Eltern, SPD, KLP, SHP, Kind	Erste Anzeichen von Schwierigkeiten werden benannt. Hausaufgaben werden besprochen, eine Lösung gefunden. ADHS - Abklärung
ADHS Abklärung in der Muttersprache	Kinderarzt, Eltern,	Start medikamentöse Therapie
Zweites SSG im Frühjahr 2015	Eltern, SPD, KLP, SHP, Kind	Beschulung an Regelschule wird auf die Oberstufe hin als nicht möglich erachtet.

		Wechsel auf die sechste Klasse in andere Sonderschule wird angestrebt.
Abklärungen von verschiedenen Sonderschulen	SPD	Sonderschule wird neu eröffnet am Wohnort. SPD meldet Interesse an einem Platz für den Jungen.
Gespräch Sonderschule	Eltern, SPD, KLP, SHP, Kind	Inhalte der Gespräche sind nicht klar. Resultat: Das Kind wird auf den Sommer in die lokale Sonderschule eingeschult.
Separative Sonderschulung am Wohnort. Wechsel auf Sommer 2015		6. Klasse

9. Kategoriensystem

In mehreren Versuchen wurde das Kategoriensystem verändert und in der folgenden Fassung abschliessend bei allen Interviews verwendet. Es wurden drei Oberkategorien und die jeweiligen Unterkategorien angewandt. Sie wurden aus den erhobenen Gelingensfaktoren aus dem Theorieteil entnommen und strukturiert. Durch die Unterteilung in die drei Oberkategorien wird erhofft, eine möglichst hohe Informationsmenge aus den Interviews extrahieren zu können. Im Unterkapitel 9.1 wird das Kategoriensystem und dessen Entstehung detaillierter erklärt.

1. „Durchgeführte theoretische Gelingensfaktoren der Reintegration“

- Zusammenarbeit Fachkräfte
- Therapieangebote sind vorhanden
- Personelle Ressourcen
- Sonder-, Heilpädagogen sind am Fall beteiligt (Fachwissen)
- Zeitliche Ressourcen sind vorhanden
- Die aufnehmende Lehrkraft baut eine positive Beziehung mit dem Kind auf
- Lehrpersonen haben theoretisches und praktisches Wissen über die Arbeit mit verhaltensauffälligen Kindern
- Lehrpersonen können auf Unterstützung zurückgreifen
- Kleine Gruppengrösse
- Kinder haben sozial stabile Freundschaften (vertrauliche Unterstützung, Peerbezug)
- Die Eltern werden in den Reintegrationsprozess als auch in die Beschulung des Kindes miteinbezogen
- Veränderung der Methodik
- Innere Differenzierung
- Veränderung der Leistungsbewertung
- Veränderung des schulischen Inhalts
- Die Mehrdimensionalität wird bei der Reintegration beachtet
- Zeitpunkt der Reintegration fällt auf einen Wechsel in der allgemeinen Beschulung

- Die Regeln, Folgen bei Übertretungen in der Schule sind konkret, transparent und werden konsequent durchgesetzt

2. „Allgemeine Gelingensfaktoren“

- Andere Gelingensfaktoren
- Zusammenarbeit Fachkräfte
- Therapieangebote sind vorhanden
- Personelle Ressourcen
- Sonder-, Heilpädagogen sind am Fall beteiligt (Fachwissen)
- Zeitliche Ressourcen sind vorhanden
- Die aufnehmende Lehrkraft baut eine positive Beziehung mit dem Kind auf
- Lehrpersonen haben theoretisches und praktisches Wissen über die Arbeit mit verhaltensauffälligen Kindern
- Lehrpersonen können auf Unterstützung zurückgreifen
- Kleine Gruppengröße
- Kinder haben sozial stabile Freundschaften (vertrauliche Unterstützung, Peerbezug)
- Die Eltern werden in den Reintegrationsprozess als auch in die Beschulung des Kindes miteinbezogen
- Veränderung der Methodik
- Innere Differenzierung
- Veränderung der Leistungsbewertung
- Veränderung des schulischen Inhalts
- Die Mehrdimensionalität wird bei der Reintegration beachtet
- Zeitpunkt der Reintegration fällt auf einen Wechsel in der allgemeinen Beschulung
- Die Regeln, Folgen bei Übertretungen in der Schule sind konkret, transparent und werden konsequent durchgesetzt

3. „Was hätte geholfen, dass die integrative Beschulung erfolgreich hätte weitergeführt werden können?“

- Andere Gelingensfaktoren
- Zusammenarbeit Fachkräfte
- Therapieangebote sind vorhanden
- Personelle Ressourcen
- Sonder-, Heilpädagogen sind am Fall beteiligt (Fachwissen)
- Zeitliche Ressourcen sind vorhanden
- Die aufnehmende Lehrkraft baut eine positive Beziehung mit dem Kind auf
- Lehrpersonen haben theoretisches und praktisches Wissen über die Arbeit mit verhaltensauffälligen Kindern
- Lehrpersonen können auf Unterstützung zurückgreifen
- Kleine Gruppengrösse
- Kinder haben sozial stabile Freundschaften (vertrauliche Unterstützung, Peerbezug)
- Die Eltern werden in den Reintegrationsprozess als auch in die Beschulung des Kindes miteinbezogen
- Veränderung der Methodik
- Innere Differenzierung
- Veränderung der Leistungsbewertung
- Veränderung des schulischen Inhalts
- Die Mehrdimensionalität wird bei der Reintegration beachtet
- Zeitpunkt der Reintegration fällt auf einen Wechsel in der allgemeinen Beschulung
- Die Regeln, Folgen bei Übertretungen in der Schule sind konkret, transparent und werden konsequent durchgesetzt

9.1 Ausführungen zum Kategoriensystem

Unter die Oberkategorie 1 fielen alle Angaben zu den Gelingensfaktoren, welche während der Reintegration umgesetzt wurden. Die Gelingensfaktoren in der Oberkategorie 1 sind diejenigen Punkte, welche im Theorieteil erhoben wurden. So kann anhand der Oberkategorie 1 bestimmt werden, welche theoretischen Gelingensfaktoren in dem vorliegenden Fall erfüllt wurden. In der ersten Oberkategorie wird keine Anzahl der Nennungen erhoben, sondern nur, ob dieser Gelingensfaktor erfüllt, teilweise erfüllt oder nicht erfüllt war. Besteht keine Information zu dem Gelingensfaktor, wird er mit dem Begriff „keine Nennung“ versehen.

In der zweiten Oberkategorie wurden allgemein gültige Gelingensfaktoren gesucht. Die interviewten Personen benannten dabei, die nach ihrer Ansicht nach wichtigen allgemeinen Faktoren zur erfolgreichen integrativen Beschulung.

Die dritte Oberkategorie „Was hätte geholfen, dass die integrative Beschulung erfolgreich hätte weitergeführt werden können?“ wurde eingesetzt, da die Reintegration nicht erfolgreich war. Es wird erhofft, durch diese Oberkategorie Gelingensfaktoren zu erheben, welche zu einer weiteren erfolgreichen integrativen Beschulung hätten beitragen können.

In der Oberkategorie 2 & 3 konnte jede interviewte Person nur eine Nennung pro Gelingensfaktor machen. Würde eine Person stets die positive Zusammenarbeit als Gelingensfaktor benennen, würde dies sonst zu einer Verfälschung der Resultate führen. Deshalb beschränkt sich die Stimmenzahl pro interviewte Person.

In den Oberkategorie 2 & 3 gab es viele Nennungen, welche keinem theoretisch erhobenen Gelingensfaktor zugewiesen konnten. Sie wurden in der Unterkategorie „andere Gelingensfaktoren“ gesammelt. Diese Unterkategorie wird anschliessend an die Oberkategorie detailliert beschrieben, strukturiert und nach Anzahl der Nennungen aufbereitet. Anhand dieser Nennungen können zusätzliche Gelingensfaktoren definiert werden, welche die Zusammenstellung aus der Literaturrecherche ergänzen.

10. Qualitative Inhaltsanalyse

Alle transkribierten Interviews wurden auf die Nennungen aus dem Kategoriensystem untersucht. Die Resultate werden nun in den drei Oberkategorien dargestellt.

10.1 Oberkategorie 1

Legende:

Erfüllt
Teilweise erfüllt
Keine Nennung

Tabelle 11: Oberkategorie 1

Teilweise erfüllt (4 Positiv 2 Negativ)	Zusammenarbeit Fachkräfte
Erfüllt	Therapieangebote sind vorhanden
Erfüllt	Personelle Ressourcen
Teilweise erfüllt (SHP ohne Ausbildung)	Sonder-, Heilpädagogen sind am Fall beteiligt (Fachwissen)
Erfüllt	Zeitliche Ressourcen sind vorhanden
Erfüllt	Die aufnehmende Lehrkraft baut eine positive Beziehung mit dem Kind auf
Erfüllt	Lehrpersonen haben theoretisches und praktisches Wissen über die Arbeit mit verhaltensauffälligen Kindern
Erfüllt	Lehrpersonen können auf Unterstützung zurückgreifen

Erfüllt	Kleine Gruppengrösse
Teilweise erfüllt	Kinder haben sozial stabile Freundschaften (vertrauliche Unterstützung, Peerbezug)
Teilweise erfüllt (Viele Unstimmigkeiten)	Die Eltern werden in den Reintegrationsprozess als auch in die Beschulung des Kindes miteinbezogen
Keine Nennung	Veränderung der Methodik
Erfüllt	Innere Differenzierung
Keine Nennung	Veränderung der Leistungsbewertung
Erfüllt	Veränderung des schulischen Inhalts
Erfüllt	Die Mehrdimensionalität wird bei der Reintegration beachtet
Erfüllt	Zeitpunkt der Reintegration fällt auf einen Wechsel in der allgemeinen Beschulung
Keine Nennung	Die Regeln, Folgen bei Übertretungen in der Schule sind konkret, transparent und werden konsequent durchgesetzt

Erfüllt: 11 von 18 Gelingensfaktoren

Teilweise erfüllt: 4 von 18 Gelingensfaktoren

Keine Nennung: 3 von 18 Gelingensfaktoren

10.2 Oberkategorie 2

In dieser Kategorie wurden Nennungen aufgeführt, welche allgemein geltend als Gelingensfaktoren von den Beteiligten genannt wurden. Jede Person konnte pro Gelingensfaktor nur eine Nennung machen. Es wurden acht Personen interviewt.

Legende:

Andere Nennungen
3 Nennungen von 8 Personen
2 Nennungen von 8 Personen
1 Nennung von 8 Personen
Keine Nennung

Tabelle 12: Oberkategorie 2

23 Nennungen	Andere Gelingensfaktoren
1 Nennung	Zusammenarbeit Fachkräfte
1 Nennung	Therapieangebote sind vorhanden
3 Nennungen	Personelle Ressourcen
2 Nennungen	Sonder-, Heilpädagogen sind am Fall beteiligt (Fachwissen)
2 Nennungen	Zeitliche Ressourcen sind vorhanden
1 Nennung	Die aufnehmende Lehrkraft baut eine positive Beziehung mit dem Kind auf
2 Nennungen	Lehrpersonen haben theoretisches und praktisches Wissen über die Arbeit mit verhaltensauffälligen Kindern
0 Nennungen	Lehrpersonen können auf Unterstützung zurückgreifen

1 Nennung	Kleine Gruppengrösse
1 Nennung	Kinder haben sozial stabile Freundschaften (vertrauliche Unterstützung, Peerbezug)
3 Nennungen	Die Eltern werden in den Reintegrationsprozess als auch in die Beschulung des Kindes miteinbezogen
0 Nennungen	Veränderung der Methodik
0 Nennungen	Innere Differenzierung
0 Nennungen	Veränderung der Leistungsbewertung
0 Nennungen	Veränderung des schulischen Inhalts
3 Nennungen	Die Mehrdimensionalität wird bei der Reintegration beachtet
2 Nennungen	Zeitpunkt der Reintegration fällt auf einen Wechsel in der allgemeinen Beschulung
0 Nennungen	Die Regeln, Folgen bei Übertretungen in der Schule sind konkret, transparent und werden konsequent durchgesetzt

10.2.1 Unterkategorie „Andere allgemeine Gelingensfaktoren“

In der Auflistung in diesem Unterkapitel werden alle Nennungen der Kategorie „andere allgemeine Gelingensfaktoren“ ausgeschrieben dargestellt.

- Da bin ich neben dem Haus
- Lange Zeit der Abläufe von SSG bis Integration
- Frühere Förderung im Kleinkinderalter
- Gute Rahmenbedingungen, dass das auch gelingen kann (evt. Gelingensfaktor- Ressourcen)
- Vorbereitung auf die Regelschule in Sonderschule (Gelungene Förderung an Sonderschule)
- Die Eltern und das Kind wollen den Schritt der Reintegration vollziehen.
- Die aufnehmende Lehrperson trägt eine hohe Verantwortung in der Schnupperphase

- Belastbarkeit der Lehrperson
- Transparenz gegenüber den anderen Kindern / Gemeinde versus Stigma
Verhaltensauffälligkeit – gelten alle Regeln für alle
- Einbezug aller Beteiligten – ein gemeinsamer Entscheid
- Klare Fallführung
- Funktionierende Klassengemeinschaft – wenige Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten
- Vorbereitung der Klasse auf die gemeinsame Aufgabe (Aufnahme eines Kindes mit einer Verhaltensauffälligkeit)
- Einstellung Klassenlehrperson, sie muss wollen.
- Reintegration nur sinnvoll, wenn in Sonderschule eine Entwicklung stattgefunden hat.
Gelingensfaktor – gelungene Förderung an Sonderschule
- Tragfähigkeit der Familie
- Für ein Kind mit Verhaltensauffälligkeiten müssen andere Regeln gelten dürfen, Transparenz in der Gemeinde über die Verhaltensauffälligkeiten des Kindes, die Idee ist nicht vorhanden.

In Tabelle 13 werden die Angaben zu „andere allgemeine Gelingensfaktoren“ umformuliert, strukturiert in Ebenen und Anzahl der Nennungen.

Legende:

3 Nennungen
2 Nennungen
1 Nennung

Tabelle 13: Oberkategorie 2: Andere allgemeine Gelingensfaktoren

Ebene	Gelingensbedingung
Ebene Schule	Frühförderung von Kindern besser als späte Reintegration

	<p>Lehrperson ist ein zentraler Gelingensfaktor (Ersteinschätzung in Schnupperphase, Belastbarkeit, positive Einstellung der Lehrkraft)</p> <p>Gelungene Förderung des Kindes in der Sonderschule</p>
Ebene Klasse	<p>Funktionierende Klassengemeinschaft – wenige Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten</p> <p>Vorbereitung der Klasse auf die gemeinsame Aufgabe (Aufnahme eines Kindes mit einer Verhaltensauffälligkeit)</p>
Ebene Kind	Beschulung am Wohnort sorgt für Kontakte mit Peers
Ebene Eltern	<p>Die Tragfähigkeit der Familie ist wichtig für das Gelingen der Reintegration</p> <p>Die Eltern und das Kind wollen den Schritt der Reintegration vollziehen</p>
Ebene Unterricht	Gute Rahmenbedingungen, dass das auch gelingen kann (Ressourcen)
Ebene Reintegrationsprozess	<p>Klare Fallführung während dem Reintegrationsprozess</p> <p>Kürzere Abläufe von SSG bis Reintegration</p> <p>Einbezug aller beteiligten Personen</p> <p>Ein gemeinsamer Entscheid bei Reintegrationsgesprächen</p>
Ebene Gesellschaft	<p>Für ein Kind mit Verhaltensauffälligkeiten müssen andere Regeln gelten dürfen, Transparenz in der Gemeinde über die Verhaltensauffälligkeiten des Kindes</p> <p>(Transparenz vs. Stigma)</p>

10.3 Oberkategorie 3

In dieser Kategorie werden die Gelingensfaktoren aufgeführt, welche zu einer weiteren integrativen Beschulung des Kindes hätten beitragen können. Es handelt sich dabei um Aussagen über Faktoren, welche den Prozess und die integrative Beschulung des Kindes verbessert hätten.

Legende:

Andere Nennungen
3 Nennungen
2 Nennungen
1 Nennung
Keine Nennung

Tabelle 14: Oberkategorie 3

4 Nennungen	Andere Gelingensfaktoren
1 Nennung	Zusammenarbeit Fachkräfte
0 Nennungen	Therapieangebote sind vorhanden
2 Nennungen	Personelle Ressourcen
0 Nennungen	Sonder-, Heilpädagogen sind am Fall beteiligt (Fachwissen)
1 Nennung	Zeitliche Ressourcen sind vorhanden
0 Nennungen	Die aufnehmende Lehrkraft baut eine positive Beziehung mit dem Kind auf
0 Nennungen	Lehrpersonen haben theoretisches und praktisches Wissen über die Arbeit mit verhaltensauffälligen Kindern
0 Nennungen	Lehrpersonen können auf Unterstützung zurückgreifen

0 Nennungen	Kleine Gruppengrösse
0 Nennungen	Kinder haben sozial stabile Freundschaften (vertrauliche Unterstützung, Peerbezug)
1 Nennung	Die Eltern werden in den Reintegrationsprozess als auch in die Beschulung des Kindes miteinbezogen
0 Nennungen	Veränderung der Methodik
0 Nennungen	Innere Differenzierung
0 Nennungen	Veränderung der Leistungsbewertung
0 Nennungen	Veränderung des schulischen Inhalts
0 Nennungen	Die Mehrdimensionalität wird bei der Reintegration beachtet
0 Nennungen	Zeitpunkt der Reintegration fällt auf einen Wechsel in der allgemeinen Beschulung
0 Nennungen	Die Regeln, Folgen bei Übertretungen in der Schule sind konkret, transparent und werden konsequent durchgesetzt

10.3.1 Unterkategorie: „Andere Gelingensfaktoren wodurch die integrative Beschulung des Kindes hätte fortgeführt werden können“

In diesem Kapitel werden die Nennungen über andere Gelingensfaktoren dargestellt. Sie werden in *Tabelle 15* in Gelingensbedingungen umformuliert und strukturiert.

- Die Lehrkräfte der Regelschule erhielten keine Informationen der abgebenden Sonderschule (Zeugnisse, Berichte, etc.) (zweifache Nennung derselben Person)
- Es war nicht klar, welche Ressourcen an der Regelschule vorhanden waren bei den Erstgesprächen zur Thematik der Reintegration des Kindes. (zweifache Nennung derselben Person)

Tabelle 15: Oberkategorie 3: Andere Gelingensfaktoren wodurch die integrative Beschulung des Kindes hätte fortgeführt werden können

Ebene	Gelingensfaktor
Ebene Schule	
Ebene Klasse	
Ebene Kind	
Ebene Eltern	
Ebene Unterricht	
Ebene Reintegrationsprozess	Es besteht ein guter Informationsaustausch zwischen der Sonderschule und der Regelschule.
	Die Regelschule kennt ihre Möglichkeiten und Ressourcen bei den Reintegrationsgesprächen.
Ebene Gesellschaft	

11. Analyse der Ergebnisse

In den folgenden Unterkapiteln werden die Ergebnisse aus der Inhaltsanalyse der Interviews dargestellt. Es drängt sich dabei die Frage in den Vordergrund, weshalb die Reintegration des Kindes wieder in einer Separation mündete. Von der Beantwortung dieser Frage wird bewusst abgesehen, da aufgrund der Vielzahl der Faktoren keine eindeutige Antwort möglich ist. Aus der Anzahl der nicht erfüllten Gelingensfaktoren als auch aus den Nennungen der Oberkategorie 3 können Antworten zu dieser Frage gesucht werden. Im Vordergrund dieser Arbeit steht jedoch die Suche nach allgemein gültigen Gelingensfaktoren für die Reintegration von verhaltensauffälligen Kindern, weshalb diese Frage unbeantwortet bleibt.

11.1 Oberkategorie 1: Theoretische Gelingensbedingungen in der Reintegration

Elf von den insgesamt 18 theoretisch erhobenen Gelingensfaktoren wurden in der vorliegenden Einzelfallanalyse berücksichtigt und werden damit als erfüllt gewertet. Sie werden nachfolgend als erstes beschrieben. Drei Gelingensfaktoren wurden nicht benannt und gelten deshalb als nicht erfüllt. Als Letztes werden die vier teilweise erfüllten Gelingensfaktoren beschrieben, zu welchen gegensätzliche Aussagen in den Interviews gemacht wurden. Die Mehrzahl der Faktoren war erfüllt, trotzdem endete die Reintegration nach einem Jahr wieder in der Separation. Die einzelnen Faktoren werden in diesem Kapitel näher erklärt.

Erfüllt wurde der Faktor „Therapieangebote sind vorhanden“. Neben schulischen Angeboten zur Förderung des Kindes (Logopädie, Schulsozialarbeit) wurde während der Integration noch zusätzliche Therapien (medikamentöse Therapie) eingeleitet.

Personelle Ressourcen waren während der Schulzeit genügend vorhanden. Die Lehrperson hatte während der Schulzeit eine ISR Lehrperson als auch eine Klassenassistenz zu ihrer Unterstützung. Zeitliche Ressourcen waren nach Angaben der Befragten ebenfalls genug vorhanden.

Die Beziehung zwischen den aufnehmenden Lehrkräften und dem Kind wurde weiter von allen Beteiligten als sehr positiv beschrieben.

Die Lehrkräfte hatten nach ihren Angaben theoretisches und praktisches Wissen über die Arbeit mit verhaltensauffälligen Kindern. Die Klassenlehrkraft hatte bereits mehrere Kinder mit auffälligem Verhalten integriert in ihrer Schule unterrichtet. Die ISR – Lehrkraft hatte nach eigenen Angaben praktische Erfahrung bei der Arbeit mit verhaltensauffälligen Kindern. Es konnte nicht exakt festgestellt werden, welches theoretische und praktische Wissen vorhanden ist, da von den eigenen Aussagen der interviewten Personen ausgegangen wurde.

Die Lehrkräfte konnten nach ihren Aussagen alle auf die Unterstützung von der Schulleitung als auch von dem schulpsychologischen Dienst zurückgreifen.

Das Kind wurde in eine Gruppe mit unter 20 Kindern in die Klasse integriert. Weiter besuchte es ca. zehn Wochenlektionen in einer kleinen ISR – Gruppe. Aufgrund dieser Nennungen wurde der Faktor Gruppengrösse als erfüllt bewertet.

Die innere Differenzierung fand bei Absprachen zwischen der ISR – Lehrkraft und der Klassenlehrkraft statt. Dabei wurden auch die Schulhalte des Kindes differenziert.

Die mehrdimensionale Betrachtungsweise wurde bei der Reintegration bei den intensiven Gesprächen beachtet (mehrmalige Auswertung der Schnupperzeit).

Die Reintegration fiel auf die fünfte Klasse, nach den Sommerferien, was einen kleinen Wechsel in der allgemeinen Beschulung darstellt. Die Gemeinschaft der aufnehmenden Klasse blieb bestehen. Er wurde in eine bereits vorhandene, stabile Gruppe integriert. Ein grösserer Wechsel in der allgemeinen Beschulung würde der Wechsel in die Oberstufe darstellen.

Die Zusammenarbeit der Fachkräfte wurde größtenteils als positiv empfunden, vor allem nach dem Entscheid des SPD, das Kind nicht mehr weiter in der externen Sonderschule zu beschulen. Nach dieser Entscheidung wurde die Zusammenarbeit aller beteiligten Personen als gelungen beschrieben. Der Austausch zwischen der separativen Institution und der Regelschule wurde als negativ bewertet. Deshalb wird dieser Gelingensfaktor als teilweise erfüllt kategorisiert.

Es war eine Heilpädagogin an dem Fall beteiligt, welche als ISR – Lehrkraft unterrichtete. Der Faktor wird als teilweise erfüllt festgehalten, da die Person zu diesem Zeitpunkt noch keine Ausbildung in Heil- oder Sonderpädagogik abgeschlossen hatte.

Vom Kind her wurde als wichtigster Punkt benannt, dass es gleichaltrige Freunde hat an der Schule. Es wurde von vielen Beteiligten ausgesagt, dass der Junge Freunde während dieser Zeit in der Regelklasse hatte. Die Stabilität der Beziehungen war jedoch nicht gegeben, da er oft Auseinandersetzungen hatte. Dies war nach einer Aussage der Hauptgrund, dass die Reintegration wieder in eine Separation mündete. Seine Klassenkameraden besucht er auch heute noch regelmässig. Dieses Kriterium wird aufgrund der Widersprüchlichkeiten als teilweise erfüllt angegeben.

Die Eltern waren bei dem Reintegrationsprozess und in der späteren integrativen Beschulung des Kindes involviert. Während dem Reintegrationsprozess gab es zwischen dem System Schule und den Eltern viele Unstimmigkeiten. Nach der Schnupperphase kam die Regelschule zum Schluss, dass das Kind an dem Wohnort nicht integrativ beschulbar ist. So wurde vom schulpyschologischen Dienst nach alternativen Lösungen im separativen Setting gesucht. Diese Lösung wurde von den Eltern jedoch nicht unterstützt. Daraufhin entschloss sich die Regelschule, trotz anfänglichem Negativentscheid, einen Versuch der integrativen Schulung zu wagen. Die Eltern wurden miteinbezogen, es kann jedoch nicht von einer symbiotischen Zusammenarbeit gesprochen werden. Deshalb wird dieser Faktor als teilweise erfüllt kategorisiert.

Bei den Interviews konnte nicht erhoben werden, ob die Regeln an der Schule konkret, transparent sind und ob diese konsequent durchgesetzt werden.

Methodisch fanden keine Änderungen statt, nach Anweisungen des schulpsychologischen Diensts. Der schulpsychologische Dienst empfahl der Lehrkraft, den Unterricht methodisch gleich zu gestalten. Ob eine allgemeine Veränderung der Leistungsbewertung stattfand, ist nicht bekannt. Aufgrund des ISR – Status des Kindes nehme ich jedoch an, dass das Kind einen Lernbericht und nicht ein Notenzeugnis erhalten hat. Inwiefern die Leistungsbewertung in kleineren Einheiten erfolgte, ist nicht bekannt.

11.2 Oberkategorie 3: Gelingensfaktoren wodurch die integrative Beschulung des Kindes hätte fortgeführt werden können

Im Anschluss an Kategorie 1 wird erst die Kategorie 3 ausgewertet. Darin wird beschrieben, welche Faktoren für eine weitere integrative Beschulung des Kindes hilfreich gewesen wären. Sie schliesst deshalb direkt an die erfüllten Faktoren aus Kategorie 1 an. Die Kategorie 3 ist zusammenhängend mit dem Fallbeispiel, während die Kategorie 2 die allgemeinen Gelingensfaktoren beschreibt. Aufgrund des engeren Zusammenhangs der Kategorien 1 & 3 wurde zu diesem Ablauf entschieden. Die einzelnen Faktoren werden in diesem Kapitel nach der Anzahl der Nennungen sortiert beschrieben.

Die Nennung der Gelingensfaktoren „personelle als auch zeitliche Ressourcen“ als Möglichkeit, dass die integrative Förderung des Kindes hätte fortgeführt werden können, ist interessant. Deshalb, weil dieser Faktor als erfüllt galt bei der Oberkategorie 1. Die Klassenlehrperson und die Heilpädagogin empfanden die Ressourcen während dem Setting im Schulhaus als angemessen. Bei Momenten ausserhalb des Schulhauses, auf dem Schulweg, dem Turnen oder auf der Klassenfahrt wären weitere Ressourcen erforderlich gewesen. Im Interview wurde dies als „Ressourcen in ungerahmten Momenten“ beschrieben. Das Kind habe die Anwesenheit einer Bezugsperson benötigt, um am Schulalltag teilnehmen zu können.

Die Zusammenarbeit der Fachkräfte (Sonderschule / Regelschule) wurde als verbesserungsfähig eingeschätzt, da die Regelschule nicht über die entsprechenden Informationen (Berichte / Zeugnisse) des Kindes verfügte zu Beginn vom Reintegrationsprozess. Durch den verbesserten Informationsaustausch hätten bereits viele Vorüberlegungen und Vorkehrungen getroffen werden können für die Beschulung des Jungen. Der Anfang der integrativen Beschulung wäre dadurch für die Lehrkräfte und eventuell auch für den Jungen verbessert worden. Die Sonderschule sagte aus, es würde Ihnen helfen, wenn bei einer Reintegration bereits zu Beginn bekannt wäre, welche Ressourcen an der aufnehmenden Schule vorhanden sind, sodass seitens der Sonderschule besser geplant und eingeschätzt werden kann, ob eine Reintegration erfolgreich sein kann oder Schwierigkeiten entstehen könnten.

Verbesserungsfähig wurde abschliessend noch die Elternarbeit in dem Fall eingeschätzt. Die Eltern konnten sich mit dem negativen Entscheid während der Schnupperphase nicht abfinden. Durch diese Unstimmigkeiten wurden viele Entscheide geprägt. Die weitere, durch die Schule angedachte,

separative Beschulung des Kindes wurde durch die Eltern verunmöglicht. Die Reintegration in die Regelschule am Wohnort wurde deshalb nur unter dem Druck der Eltern durchgeführt. Sie wäre ursprünglich von den Beteiligten der Schule nicht durchgeführt worden. Es war jedoch die einzige Lösung, welche von den Eltern akzeptiert wurde. Eine Klassenlehrperson hat sich in aufgrund dieser Vorkommnisse beim Schulleiter gemeldet und sich für die Reintegration des Kindes in ihre Klasse zur Verfügung gestellt. Die Integration in diese Klasse kam deshalb nur unter erheblichem Druck der Eltern zustande. Es war keine gemeinsame Entscheidung von allen beteiligten Personen, die Integration in dieser Form durchzuführen. Zusätzlich wurde die Zusammenarbeit mit den Eltern durch die fehlenden Sprachkompetenzen erschwert. Es wurde als weitere Schwierigkeit benannt, dass die Verantwortlichkeiten seitens der Eltern nicht immer wahrgenommen wurden. Eine positive Zusammenarbeit mit den Eltern wäre daher förderlich gewesen für die weitere integrative Beschulung des Jungen.

11.3 Oberkategorie 2: Allgemein benannte Gelingensfaktoren

Die allgemeinen Gelingensfaktoren werden ebenfalls nach Anzahl der Nennungen genannt. Zuerst werden die meistgenannten Gelingensfaktoren beschrieben.

Als meistgenannten, allgemeinen Gelingensfaktor für die erfolgreiche Reintegration von verhaltensauffälligen Kindern wurde benannt, dass genügend personelle und zeitliche Ressourcen vorhanden sind. Als wichtig wird beschrieben, dass genügend Ressourcen nicht nur während der Schulzeit, sondern auch auf dem Schulweg, Pausenhof, Ausflügen etc. vorhanden sind.

Als gleichfalls wichtig wird empfunden, dass die Elternarbeit erfolgreich verläuft. Die Eltern und die Schule müssen am gleichen Ziel arbeiten, dies trägt einen grossen Teil zur positiven Integration bei. Die Familie muss tragfähig sein und die Massnahmen der Schule unterstützen, als auch ausführen können. Die Eltern und das Kind müssen die Reintegration unterstützen.

Als dritter Faktor wurde von mehreren Personen definiert, dass bei der Reintegration das gesamte System des Kindes betrachtet wird. Die Mehrdimensionalität beim Schulwechsel soll beachtet werden. Damit wird die Komplexität einer Reintegration wahrgenommen.

Die Lehrkraft und deren positive Beziehung hat die gleich hohe Wirkung auf die erfolgreiche Integration des Kindes. Sie trägt die Verantwortung bei der Einschätzung nach der Schnupperphase. Die Lehrkraft muss eine hohe Belastbarkeit aufweisen, um eine Reintegration erfolgreich durchführen zu können.

Weiter wird von zwei Personen als wichtiger Gelingensfaktor beschrieben, dass ausgebildete Sonder-, oder Heilpädagogen am Fall beteiligt sind, welche genügend theoretisches und praktisches Wissen zur Arbeit mit verhaltensauffälligen Kindern mitbringen. Zudem müssen Therapieangebote vorhanden sein um die Regelschule zu unterstützen.

Der Wechsel von der Sonderschulung soll stets auf einen allgemeinen Schulwechsel fallen, darin waren sich alle Personen einig. Häufig werden nach Angabe der Sonderschule Reintegrationen der Primarstufe auf den Wechsel in die Oberstufe gemacht. Wechsel finden aber ebenfalls nach den Sommerferien zu Beginn des neuen Schuljahres statt. Es wurde davon ausgegangen, dass Wechsel nur auf Schuljahreswechsel stattfinden.

Die gelungene Förderung an der Sonderschule im Vorfeld einer Reintegration ist ebenfalls zu beachten. Ohne erfolgreiche Förderung an der separativen Institution ist eine Reintegration nach Angaben von einer interviewten Person nicht möglich. Die erfolgreiche Förderung an der Sonderschule wurde deshalb als weiterer Gelingensfaktor in der Reintegration eingeschätzt. Eine Person benannte, dass diese Förderung früh geschehen sollte.

Der aufnehmenden Klasse wird ebenfalls eine hohe Wichtigkeit bei der erfolgreichen Integration zugesagt. Die Gruppengrösse wird weniger hervorgehoben als die Tragfähigkeit und die positive Klassengemeinschaft. Als positive Klassengemeinschaft wird beschrieben, dass in der Gruppe wenige Kinder mit auffälligem Verhalten integriert sind. Die Klasse muss nach den Angaben der Befragten vorbereitet werden auf die Aufgabe der Integration.

Auf der Ebene des Unterrichts wurde durch die interviewten Personen definiert, dass die Rahmenbedingungen stimmen. Ich interpretiere, dass mit dieser Nennung die zeitlichen und personellen Ressourcen gemeint sind, als auch die erforderlichen Therapieangebote.

Die wohnortnahe Beschulung des Kindes trägt dazu bei, dass es stabile soziale Beziehungen zu Peers knüpfen kann, dies wurde in der Literaturrecherche erhoben. Diese Beziehungen können auch ausserhalb der Schulzeit vom Kind gepflegt werden. Das Kind nannte für sich beim Interview, dass es für ihn am wichtigsten ist, Freunde zu haben. Dieser allgemeine Gelingensfaktor hat sich aufgrund dieser Nennung in der Praxis gefestigt.

Im Reintegrationsprozess wurde die klare Fallführung während dem Prozess angesprochen. Von einer Person wurde besagt, dass sich die rasche Abwicklung von dem ersten Standortgespräch hin zur Integration positiv auf ihre Arbeit auswirken würde. Während dem Prozess als auch in der integrativen Beschulung ist die Zusammenarbeit zwischen den Fachkräften wichtig für das Gelingen der Reintegration. Während dem Prozess wurde der Einbezug von allen Personen hervorgehoben und dass alle zu einem gemeinsamen Entscheid finden.

Auf Gemeindeebene, als auch auf Schulebene steht die Frage der Transparenz bei der Integration eines Kindes mit Verhaltensauffälligkeit. Gelten für ein integriertes Kind andere Regeln als für andere Kinder der Regelschule? Dürfen die Eltern der Klasse als auch die anderen Kinder informiert werden über die Verhaltensauffälligkeit des Kindes? Die Frage beschreibt einen Widerspruch zwischen Transparenz und der Stigmatisierung des Kindes. Eine abschliessende Meinung zu dieser Frage konnten die Beteiligten nicht äussern. Die Frage über die Transparenz wird nicht in der Zusammenstellung der Gelingensfaktoren aufgenommen, findet aber Eingang in dem abschliessenden Kapitel der weiterführenden Fragen.

12. Interview mit einer Mutter

Während dem Erstellen der Interviews stellte sich heraus, dass sich die Mutter oder der Vater des Kindes nicht interviewen lassen konnten. Sie benannten Termindruck als Ursache ihrer Nichtteilnahme.

Es wurden zwei Handlungsoptionen geprüft. Erstens, ob die Aussagen der Eltern ausgelassen werden sollten oder, ob zweitens eine alternative Person in der Rolle der Eltern einer Reintegration interviewt werden sollte. Da die Erfahrungen und die Meinung eines Elternteils vom Autor als sehr wichtig eingeschätzt werden, wurde mit der Suche nach einem alternativen Interviewpartner begonnen.

Es wurde ein Elternteil gesucht, welches ebenfalls eine Reintegration eines Kindes von einer Sonderschule in die Regelschule erlebt hat. Es wurde eine Mutter kontaktiert, welche eine Reintegration im Sommer 2014 begleitet hat. Ihr Knabe wurde in eine sechste Klasse integriert. Der Junge wechselte nach einem Jahr in die reguläre Oberstufe. Nach einem halben Jahr an der Oberstufe wird nun nach einer alternativen separativen Beschulungsmöglichkeit gesucht. Der Knabe wird aktuell nicht mehr an der Regelschule unterrichtet. Das Kind wird von der Mutter als Junge mit Lernschwierigkeiten beschrieben. Nach der Angabe der Mutter ist das Kind nicht verhaltensauffällig. Die Mutter wurde über den Verlauf der vorliegenden Masterarbeit aufgeklärt und über ihre Rolle in dem Interview. Das Interview fand an einem Abend statt, der Junge war bei der Begrüßung ebenfalls anwesend. Für das Gespräch wurde derselbe Interviewleitfragen wie bei den anderen Interviews verwendet, um eine Vergleichbarkeit der Aussagen zu erreichen.

12.1 Zur Analyse der zusätzlich erhobenen Daten

Das erste Fallbeispiel ist ein Kind mit auffälligem Verhalten, das Kind von diesem zweiten Fall weist keine Verhaltensauffälligkeiten, sondern nur Lernschwierigkeiten auf. In Bezug auf die Reintegration von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten können daher die Aussagen der Mutter keine Informationen liefern.

Trotzdem können die Informationen der befragten Mutter wichtige Aussagen über Gelingensfaktoren bringen, welche allgemein gültig sind bei einem Wechsel von einer separativen Institution zurück in die Regelschule. Deshalb wird davon abgesehen, dass der Knabe nach den Angaben der Mutter kein auffälliges Verhalten zeigt. Die Aussagen der Mutter werden ergänzend in die Zusammenstellung der Gelingensfaktoren integriert. Um diese Aussagen zu kennzeichnen, werden sie in einer blauen Schriftfarbe, als letzte Gelingensfaktoren der jeweiligen Ebene eingetragen. Die bereits erhobenen Gelingensfaktoren, welche von der Mutter ebenfalls genannt wurden, werden mit (+ E) gekennzeichnet. Dieses Zeichen symbolisiert die unterstützende Nennung der Eltern.

Das Interview mit der Mutter wurde mit demselben Kategoriensystem wie die Interviews zuvor ausgewertet. Es wurden jedoch nur die Oberkategorien 2 & 3 erfasst (Gelingensfaktoren allgemein, sowie Faktoren, welche zu einer weiteren integrativen Beschulung beigetragen hätten). Die Oberkategorie 1 wurde in diesem Interview nicht erhoben. Die Oberkategorie 1 erfasst, welche

Gelingensfaktoren bei dem vorliegenden Fall erfüllt wurden. Da es sich um einen anderen Fall handelt, konnten dazu keine Aussagen von der Mutter gemacht werden.

Die Ergebnisse aus dem Interview mit der Mutter werden aufgrund der Unterschiedlichkeit zu den anderen Interviews individuell betrachtet. Sie werden dabei in Textform wiedergegeben.

12.2 Oberkategorie 2 - Gelingensfaktoren allgemein

Als wichtigen Gelingensfaktor allgemein wurde von der Mutter benannt, dass genügend Lehrkräfte mit abgeschlossener Heil- oder Sonderpädagogischer Ausbildung verfügbar sind. Für die Förderung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen sollten genügend zeitliche und personelle Ressourcen vorhanden sein. Weiter empfindet die Mutter es als äusserst wichtig, dass genügend separative Institutionen als Alternative zur Regelschule existieren (Kleinklassen). Es wurde ausgesagt, dass es wichtig ist, dass die Beobachtung (Abklärung) der Kinder und derer Förderung bereits früh anfängt. Diese Abklärung und die Leitung eines solchen Falles sollte standardisiert und die nötigen Strukturen bereits vorhanden sein. Als Möglichkeit der Umsetzung beschrieb sie eine zentrale Stelle, eine Institution welche bei Schwierigkeiten in der Schullaufbahn unterstützt und als Anlaufstelle fungiert.

Als zusätzlichen, allgemeinen Gelingensfaktor beschrieb sie, dass die Gesellschaft mit der Heterogenität zu leben lernt. Die Akzeptanz gegenüber Andersartigkeit in der Gesellschaft soll gelebt werden.

12.3 Oberkategorie 3 - Gelingensfaktoren wodurch die integrative Beschulung des Kindes hätte fortgeführt werden können

Als Faktoren, welche die weitere integrative Beschulung des Kindes ermöglicht hätten, beschreibt die Mutter, dass es zusätzliche personelle und zeitliche Ressourcen benötigt hätte. Weiter hätte die Schule ihren Unterricht anpassen müssen aufgrund der Integration (Ebene Unterricht). Als weitere Verbesserung der Beschulung benennt sie, dass Lehrkräfte mit heilpädagogischer Ausbildung bei der Beschulung hilfreich gewesen wären. Als wichtigsten Gelingensfaktor zu dieser Oberkategorie beschreibt sie die Lehrperson der aufnehmenden Klasse. Die Einstellung und die Arbeit dieser Person entscheiden stark über das Gelingen oder Misslingen einer Reintegration.

Als zusätzlichen Gelingensfaktor beschreibt sie, dass der Zeitpunkt des Wechsels ausreichend überdacht wird und nicht zu früh geschieht. Der Zeitpunkt des Wechsels sollte zudem auf einen allgemeinen Wechsel während der Schullaufbahn fallen.

13. Ergebnisse

Zu Beginn der Auseinandersetzung mit der Thematik wurde die aktuelle Situation der Sonderschulung im Kanton Zürich dargestellt. Der Begriff Verhaltensauffälligkeit wurde definiert. In der Literaturrecherche wurden die positiven Faktoren für die Reintegration von verhaltensauffälligen Kindern in die Regelschule erhoben. Im folgenden Schritt wurde ein Katalog aus Gelingensfaktoren zusammengestellt. Diese Gelingensfaktoren fanden Eingang in dem Leitfaden des Interviews. Es wurden insgesamt neun Personen interviewt. Nach der Transkription der Interviews wurden diese auf Gelingensfaktoren untersucht. Diese Faktoren wurden nach drei Oberkategorien und der Anzahl der Nennungen sortiert. Nun stehen die theoretisch erhobenen Gelingensfaktoren und die Aussagen aus den Interviews noch einzeln. Im nächsten Schritt wird ein Katalog mit Gelingensfaktoren zusammengestellt, welche beide Quellen (Theorie & Interview) verknüpft. Die Ergebnisse aus dem Interview mit der Mutter (Kapitel 12) werden in blauer Schriftfarbe definiert, um eine Trennung der Quellen zu ermöglichen.

13.1 Zusammenfassung der theoretisch erhobenen Gelingensfaktoren und der Resultate aus den Interviews

Die Mehrheit der Gelingensfaktoren, welche im theoretischen Teil erhoben wurden, konnten in der Interviewanalyse erneut erkannt werden. Einige wenige Gelingensfaktoren wurden nicht benannt. Sie wurden im Katalog der Gelingensfaktoren belassen (*Tabelle 16*), sind jedoch zuunterst in der jeweiligen Ebene aufgelistet. Zusätzlich wurden neue Gelingensfaktoren benannt. Auch sie finden Eingang in dem Katalog als eigene Faktoren oder nur als Ergänzung von einem bereits bestehenden Gelingensfaktor.

Die Trennung der drei Oberkategorien der Inhaltsanalyse wurde aufgehoben und alle Faktoren in einem Katalog zusammengefasst. Ziel dieser Zusammenfassung ist es, einen möglichst umfassenden Katalog aller möglichen positiven Faktoren zu erhalten, deshalb wurde von der Unterteilung in die Oberkategorien abgesehen. Die Gelingensfaktoren wurden in *Tabelle 16* in eine Struktur von verschiedenen Ebenen gebracht. Die Struktur umfasst die Ebenen Schule, Klasse, Lehrkraft, Kind, Eltern, Unterricht, Reintegrationsprozess, Gesellschaft. Die Reihenfolge der einzelnen Gelingensfaktoren in den Ebenen wurde nach der Anzahl der Nennungen sortiert. Die erstgenannten Faktoren wurden dabei in den Interviews am meisten benannt.

Tabelle 16: Zusammenfassung Gelingensfaktoren

Ebene	Gelingensbedingung
Ebene Schule	<p>Es sind personelle und zeitliche Ressourcen vorhanden (+ E)</p> <p>Die Lehrpersonen können auf Unterstützung zurückgreifen (Schulleitung, Schulpsychologischer Dienst, pädagogische Teams, Weitere)</p> <p>Es sind Therapieangebote vorhanden</p> <p>Die Zusammenarbeit der Fachkräfte ist positiv</p> <p>Die Regeln, Folgen bei Übertretungen in der Schule sind konkret, transparent und werden konsequent durchgesetzt</p> <p>Abklärungen werden transparent, früh und standardisiert durchgeführt</p>
Ebene Klasse	<p>Das Kind wird in eine kleine Gruppe integriert</p> <p>Die Klassengemeinschaft ist förderlich, es sind wenige Kinder mit auffälligem Verhalten in der bereits bestehenden Klasse</p> <p>Die Klasse wird auf die bevorstehende Integration vorbereitet</p>
Ebene Lehrkraft	<p>Die aufnehmende Lehrkraft baut eine positive Beziehung mit dem Kind auf (+ E)</p> <p>Die Lehrkraft ist belastbar und positiv auf die Reintegration eingestellt (+ E)</p> <p>Es sind ausgebildete Sonder-, Heilpädagogen am Fall beteiligt. Die Lehrpersonen haben theoretisches und praktisches Wissen über die Arbeit mit verhaltensauffälligen Kindern (+ E)</p>
Ebene Kind	<p>Das Kind hat sozial stabile Freundschaften (vertrauliche Unterstützung, Peerbezug)</p>
Ebene Eltern	<p>Die Eltern werden in den Reintegrationsprozess als auch in die Beschulung des Kindes miteinbezogen</p> <p>Die Familie ist tragfähig, unterstützt Entscheidungen und arbeitet mit</p>
Ebene Unterricht	<p>Der Unterricht erfährt eine innere Differenzierung (+ E)</p>

	<p>Die schulischen Inhalte werden verändert (+ E)</p> <p>Die Leistungsbewertung wird verändert (+ E)</p> <p>Die Methodik wird verändert (+ E)</p>
<p>Ebene Reintegrationsprozess</p>	<p>Die Mehrdimensionalität wird bei der Reintegration beachtet</p> <p>Die Sonderschule kommuniziert mit der Regelschule, informiert und unterstützt die Regelschule</p> <p>Die Regelschule weiss über die personellen und therapeutischen Ressourcen zu Beginn der Reintegration Bescheid</p> <p>Der Zeitpunkt der Reintegration fällt auf einen Wechsel in der allgemeinen Beschulung (+ E)</p> <p>Der Reintegrationsprozess wird klar geführt. Die Abläufe werden möglichst rasch durchgeführt</p> <p>An der Sonderschule wurden Fortschritte erzielt, das Kind entsprechend gefördert</p> <p>Entscheidungen im Reintegrationsprozess werden von allen gemeinsam gefällt und getragen</p> <p>Eine bestehende Struktur für Problemfälle ist vorhanden (separative Sonderschulen, Anlaufstellen)</p>
<p>Ebene Gesellschaft</p>	<p>Die Gesellschaft verändert sich und akzeptiert die Heterogenität als Normalfall</p>

14. Diskussion

14.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

In der vorliegenden Arbeit wurden die Gelingensfaktoren untersucht, welche sich positiv auf eine Reintegration von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten von der Sonderschule in die Regelschule auswirken. Die theoretischen Gelingensfaktoren wurden aus der Literatur entnommen und strukturiert. Diese Gelingensfaktoren wurden in einem Interviewverfahren überprüft und erweitert. Im Interviewverfahren wurde eine Reintegration aufgearbeitet, welche vor 2 Jahren stattgefunden hat. Die Reintegration verlief nicht erfolgreich. Die integrative Förderung wurde nach einem Jahr wieder beendet und das Kind wurde wieder in eine separative Institution verlegt. Alle beteiligten Personen der Reintegration (Kind, Schulleitung Sonderschule, Heilpädagoge Sonderschule, Schulpsychologischer Dienst, Schulleitung Regelschule, Klassenlehrkraft Regelschule, Heilpädagoge Regelschule, Schulpflege) wurden interviewt. Die Eltern dieser Reintegration konnten nicht befragt werden. Als Ersatz wurde eine Mutter befragt, welche eine Reintegration von ihrem Kind in die Regelschule begleitet hat. Die Resultate aus beiden Fällen werden stets getrennt betrachtet.

Die theoretisch erhobenen Gelingensfaktoren konnten im Interviewverfahren grösstenteils bestätigt werden. Es wurden weiter zusätzliche Faktoren benannt, welche als Gelingensfaktoren aufgenommen wurden. Als Ergebnis der Arbeit wurde ein Katalog von Gelingensfaktoren geschrieben, welche beide Quellen (Theorie & Interviews) vereint. Dieser Katalog von Gelingensfaktoren ist als Hilfe für die Praxis geeignet, indem Punkte gezeigt werden, welche sich förderlich auf die Reintegration auswirken können. Aufgrund der Individualität von jeder einzelnen Reintegration ist der Katalog mit den Gelingensfaktoren als Hilfestellung zu betrachten. Es sind Faktoren, welche sich möglicherweise positiv auf die Reintegration auswirken. Werden bei einer Reintegration diese Punkte beachtet, so wird die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Reintegration positiv verläuft.

Die Gruppe „verhaltensauffällige Kinder“ umschliesst eine grosse Gruppe von Personen, welche in dieser Arbeit nicht unterschieden werden. Dadurch sind die Gelingensfaktoren nicht für alle Kinder gleich. Die Auseinandersetzung mit der Mehrdimensionalität bei einer Integration hilft den Katalog der Gelingensfaktoren zu ergänzen und Schwerpunkte zu setzen. Die dargestellte Zusammenstellung von Gelingensfaktoren ist daher als nicht vollständig und als erweiterbar zu interpretieren. Sie soll als Grundlage gelten, was alles beachtet werden kann. Der Katalog kann helfen, als Checkliste im Reintegrationsprozess für die fallführende und alle weiteren beteiligten Personen zu dienen.

14.2 Beantwortung der Fragestellungen

Frage 1: Welches wissenschaftliche Wissen bezüglich Reintegrationen und förderlichen Faktoren ist bereits bekannt?

Liesen & Luder haben 2012 den Forschungsstand von integrativer und separativer Sonderschulung von verhaltensauffälligen Kindern erhoben. Sie haben dabei Publikationen ab 2005 gesichtet und zusammengefasst. Eine zusätzliche Literaturrecherche ergab nur wenig neue Literatur. Der Forschungsstand ist sehr klein, grossflächige Untersuchungen zum Thema „Reintegration von verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen“ gibt es noch keine.

Frage 2: Welche Gelingensbedingungen werden theoretisch definiert?

Es konnte aufgrund der Literaturrecherche ein Katalog von Gelingensbedingungen definiert werden, welcher als Grundlage für die Interviews verwendet wurde. Die Zusammenstellung der theoretischen Gelingensbedingungen ist unter Kapitel 5.4 in *Tabelle 7* zu betrachten.

Frage 3: Welche Gelingensbedingungen werden von den beteiligten Personen einer Reintegration genannt?

In der Inhaltsanalyse wurde bei jedem Interview geprüft, welche theoretischen Gelingensfaktoren genannt wurden. Es wurde die Mehrheit dieser Gelingensfaktoren in den Interviews genannt. Zusätzlich zu den theoretischen Gelingensfaktoren konnten in den Interviews weitere Gelingensfaktoren erhoben werden.

Frage 4: Welche Gelingensbedingungen aus der Theorie und der systemischen Betrachtung weisen Parallelen auf?

Diese Frage lässt sich bereits mit der vorgehenden Antwort beantworten. Ein Grossteil der theoretischen Gelingensfaktoren überschneidet sich mit den Faktoren aus den Interviews.

Frage 5: Welche Rückschlüsse lassen sich aus den Ergebnissen der theoretischen Erfassungen und den Interviews ziehen?

Aus den Ergebnissen aus der Literaturrecherche und den Interviews resultiert eine Zusammenstellung von Gelingensfaktoren. Dieser Katalog wurde nach der Anzahl der Nennungen in den Interviews und nach den Themen- und Aufgabenbereichen strukturiert. Aufgrund der Mehrdimensionalität einer

Reintegration und der Individualität von jedem Fall ist davon auszugehen, dass diese Zusammenstellung als nicht vollständig gilt. Weiter unterliegt die Schule einem steten Wandel, sodass die Gelingensfaktoren immer wieder geprüft, verändert und erweitert werden müssen. Für die Personen, welche bei Reintegrationen beteiligt sind ist es daher wichtig, die aktuelle Situation der Sonderschule, der Regelschule und der kantonalen Vorgaben zu kennen.

Die vorliegende Zusammenstellung von Gelingensfaktoren kann von allen beteiligten Personen bei einer Reintegration als Hilfsmittel benützt werden. Die Zusammenstellung der Gelingensfaktoren befindet sich im Kapitel 13.1 in *Tabelle 16*.

14.3 Selbstkritik

Die Fragestellung ist aufgrund einer aktuellen Problemsituation des Autors bei Reintegrationen entstanden. Eine weitere Eingrenzung des Themas, der Fragestellung, wäre wichtig gewesen. So sind die meisten Kinder, welche vom Autor in der Sonderschule betreut werden, Kinder mit externalisierendem Verhalten. In der ursprünglichen Fragestellung wird allgemein von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten ausgegangen. Wäre der Fokus auf diesem kleineren Gebiet der Verhaltensauffälligkeit gewesen, hätten die Interviewpartner möglicherweise differenzierter befragt werden können.

Der Fokus Verhaltensauffälligkeit wird zudem zu wenig ausgearbeitet. So wird davon ausgegangen, dass der Junge verhaltensauffällig ist, durch die Nennungen in den Interviews. Der Junge kann aufgrund der Quellen jedoch nicht differenzierter beschrieben werden in Bezug auf sein auffälliges Verhalten. Die Beschreibung und die Auswahl des Falles sind zu allgemein ausgefallen. Eine detailliertere Beschreibung des Jungens als auch die genauere theoretische Auseinandersetzung mit dem Aspekt Verhaltensauffälligkeit hätte sich positiv auf die Qualität der Arbeit ausgewirkt.

Die Auseinandersetzung mit den theoretischen Gelingensfaktoren fiel kurz aus. Die Literaturrecherche war aufgrund der wenigen Publikationen klein. Durch die Auseinandersetzung mit der Publikation von Liesen & Luder (2012) konnte bereits auf einen Katalog von Gelingensfaktoren zurückgegriffen werden, welcher nur noch durch zusätzliche Literatur ergänzt wurde. Eine weitreichendere Literaturrecherche hätte möglicherweise weitere Gelingensfaktoren eingebracht.

Ein grosser negativer Punkt bei der Befragung der beteiligten Personen war es, dass die Mutter oder der Vater nicht an der Umfrage teilnehmen konnten. Die Seite der Eltern, der Familie, welche besonders in diesem Fall ein wichtiger Faktor war, konnte deshalb nicht erhoben werden. Als Ersatz wurde eine Mutter befragt, welche eine Integration in die Regelschule begleitete. Aufgrund der Individualität von jeder Reintegration sind die Ergebnisse aus diesem Interview nur separiert zu betrachten.

Der Leitfaden des Fragebogens wurde auf die theoretisch erhobenen Gelingensfaktoren ausgelegt. Die Personen wurden dadurch befragt, ob sie diese Gelingensfaktoren auch benennen würden. Eine freiere

Methode der Befragung hätte möglicherweise dazu geführt, dass andere Gelingensfaktoren benannt worden wären, als die bereits erfassten der Literaturrecherche.

Die ursprüngliche Idee des Autors bestand darin, eine erfolgreiche Reintegration aufzuarbeiten. Nach Beginn der Interviews wurde festgestellt, dass diese nicht erfolgreich verlief. Es wurde nach Möglichkeiten gesucht, wie die Gelingensfaktoren trotzdem erhoben werden konnten. Die Arbeit erhielt durch diesen Zustand eine neue Dimension. Die beteiligten Personen konnten nicht nur Aussagen machen, was sie für wichtig empfinden bei einer Reintegration. Sie konnten zusätzlich auch definieren, welche Punkte nicht geglückt sind bei der Integration und was Ihnen geholfen hätte, die integrative Förderung des Kindes fortzuführen. Der Fall wurde deshalb nicht sorgfältig genug ausgewählt. Da die Arbeit bereits weit fortgeschritten war, wurde entschieden, weiter an diesem Fall zu arbeiten. Mit einer Anpassung der Forschung konnte dem Zustand der nicht erfolgreichen Integration begegnet werden. Der Fall war nicht genug gut recherchiert, sodass mit der Arbeit begonnen wurde, bevor überhaupt klar war, wie die Reintegration verlief.

Es wurden insgesamt unter drei Oberkategorien Gelingensfaktoren aus den Interviews entnommen. Die drei Oberkategorien liefern Antworten zu drei Fragen. Welche theoretischen Gelingensfaktoren wurden erfüllt? Wie werden die allgemeinen Gelingensfaktoren benannt? Was hätte geholfen, um die weitere integrative Beschulung zu ermöglichen? Die einzelnen Faktoren der Oberkategorien werden separiert dargestellt, klare Antworten zu den Fragen und derer weiterer Interpretation fehlen jedoch. Anhand der Informationen hätten weitere Rückschlüsse gezogen werden können. Ich nehme an, dass die Gelingensfaktoren während dem Prozess, als auch während der integrativen Beschulung sehr unterschiedlich sind. Somit hätten die Gelingensfaktoren der einzelnen Phasen einer Reintegration durch eine differenziertere Analyse ebenfalls erhoben werden können.

Der Autor empfand, dass das Interesse und die Befragung von beinahe allen beteiligten Personen sehr geschätzt wurden. Es bestand bei allen Personen Interesse an den Resultaten aus dieser Forschungsarbeit. Ich folgere daraus, dass Bedarf besteht, in diesem Feld weitere Forschung zu betreiben.

14.4 Ausblick

Für die zukünftige Forschung wäre es wichtig, dass die erhobenen Gelingensfaktoren bestätigt und ergänzt würden. Weitere Befragungen bei Reintegrationen wären wichtig um die Faktoren zu bestätigen. Die Befragung könnte auch in einer anderen Form, wie z.B. einem Fragebogen durchgeführt werden. Sie könnte institutionalisiert, breitflächig eingesetzt werden, sodass beispielsweise zwei Monate nach einer Reintegration alle beteiligten Personen über ihre Erfahrungen befragt werden. Somit könnte die Qualität von Reintegrationen verbessert werden. Durch die Verankerung dieser Nachbearbeitung z.B. im Konzept von separativen Sonderschulen, könnte dies erreicht werden. Dadurch wäre es auch möglich, grössere Mengen von Meinungen zu erhalten und eine repräsentativere Forschung zu betreiben.

Weiter wäre es auf der Ebene des Kantons und der Gemeinde wichtig, die Wechsel von der Sonderschule in die Regelschule systematisch zu erfassen. Es wäre ein geringer Aufwand, bei der Reintegration den Sonderschulstatus des Kindes der BISTA zu melden, sodass diese mit den Zahlen arbeiten könnten. Es sollte erfasst werden, wann ein Wechsel stattfindet und nach einer bestimmten Zeit gemeldet werden, ob dieser erfolgreich verlief oder wieder in der Separation mündete.

14.5 Weiterführende Fragen

In diesem Kapitel werden Fragen aufgeführt, welche bei der Auseinandersetzung mit der Thematik entstanden. Sie sind mit einem kurzen, beschreibenden Kommentar des Autors versehen. Es sind Fragen, welche sich auf unterschiedliche Bereiche der Schule beziehen, jedoch in Beziehung mit der integrativen Förderung, Verhaltensauffälligkeit oder dem Reintegrationsprozess stehen.

- *Die hohe Fluktuation in der Belegschaft belastet die Unterrichtsqualität der Schulen. Wie kann damit umgegangen werden?*

In der Regelschule als auch in der Sonderschule gibt es nach Angaben der beiden Schulleitungen häufige Wechsel. Die Qualität, das Wissen des Teams wächst mit den Jahren und dessen Erfahrung. Häufige personelle Wechsel erschweren diese fortschrittliche Entwicklung. Personen mit QUIMS – Ausbildungen, Bewegte – Schule, etc. wechseln den Arbeitsort und mit ihnen verliert die Schule das Know – How. Wie kann dem Zustand der häufigen Wechsel begegnet werden, sodass sich dadurch die Qualität der Schule nicht verschlechtert?

- *Zu wenige ausgebildete Sonder- und Heilpädagogen auf dem Arbeitsmarkt – wie kann dem Zustand in der Regelschule als auch in separativen Institutionen begegnet werden?*

Als wichtiger Gelingensfaktor wurde in der vorliegenden Arbeit erhoben, dass die Lehrkräfte über theoretisches und praktisches Wissen verfügen. Das theoretische Wissen wird einerseits in Weiterbildungen als auch in der Ausbildung zum Sonder-, Heilpädagogen erlernt. Der Arbeitsmarkt der vergangenen Jahre zwingt die Schulleitungen jedoch, auch Lehrkräfte ohne Ausbildung einzustellen. Die Ausbildungsstätten scheinen jedoch zu wenige Personen auf den Arbeitsmarkt zu bringen als Nachfrage besteht. Arbeiten zu wenige ausgebildete Heilpädagoginnen und Heilpädagogen auf dem Beruf nach dem Abschluss an der Hochschule? Wie lange bleiben die Heilpädagoginnen und Heilpädagogen ihrem Beruf treu? Sind Änderungen an den Ausbildungen erforderlich um diesem Zustand zu begegnen?

- *Transparenz über die Arbeit mit verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern versus Stigma des Kindes. Wirkt sich ein transparenter Umgang mit der Thematik Verhaltensauffälligkeit auf Gemeinde- und Klassenebene förderlich oder hemmend auf die Integration eines Kindes aus?*

Diese Fragen wurden von mehreren Personen während den Interviews eingebracht. Ein Kind mit auffälligem Verhalten wird in die Regelschule integriert. Sein Verhalten ist auffällig und widerspricht häufig den allgemein gültigen Regeln der Regelschule und der Gesellschaft. Bei einem Kind aus der Regelschule wird auf einen Verstoss gegen diese Regeln mit den allgemein bekannten Konsequenzen aus dem definierten Katalog der Regelschule reagiert (z.B. Gewalt – ein Tag zu Hause bleiben, Wiedergutmachungstat). Bei einem integrierten Kind mit auffälligem Verhalten werden diese Regeln möglicherweise häufiger überschritten. Kann es einem Kind helfen, wenn die Kinder der Klasse als auch die Gemeinde über dessen Schwierigkeiten informiert wird? Oder wird dadurch ein Stigma hervorgerufen welche das auffällige Verhalten nur noch verstärkt? Die Gesellschaft ist ein wichtiger Faktor in der soziologischen Definition einer Verhaltensstörung. So ist die Verhaltensauffälligkeit mitunter eine Reaktion auf die Gesellschaft. Die Zusammenhänge zwischen auffälligem Verhalten und der Gesellschaft lassen viele Fragen entstehen.

- *Alternative Schulmodelle als Möglichkeit der Inklusion von verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern.*

Unser Schulsystem bildet die Verhaltensauffälligkeit erst aus, könnte provokativ ausgesagt werden. Durch die Aufgaben und Ziele in den Hauptfächern der Regelschule wird bereits stark selektiert. Dabei stellt die Schule ein Abbild der Gesellschaft dar, in welcher alle gemeinsam integriert beschult werden könnten. Die Definition „Vielfalt in der Gemeinsamkeit“ durch Preuss Lausitz, 1992 (in Vernooji, 2007, S.91 f.) beschreibt die Heterogenität als Normalfall, welche in der Schule als selbstverständlich betrachtet wird. In einer Schule mit diesem Grundsatz können alle Kinder bestehen. Ist das Hauptziel der Schule die Herausbildung einer Gesellschaft mit diesem Grundgedanken oder die Selektion nach Kompetenzen, so verändert sich die Rolle der Schule und damit auch der Bezug zur Verhaltensauffälligkeit. Dieser Grundgedanke ist in alternativen Schulmodellen (Erlebnispädagogik, Musikpädagogik, weitere) verankert und würde sich meines Erachtens ebenfalls sehr positiv auf die Integration von Kindern mit auffälligem Verhalten auswirken. Durch eine Differenzierung der Inhalte, Methodik, Leistungsbewertung kann dies erreicht werden. Gesellschaftlich akzeptiert ist diese Differenzierung jedoch noch nicht. So finden Jugendliche beim Übergang in die Berufswelt mit tiefen Kompetenzen in den Hauptfächern nur erschwert eine Anschlusslösung. Die gemeinsame Schule, eine Neuorientierung des Schulsystems würde die Gesellschaft über längere Frist hinweg positiv prägen und der Definition „der Vielfalt in der Gemeinsamkeit“ einen Schritt näherkommen.

- *Integration um jeden Preis?*

Diese Frage wurde von mehreren interviewten Personen eingebracht. Ist es für alle Kinder und Jugendliche die beste Möglichkeit, integrativ beschult zu werden? Sind Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten teilweise nicht besser an einer separativen Institution aufgehoben? In einer kleinen Gruppe wird unterrichtet, der Stress der Leistungsbewertung entfällt, die Strukturen sind fest und die Regeln klar. Bringt es für das Kind mit einer Verhaltensauffälligkeit doch auch viele Nachteile, an seinem Wohnort unterrichtet zu werden, wenn dort Therapieangebote fehlen und Strukturen nicht greifen. Der Junge hat in dem Interview ausgesagt, dass es ihm am wichtigsten ist, dass er Freunde an der Schule hat. So lässt sich behaupten, dass es an der Sonderschule nur Sonderlinge habe und keine „normalen Kinder“. Der Umgang an der Sonderschule sei anders, eine kleine Parallelwelt zur regulären Gesellschaft. Es lässt sich jedoch auch behaupten, dass es auch diesen Platz braucht: Eine kleine, ruhige Insel für Kinder und Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen. Die interviewte Mutter benannte als Gelingensfaktor ebenfalls die Wichtigkeit von genügend Sonderschulplätzen. Die Reintegration in eine reguläre Schule muss wohlüberlegt und von allen Seiten bejaht und erwünscht werden, dass diese auch erfolgreich verlaufen kann. Ein zu rascher Wechsel, ohne dass grosse Erfolge an der separativen Institution erzielt wurden, verläuft häufig negativ. Mehrere Personen haben zudem besagt, wie schlecht sich ein weiteres Schulversagen bei einem Misslingen der Reintegration auf den weiteren Schulverlauf des Kindes auswirkt. Es wäre spannend, Reintegrationen systematisch auswerten zu lassen und die betroffenen Kinder und beteiligten Personen über deren aktuelles Befinden vor und nach der Integration zu befragen.

15. Literaturverzeichnis

- Bildungsdirektion des Kantons Zürich. (2013). *Faktenblatt Sonderpädagogik*, Internet: <http://www.vsa.zh.ch> [01.04.2015]
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich. (2007) *Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen, von der Separation zur Integration*.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich. (2016) *Standardisiertes Abklärungsverfahren (SAV)*, www.vsa.zh.ch [26.03.2016]
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich. (2015) *Versorgungsplanung der Sonderschulung*, www.vsa.zh.ch [26.03.2016]
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich. (2014) *Integrierte Sonderschulung im Kanton Zürich*. www.vsa.zh.ch [17.04.2016]
- Burkhart, S. / Kirz, C. (2009). *Unterstützungs- und Risikofaktoren bei der Re-integration von Kleingruppenschüler(innen) aus der Sicht von Wissenschaft Fachleuten aus der Praxis und Betroffenen*. Masterarbeit. Zürich: HfH
- Hillenbrand, C. (2013) *Einführung in die Pädagogik bei Verhaltensstörungen*, München Basel: Reinhardt UTB
- Hollenweger J., Lienhard P., (2011) *Das Standardisierte Abklärungsverfahren: Zielsetzungen, Aufbau und Anwendung*, Internet: www.vsa.zh.ch [26.03.2016]
- Kanton Zürich, 10.11.2011 Medienmitteilung der Bildungsdirektion, *Das neue Volksschulgesetz ist umgesetzt*, www.zh.ch/internet/de/aktuell/news/medienmitteilungen/2011/292_volksschulgesetz.html [01.08.2015]
- Kanton Zürich, Bildungsdirektion, Volksschulamt, Sonderpädagogik, *Leitbild für das sonderpädagogische Angebot*. Internet: www.vsa.zh.ch [01.04.2015]
- Kanton Zürich, (2005). Volksschulgesetz. [http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/58E71BB6E8BF5503C1257CDE0046DCD0/\\$file/412.100_7.2.05_85.pdf](http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/58E71BB6E8BF5503C1257CDE0046DCD0/$file/412.100_7.2.05_85.pdf) [01.04.2015]
- Liesen C. & Luder R. (2012). Forschungsstand zur integrativen und separativen schulischen Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten. *Berufliche Rehabilitation*, 26(1), 9–19.
- Mayring, P. (2002) *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. Weinheim: BELTZ
- Mutzeck, W. / Palasch, W. (1992) *Integration von Schülern mit Verhaltensstörungen*. Weinheim: Deutscher Studienverlag.
- Myschker, N., Stein, R. (2014). *Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Nosal, J., Schultheiss, A. (2005) *Reintegration von verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern von der Kleinklasse in die Regelklasse*. Diplomarbeit. Zürich: HfH
- NZZ am Sonntag, (20 März 2016), *Bildung: Am Rande der Belastbarkeit*. Sonderbeilage

- Preuss- Lausitz, U. & Textor, A. (2006). Verhaltensauffällige Kinder sinnvoll integrieren – eine Alternative zur Schule für Erziehungshilfe. Bericht über eine Evaluationsstudie. *Zeitschrift für Heilpädagogik* 1/06, S. 2 – 8.
- UNESCO, Die Erklärung von Salamanca, 1994, Internet: 01.08.2015
http://www.unesco.at/bildung/basisdokumente/salamanca_erklaerung.pdf [01.08.2015]
- Vernooji, M.A. (2007), *Einführung in die Heil- und Sonderpädagogik. Theoretische und praktische Grundlagen der Arbeit mit beeinträchtigten Menschen*. Wiebelsheim: Quelle & Meyer
- Universität Zürich, (2012). Transkription,
http://www.isek.uzh.ch/studium/pk/allgemein/Merkblaetter/Transkript_Aug_12.pdf,
[18.10.2015]
- Dresing, Thorsten / Pehl, Thorsten: Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende. 6. Auflage. Marburg, 2015. Quelle: www.audiotranskription.de/praxisbuch [18.10.2015]

16. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Standardisiertes Abklärungsverfahren	15
Abbildung 2: Anteile der Beeinträchtigungen in % in der Sonderschule 2013 / 2014	16
Abbildung 3: Sonderschulen Typus A, Entwicklung	17

17. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Ablauf Reintegration STO Oberglatt	9
Tabelle 2: Phasen schulischer Integration (Vernooij,2007, S.91f.)	11
Tabelle 3: Schülerzahlen nach Modell seit 2010, 18.8.2015, Bista, MS	13
Tabelle 4: Versorgungsplanung Sonderschulung bis 2030, 2015, S. 31	18
Tabelle 5: Fragestellungen	21
Tabelle 6: Klassifikation von Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensstörungen (Myschker & Stein, 2014, S.58).....	25
Tabelle 7: Zusammenfassung Gelingensfaktoren	30
Tabelle 8: Ablaufmodell des problemzentrierten Interviews (Mayring, 2002, S.71).....	35
Tabelle 9: Interviewleitfaden	39
Tabelle 10: Verlauf Reintegration	46
Tabelle 11: Oberkategorie 1	53
Tabelle 12: Oberkategorie 2	55
Tabelle 13: Oberkategorie 2: Andere allgemeine Gelingensfaktoren	57
Tabelle 14: Oberkategorie 3	59
Tabelle 15: Oberkategorie 3: Andere Gelingensfaktoren wodurch die integrative Beschulung des Kindes hätte fortgeführt werden können.....	61
Tabelle 16: Zusammenfassung Gelingensfaktoren	70

18. Anhang

18.1 Anfrage Interview

Guten Tag

Mein Name ist Benjamin Sauter. Ich bin an der Sonderpädagogischen Tagesschule STO in Oberglatt tätig. In den vergangenen zwei Jahren absolvierte ich nebenberuflich die Ausbildung zum schulischen Heilpädagogen an der HfH in Zürich. Nun erarbeite ich eine Masterarbeit zum Thema „Reintegration von verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern in die Regelschule“.

Im Jahr 2013 wurde der Schüler X der STO aus X in die Regelschule integriert. Es interessiert mich herauszufinden, wie diese Reintegration verlief und wie es dem Jungen derzeit geht.

Ziel ist es, alle in den Prozess involvierten Personen zu interviewen. Es interessiert mich, mehr über die Einstellung der beteiligten Personen zur Integration im Allgemeinen als auch zu diesem einen Fall zu erfahren. Die Ergebnisse aus diesen Interviews werden in die Masterarbeit einfließen. Ich erhoffe mir, Rückschlüsse über die Gelingensfaktoren von Reintegrationen zu erhalten, welche bei zukünftigen Reintegrationen hilfreich sein könnten.

Wäre es Ihnen möglich, mit mir diese oder kommende Woche ein kurzes Interview (15 Min) zu führen? Ich wäre Ihnen sehr dankbar über ihre Mithilfe. Ich bin zeitlich und örtlich sehr flexibel. Vielen Dank für ihre Antwort!

Mit freundlichen Grüßen,

Benjamin Sauter

079 544 95 76

18.2 Dankesbrief Interview

Guten Tag

Ich möchte mich bei Ihnen ganz herzlich für ihre Teilnahme bei dem Interview über die Gelingensfaktoren einer Reintegration von der Sonderschule in die Regelschule bedanken. Aufgrund des Interviews konnten wertvolle Ergebnisse gewonnen werden. Die Nennungen aus den Interviews wurden mit den theoretischen Gelingensfaktoren aus der Literaturrecherche verglichen und ergänzt. So entstand ein Katalog aus Gelingensfaktoren, welche sich positiv auf die Reintegration von Schülerinnen und Schülern von der Sonderschule in die Regelschule auswirken können.

Ich werde Sie weiter informieren, wann ich meine Masterarbeit präsentieren werde. Es würde mich freuen, Sie im Publikum begrüßen zu dürfen.

Nochmals, vielen herzlichen Dank.

Mit freundlichen Grüßen,

Benjamin Sauter

079 544 95 76

18.3 Codes zur Oberkategorie 1 - Durchgeführte theoretische Gelingensfaktoren der Reintegration

Zeitpunkt der Reintegration fällt auf einen Wechsel in der allgemeinen Beschulung

Codierungen (2)

„Der ist nach den Ferien gewesen, gerade nach den Sommerferien“ (KLP, Absatz 51)

„Einfach auf die Sommerferien. Also, man einfach geschaut, dass es bis zu den Sommerferien in die nächste Klasse kann“ (SHPSonderschule, Absatz 40)

Die Mehrdimensionalität wird bei der Reintegration beachtet

Codierungen (4)

„Ich finde es kommt sehr darauf an, auf das Kind, auf die Schule, auf die Lehrperson, auf die ganze Klasse und auch auf die Eltern und auch auf die Einstellung der Schulleitung“ (SHP Regelschule, Absatz 16)

„Aber man hat sagen müssen, es ist schwierig, es sind keine Fakten, wo man es könnte festmachen, es ist mehr aus der Gesamt, also so eine Auslegeordnung gemacht an dem SSG, zusammen mit der Schulpsychologin, ich mag mich noch genau erinnern, wir haben das sogar aufgelistet am FlipChart irgendwie, was spricht dafür, wo sehen wir die Schwierigkeiten und so, und ja.“ (SL, Absatz 22)

„Im Klassenverband geht es relativ gut, aber im Hort ist es fast nicht zu lösen.“ (SL, Absatz 46)

„Dann habe ich eine Abklärung gemacht bei X (Schüler), generell, auch nicht nur auf in Bezug auf seine Verhaltensauffälligkeiten, sondern vor allem auch auf seine schulischen Fertigkeiten, um ihn da möglichst optimal begleiten zu können“ (SPD, Absatz 22)

Veränderung des schulischen Inhalts

Codierungen (1)

„Und wir haben einfach wirklich strukturiert und heruntergebrochen und geschaut, was ist für ihn, und was nicht.“ (KLP, Absatz 59)

Veränderung der Leistungsbewertung

Keine

Innere Differenzierung

Codierungen (4)

„Und, ich habe sie dann gefragt, sie hat einfach gesagt, schau du musst ganz klare Abmachungen und Strukturen mit ihm Treffen. Also, eben Sachen ihm visuell zeigen. Also, ich habe ihn ganz nach vorne gesetzt, er ist ganz nahe bei mir gesessen. Neben einem Kind, wo er abschauen konnte, das Verhalten wo ich, das gewünschte Verhalten in dem Sinn.“ (KLP, Absatz 45)

„Und wir haben einfach wirklich strukturiert und heruntergebrochen und geschaut, was ist für ihn, und was nicht.“ (KLP, Absatz 59)

„Da habe ich nicht so viel vorbereitet aber ich habe gewusst, was seine Probleme Anführungs-Schlussstriche, sein werden und habe aber auch mal überlegt, was mache ich dann, wenn, aber nicht

schon vorbereitet, auf diese Situation, weil sie dann ja eintreffen kann, aber nicht muss“ (SHP Regelschule, Absatz 46)

„die Schule war aus meiner Sicht extrem, also ist aus meiner Sicht extrem tragfähig, ich kannte ja die Schule schon während mehrerer Jahre, und haben wirklich alles versucht.“ (SPD, Absatz 28)

Veränderung der Methodik

Codierungen (2)

„Da habe ich nicht so viel vorbereitet aber ich habe gewusst, was seine Probleme Anführungs-Schlussstriche, sein werden und habe aber auch mal überlegt, was mache ich dann, wenn, aber nicht schon vorbereitet, auf diese Situation, weil sie dann ja eintreffen kann, aber nicht muss“ (SHP Regelschule, Absatz 46)

„die Schule war aus meiner Sicht extrem, also ist aus meiner Sicht extrem tragfähig, ich kannte ja die Schule schon während mehrerer Jahre, und haben wirklich alles versucht.“ (SPD, Absatz 28)

Die Eltern werden in den Reintegrationsprozess als auch in die Beschulung des Kindes miteinbezogen

Codierungen (18)

„Wir haben gewollt, aber es ist total schwierig gewesen“ (KLP, Absatz 77)

„Und auch die Zusammenarbeit mit den Eltern ist total schwierig gewesen“ (KLP, Absatz 79)

„Geholfen, geholfen“ (Schüler, Absatz 76)

„Ja, auch an diesen Gesprächen auch, wo ich dabei war, also Standortgespräch und dann auch dieses Auswertungsgespräch wie der Schnupperbesuch verlaufen ist“ (Schulpflege, Absatz 62)

„und mich auch stark mit den Eltern, also hauptsächlich mit der Mutter auseinandergesetzt“ (SHP Regelschule, Absatz 30)

„Wir haben das sehr stark versucht, aber, aber nicht das Echo bekommen was wir gerne gehabt hätten“ (SHP Regelschule, Absatz 64)

„weil die haben ja den Wunsch geäußert, dass ihr Kind zurück will in die Regelklasse, was ich weiss, dass der Vater empfand, dass er in der HPS X (abgebende Sonderschule) schulisch zu wenig lernen würde.“ (SHP Regelschule, Absatz 66)

„Ja, das ist der schulppsychologische Dienst gewesen, das ist die Logopädin gewesen, das bin ich gewesen, die Schulleitung, die neuen Lehrpersonen sind dabei gewesen, Behörde ist dabei gewesen, die Eltern, das Kind selber“ (SHP Sonderschule, Absatz 10)

„Also ich denke, was sicher wichtig ist, dass man eine gute Zusammenarbeit hat mit den Eltern. Das eine Vertrauensbasis da ist“ (SHP Sonderschule, Absatz 16)

„Ja, also die Eltern sind sehr engagiert gewesen.“ (SHP Sonderschule, Absatz 58)

„Und die Mutter hat mich wirklich auch unterstützt, und hat das sich wirklich sehr gewünscht. Ich habe sie, als sehr kooperativ erlebt, wir haben viel geredet miteinander, also ich, es ist sehr eine schöne Zusammenarbeit gewesen, wo ich mit ihr gehabt habe.“ (SHP Sonderschule, Absatz 58)

„Und das haben die Eltern überhaupt nicht verstanden. Und dann sind verschiedene Schulen im Raum gestanden und dort haben sich die Eltern dann, ich sage jetzt ein wenig salopp: quergestellt.“

Also sie haben sich einfach schlicht geweigert dort hinzugehen oder haben dort wirklich übel, also einen üblen Auftritt geboten in der einen Schule.“ (SL, Absatz 20)

„Genau, und da haben dann die Eltern, die haben wir irgendwie dort nicht, es ist nicht gelungen, die Eltern so ins Boot zu holen, dass sie da in dem Sinn kooperiert haben“ (SL, Absatz 22)

„Ja, ich muss sagen, ich finde die Elternzusammenarbeit mit dieser Familie ist, ich habe das schon seit der ersten Klasse ein wenig mitbekommen, nicht so einfach gewesen.“ (SL, Absatz 48)

„wer war noch dabei, also die Eltern natürlich auf jeden Fall,“ (SPD, Absatz 18)

„Ja, und dann natürlich während der Reintegration, also während dieses Jahres Coaching der Lehrpersonen und der Schulleitung in Bezug auf ADHS Problematik, Coaching der Eltern, so gut das ging, in Bezug auf die gleiche Problematik, auch in Bezug auf die Medikamente“ (SPD, Absatz 22)

„da haben die Eltern das über Monate verschleppt und sind schlussendlich nur beim Erstgespräch gewesen, also das hat dann nicht stattgefunden“ (SPD, Absatz 40)

„Also durchzogen ist schön gesagt, ehrlich gesagt. Ja, also denke sie, sie waren sehr, also die Mutter war sehr willig, sage ich jetzt mal.“ (SPD, Absatz 46)

Kinder haben sozial stabile Freundschaften (vertrauliche Unterstützung, Peerbezug)

Codierungen (8)

„Die sind total offen an das rangegangen, sind total sozial, ich habe total eine soziale Klasse“ (KLP, Absatz 49)

„Er ist total dabei gewesen. Er ist natürlich ein lässiger gewesen, er hat immer etwas, Blödsinn zu machen gewusst, er konnte wunderbar Fussball spielen, man hat gewonnen, wann er im Team gewesen ist und nicht gerade eine Schlägerei gehabt hat“ (KLP, Absatz 75)

„Gut, weil ich kenne manche Kinder von dort.“ (Schüler, Absatz 34)

„und dort wo er dann auch von der Anzahl Schüler und glaub ich auch von der Anzahl weniger schwierige Schüler vorhanden“ (Schulpflege, Absatz 40)

„aber das Gute fand ich, dass die Klasse in der er war, so wie ich es empfand, eine Klasse ist, die gut damit umgehen kann, wenn ein Kind ein bisschen anders ist als die anderen. Sie haben ihn recht gut integriert und aufgenommen.“ (SHP Regelschule, Absatz 62)

„dass er sich so bemüht, dass er auch sich um Freundschaften kümmert,“ (SHP Regelschule, Absatz 72)

„Eigentlich egebunden, ich habe das Gefühl. Obwohl, das muss ich ja sagen, ein entscheidender Punkt warum er ja nicht mehr integriert ist, ist das es sozial so schwierig gewesen ist. Und das ist eigentlich eine interessante Konstellation, dass es trotzdem möglich ist, in der Freizeit relativ unbelastet, ich sage relativ, ich bekomme die Details nicht mit über.“ (SL, Absatz 42)

„Und daher war er, hat die Klasse, hat eigentlich lange, wirklich gut auf ihn reagiert, wollte ihm auch immer helfen, dann hat er wieder mal zwei, drei Kollegen gehabt, und die hat er dann auch wieder (...), also er kann sie nicht halten, oder, die Beziehungen.“ (SPD, Absatz 44)

Kleine Gruppengrösse

Codierungen (7)

„Sollen sich es einfach noch einmal überdenken, ob er wirklich in diese Doppelklasse zurücksoll, oder in eine normale Jahrgangsklasse“ (KLP, Absatz 27)

„Ich habe eine kleine Klasse gehabt, ich habe zwanzig“ (KLP, Absatz 47)

„Wir haben damals ein kleines, Kleinklässchen ISR gemacht“ (KLP, Absatz 61)

„Es gab zwei Varianten, wir haben so gewisse Doppelklassen, glaube ich, eine dritte / vierte und eine nur vierte, und dann hat man auch geschaut wie gross ist die Klasse schon, also wir haben ja nicht so viele Parallelklassen und dort wo er dann auch von der Anzahl Schüler und glaub ich auch von der Anzahl weniger schwierige Schüler vorhanden“ (Schulpflege, Absatz 40)

„Zusätzlich noch, also du hast im Voraus, schon mal kurz, kurz gesagt, du bist hier ja eigentlich hast du ja ISR Lektionen gemacht wie so in einer Kleingruppe, also separativ, als auch integrativ.“ (SHP Regelschule, Absatz 47)

„auch mit dieser Klassenzusammensetzung, das finde ich einen wichtigen Aspekt in diesem Zusammenhang übrigens,“ (SL, Absatz 24)

„Klassenzusammensetzung hinein,“ (SL, Absatz 28)

Die Regeln, Folgen bei Übertretungen in der Schule sind konkret, transparent und werden konsequent durchgesetzt

Keine

Lehrpersonen können auf Unterstützung zurückgreifen

Codierungen (6)

„Habe dann aber nach den Herbstferien gemerkt, das wird schwierig, und bin dann eigentlich auf die Schulpsychologin auch zugegangen“ (KLP, Absatz 43)

„Ich habe mit der Schulpsychologin in dem Sinne Kontakt gehabt, ich habe sie gefragt, auf was muss ich Speziell schauen?“ (KLP, Absatz 45)

„Ich habe eng mit der Logopädin zusammengearbeitet, wo ihn auch schon gekannt hat und eigentlich mir ihnen auch abgesprochen, eben, Verhalten in der Pause, was könnten wir machen?“ (KLP, Absatz 45)

„Schulsozialarbeit ist selbstverständlich immer mit involviert gewesen, in die ganze Geschichte, beim überlegen, wie machen wir das“ (SL, Absatz 38)

„Ja, und dann natürlich während der Reintegration, also während dieses Jahres Coaching der Lehrpersonen und der Schulleitung in Bezug auf ADHS Problematik, Coaching der Eltern, so gut das ging, in Bezug auf die gleiche Problematik, auch in Bezug auf die Medikamente“ (SPD, Absatz 22)

„und habe hier vor allem eine Praxis für ADHS und Lerncoaching, von da her bin ich mehr oder weniger die ganze Woche konfrontiert mit Kindern die möglicherweise vom Verhalten her schwierig sind in der Schule“ (SPD, Absatz 32)

Lehrpersonen haben theoretisches und praktisches Wissen über die Arbeit mit verhaltensauffälligen Kindern

Codierungen (6)

„Ich habe Autisten gehabt, wo einfach eine Woche lang, bei mir gekommen sind, zum reinsitzen.“ (KLP, Absatz 16)

*„Ich habe viel mit diesem Kind auch besprochen, auch über Verhalten geredet in der Einzelstunde“
(SHP Regelschule, Absatz 30)*

„Weil es hat einfach, er hat noch ein paar Verhaltensweisen gezeigt, wo ich gedacht habe, ja vielleicht für eine jungen Lehrperson, oder eine Lehrperson wo noch nicht so viel Erfahrung hat, kann wahrscheinlich mit solchen Situationen nicht umgehen.“ (SHP Sonderschule, Absatz 22)

„Ja, ich habe halt einfach durch die, die Ausbildung, haben wir das einfach angeschaut. Ich habe ja dann auch integrativ gearbeitet“ (SHP Sonderschule, Absatz 24)

„es gehört ein Stück weit die Erfahrung der Klassenlehrperson,“ (SL, Absatz 28)

„Also wie funktioniert dann das, wenn jemand neu startet mit dieser Aufgabe ohne, ohne HPS Ausbildung, beabsichtigt es dann zu tun, also die, die Ausbildung noch zu machen. Das hat mich recht gefordert, das muss ich sagen.“ (SL, Absatz 32)

Die aufnehmende Lehrkraft baut eine positive Beziehung mit dem Kind auf

Codierungen (3)

„Ich habe die Türe aufgemacht und gesagt: Du darfst zu mir kommen. (lacht)“ (KLP, Absatz 41)

*„Ich habe mich auf ihn gefreut. Ich habe gefunden, ein neues Kind, aber ich bin skeptisch gewesen“
(KLP, Absatz 43)*

„Gut“ (Schüler, Absatz 66)

Zeitliche Ressourcen sind vorhanden

Codierungen (3)

„Darum sind es relativ viele Stunden gewesen.“ (KLP, Absatz 61)

„Sieben bis neun Wochenlektionen. Das Übliche was das VSA vorgibt, oder. Dieser Rahmen“ (SHP Regelschule, Absatz 48)

„ISR ist das eine, wo wir gesprochen haben, im Rahmen von, also die ISR Setting, wie sie halt möglich sind im Kanton, nach den kantonalen Vorgaben“ (SL, Absatz 34)

Sonder-, Heilpädagogen sind am Fall beteiligt

Codierungen (5)

*„Ich habe eine Klassenhilfe gehabt, die ist aber schon seit der vierten Klasse dabei, und X (SHP)“
(KLP, Absatz 63)*

„Wir haben relativ viele Kinder, die spezielle Unterstützung brauchen, daher haben wir immer Heilpädagoginnen oder angehende Heilpädagogen, die eingestellt sind“ (Schulpflege, Absatz 54)

„ich arbeite seit zwei Jahren hier in X (Wohnort) als Heilpädagogin (...) ohne Ausbildung“ (SHP Regelschule, Absatz 2)

„Das war mehr so gedacht, weil, nur eine SHP hier an der Schule ist und, es wären eigentlich zwei, aber die Andere macht eher Unterstufe und wir ja, das so machen mussten. Mit vielen ISR Kindern und wenig Pensum, Arbeitspensum“ (SHP Regelschule, Absatz 48)

„Ja, ich habe halt einfach durch die, die Ausbildung, haben wir das einfach angeschaut. Ich habe ja dann auch integrativ gearbeitet“ (SHP Sonderschule, Absatz 24)

Personelle Ressourcen

Codierungen (10)

„Weil unsere SPD Frau damals ist sehr spezialisiert gewesen auf ADHS und ADS, und sie hat, sie hat wirklich mir dort ein wenig geholfen und gesagt, schau, einfache Anweisungen, du machst das schon ganz viel, mach einfach so weiter.“ (KLP, Absatz 57)

„Ich habe eine Klassenhilfe gehabt, die ist aber schon seit der vierten Klasse dabei, und X (SHP)“ (KLP, Absatz 63)

„Und für, für das Klassenlager habe ich jemand zusätzliches gesprochen bekommen“ (KLP, Absatz 65)

„Also man schaute genau was braucht er dann und welche Zusatztherapien oder ja, welche Begleitung auch vom SPD und von der Psychomotorik allenfalls ist da noch nötig“ (Schulpflege, Absatz 56)

„Das war mehr so gedacht, weil, nur eine SHP hier an der Schule ist und, es wären eigentlich zwei, aber die Andere macht eher Unterstufe und wir ja, das so machen mussten. Mit vielen ISR Kindern und wenig Pensum, Arbeitspensum“ (SHP Regelschule, Absatz 48)

„Ich habe gesagt, er muss unbedingt zu einem Schulsozialarbeiter, er braucht DaZ, er braucht Logo.“ (SHP Sonderschule, Absatz 48)

„ISR ist das eine, wo wir gesprochen haben, im Rahmen von, also die ISR Setting, wie sie halt möglich sind im Kanton, nach den kantonalen Vorgaben.“ (SL, Absatz 34)

„also welche Unterstützungsmöglichkeiten braucht es für X (Schüler) in diesem Setting,“ (SPD, Absatz 26)

„Dann gab es Assistenzen nur für das Turnen, nur für X (Schüler), dann gab es zusätzliche Begleitpersonen im Klassenlager damit er wenigstens zwei Tage mitkommen konnte, weil er vorher, ja einfach nicht führbar war bei un-, relativ unstrukturierten Unternehmungen“ (SPD, Absatz 40)

„es gab auch wirklich viel Unterstützung eigentlich für die Familie, damit das klappen sollte“ (SPD, Absatz 54)

Therapieangebote sind vorhanden

Codierungen (7)

„Also man schaute genau was braucht er dann und welche Zusatztherapien oder ja, welche Begleitung auch vom SPD und von der Psychomotorik allenfalls ist da noch nötig.“ (Schulpflege, Absatz 56)

„Logopädie“ (SHP Regelschule, Absatz 50)

„Ich habe gesagt, er muss unbedingt zu einem Schulsozialarbeiter, er bräuche DaZ, er bräuche Logo.“ (SHP Sonderschule, Absatz 48)

„Logopädie“ (SL, Absatz 36)

„dann kam während der Reintegration ein Arzt dazu und ein Psychotherapeut“ (SPD, Absatz 18)

„welche Therapiemöglichkeiten allenfalls wird es brauchen und so weiter“ (SPD, Absatz 26)

„Dann wurde ein Sozialkompetenztraining eingeleitet, bei einem Psychotherapeuten“ (SPD, Absatz 40)

Zusammenarbeit Fachkräfte

Codierungen (13)

„Habe dann aber nach den Herbstferien gemerkt, das wird schwierig, und bin dann eigentlich auf die Schulpsychologin auch zugegangen“ (KLP, Absatz 43)

„Ich habe mit der Schulpsychologin in dem Sinne Kontakt gehabt, ich habe sie gefragt, auf was muss ich Speziell schauen?“ (KLP, Absatz 45)

„Weil unsere SPD Frau damals ist sehr spezialisiert gewesen auf ADHS und ADS, und sie hat, sie hat wirklich mir dort ein wenig geholfen und gesagt, schau, einfache Anweisungen, du machst das schon ganz viel, mach einfach so weiter.“ (KLP, Absatz 57)

„Ist super gewesen“ (KLP, Absatz 67)

„Mit der, mit der Schulleitung und den Lehrpersonen hier zusammen, also, das war eigentlich eine gute Zusammenarbeit“ (Schulpflege, Absatz 24)

„diese enge Zusammenarbeit hat mich, ja, habe ich den Eindruck, das hat gut geklappt“ (Schulpflege, Absatz 66)

„Wir haben uns wöchentlich mindestens einmal besprochen, ausgetauscht auch über den Status quo, oder wie es gerade läuft, was kommen wird, und auch unterrichtsmässig, was sie vorhat im Unterricht, damit ich Arbeitsblätter eventuell anpassen kann, oder damit ich sagen kann, ok. da wird es eher kritisch, da wird er eher Mühe haben, oder so, und bei anderen Stunden war ich einfach dabei, auch.“ (SHP Regelschule, Absatz 52)

„dass ich das Gefühl hatte, es wird offen und ehrlich kommuniziert was geht und was nicht geht.“ (SHP Regelschule, Absatz 72)

„Nicht gelungen habe ich die Kommunikation empfunden, zwischen den verschiedenen Stellen“ (SHP Sonderschule, Absatz 68)

„Schulsozialarbeit ist selbstverständlich immer mit involviert gewesen, in die ganze Geschichte, beim überlegen, wie machen wir das“ (SL, Absatz 38)

„Ich muss auch sagen, der Abgang in der Schule X (abgebende Schule) ist für mich relativ unglücklich verlaufen. Es hat dann da zwei, drei Missverständnisse gegeben, über die Kommunikation“ (SL, Absatz 52)

„dann wieder in einer riesigen Sitzung, haben wir noch einmal die Schnupperzeit, also noch einmal, also die haben zwischendurch ja auch ausgewertet gehabt, dann noch einmal mit den Eltern alles angeschaut und dann innerhalb vom Fachteam geschaut, also welche Unterstützungsmöglichkeiten braucht es für X (Schüler) in diesem Setting,“ (SPD, Absatz 26)

„Schulleitung, Lehrperson, ISR Lehrperson, Therapeutin, Logopädin, die haben wirklich alle sehr gut zusammengearbeitet“ (SPD, Absatz 54)

18.4 Codes zur Oberkategorie 2: Allgemeine Gelingensfaktoren

Andere Gelingensfaktoren

Codierungen (22)

„Da (unv.) bin ich neben dem Haus“ (Schüler, Absatz 92)

„Ich denke halt, diese lange Zeit die es, es braucht, bis wieder Termine abgemacht sind, mit dem SPD, und mit der Schulleitung, und mit der Schule, das ist eigentlich ein zäher Prozess“ (Schulpflege, Absatz 70)

„auch im Kleinkindalter mehr machen würde, und solche Sachen früher anpacken würde und nicht erst dann, wenn sie schon seit zehn, zwölf Jahren da sind,“ (SHP Regelschule, Absatz 84)

„es braucht gute Rahmenbedingungen, dass das auch gelingen kann“ (SHP Sonderschule, Absatz 6)

„Dass er mit dem Stoff mitkommt, weil ich habe gewusst, dass es für ihn eine grosse emotionale Belastung, sonst schon ist, und dann habe ich eigentlich gewollt, dass er wirklich gut bereit ist“ (SHP Sonderschule, Absatz 44)

„Ja, weil vom Verhalten her, das ist immer gelaufen sowieso. Also wir haben immer so, versucht zu schauen, zum Beispiel, wie kann man sich beruhigen, was gibt es für Möglichkeiten. Ja, also das ist alles nebenhergelaufen, aber am Schluss habe ich wirklich auch auf sehr viel, eben auf, auf Inhalt gesetzt. Dass er mithalten kann, in der Klasse“ (SHP Sonderschule, Absatz 46)

„Und in den, dass das Kind wieder reintegriert wird. Also sie ist, der X (Schüler) selber hat sich das als Ziel gesetzt und die Mutter. Und die Energie wo durch das entstanden ist. Einfach wieder zurück zu können, in die Regelschule. Und in dieser Zeit ist sehr viel gegangen auch in der Schule, er hat viel gelernt, er hat viel Einsatz gezeigt, er hat sich sehr weiterentwickelt, durch das, durch das Ziel.“ (SHP Sonderschule, Absatz 66)

„Er kann die, das ist auch für die Lehrpersonen schwierig gewesen, nach ein paar Tage müssen entscheiden, geht jetzt das, geht es nicht. Also, der ganze Prognosezeit nach so einer Schnupperphase finde ich, ist, ist eine rechte Verantwortung dann für die Lehrperson“ (SL, Absatz 18)

„Belastbarkeit“ (SL, Absatz 28)

„wie weit muss man dann die anderen Kinder dazu bringen, dass sie akzeptieren, dass der ein wenig, ja, gewisse Sachen gelten nicht ganz genau gleich und mit den gleichen Konsequenzen für integrierte Kinder. Das ist zum Teil noch recht schwierig, finde ich eine von den schwierigsten Fragen für mich, im Zusammenhang mit integrierten Kindern. Wie weit spielt da der Persönlichkeitsschutz vom Kind und wie weit wäre die Transparenz ganz wichtig für die Beteiligten, auch von anderen Eltern zum Beispiel, dass die das irgendwo einordnen können. Gleichzeitig ist mir völlig klar, die Gefahr der Stigmatisierung, ah, das ist eben das Kind wo, oder? Das ist ganz heikel.“ (SL, Absatz 38)

„ich glaube es hat auch paar noch so, für mich noch so, systemimmanente Fragestellung, also jetzt gerade die von der Transparenz, bei integrativen Lösungen, da bin ich auch mit anderen Schulleitungen im Gespräch und die Lösung kann, hat mir bis jetzt niemand präsentieren können,“ (SL, Absatz 38)

„Für das ist, das allerwichtigste für mich ist, dass die, alle Beteiligten wirklich einbezogen sind, und zu einem gemeinsamen Entscheid finden.“ (SL Sonderschule, Absatz 44)

„einmal ist es wichtig, dass es eine Person gibt, die wirklich die Fallführung macht“ (SL Sonderschule, Absatz 44)

„es sollte in der Klasse, eine funktionierende Klassengemeinschaft geben, und nicht zu viele Schüler, die, die auch, auch Verhaltensprobleme haben“ (SL Sonderschule, Absatz 50)

„Also, so eine Klassengemeinschaft, die muss eigentlich darauf vorbereitet werden, meiner Meinung nach, dass so ein Schüler kommt, und muss wissen, wie, wie, wie nimmt sie den auf, und was machen wir, damit es gelingt.“ (SL Sonderschule, Absatz 50)

„Und, der Klassenlehrer muss dazu bereit sein, also, der muss das wollen. Wenn der das nicht will, dann ist es schwierig“ (SL Sonderschule, Absatz 50)

„Also einmal ist es natürlich eine gelungene Förderung, weil ich habe ja an der Sonderschule einen Förderplan und habe Ressourcen eingesetzt um das Kinder weiterzubringen, und eine Reintegration macht eigentlich nur Sinn, wenn ich da auch wirklich einen Fortschritt erzielt habe“ (SL Sonderschule, Absatz 72)

„Und es kommt auch ganz stark auf die Tragfähigkeit der Familie“ (SPD, Absatz 32)

„ich finde, man kann ja auch nicht die ganz, ganze Dorf informieren, oder, das jetzt dieser Junge zurückkommt, das sollte auch nicht unbedingt nötig sein, aber, dass für ein integrativ beschultes Kind eben andere Regeln gelten, oder, oder andere Massstäbe gelten, das ist schon in der Elternschaft, würde ich jetzt sagen, auch nicht vorhanden, diese Idee, oder.“ (SPD, Absatz 56)

„Also, ich würde mich nicht mehr auf eine erzwungene Integration einlassen,“ (SPD, Absatz 58)

„Die Bereitschaft der aufnehmenden Schule, das Wissen der aufnehmenden Schule“ (SPD, Absatz 60)

„da ist das Wissen zu wenig da. Was brauchen verhaltensauffällige Kinder, welche Hintergründe haben sie, welche (...) Unterstützungsmöglichkeiten brauchen sie, man sieht es ihnen nicht an, oder, und sie sind nicht von aussen gesehen nicht unbedingt auf Hilfe angewiesen“ (SPD, Absatz 64)

Zeitpunkt der Reintegration fällt auf einen Wechsel in der allgemeinen Beschulung

Codierungen (2)

„Ja, so oft ist es ja der Übergang in die Oberstufe, wo man sagt, jetzt versuchen wir, den in die Oberstufe zu kriegen, den Schüler“ (SL Sonderschule, Absatz 56)

„Und das passiert in der Regel auf Ende Schuljahr,“ (SPD, Absatz 36)

Die Mehrdimensionalität wird bei der Reintegration beachtet

Codierungen (5)

„ja, dass man einfach auch das ganze Umfeld des Kindes ein bisschen anschaut, also auch, wo, wo hat er seine Kollegen für die Freizeit, ja, oftmals entstehen ja Probleme auch, nicht unbedingt nur in der Schule, man, man spürt sie dann einfach dort, aber dass man so, dass das Kind möglichst ganzheitlich betrachtet und probiert zu fördern.“ (Schulpflege, Absatz 72)

„Und es ist von vielen Faktoren abhängig“ (SHP Sonderschule, Absatz 6)

„Und, bei den Verhaltensauffälligen ist halt, wie soll ich sagen, es ist schwierige, die schwierige Frage, welche Faktoren braucht es, müssen erfüllt sein, damit die Reintegration auch gelingt“ (SL Sonderschule, Absatz 26)

„Und wenn man es schafft, aber alle Sichtweisen wirklich einzubeziehen, und, dann eben damit zu einem umfassenden Bild zu kommen, dann kann man daraus auch ableiten, was das Kind wirklich

braucht und welche Massnahmen man einleiten muss, damit die Reintegration gelingt.“ (SL Sonderschule, Absatz 44)

„Und dann finde ich eben ganz wichtig, eigentlich von Anfang an, dass alle beteiligten Personen wirklich einbezogen sind, sich einbringen können, und man so zu einem umfassenden Bild von der Situation von dem Kind kommt.“ (SL Sonderschule, Absatz 72)

Veränderung des schulischen Inhalts

Keine

Veränderung der Leistungsbewertung

Keine

Innere Differenzierung

Keine

Veränderung der Methodik

Keine

Die Eltern werden in den Reintegrationsprozess als auch in die Beschulung des Kindes miteinbezogen

Codierungen (4)

„Ich denke schon eine enge Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule“ (Schulpflege, Absatz 72)

„Dass die Eltern beide da sind, und, und die Therapeuten und wer noch alles da beteiligt ist“ (SL Sonderschule, Absatz 58)

„also die Elternzusammenarbeit, das würde ich sagen, ist einer der Hauptpunkte, weshalb eine Reintegration gelingen kann oder eben nicht“ (SPD, Absatz 46)

„Dann die eigentlich die, das Ja der Eltern oder, also, dass die Eltern da dahinterstehen können, und die Eltern aber auch bereit sind, Bereitschaft zeigen, mitzumachen“ (SPD, Absatz 60)

Kinder haben sozial stabile Freundschaften (vertrauliche Unterstützung, Peerbezug)

Codierungen (2)

„Dass ich Kollegen habe“ (Schüler, Absatz 118)

„Dass sie mich auch helfen, und so“ (Schüler, Absatz 120)

Kleine Gruppengrösse

Codierungen (1)

„Sowie auch die Klassengrösse finde ich entscheidend“ (SHP Sonderschule, Absatz 74)

Die Regeln, Folgen bei Übertretungen in der Schule sind konkret, transparent und werden konsequent durchgesetzt

Keine

Lehrpersonen können auf Unterstützung zurückgreifen

Keine

Lehrpersonen haben theoretisches und praktisches Wissen über die Arbeit mit verhaltensauffälligen Kindern

Codierungen (4)

„Man braucht Personal, ausgebildetes Personal, wo das Kind begleitet.“ (SHP Sonderschule, Absatz 72)

„Aber ich glaube schon, das zentralste ist, dass es wirklich ausgebildete Leute sind“ (SHP Sonderschule, Absatz 74)

„ja, was das Teamwissen auch ist über Verhaltensauffälligkeiten, wie gross dieses ist, die Erfahrung der aufnehmenden Schule, wie viele integrierte Kinder haben sie generell“ (SPD, Absatz 60)

„Ich finde die Erfahrung der Lehrperson ist wirklich ganz wichtig.“ (SPD, Absatz 62)

Die aufnehmende Lehrkraft baut eine positive Beziehung mit dem Kind auf

Codierungen (2)

„Also, es ist sicher, dass du als Lehrperson irgendwie, positiv an das Ganze hingehen musst. Und es muss stimmen, es ist etwas Persönliches, also wenn es zwischen dir und dem Kind stimmt, dann sind die Chancen relativ gut, dass es funktioniert.“ (KLP, Absatz 89)

„Ja, Beziehung finde ich etwas Wichtiges bei solchen Kindern.“ (KLP, Absatz 91)

Zeitliche Ressourcen sind vorhanden

Codierungen (2)

„muss es auch stimmen, dass der Rahmen und die Ressourcen da sind, dass du Geld hast, zum eben sagen können, wir brauchen zwei Lehrer im Klassenzimmer“ (KLP, Absatz 89)

„Man spart an den Ressourcen und dann wenn es dann nicht mehr geht, dann macht man Feuerwehrrübungen und rennt herum.“ (SHP Regelschule, Absatz 84)

Sonder-, Heilpädagogen sind am Fall beteiligt

Codierungen (6)

„Man braucht Personal, ausgebildetes Personal, wo das Kind begleitet.“ (SHP Sonderschule, Absatz 72)

„Aber ich glaube schon, das zentralste ist, dass es wirklich ausgebildete Leute sind“ (SHP Sonderschule, Absatz 74)

„Lehrperson“ (SL, Absatz 18)

„Die Ausbildung von der Heilpädagogik ist noch ein Thema, wo uns jetzt schon auch recht beschäftigt. Also der Anteil von Leuten, wo nicht mit der nötigen Ausbildung in dem Feld arbeiten, ist in den letzten Jahren schlicht zu hoch gewesen“ (SL, Absatz 60)

„Dass die Eltern beide da sind, und, und die Therapeuten und wer noch alles da beteiligt ist“ (SL Sonderschule, Absatz 58)

„Also, ich weiss, dass oft, wenn es einen Heilpädagogen gibt an der Schule, das hat es ja an vielen Schulen, dann müssen die natürlich Zeit haben für das, für den Schüler“ (SL Sonderschule, Absatz 62)

Personelle Ressourcen

Codierungen (3)

„muss es auch stimmen, dass der Rahmen und die Ressourcen da sind, dass du Geld hast, zum eben sagen können, wir brauchen zwei Lehrer im Klassenzimmer“ (KLP, Absatz 89)

„Man spart an den Ressourcen und dann wenn es dann nicht mehr geht, dann macht man Feuerwehübungen und rennt herum.“ (SHP Regelschule, Absatz 84)

„Aber ich glaube schon, das zentralste ist, dass es wirklich ausgebildete Leute sind“ (SHP Sonderschule, Absatz 74)

Therapieangebote sind vorhanden

Codierungen (1)

„Oder teilweise gibt es auch Sozialpädagogen, die da miteingebunden werden, und, also je nachdem kann es eine Therapie sein, aber eben, das kriege ich nicht so direkt mit“ (SL Sonderschule, Absatz 62)

Zusammenarbeit Fachkräfte

Codierungen (2)

„Dass die Eltern beide da sind, und, und die Therapeuten und wer noch alles da beteiligt ist“ (SL Sonderschule, Absatz 58)

„Und dann finde ich eben ganz wichtig, eigentlich von Anfang an, dass alle beteiligten Personen wirklich einbezogen sind, sich einbringen können, und man so zu einem umfassenden Bild von der Situation von dem Kind kommt.“ (SL Sonderschule, Absatz 72)

18.5 Codes zur Oberkategorie 3: Faktoren, wodurch die integrative Beschulung des Kindes hätte fortgeführt werden können

Andere Gelingensfaktoren

Codierungen (4)

„das fand ich sehr mühsam, dass wir uns, oder ich mich darum bemühen musste irgendwelche Zeugnisse, Unterlagen, Berichte zu erhalten von der Schule wo er vorher war“ (SHP Regelschule, Absatz 76)

„Ausser der Vorinformation, was ich schon, gerade genannt habe, kann ich nichts benennen, was ich jetzt sagen könnte, wenn man das gemacht hätte, dann wäre es bestimmt besser oder anders gelaufen, kann ich nicht sagen.“ (SHP Regelschule, Absatz 78)

„Er hat mir zu wenig konkret sagen können, zum Beispiel, was für Ressourcen sind da.“ (SHP Sonderschule, Absatz 70)

„Ich, ich würde gut finden, wenn die Schule vom vorhinein wie so einen Katalog hätte, mit welchen Ressourcen, was für Ressourcenmöglichkeit haben überhaupt an ihrer Schule? Wie sieht das aus von den Stunden? Wie sieht das aus vom Personal? Dass es so wie Vorinformationen gibt, dass man auch abschätzen kann, ja, ist er genug gefördert oder kann, kann die Schule überhaupt so ein Kind tragen. In dem Sinne. Wenn keine Ressourcen da sind, dann kann man nicht eine Reintegration machen“ (SHP Sonderschule, Absatz 72)

Zeitpunkt der Reintegration fällt auf einen Wechsel in der allgemeinen Beschulung

Keine

Die Mehrdimensionalität wird bei der Reintegration beachtet

Keine

Veränderung des schulischen Inhalts

Keine

Veränderung der Leistungsbewertung

Keine

Innere Differenzierung

Keine

Veränderung der Methodik

Keine

Die Eltern werden in den Reintegrationsprozess als auch in die Beschulung des Kindes miteinbezogen

Codierungen (1)

„Zusammenarbeit mit den Eltern halt, oder einfach halt die Kompetenzen der Eltern, das war ganz schwierig dort etwas aufzubauen“ (SPD, Absatz 56)

Kinder haben sozial stabile Freundschaften (vertrauliche Unterstützung, Peerbezug)

Keine

Kleine Gruppengröße

Keine

Die Regeln, Folgen bei Übertretungen in der Schule sind konkret, transparent und werden konsequent durchgesetzt

Keine

Lehrpersonen können auf Unterstützung zurückgreifen

Keine

Lehrpersonen haben theoretisches und praktisches Wissen über die Arbeit mit verhaltensauffälligen Kindern

Keine

Die aufnehmende Lehrkraft baut eine positive Beziehung mit dem Kind auf

Keine

Zeitliche Ressourcen sind vorhanden

Keine

Sonder-, Heilpädagogen sind am Fall beteiligt

Keine

Zeitliche Ressourcen sind vorhanden

Codierungen (1)

„noch mehr Ressourcen haben“ (SL, Absatz 60)

Sonder-, Heilpädagogen sind am Fall beteiligt

Keine

Personelle Ressourcen

Codierungen (3)

„Mehr Ressourcen, also ich hätte zum Teil wirklich einfach zwei Leute gebraucht.“ (KLP, Absatz 85)

„Einfach Ressourcen in so, in so ungerahmten Momenten“ (KLP, Absatz 85)

„noch mehr Ressourcen haben,“ (SL, Absatz 60)

Therapieangebote sind vorhanden

Keine

Zusammenarbeit Fachkräfte

Codierungen (2)

„Also ich denke, der von der Frage wie man die abgebende Schule einbeziehen kann im Sinne von, Beratung, was wie arbeitet man genau mit diesem Kind am besten, das würde ich gerne noch ausbauen.“ (SL, Absatz 58)

„Also dass man, beide voneinander einer Art den Schulalltag ein bisschen zu wenig gut kennt zum sich wirklich, dass es so nahtlos weitergeben. Aber das, da wären sicherlich Annäherungen gefragt.“ (SL, Absatz 58)

18.6 Codes zu Interview mit einer Mutter

Oberkategorie 3: Gelingensfaktoren, wodurch die integrative Beschulung hätte fortgeführt werden können

Codierungen (6)

„sie können ihn nicht so unterstützen wie er es bräuchte, er braucht mehr oder weniger Eins zu Eins Unterstützung.“ (Elternteil, Absatz 42)

„Er muss, sollte mit dem Strom schwimmen, einfach auch was so gefordert wird erfüllen und wenn er das nicht kann, so ist er durchgefallen, eigentlich, im System.“ (Elternteil, Absatz 42)

„Bin ich sehr stark der Meinung, dass wenn man von integrativer Sonderschulung spricht, dass diese viel intensiver auch durchgeführt werden muss, für mich ist es eine reguläre C-Klasse ohne jeglichen integrativen Hintergrund“ (Elternteil, Absatz 44)

„Dann lag es eigentlich an der Lehrkraft. #00:16:20-3#

B: An der Lehrkraft.“ (Elternteil, Absatz 49 - 50)

„Und, wenn ich richtig informiert bin, ist die Zweitlehrperson, hat sie keinen heilpädagogischen Hintergrund, Ausbildung, sondern bin der Meinung, Wiedereinstieg einer Mutter die einfach eine Lehrerin ein bisschen unterstützt.“ (Elternteil, Absatz 50)

„hätten wir ihn besser noch länger in der (...) in X (Sonderschule) gelassen, war zu früh“ (Elternteil, Absatz 56)

„die Betreuung, einfach die Unterstützung besser stattfinden würde“ (Elternteil, Absatz 56)

Oberkategorie 2: Gelingensfaktoren allgemein

Codierungen (7)

„weil es weder Kleinklassen noch das nötige, nötigen heilpädagogischen Lehrer irgendwo gibt.“ (Elternteil, Absatz 56)

„dass von Anfang an, besser hingeschaut“ (Elternteil, Absatz 56)

„Eine bessere, bestehende Struktur für Problemfälle,“ (Elternteil, Absatz 58)

„das nötige Personal mit guter Ausbildung“ (Elternteil, Absatz 58)

„Zeit und Raum für die Probleme der Kinder“ (Elternteil, Absatz 58)

„Eine zentrale Stelle, einfach (...), es müsste eine Anlaufstelle oder Institution geben“ (Elternteil, Absatz 58)

„Dass die Gesellschaft auch damit lebt, dass nicht alle gleich sind“ (Elternteil, Absatz 58)

Reintegration von verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern aus Sonderschuleinrichtungen in die Regelschule

Transkripte der Interviews

SHP Sonderschule

I: Also, gut. Jetzt musst du mir schnell erzählen, wer das du bist und was für eine Rolle dass du im Schulsystem und in dem Schul, in dem Prozess von dieser Reintegration einnimmst. #00:00:17-0#

B: Also. Ich heiße X (SHP Sonderschule), ich bin schulische Heilpädagogin. Ich habe integrativ sowie separativ gearbeitet. Momentan arbeite ich gerade in X (Arbeitsort) in zwei Klassen, und betreue vier Kinder, mit einer geistigen Behinderung. #00:00:38-6#

I: Also, wir müssen jetzt, das ist ein Interview im Rahmen von einer Masterarbeit. Ich stehe natürlich unter Schweigepflicht, alle Daten, wo du mir erzählst, werden natürlich vertraulich behandelt, und es werden keine Namen geschrieben. Die Daten werden also alle anonymisiert und (unv.) du darfst jetzt hier auch Namen nennen, ich werden die nachher anonymisieren, selbstverständlich. Gut, also. In dieser Arbeit geht es darum, dass Einzelpersonen von einer Reintegration werden über ihre Erfahrungen, werden sie befragt, also deine Meinung zur Reintegration von verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern wird eigentlich erfasst da. Ziel vom Interview liegt darin, die unterschiedlichen Perspektiven festzuhalten und mögliche Gelingensfaktoren zu definieren. Daraus erhoffe ich mir eigentlich, dass daraus nachher eine Verbesserung von zukünftigen Reintegrationen gemacht werden können. Gut, jetzt mal eine erste Frage. Hast du vor dieser Reintegration vom, von dem Jungen, vom X (Schüler), hast du vorher schon Erfahrungen mit Reintegrationen gemacht? #00:01:51-9#

B: Ja, also ich habe noch ein anderes Kind noch reintegriert, und ich bin selber Primarlehrerin gewesen und habe dort drei Jahre ein körperlich behindertes Kind in meinem Regelunterricht gehabt. #00:02:05-7#

I: Und wie ist deine Meinung zur integrativen Schulung von verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern? #00:02:14-1#

B: Ja, meine Meinung ist eigentlich, dass, also ich finde, ich bin ein Befürworter eigentlich von der Integration. Also ich finde, jeder, jeder Mensch hat das Recht zum in der Gesellschaft zu sein. Es ist so, eigentlich mein Menschenbild. Aber das braucht eben, wie schon gesagt, es braucht gute Rahmenbedingungen, dass das auch gelingen kann. Und es ist von vielen Faktoren abhängig. #00:02:46-3#

I: Gut, danke vielmals. Jetzt kannst du mir als erstes einmal sagen, wer das alles dabei gewesen ist bei diesem Reintegrationsprozess? #00:02:54-1#

B: Vom X (Schüler) jetzt? #00:02:55-8#

I: Genau. #00:02:56-6#

B: Ja, das ist der schulpyschologische Dienst gewesen, das ist die Logopädin gewesen, das bin ich gewesen, die Schulleitung, die neuen Lehrpersonen sind dabei gewesen, Behörde ist dabei gewesen, die Eltern, das Kind selber. #00:03:17-5#

I: Gut, dann ist meine Frage, die, die nächste Frage, ist eigentlich, wer das durch den Prozess geführt hat? Wer ist fallverantwortlich gewesen bei diesem Prozess? #00:03:30-8#

B: Also, die Fallverantwortung habe ich eigentlich übernommen. Und ich habe das auch geleitet, ich habe das versucht zu initiieren. Und, mit natürlich dann Unterstützung vom schulpyschologischen Dienst und den Behörden. Aber, ich habe es eigentlich, eingeleitet. #00:03:52-0#

I: Eingeleitet. Und wie ist dann der Prozess abgelaufen? #00:03:55-5#

B: Nachher hat es eine Abklärung gegeben und dann hat eigentlich der schulpsychologische Dienst, also wir haben uns zusammengesessen, es hat eine Schnupperwoche gegeben. Und dann hat man dann zusammen entschieden, dass der X (Schüler) wieder reintegriert wird. #00:04:16-7#

I: Und jetzt natürlich zum wichtigsten Teil. Welchen Teil, oder welcher Faktor bist du gewesen bei dieser erfolgreichen Reintegration? Also, was hat es ausgemacht? Welchen Teil hast du dabei beigetragen, dass diese Reintegration erfolgreich vollzogen werden konnte? Also, dass der Schüler reintegriert werden konnte in die Regelschule. #00:04:39-1#

B: Also ich denke, was sicher wichtig ist, dass man eine gute Zusammenarbeit hat mit den Eltern. Das eine Vertrauensbasis da ist. (...) Ja, und ich habe auch gewusst, welche Stellen das ich anfragen muss, was, auch was für Argumente ich bringen muss, wieso dass das Kind muss integriert werden. Und dann konnte ich auch aufzeigen, was für eine Entwicklung stattgefunden hat, was meine Gedanken sind, ja. #00:05:18-6#

I: Du bist eigentlich die Initiatorin gewesen von dieser Reintegration, also du hast das ganze vorwärts getrieben. Ohne dich wäre es nicht so weit gekommen. #00:05:26-0#

B: Nein, es ist, kommt eigentlich von meiner Sicht aus eben, die Eltern haben diesen Wunsch gehabt, aber grundsätzlich ist schon, die Lehrperson wo dann schlussendlich das alles einleitet. #00:05:39-0#

I: Und wie ist deine Einstellung gegenüber dieser Reintegration gewesen von Anfang an? Du hast es eigentlich jetzt schon ein wenig beschrieben, vorher. #00:05:46-8#

B: Also, ich habe gewusst, es wird knapp. Wir sind auch sehr lange am Sprechen gewesen. Ein, zwei Stunden oder noch länger. Und dann haben wir uns verabschiedet und es hat eigentlich geheissen, von der Schulleitung aus, nein. Es sei, es gehe nicht. Und nachher, sind. #00:06:07-2#

I: (unv.) Entschuldigung, von der Schulleitung von der Regelschule? #00:06:09-7#

B: Ja. Von der Schulleitung von der Regelschule. Unsere Schulleitung ist nicht dabei gewesen von der Sonderschule. Der hat eigentlich, ist nicht im Fall, involviert gewesen. Und nachher hat es gleich wieder eine Kehrtwende gegeben, sie haben ihm eigentlich dann eigentlich eine Chance gegeben, und ich habe gewusst, es wird knapp. Weil es hat einfach, er hat noch ein paar Verhaltensweisen gezeigt, wo ich gedacht habe, ja vielleicht für eine jungen Lehrperson, oder eine Lehrperson wo noch nicht so viel Erfahrung hat, kann wahrscheinlich mit solchen Situationen nicht umgehen. Dann wird es auch schwierig für ihn, oder. #00:06:45-0#

I: Jetzt noch ein, noch eine Frage für dich. Eigentlich für dich als Pädagogin. Also, welches Wissen, würdest du jetzt sagen, oder, welches Vorwissen, oder, hast du bezüglich von der Reintegration von einem verhaltensauffälligen Kind, also so theoretisches Wissen, allgemeines Wissen dazu? #00:07:09-2#

B: Ja, ich habe halt einfach durch die, die Ausbildung, haben wir das einfach angeschaut. Ich habe ja dann auch integrativ gearbeitet, da in der Stadt. Und, ja, was ich einfach weiss, oder was ich einfach sagen kann, es kommt schon auf den Leidensdruck an von der Lehrperson. Also, ich habe ja auch viel verhaltensauffällige begleitet, in verschiedenen Klassen. Und dort ist mir einfach aufgefallen, dass je nach Lehrperson, ein Kind vielleicht noch ein wenig länger in der Regelklasse bleiben. Oder ein Kind wird schneller, ausgesondert in dem Sinn, oder. #00:07:47-7#

I: Dann hast du das eigentlich eher über die Praxis denn über die Theorie gelernt, das Wissen erarbeitet? #00:07:55-6#

B: Ja, also Theorie (...) ja in der Theorie kannst du einfach nicht alles, alle Faktoren, minimieren. Also ich finde, die Praxis ist einfach komplexer als die Theorie. Und es gibt Modelle, vielleicht wie bei einem Atom,

ein Modell, wie es aussehen könnte. Aber in Wirklichkeit, wie es dann aussieht, weiss niemand. #00:08:29-5#

I: Jetzt die Reintegration, an sich? #00:08:31-9#

B: Ja. #00:08:31-9#

I: Oder wie es nachher dann ist bei der Beschulung, nachher? #00:08:35-1#

B: Genau, genau. Also wie es wirklich aussieht, konkret, weiss niemand. Oder was ist richtig, oder wie soll es genau aussehen. #00:08:43-5#

I: Aber eben so, was das Positiv ist, bei einer Reintegration, also im Prozess drin, da hast du, hast du da theoretischen Wissen dazu gehabt? Hast du das, weisst du, hast du einmal irgendwann einmal etwas davon gelesen irgendwo, was das jetzt besonders förderlich ist, was dazu behilflich, förderlich ist, das nachher ein Schüler wo verhaltensauffällig ist nachher wieder in die Regelschule kommt, hast du dich da, hast du da Wissen davor gehabt? #00:09:09-8#

B: Also, ich habe es im Bereich von der Autismusspektrumsstörung gehabt, das ist eigentlich auch eine Verhaltensstörung. Dort haben wir verschiedene soziale Kompetenzen angeschaut. Und von dort her, haben wir angeschaut, was genau, dort haben wir ein, ein Leitfaden gehabt. Zum Beispiel, was in der Regelschule, wie sie aufgebaut sein muss, dass das Kind überhaupt reintegriert werden kann. #00:09:38-6#

I: Ok. Danke. Jetzt noch eine andere Frage: Wo du, ich weiss nicht ob du das weisst, aber jeder, ob du weisst wie, nach welchen Kriterien dass dann diese Regelschule ausgewählt worden ist. Er ist ja nachher auf X (Wohnort), ist er integriert worden, wie ist das ausgewählt worden? #00:09:58-7#

B: Ja, das ist einfach. Ja, das ist einfach sein Wohnort gewesen. Durch das ist er einfach in diese Schule gekommen. Es ist. #00:10:04-6#

I: Bist du da involviert gewesen in die Suche nach der Schule? #00:10:07-3#

B: Nein, aber das hat sich wie ergeben. Weil er dort wohnt, und er ist, hat man eigentlich einfach in seine Wohngemeinde wieder reintegrieren wollen, quasi. #00:10:17-9#

I: Und Schulklasse hat es dann gar keine Möglichkeit, keine andere Möglichkeiten mehr gegeben. Oder hat es nur diese eine Möglichkeit gegeben? #00:10:23-0#

B: Ja, das ist vom Schulleiter aus entschieden worden, in welche Klasse. Und das weiss ich jetzt zuwenig, ob er da dort mehrere Möglichkeiten hat. #00:10:35-2#

I: Jetzt, und als nächstes, jetzt haben wir gerade vorhin davon gehabt von der Schulklasse. Wie ist dann der Zeitpunkt ausgewählt worden? #00:10:46-5#

B: Einfach auf die Sommerferien. Also, man einfach geschaut dass es bis zu den Sommerferien in die nächste Klasse kann. #00:10:53-4#

I: Er ist auf die fünfte Klasse, ist er integriert worden? #00:10:56-1#

B: Nein, wir haben dann nochmals eine Klassenwiederholung gemacht. So wie mir ist. #00:11:00-4#

I: Also, dann wäre er (unv.). Und wie hast du dich da darauf vorbereitet, auf, auf den ganzen, auf den ganzen Reintegrationsprozess? #00:11:13-8#

B: Also ich habe einfach geschaut, dass er sachlich kann, dass man sachlich alles aufarbeitet. Dass er mit dem Stoff mitkommt, weil ich habe gewusst, dass es für ihn eine grosse emotionale Belastung, sonst

schon ist, und dann habe ich eigentlich gewollt, dass er wirklich gut bereit ist. #00:11:36-3#

I: Du hast stofflich mit ihm dorthin gearbeitet, an den Punkt, dass er (unv.) #00:11:43-9#

B: Ja, weil vom Verhalten her, das ist immer gelaufen sowieso. Also wir haben immer so, versucht zu schauen, zum Beispiel, wie kann man sich beruhigen, was gibt es für Möglichkeiten. Ja, also das ist alles nebenher gelaufen, aber am Schluss habe ich wirklich auch auf sehr viel, eben auf, auf Inhalt gesetzt. Dass er mithalten kann, in der Klasse. #00:12:07-1#

I: Und weißt du, welche Ressourcen dass zugesprochen worden sind bei der, wo nachher der, der Schülert nachher in die Regelschule gekommen ist? #00:12:17-2#

B: Ja, also wir haben es besprochen gehabt. Ich habe gesagt, er muss unbedingt zu einem Schulsozialarbeiter, er bräuche DaZ, er bräuche Logo. Was schlussendlich er bekommen hat, weiss ich nicht. Aber ich habe wirklich gesagt, dass es unbedingt notwendig ist. #00:12:32-9#

I: Also, es ist einfach benannt. Aber, was dann nachher dabei herausgekommen ist, weißt du auch nicht. #00:12:37-3#

B: Nein, das weiss ich nicht. #00:12:37-0#

I: Und zusätzliche Therapien sind auch noch involviert gewesen, dort? #00:12:44-5#

B: Also du meinst jetzt? #00:12:47-2#

I: Eben, dass jetzt neben, ausserschulische Therapien hat es dort, sind dort auch noch involviert gewesen? #00:12:51-8#

B: Nein. #00:12:53-1#

I: Gut, jetzt, eben einmal eine Frage, ich habe es vorhin schon fast ein wenig vorweggenommen. Weisst du, wie es dem Jungen heute geht? #00:13:02-5#

B: Ja, eben. Ich habe gehört, aus zuverlässlichen Quellen (lacht), dass leider mit der Reintegration nichts geworden ist. Dass er wieder sonderbeschult werden muss. Dass, ja, haben wir, wir haben es gewusst, es ist so auf der Kippe. Man hat es probiert. Ja, macht einem natürlich traurig, weil man zeigt auch viel Einsatz und Engagement und Arbeit und hofft natürlich, dass es gelingt, oder. Aber man weiss auch, dass es, eben von so vielen Faktoren abhängig ist, wo man auch nicht beeinflussen kann. #00:13:41-3#

I: Also, jetzt kommen wir eigentlich schon zum, zu den letzten Punkten, so jetzt, von dem Interview. Und zwar geht es eigentlich darum, eben noch die Elternpartizipation anzuschauen. Ob die Eltern miteinbezogen gewesen sind in diese Reintegration, wie die Zusammenarbeit ausgesehen hat, könntest du das beschreiben? #00:14:05-1#

B: Ja, also die Eltern sind sehr engagiert gewesen. Sie haben das sicher mega gewünscht, vor allem die Mutter. Der Vater ist nicht so involviert gewesen, weil er ist eigentlich Maurer gewesen. Er ist viel unterwegs gewesen, er hat es auch nicht so mitbekommen, was läuft. Und die Mutter hat mich wirklich auch unterstützt, und hat das sich wirklich sehr gewünscht. Ich habe sie, als sehr kooperativ erlebt, wir haben viel geredet miteinander, also ich, es ist sehr eine schöne Zusammenarbeit gewesen, wo ich mit ihr gehabt habe. #00:14:44-2#

I: Sie ist eigentlich bei all diesen Schritten, ist sie immer dabei gewesen? #00:14:47-3#

B: Sie ist überall dabei gewesen, sie hat auch Sorgen gehabt, sie hat auch am X (Schüler) nicht alles erzählt, dass es auf der Kippe ist, oder was passiert, aus Sorge. Aber ist dann ein wenig, dass kippt, dass der X (Schüler) auch Angst gehabt hat, was passiert jetzt mit mir? (...) Aber sie ist überall dabei gewesen und hat sehr viel Energie zeigt und so Kraft gezeigt, zum, dass das gelingt auch. #00:15:20-9#

I: Ja, du, noch eine andere, habe noch ein paar Fragen bezüglich nachher zur Auswertung von, von der Reintegration, gibt es da etwas? Ist die, ist der Prozess ausgewertet worden? Hast du im Nachhinein noch Kontakt gehabt mit dem Kind? #00:15:38-5#

B: Nein, eben leider nicht. Das hat mich auch, also traurig gemacht, ja. Manchmal will man es auch wissen, wir haben leider keine Auswertung gemacht. Also, ja, der Kontakt ist eigentlich abgebrochen, nachher. #00:15:52-7#

I: Jetzt, was hast du als besonders gelungen empfunden, als besonders positiv empfunden bei dieser Reintegration? Vielleicht kannst du, wenn du zurückdenkst, ein paar Faktoren nennen, wo dir vielleicht in den Sinn kommen, wo du gefunden hast, ja das, habe ich jetzt etwas Schönes gefunden, oder etwas besonders Positives gefunden, wo eigentlich geholfen hat, dass das positiv, dass das gut funktioniert hat. #00:16:18-2#

B: Also schön habe ich einfach gefunden, dass sie das sich als Ziel gesetzt hatten. #00:16:23-1#

I: Wer ist sie? #00:16:24-6#

B: Und in den, dass das Kind wieder reintegriert wird. Also sie ist, der X (Schüler) selber hat sich das als Ziel gesetzt und die Mutter. Und die Energie wo durch das entstanden ist. Einfach wieder zurück zu können, in die Regelschule. Und in dieser Zeit ist sehr viel gegangen auch in der Schule, er hat viel gelernt, er hat viel Einsatz gezeigt, er hat sich sehr weiterentwickelt, durch das, durch das Ziel. #00:16:50-5#

I: Und was ist nicht so gelungen gewesen? #00:16:54-2#

B: Nicht gelungen habe ich die Kommunikation empfunden, zwischen den verschiedenen Stellen. Auch der Austausch, also ich habe kein Telefon bekommen, ich habe kein Mail bekommen, eben was läuft, oder einfach von Informationen. Ich habe immer wieder gesagt, ich würde gerne einmal vorbeikommen und ihnen auch ein wenig sagen, vielleicht was könnten die Knacknüsse sein. Aber es, es hat sie nicht. (unv.) #00:17:22-2#

I: Und während dem Prozess? Hat es etwas gegeben, wo noch verbesserungsfähig gewesen wäre, was du nicht gelungen empfunden hast? #00:17:31-5#

B: Ja, ich habe die Führung von der Schulleitung von X (Wohnort) habe ich wirklich nicht als gelungen empfunden. Er hat mir zu wenig konkret sagen können, zum Beispiel, was für Ressourcen sind da. Er hat keine Entscheidung fällen können am Gespräch. Er hat leider nicht das Gespräch, finde ich, kompetent führen können. #00:17:55-2#

I: Wäre dann das, wo gerade einer von denen Punkten zur Verbesserung von einer zukünftigen, also du wirst wahrscheinlich immer noch wieder einmal an so eine, an so eine Situation herantreten. Würdest du, auch sagen, also, was sind, ach Entschuldigung, jetzt bin ich gerade ein bisschen durcheinander. (lacht) Was, was würdest du empfehlen oder verbessern bei einer zukünftigen? (...) Was ist so für dich, ein Faktor, wo du jetzt noch, wenn du jetzt im Nachhinein zurückschaust, was würdest du verändern oder was würdest du anders machen? #00:18:29-8#

B: Ich, ich würde gut finden, wenn die Schule vom Vorhinein wie so einen Katalog hätte, mit welchen Ressourcen, was für Ressourcenmöglichkeit haben überhaupt an ihrer Schule? Wie sieht das aus von den Stunden? Wie sieht das aus vom Personal? Dass es so wie Vorinformationen gibt, dass man auch abschätzen kann, ja, ist er genug gefördert oder kann, kann die Schule überhaupt so ein Kind tragen. In dem Sinne. Wenn keine Ressourcen da sind, dann kann man nicht eine Reintegration machen. Man braucht Personal, ausgebildetes Personal, wo das Kind begleitet. Und sonst kann die Reintegration aus meiner Sicht nicht gelingen. #00:19:18-3#

I: Sind das gerade die zentralen Faktoren, eigentlich für das Gelingen, wo du jetzt gerade gesagt hast, die

beiden? Also zeitliche und personelle Ressourcen? #00:19:31-7#

B: Ja. Sowie auch die Klassengröße finde ich entscheidend. Also ich habe, Kinder wo in Zwanzigerklassen sind oder Siebenundzwanzigerklassen sind, finde ich, ist auch noch ein Unterschied. Aber ich glaube schon, das zentralste ist, dass es wirklich ausgebildete Leute sind, und genügend, wo das Kind genügend begleiten können. Doch, das würde ich schon so sagen, ja. #00:19:58-0#

I: Gut. Jetzt, gibt es noch Irgendetwas wo du noch zusätzlich noch da dazu sagen möchtest, zum Thema Reintegration? Oder habe ich noch irgendetwas vergessen, wo noch wichtig ist da dabei? #00:20:09-3#

B: Also, eben, ich finde es einen schönen Gedanken. Ich finde es auch wichtig, dass man, die Kinder, versucht so gut wie möglich zu reintegrieren. Wir sind eine Gesellschaft, wir müssen irgendwie miteinander leben und den Gedanken finde ich auch wichtig, dass das man den hat, dass man immer daran glaubt, dass das funktioniert. In anderen Ländern zeigt das schon, dass das hervorragend funktioniert. Aber es ist natürlich ein Umdenken von der Lehrperson, es ist ein Umdenken von der Schulleitung und das ist ein riesiger Prozess wo jetzt, einfach noch Jahre wahrscheinlich wird brauchen. #00:20:51-3#

I: Gut, danke vielmals.

SL Sonderschule

I: Sonst würden wir gerade anfangen. Und wenn du eine oder zwei Fragen nicht kennst, dann musst du einfach sagen, ja da war ich nicht dabei oder weiss ich nicht Bescheid darüber. #00:02:36-6#

SLS: Aha, ok. Und jetzt musst du mir noch ganz kurz nochmal das Thema sagen, vom, von deiner Arbeit da. Dass ich ein bisschen den Zusammenhang habe. #00:02:43-1#

I: Genau, aber. Das ist, also, es geht. Das Interview wird im Rahmen von, von einer Masterarbeit wird durchgeführt. Das heisst, ich stehe unter Schweigepflicht, die Daten gehen, fliessen nur in diese Arbeit ein, werden aber anonymisiert, werden die eingegeben. Es dürfen auch Namen genannt werden darum, und ich werde die einfach anonymisiert in die Arbeit einbringen. #00:03:07-4#

SLS: Gut. #00:03:08-8#

I: Und bei dieser Arbeit werden Einzelpersonen von einer Reintegration über ihre Erfahrungen, ihre Meinung zur Reintegration von verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern befragt. Und jetzt, Ziel von diesen Interviews liegt darin, die unterschiedlichen Perspektiven festzuhalten, und mögliche Gelingensfaktoren zu definieren. Und Ziel davon ist natürlich das zukünftige Reintegrationen davon profitieren können. #00:03:37-8#

SLS: Aha, gut, super. Kann man gut gebrauchen. #00:03:42-7#

I: (lacht) Ja, das dachte ich mir auch. Für, zum Beispiel zum Schreiben von Konzepten für die Sonderschule. #00:03:48-6#

SLS: Ja genau, super, ja. #00:03:50-4#

I: Also, als erstes wäre meine Frage an dich, ob du dich kurz vorstellen kannst, und beschreiben kannst, welche Rolle das du im Schulsystem einnimmst. #00:04:02-5#

SLS: Jetzt, beziehst du das auf jetzt oder auf, es ja geht ja um einen bestimmten Schüler? #00:04:08-8#

I: Genau, es geht um einen bestimmten Schüler. Es geht um X (Schüler). #00:04:12-7#

SLS: Ja. #00:04:14-1#

I: Und, aber, ich glaube damals hattest du schon die Rolle als Schulleiter eingenommen, wenn ich mich nicht irre. #00:04:21-5#

SLS: Ja, das habe ich heute schon morgen überlegt, ob der, ist der da noch da gewesen, ja? #00:04:28-2#

I: Ja, sollte sein. Also der ist erst vor zwei Jahren, ist der, ist der integriert worden. Vielleicht war. #00:04:36-5#

SLS: Also, Aha! Dann war ich gerade sozusagen, hatte ich das interimsmässig übernommen, da. #00:04:43-8#

I: Es war so, es war so der Übergang wahrscheinlich. #00:04:41-3#

SLS: Gut, also sollte ich mich jetzt vorstellen, oder wie? #00:04:49-1#

I: Ja, gerne. #00:04:49-7#

SLS: Also, mein Name ist X (Schulleiter abgebende Sonderschule) und ich bin seit dem Mai 2013 Schulleiter an der X (Sonderschule). Und ich war eben von Mai bis zum Sommer, da interimsmässig Schulleiter und gleichzeitig noch Klassenlehrer an der Oberstufe, reicht dir das? #00:05:12-8#

I: Ja, das reicht. #00:05:14-2#

SLS: Gut. #00:05:14-9#

I: Hast du vor dieser Reintegration bereits Erfahrungen mit Reintegrationen gemacht? #00:05:21-2#

SLS: Ja, hatten wir, dadurch, dass ich ja Klassenlehrer war, hatte ich auch Schüler, die reintegriert worden sind oder wo das diskutiert worden ist. #00:05:29-4#

I: Wie ist deine Meinung zur integrativen Schulung von verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern? #00:05:36-1#

SLS: Also, grundsätzlich, ist es natürlich das Ziel, jeder soll, oder muss es das Ziel jeder Sonderschulung sein, die Schüler zu reintegrieren. Und, bei den Verhaltensauffälligen ist halt, wie soll ich sagen, es ist schwierige, die schwierige Frage, welche Faktoren braucht es, müssen erfüllt sein, damit die Reintegration auch gelingt. Oder, wir haben, also ich weiss wenigstens einen Fall, den ich relativ nah mitbekommen habe, also es war ein Schüler von mir, wo man auch gesagt hat, man möchte ihn reintegrieren und hat ihn dann auch reintegriert. Alle waren begeistert, und es ist leider, völlig daneben gegangen. Also, der ist da, noch auffälliger geworden. Ist kriminell geworden und, im Gefängnis gelandet. Und deswegen, ist es sehr wichtig, dass man die richtigen Bedingungen erfüllt hat, damit eine Reintegration sinnvoll ist. Aber grundsätzlich ist sie natürlich richtig und anstrebenswert, auf jeden Fall. #00:06:41-1#

I: Weisst du, wer alles bei diesem Reintegrationsprozess, jetzt von X (Schüler) beteiligt war? #00:06:48-4#

SLS: Ja, das habe ich jetzt nicht, so direkt nicht mitbekommen. Also, ich weiss, dass auf jeden Fall, dass die Klassenlehrerin, die X (SHP Sonderschule) beteiligt war, und ich meinte auch, unsere Förderlehrerin, die X (Logopädin Sonderschule), aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Eben, das habe ich leider, dadurch dass ich da, stellvertretend erst Schulleiter war, habe ich das nicht so direkt mitverfolgen können. #00:07:13-5#

I: Und, wie so ein Prozess, oder wie dieser Prozess ablief? Wer durch den Prozess geführt hat? Wer fallverantwortlich war? #00:07:26-0#

SLS: Also, ich denke bei uns war das auf jeden Fall die X (SHP Sonderschule), aber eben, da ich, da kann ich jetzt wirklich nicht viel zu sagen, zu dem speziellen, Fall vom X (Schüler). #00:07:39-3#

I: Welchen Teil hast du zur erfolgreichen Reintegration beigetragen? Oder warst du überhaupt nicht beteiligt dabei? #00:07:47-3#

SLS: Nein, da war ich nicht beteiligt. #00:07:49-7#

I: Weisst du war, die vorherige Schulleiterin, war sie dabei beteiligt? #00:07:56-1#

SLS: Nein, das war ja eine schwierige Phase, eigentlich für die Schule. Weil die, meine Vorgängerin, krank gewesen ist und, und dann, dann in dem letzten Jahr eigentlich auch ihre Rolle nicht mehr wirklich so ganz ausfüllen konnte. Und es kann sein, dass sie daran beteiligt war, aber ich vermute, nicht wirklich stark. Aber eben, das, das entzieht sich eigentlich meiner Kenntnis. #00:08:20-8#

I: Demzufolge ist die nächste Frage auch schwierig, wie war, oder, ja wie war deine Einstellung gegenüber der Reintegration? #00:08:30-1#

SLS: Jetzt beim X (Schüler). #00:08:31-2#

I: Ja. (...) Hast du das überhaupt mitbekommen? #00:08:35-5#

SLS: Ich habe es mitbekommen, aber nicht so, dass ich jetzt, so eine dezidierte Meinung dazu gehabt hätte, eben weil ich, mit, mit ganz anderen Sachen beschäftigt war in dieser Phase eigentlich völlig überfordert eigentlich. Und, und den Schüler auch gar nicht so gut kannte, dass ich da jetzt so eine klare Meinung dazu gehabt hätte. #00:08:55-3#

I: Ja. Vielleicht können wir, wenn du eine Frage nicht genau, oder wenn du eine Frage nicht weisst, vielleicht könnten wir auch teilweise allgemein, könnten wir dazu, etwas benennen? Wie die nächste Frage: Welches Wissen hast du bezüglich Reintegrationen von einem verhaltensauffälligen Kind? Also theoretisch. #00:09:17-6#

SLS: Welche was, welche? #00:09:19-4#

I: Entschuldigung. Welches theoretische Wissen hast du bezüglich der Reintegration von einem verhaltensauffälligen Kind? #00:09:27-9#

SLS: Theoretisch. (...) Da bin ich jetzt gerade überfragt, also, (unv.) was für Theorien meinst du jetzt? #00:09:42-1#

I: Vielleicht gibt es irgendwelche besonderen Faktoren, oder was besonders positiv sich auswirkt auf die Integration von einem, von einem Kind? #00:09:54-2#

SLS: Aha. Ok. Für das ist, das allerwichtigste für mich ist, dass die, alle Beteiligten wirklich einbezogen sind, und zu einem gemeinsamen Entscheid finden. Weil, wir haben ja da, bei Sonderschülern, sehr viele Beteiligte, wir haben die Schulpflege, dann gibt es den Schulpsychologen, meistens gibt es noch Therapeuten, oder sogar mehrere. Manchmal gibt es noch einen Beistand und, oft sind es getrennte Eltern, die müssen auch alle beteiligt sein, es gibt den Klassenlehrer, den, noch Fachlehrer und, eine Schulleitung und also das sind ja. Und natürlich eigentlich zwei Schulleitungen, na? Von der Schule, Sonderschule und von der Schule wo er reintegriert werden soll. Und, also, man hat eigentlich eine grosse Zahl von Beteiligten, und es ist total wichtig, dass, einmal einmal ist es wichtig, dass es eine Person gibt, die wirklich die Fallführung macht, und, dann ist es aber wichtig, dass die Leute, die betroffen sind, wirklich zusammen kommen, und gemeinsam zu einer Sichtweise von einem Schüler kommen. Weil, es wird eher, aus meiner Sicht immer dann richtig schwierig, wenn da unterschiedliche Sichtweisen bestehen, die nicht ausgeräumt werden. Also, wenn jetzt, die Schulpflege einfach findet, das ist kein Problem. Den kann man reintegrieren. Und die Sonderschule findet, da gibt es aber noch das Problem und das Problem und, man kommt wirklich, nicht wirklich in einen Austausch. Dass ist für mich sehr problematisch. Und wenn man es schafft, aber alle Sichtweisen wirklich einzubeziehen, und, dann eben damit zu einem umfassenden Bild zu kommen, dann kann man daraus auch ableiten, was das Kind wirklich braucht und welche Massnahmen man einleiten muss, damit die Reintegration gelingt. Oder vielleicht auch zu entscheiden, zu sagen, nein, wir warten noch ein Jahr oder ein halbes oder so. #00:11:49-9#

I: Gut, danke. Jetzt, weisst du auch, nach welchen Kriterien jeweils die Klassen der Regelschule ausgewählt wurde? Jetzt bei X (Schüler) oder vielleicht auch allgemein? #00:12:00-7#

SLS: Also, wie die, die Schulpflege das auswählt, oder? #00:12:04-0#

I: Genau. Oder, ja, war. #00:12:06-4#

SLS: Also, da habe ich das, den Eindruck, dass das sehr unterschiedlich ist. Je nach Schulgemeinde, wie die das machen. Also da, da gibt es Schulgemeinden, die das sehr, im Austausch und sehr gründlich eigentlich angucken, wie die Situation in den, in den Klassen ist. Das muss man meiner Meinung nach auch. Und es gibt welche, die da, sowie ich das beobachte, nicht so genau hinkucken und dann auch Entscheide unter Umständen fällen, die, die nicht so, sinnvoll sind. #00:12:34-5#

I: Gibt es denn, gibt es den Kriterien, die besonders für etwas, gibt es Kriterien für die Auswahl? Was würdest du, welche Kriterien würdest du benennen bei der Auswahl der Klasse? #00:12:45-1#

SLS: Naja, es sollte in der Klasse, eine funktionierende Klassengemeinschaft geben, und nicht zu viele Schüler, die, die auch, auch Verhaltensprobleme haben. Gibt es ja an der Regelschule auch. Und, weil, wenn, wenn da jetzt, wenn ich mir vorstelle, eine Regelklasse, wo schon so eine Gruppe von schwierigen Schülern da ist, die nicht wirklich, sagen wir einmal, geführt werden kann vom Lehrer, dann besteht natürlich die Gefahr, dass ein Sonderschüler, der dazu kommt, das noch verschlechtert. Und damit die ganze Klasse, dann kippt. Also, so eine Klassengemeinschaft, die muss eigentlich darauf vorbereitet werden, meiner Meinung nach, dass so ein Schüler kommt, und muss wissen, wie, wie, wie nimmt sie den auf, und was machen wir, damit es gelingt. Sozusagen na, also das wäre für mich ein Kriterium. Und, der Klassenlehrer muss dazu bereit sein, also, der muss das wollen. Wenn der das nicht will, dann ist es schwierig. #00:13:53-7#

I: Gut. Jetzt, weisst du, wie der Zeitpunkt, oder allgemein die Zeitpunkte für die Reintegration ausgewählt werden? #00:14:02-1#

SLS: Also meinst du dem Schuljahrzeitpunkt, oder? #00:14:04-4#

I: Ja. #00:14:07-0#

SLS: Ja, grundsätzlich. #00:14:08-3#

I: Oder, vielleicht, muss einmal dringend nur das Schuljahrmässig sein, sondern allgemein. Wann werden, wann wird der Zeitpunkt für eine Reintegration ausgewählt? Es gehen beide. #00:14:17-8#

SLS: Ja, so oft ist es ja der Übergang in die Oberstufe, wo man sagt, jetzt versuchen wir, den in die Oberstufe zu kriegen, den Schüler. Oder eben sagt, es hat keinen Sinn mehr, den noch in die Oberstufe zu reintegrieren. Und aber es hat aber auch damit zu tun, dass dann meistens eine andere Schulpflege zuständig ist, na. Also dann wird es übergeben von der Primarschule an die Oberstufe. Und die Oberstufenpflege, die fällt einen ganz neuen Entscheid, häufig. #00:14:51-1#

I: Wie, bereitest du dich auf eine Reintegration vor, jetzt als Schulleiter? Was sind so deine, was ist so deine Rolle dabei? #00:15:03-1#

SLS: Also, für mich ist wichtig, mit dem Klassenlehrer, also, zuallererst sich mal mit dem Klassenlehrer in Kontakt zu sein und dessen Sichtweise zu kennen. Und aber auch der, jetzt klingelt es da. Aber auch dafür zu sorgen, dass sie, dieses, das was ich vorhin beschrieben haben, dass wirklich alle an einen Tisch kommen, das sicherzustellen, na. Dass die Eltern beide da sind, und, und die Therapeuten und wer noch alles da beteiligt ist. Ja. #00:15:39-4#

I: Gut, jetzt die nächste Frage, die ist wahrscheinlich etwas schwierig für dich, bist du noch da? #00:15:47-5#

SLS: Ja. #00:15:48-3#

I: Ok. Wie, welche Ressourcen wurden zugesprochen bei der Reintegration? Was wurde veranlasst? Oder wie, was wird so veranlasst bei Reintegrationen? #00:16:01-8#

SLS: Ja, das betrifft ja jetzt hauptsächlich die, die Schule wo er hinkommt, na. Da kann ich nicht viel dazu sagen. Also, ich weiss, dass oft, wenn es einen Heilpädagogen gibt an der Schule, das hat es ja an vielen Schulen, dann müssen die natürlich Zeit haben für das, für den Schüler. Oder teilweise gibt es auch Sozialpädagogen, die da miteingebunden werden, und, also je nachdem kann es eine Therapie sein, aber eben, das kriege ich nicht so direkt mit. #00:16:29-5#

I: Gut, die nächsten Fragen, die lasse ich aus, die nächsten zwei, da hattest du nichts damit zu tun.

Weisst du, wie Eltern in die Reintegration miteinbezogen werden? Oder jetzt gerade bei diesem Fall, von X (Schüler), wie sie in die Reintegration miteinbezogen wurden? #00:16:47-6#

SLS: Also, soweit ich weiss, sind sie einbezogen worden, und das müssten sie eigentlich auch unbedingt. Es gibt manchmal Fälle, wo, wo das, die, irgendwelche Akteure versuchen, das an den Eltern vorbeizumachen, aber das halte ich für absolut, nicht sinnvoll, das so zu machen. #00:17:09-1#

I: Wurde die Reintegration, wurde diese Reintegration ausgewertet? Oder begleitet von uns als Sonderschule? #00:17:17-1#

SLS: Das weiss ich zuwenig genau. Also, begleitet denke ich, wurde das von der X (SHP Sonderschule). Und wie weit sie das weiterverfolgt hat, dass weiss ich nicht genau. #00:17:29-0#

I: Jetzt, was, das ist auch eine schwierige Frage. Also, da du nicht aktiv dabei warst. Was empfandest du als besonders positiv bei der Reintegration? #00:17:39-2#

SLS: Ja, da kann ich nichts dazu sagen. #00:17:41-1#

I: Kannst du nichts dazu sagen. Was empfandest du als besonders, nicht gelungen bei der Reintegration? Ebenfalls nicht. #00:17:45-5#

SLS: Ja. #00:17:46-6#

I: Ich gehe zur zweitletzten Frage, und zwar ist die: Was ist deiner Meinung nach die, was sind deiner Meinung nach die zentralen Faktoren für das Gelingen einer Reintegration eines verhaltensauffälligen Kindes? #00:18:03-2#

SLS: Ja, also erstmal ist, natürlich eine gelungene Förderung vorher an der, ja, jetzt klingelt das andere Telefon (lacht), warte ich muss das schnell abstellen, nervt mich das. (...) Jetzt ist es ruhig, gut. Also einmal ist es natürlich eine gelungene Förderung, weil ich habe ja an der Sonderschule einen Förderplan und habe Ressourcen eingesetzt um das Kinder weiterzubringen, und eine Reintegration macht eigentlich nur Sinn, wenn ich da auch wirklich einen Fortschritt erzielt habe. Und dann finde ich eben ganz wichtig, eigentlich von Anfang an, dass alle beteiligten Personen wirklich einbezogen sind, sich einbringen können, und man so zu einem umfassenden Bild von der Situation von dem Kind kommt. Damit man es nicht überfordert, mit der, mit der Reintegration. Weil, das finde ich eigentlich das grösste Risiko, womit man dem Kind wirklich schadet. Wenn es jetzt, da scheitert, weil dann erlebt es eine Niederlage und, und, das ist, ja das ist ganz sicher nicht gut, und wird auch nicht dazu führen, dass es letztlich in der Gesellschaft besser integriert ist. (...) Reicht dir das? #00:19:29-3#

I: Ja, super (lacht) #00:19:32-1#

SLS: (lacht) #00:19:32-1#

I: Also, vielen vielen Dank für deine Teilnahme am Interview. Es war, es ist natürlich für dich nicht ganz einfach, da du nicht hundert Prozent jetzt in dieser Teilnahme, an diesem Reintegrationsprozess teilgenommen hast und das Interview eigentlich eher darauf ausgelegt war, auf jemanden, der tatsächlich dabei teilgenommen hat. Jetzt, war es für mich einfach trotzdem wichtig, dass mal noch die Seite von der, von einer Schulleitung, sei, diese Perspektive einzubringen. Ich habe die, Schulleitung von der Regelschule habe ich noch interviewt. War auch interessant, was die beizutragen hatten. Und ich werde dich dann auf dem laufenden halten, wenn ich dann das ganze ausgewertet habe. #00:20:12-1#

SLS: Gut, bin ich sehr gespannt, interessant. Toll. #00:20:15-5#

I: Vielen Dank für die Teilnahme am Interview. #00:20:17-7#

SLS: Ja, bitte. (lacht) #00:20:19-5#

SPD

I: Gut, also ich habe die Aufnahme gestartet. Wäre es möglich, dass du dich kurz vorstellst und welche Rolle das du im Schulsystem einnimmst, oder eingenommen hast? #00:00:15-2#

SPD: Ja, also mein Name ist X (SPD) und ich habe am schulpsychologischen Dienst in X (Gemeinde) als Schulpsychologin gearbeitet, zum Schluss, zuständig war ich für X (Wohnort), die Gemeinde X (Gemeinde) und X (weitere Gemeinde) und ich habe einfach die schulpsychologischen Abklärungen jeweils gemacht, plus Begleitungen bei Sonderschulungen oder Reintegrationen. #00:00:36-6#

I: Also dieses Gespräch, oder das Interview, das wird im Rahmen von einer Masterarbeit wird das durchgeführt, also ich stehe natürlich unter Schweigepflicht, die Daten, die bleiben also unter uns, und werden anonymisiert werden die in meine Masterarbeit einfließen. Du darfst also Namen nennen, und das wird überhaupt nirgends einfließen. #00:01:03-8#

SPD: Ja. #00:01:03-8#

I: Sinn und Zweck von meiner Masterarbeit ist eigentlich dabei, dass Einzelpersonen von einer Reintegration, werden über ihre Erfahrungen oder ihre Meinungen zu Reintegrationen von verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern befragt. Das Ziel der Interviews liegt darin, dass die unterschiedlichen Perspektiven festgehalten werden und mögliche Gelingensfaktoren definiert werden können für eine zukünftige Reintegration, dass dafür Konzepte geschrieben werden können, und weitere Reintegrationen davon profitieren können. #00:01:38-9#

SPD: Mm, gut. Und Schwerpunkt ist bei, Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten hast du gesagt. #00:01:44-0#

I: Genau, ja. #00:01:46-4#

SPD: Okay. #00:01:46-4#

I: Und hier in diesem Fall möchte ich dich eigentlich befragen zu X (Schüler), zu dem Fall, den du auch begleitet hast. #00:01:53-1#

SPD: Ja. #00:01:53-1#

I: Welche Erfahrungen das du da gemacht hast, als auch allgemeine Informationen oder allgemein deine Meinung bezüglich Reintegrationen. #00:02:06-0#

SPD: Okay. #00:02:06-0#

I: Eine erste Frage an dich ist, ob du bereits vor dieser Reintegration Erfahrungen damit gemacht hast, mit Reintegrationen? #00:02:13-3#

SPD: Muss ich studieren, Ja. auch schon, genau. #00:02:19-3#

I: Was ist deine Meinung zur integrativen Schulung von verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern? #00:02:25-1#

SPD: Ich denke, die kann sehr Sinn machen, vor allem auch, wenn man ans Lernen am Modell denkt, oder dass die Kinder eben verschiedenste Modelle in einer Klasse haben, und nicht nur unter sich sind sozusagen, alle Verhaltensauffälligen. Aber in Bezug auf Verhaltensauffälligkeit kommt es wirklich sehr stark drauf an, wie tragfähig die entsprechende Regelschule dann wieder ist und wie gut ein Begleitkonzept steht, also was es alles noch für Unterstützungsmöglichkeiten für die Regelschule dann hat. #00:03:00-6#

I: Gut, also du hast hier schon einige Gelingensfaktoren, hast du hier schon benannt. Kannst du zum

Anfang, kannst du mal sagen wer alles bei diesem Prozess beteiligt war von X (Schüler)? #00:03:10-9#

SPD: Bei X (Schüler)? Also das war mal die damalige Sonderschule, wo du jetzt arbeitest, glaube ich, dann war es die Schule X (aufnehmende Regelschule) mit Schulleitung, verschiedenen Lehrpersonen, die ISR Lehrperson der Schule X (Regelschule), die DaZ Lehrperson der Schule X (Regelschule), die Logopädin der Schule X (Regelschule), wer war noch dabei, also die Eltern natürlich auf jeden Fall, dann direkt dabei war noch die Schulpflege, Schulpflegerin, mit Zuständigkeit Sonderpädagogik, dann die, nein IF nicht weil er ISR war, er blieb ja ein Sonderschüler, einfach integriert, ich glaube, das war es etwa. Ah, nein, dann war natürlich, dann kam während der Reintegration ein Arzt dazu und ein Psychotherapeut. #00:04:21-2#

I: Gut, das sind ganz viele Leute, welchen Teil hast du zur erfolgreichen Reintegration beigetragen? #00:04:30-4#

SPD: Was ich, ob ich oder was ich dazu beigetragen habe? #00:04:32-4#

I: Ja, ich nehme an, schon das du etwas positives oder was, was war dein Teil den du dafür gemacht hast, dass diese Reintegration erfolgreich (unv.) #00:04:39-7#

SPD: Also ja, mein Teil war, ich hab X (Schüler) beobachtet in seiner alten Schule, Sonderschule, ich ging auf Schulbesuch, dann habe ich, ich weiss nicht wie viele Sitzungen im, mit den Eltern, der Schulpflege, der Schulleitung, und also, beteiligten Lehrpersonen gehabt. Dann habe ich eine Abklärung gemacht bei X (Schüler), generell, auch nicht nur auf in Bezug auf seine Verhaltensauffälligkeiten, sondern vor allem auch auf seine schulischen Fertigkeiten, um ihn da möglichst optimal begleiten zu können. Dann habe ich die Abklärung in Bezug auf ADHS in die Wege geleitet, mit den Eltern zusammen. Was mussten wir noch tun vom SPD aus? Ja, und dann natürlich während der Reintegration, also während dieses Jahres Coaching der Lehrpersonen und der Schulleitung in Bezug auf ADHS Problematik, Coaching der Eltern, so gut das ging, in Bezug auf die gleiche Problematik, auch in Bezug auf die Medikamente. Ja, etwa das würde ich sagen, und dann aber auch muss ich sagen, wirklich auch früh genug musste ich dann schauen als es sich abzeichnete, dass die Reintegration nicht klappt, dass früh genug eine akzeptable Lösung für die Familie dann gefunden wurde, oder, das war ja bei X (Schüler), das Problem das wir alle, also von Fachpersonenseite eigentlich, keine Reintegration empfohlen haben, sondern den Wechsel der Sonderschule. Und die Eltern haben sich extrem geweigert, also die haben, massiv Widerstand gemacht, dann bei den empfohlenen Sonderschulen, wo sie hätten sich vorstellen können. Sodass die Schulen beide dankend abgelehnt haben, und X (Gemeinde) dann eigentlich gezwungen war, X (Schüler) aufzunehmen. #00:06:50-1#

I: Kannst du vielleicht noch ganz, ja eben du hast es jetzt schon ein bisschen zwischendurch erzählt, wie der Prozess ablief, von dieser Reintegration, also von der Sonderschule hin zur Schule X (Gemeinde), das war also nicht nur ein Weg, der so gewillt, gewollt war von Anfang an, von allen Beteiligten. #00:07:07-5#

SPD: Nein, also der Vorschlag zur Reintegration kam an einem SSG in seiner damaligen, also bei euch, in X (abgebende Sonderschule) auch über die Schulpflegerin, da war ich noch nicht dabei. Dann bekam ich den Auftrag von der Schulleitung für eine Reintegrationsprüfung, das heisst, ich kläre das Kind ab, ich gehe auf Schulbesuch, ich organisiere Schnuppermöglichkeiten in der Regelschule für das Kind, dann kam die Empfehlung, die Auswertung der Schnupperwochen, die Empfehlung von mir, von der Schule, von der Schulpflege, dass eigentlich eine Reintegration zu schwierig wird, werden würde, mit immer wieder x Elterngesprächen dazwischen natürlich, dann kam, musste, dann hatte ich den Auftrag, andere Sonderschulen zu suchen, mögliche Sonderschulen mit denen die Eltern einverstanden sein konnten und die für X (Schüler) ein optimaleres Umfeld bieten würde als die Regelschule. Das habe ich gemacht, dann hatte es zwei zur Auswahl in der Region, die Eltern wollten, dass er möglichst nahe bei X (Gemeinde) platziert wird, also platziert, in die Tagessonderschule geht, das hat zwei Möglichkeiten dann ergeben. Und bei beiden haben sich die Eltern, entweder sind sie gar nicht erschienen oder haben am Schnuppertermin oder am Vorstellungstermin ja sich wirklich sehr daneben benommen, sodass die Schule eben abgelehnt hat und die andere dann auch abgelehnt hat, weil die Plätze relativ rar sind und wenn sich Eltern einfach nicht melden, nicht erscheinen zu den Terminen, sind die dann weg. Dann waren

die Plätze weg, und (...) #00:08:59-2#

I: Dann musste praktisch X (Gemeinde) dann musste X (Gemeinde) nachher eigentlich eine Lösung suchen, das war dann der nächste Schritt. #00:09:06-5#

SPD: Genau, wir haben dann gesagt, ok also wenn die Eltern sich so stark weigern, Argument der Eltern war, er muss in X (Wohngemeinde) in die Schule. Wir wollen ihn nur in X (Gemeinde) in die Schule lassen, nirgendwo sonst mehr. Und X (Gemeinde) hat dann wieder in einer riesigen Sitzung, haben wir noch einmal die Schnupperzeit, also noch einmal, also die haben zwischendurch ja auch ausgewertet gehabt, dann noch einmal mit den Eltern alles angeschaut und dann innerhalb vom Fachteam geschaut, also welche Unterstützungsmöglichkeiten braucht es für X (Schüler) in diesem Setting, welches zusätzliche Personal wird es brauchen, welche Therapiemöglichkeiten allenfalls wird es brauchen und so weiter. Also das wurde dann geplant, und eigentlich gesagt, ok wir probieren es. Weil schon damals, also während der Schnupperzeit, eigentlich erst ganz am Schluss der zwei Wochen klar wurde, das könnte sehr schwierig werden. X (Schüler) konnte zwischenzeitlich sich, hatte er sich im Griff, und dann hat man wieder das Gefühl gehabt, ja irgendwie eine Chance müsste man ihm doch geben, aber wenn man dann abrechnen muss, wäre das nicht gut für ihn, deshalb wurde er nicht reintegriert anfangs, und dann ist man darauf zurückgekommen, hat gesagt doch, es hat auch positive Aspekte gehabt, wir haben gesehen, dass er sich Mühe gibt, er will auch und so weiter, wir versuchen es nun einfach. #00:10:33-7#

I: Wie war also, deine Einstellung gegenüber der Reintegration, wie war die, wie würdest du die beschreiben? #00:10:40-4#

SPD: Also für die, aus meiner Sicht für die Eltern und X (Schüler) fand ich es wirklich schlussendlich gut, dass er in X (Gemeinde) das probieren konnte. Ich war auch ein bisschen hin und hergerissen, ich hätte ihm das sehr, sehr, sehr gegönnt, wenn er wirklich dort wieder Fuss-, hätte Fuss fassen können. Und sah aber auch die (...) ja, ich sah, ich hörte die Beobachtung der Schule, habe ihn selber ja auch dann wieder beobachtet im Unterricht und habe auch gesehen wie extrem schwierig es für ihn einfach aus diversen Gründen, nicht nur Verhaltensgründen war, überhaupt sich in eine so grosse Klasse wieder einfinden zu können. Das ist wirklich fast nicht gegangen, und, ich muss sagen nach der Schnupperzeit habe ich noch gefunden, ja also jetzt, probieren wir es doch einfach, die Eltern machen so Widerstand, da kommen wir eh nicht durch. Aber, ich sah auch die Argumente der Schule oder, also die wirklich auch sagen mussten, wir haben keine zusätzlichen Kapazitäten, neben der Klassenassistenten und was es sonst dann noch alles gab. Finde aber, die Schule war aus meiner Sicht extrem, also ist aus meiner Sicht extrem tragfähig, ich kannte ja die Schule schon während mehrerer Jahre, und haben wirklich alles versucht. Also was sie noch irgendwie, sie sind sehr flexibel, sehr innovativ, auch, die lassen sich immer wieder Neues einfallen, wie sie eben doch die Kinder bei sich behalten können. Und daher hatte ich eigentlich ein gutes Gefühl. Ich habe wirklich gedacht, ja also wenn es jemand hinbringt, dann X (Gemeinde). #00:12:21-3#

I: Gut, also. #00:12:21-3#

SPD: Wirklich mit X (Schüler), also ich hätte das in einer anderen, ich muss sagen in einer anderen Gemeinde, die ich auch kenne, hätte ich das nie gemacht. Da hätte ich mit biegen und brechen bei Eltern, bei den Eltern weitergearbeitet, dass sie irgendwann sich für eine Sonderschule entscheiden könnten. Mit X (Gemeinde) hab ich es versucht. #00:12:41-4#

I: Super, also, welches, eine nächste Frage ist, welches Wissen hast du persönlich bezüglich der Reintegration von einem verhaltensauffälligen Kind? Gibt es da theoretisches Wissen, dass du da mitbringst? #00:12:52-4#

SPD: Ja, also ich habe ja noch eine Praxis, ich bin noch selbstständig, und habe hier vor allem eine Praxis für ADHS und Lerncoaching, von da her bin ich mehr oder weniger die ganze Woche konfrontiert mit Kindern die möglicherweise vom Verhalten her schwierig sind in der Schule, das ist mein Hintergrund und ich habe auch sieben Jahre als Sozialpädagogin in Kinder- und Jugendeinrichtungen gearbeitet, und war dort natürlich auch damit konfrontiert wenn Kinder wieder zurückplatziert wurden. Aber eine klare Theorie was Reintegration alles braucht, die habe ich so auch nicht im Hintergrund. Ich weiss einfach was verhaltensauffällige Kinder, was ihnen gut tut oder ich denke, ich weiss ein paar Dinge darüber, was ihnen

gut tun könnte und schaue dann ob die Schule ja diese Rahmenbedingungen überhaupt erfüllen kann. So, aber ich habe jetzt keine fixe Theorie Reintegration, dann müssten diese zehn Punkte erfüllt sein, weil ich finde es ist eine extrem individuelle Angelegenheit, bei jedem einzelnen verhaltensauffälligen Kind. Und es kommt auch ganz stark auf die Tragfähigkeit der Familie, und das ist jetzt beispielsweise bei X (Schüler) war das immer ein grosses Fragezeichen und hat sich auch als fast grösste Schwierigkeit nachher erwiesen. #00:14:13-1#

I: Gut, vielen Dank für deine Antwort. Jetzt, wie die, wie wurde dann die Klasse in X (Gemeinde) ausgewählt, gab es da Kriterien dafür? #00:14:20-9#

SPD: Ja, also, ja und nein, also die Schnupperklasse wo er geschnuppert hatte, dort war klar, das geht nie und nimmer dort, und dann ist eine kleine Gemeinde wie X (Gemeinde) natürlich nicht sehr flexibel, da hat es dann nicht drei, vier Klassen in der gleichen, wie sagt man, im gleichen Schuljahrgang, dann kam er in eine Klasse wo aber die Lehrperson, und das hat mich dann wirklich dazu bewogen, um zu sagen ok, wenn er zu ihr kommt, sie hat Erfahrung mit verhaltensauffälligen Kindern, ihren Unterricht kenne ich. Ist sehr strukturiert, macht extrem guten, sage ich jetzt mal, also Kinder können sich sehr gut orientieren was von ihnen verlangt wird, was sie erwartet von ihnen, es gibt klare Signale, visuelle Signale auch, also sie macht sehr viele Dinge bereits und hat sehr viel Erfahrung eben auch mit Kindern mit ADHS und deshalb habe ich gedacht, ok, also, in diesem Unterricht da kann er sich möglicherweise orientieren, aber wir haben von Anfang an gewusst in der Klasse wird es gehen, aber das Setting weil er eben zusätzlich extrem schulisch, also auch kognitiv extrem schwach ist, war klar, es braucht schulisch eine andere Förderung, also die ISR eigentlich fast in allen Kernfächern, und da war er natürlich die Hälfte der Lektionen nicht im Klassenzimmer, also die Integration und die Wechsel, die ständigen Wechsel zur ISR Lehrperson, in die ISR Gruppe, dann wieder zurück in die Klasse, also dass, dort habe ich von Anfang an gedacht, dass könnte zu viel an Anpassungsleistung werden für X (Schüler). #00:16:11-5#

I: Also danke vielmals, wie wurde, wie wurde dann der Zeitpunkt dieser Reintegration ausgewählt, weisst du das? Wurde es einfach aufgrund, aufgrund dieser Nennung beim SSG von den Eltern wurde das so ausgewählt oder gab es da Überlegungen dahinter? #00:16:25-3#

SPD: Ja, also es gab Überlegungen, dass die Eltern haben sich am SPD extrem beklagt über die Schule wo er war. Und wir kamen dann dort, also wir haben das auch noch in der Intervision angeschaut, wirklich zum Schluss also, wenn die Eltern so dermassen nicht mehr hinter der Schule stehen können wo ihr Kind ist, wird das schwierig, oder. Und wir haben auch gehört, also ich habe gehört von der Schule und von den Eltern, dass halt sein Verhalten auch immer wieder Anlass gab zu Sanktionen. Er durfte nicht in der Pause, nicht mit Fussball spielen, er musste draussen sitzen, er konnte sich selbst in der kleinen Gruppe offenbar schlecht anpassen. Auch nach drei Jahren noch nicht, und wir haben dort einfach gefunden, das braucht etwas anderes jetzt, also wo die Eltern wieder ja sagen können und X (Schüler) aus dem Setting genommen wird, auch schulisch. Also er war so schwach schulisch, also wirklich extrem schwach, trotz Legasthenie Therapie und allem, also logopädischer Therapie, dass wir gefunden haben, jetzt braucht es wohl etwas Neues für ihn. Und das passiert in der Regel auf Ende Schuljahr, also am SSG im Februar oder März wird das dann mal angesprochen, dann kommt die Reintegrationsprüfung am SPD und die Plätze werden dann eigentlich immer auf das neue Schuljahr gesucht, weil unter dem Schuljahr findest du nichts. #00:17:49-6#

I: Wie hast du dich auf diese Reintegration genau vorbereitet? #00:17:55-2#

SPD: Eigentlich immer im Dialog mit der Schule. Also mit, im Prozess selber natürlich, X (Schüler) kennen lernen, Abklärung machen, besuchen in der alten Schule, alte Lehrer befragen, dann in der neuen Schule Schnupperzeit abwarten, also der ganze Prozess vorbereitet gross, eigentlich nicht. Das war einfach ein Reintegrationsauftrag, wie er bei uns dann immer ist, oder. Bei der hat es einfach die, die gleichen Abläufe, also gleichen Abläufe eben, was überhaupt gleich sein kann, das ist die Abklärung, das Schnuppern und daraus dann ableiten was kommt als nächstes und dann wieder aus dem, wenn ich dann das Kinder besser kenne, ableiten welche Schule würde für das Kind passen. #00:18:41-5#

I: Welche Ressourcen wurden zugesprochen bei der Reintegration, also es ist ein ISR Setting, wurde da gesprochen, was wurde veranlasst und wer hat das ganze veranlasst ist das von dir aus gekommen oder

hat das die Schulpflege gesprochen oder wie, wie ist das? #00:18:58-6#

SPD: Also, der Antrag kommt von uns, vom SPD, immer, für die, also die Prüfung gibt die Schulpflege in Auftrag, dann wenn es eine Sonderschulung gibt, dann läuft das über den SPD, die Empfehlung, die Schulpflege bewilligt das dann und das Setting definiert dann die Schulleitung mit den Lehrerinnen zusammen und mit mir zusammen, also welche Lektionen, wie viel braucht er, was braucht er genau, und dann war relativ rasch klar, also nach meinen Abklärungsergebnissen war klar, es braucht noch eine logopädische Abklärung nochmals um genauer zu schauen, weil da war er in meiner Abklärung wahnsinnig schwach und dann hat die Logopädin aus X (Gemeinde) diese Abklärung noch gemacht. Dann war klar, er bekommt Logopädie zusätzlich, allenfalls muss eine Klassenassistenz noch her für die Lektionen in denen er im, in der Grossklasse ist. Dann die ISR Stunden im kleinen Setting, das sind vier Schüler gewesen, fast die Hälfte der Lektionen war er dort. Dann gab es Assistenzen nur für das Turnen, nur für X (Schüler), dann gab es zusätzliche Begleitpersonen im Klassenlager damit er wenigstens zwei Tage mitkommen konnte, weil er vorher, ja einfach nicht führbar war bei un, relativ unstrukturierten Unternehmungen, oder. Also das war so gefährlich zeitweise, dass die Lehrperson irgendwann gesagt hat, ohne Eins zu Eins Betreuung bei solchen Exkursionen oder was es dann war, nimmt sie ihn nicht mehr mit. Dann hat man das noch zur Verfügung gestellt. Eben und das ist für X (Schüler) zwar nett und schön gewesen, oder dass so viele Ressourcen gesprochen wurden, aber das hat für ihn auch viel mehr Orientierungsarbeit dann gebraucht und das war ihm schlicht nicht möglich. Von da nach da nach da, die vielen Erwachsenen um ihn herum. Dann wurde die Abklärung eingeleitet ADHS, bei einem Arzt der Portugiesisch spricht, damit die Eltern sich besser aufgehoben fühlen. Dann wurde ein Sozialkompetenztraining eingeleitet, bei einem Psychotherapeuten in Bülach, da haben die Eltern das über Monate verschleppt und sind schlussendlich nur beim Erstgespräch gewesen, also das hat dann nicht stattgefunden, wäre aber auch zusätzlich als Ressource bewilligt gewesen, und das war, wir haben einfach gemerkt es ist ein viel zu hektisches Setting, so etwas geht nicht für X (Schüler). Er braucht einen Ort, wo mehr oder weniger von morgens bis abends, wenige und die gleichen Personen sind und auch weniger Kinder, schlicht und ergreifend. Also es ist, es war viel zu kompliziert, das Setting für ihn.
#00:21:50-0#

I: Und jetzt hast du eben gesagt, er ist nicht mehr in der Schule, weisst du, wie es ihm heute geht, oder eben du hast schon gesagt es war ihm zuviel erstmals während dieser Schule, während dieser Schulzeit, während der integrativen Beschulung, kannst du mal erklären, oder weisst du, wie es ihm damals ging in dieser Zeit, während der Integration und du hast es schon ein bisschen erwähnt und heute, könntest du das? #00:22:12-6#

SPD: Ja, also die Eltern waren am Anfang sehr glücklich, er auch, dass er in X (Gemeinde) wieder ist. Er hat dann auch wirklich, Kollegen teilweise wieder gefunden, auch um nach der Schule mit ihnen zu, Fussball zu spielen, und einfach im Dorf wieder heimisch zu werden, also das hat glaube ich gut geklappt. Und, während des Schulbetriebs war es aber schon so, das halt in jeder, nach wirklich, nach jeder Pause, nach jedem Schulweg über Mittag, am Morgen kamen Beschwerden von rundum. Die Mutter hat dann im Laufe der Zeit immer mehr auch gesagt, es ist wird auch zu Hause immer schwieriger, sie sieht es nicht mehr. Es ist zuviel für alle schlussendlich und es war halt schon oder, also auch die Eltern, mit den Medikamenten ging es deutlich besser dann. Er hat Ritalin bekommen. Es ging deutlich besser. Dann hat aber die Mutter wieder aufgehört damit, weil sie nicht nach Zürich fahren wollte und Neue holen sollte, also alle, alle diese Dinge das war permanent Diskussion. Er hat die Hausaufgaben nie gehabt. Auch ganz, wir haben ganz reduziert am Schluss nur noch eine einzige Hausaufgabe pro Tag, die im Heft stand, die die Mutter visieren sollte, das hat alles, also wir haben wirklich bis ganz ganz hinunter oder, versucht herunterzubrechen, was möglich ist für die Familie und es hat nichts, wirklich gar nichts geklappt. Dazwischen mal wieder ein bisschen besser, also während der Medikamentenphase, da haben wir sie wirklich gebeten, das regelmässig zu geben, weil er dann auch mal, er hat, er hat auch Freude bekommen dann an gewissen Unterrichtsstunden plötzlich. Ging es ihm doch besser und hat nicht mehr so viele Konflikte auch gehabt überall dauernd. Aber eben dieses hin und her mit den Medikamenten, das war dann auch wieder schwierig für ihn, und für, und zuhause hat es offenbar dann eben auch Schwierigkeiten gegeben, also, die Mutter war relativ erschöpft am Schluss des Jahres, würde ich sagen.
#00:24:14-6#

I: Weisst du, wie es dann der Klasse als Gemeinschaft ging? Du hast jetzt schon gesagt, dass er

eigentlich sozial eingebunden war, dass er Leute fand zum Spielen, Freunde gefunden hat, wie ging es der Klasse? #00:24:25-8#

I: Ja, so temporär, oder. Aber er, er hat ganz starke Kommunikationsschwierigkeiten, das ist einerseits sprachlich bedingt, aber er hat auch Wahrnehmungsprobleme, also wie er kann, was er hört, kann er oft nicht umsetzen, oder er versteht die Kinder schlecht, er versteht ihre Anliegen nicht. Und hatte wie keine Möglichkeit, sich a) zu wehren verbal, das geht nicht, er braucht andere, ja, irgendwelche anderen Muster, sich zu wehren. Und das war halt schnell dreinschlagen, oder, oder schreien, oder was auch immer. Und daher war er, hat die Klasse, hat eigentlich lange, wirklich gut auf ihn reagiert, wollte ihm auch immer helfen, dann hat er wieder mal zwei, drei Kollegen gehabt, und die hat er dann auch wieder (...), also er kann sie nicht halten, oder, die Beziehungen. Also er, er rutscht rein, wenn es gerade über das Fussball gut geht, aber wenn der erste Konflikt kommt, dann sind die Andern, waren häufig sehr (...) irritiert auch wie er reagiert, weil sie haben nicht gewusst, dass er sie nicht verstanden hat und so weiter. Also die Kinder haben seine Reaktionen häufig nicht verstanden. So wie ich das auch von der Schule gehört habe. Das war schwierig für alle, oder, das, damit er da nicht wieder an den Rand gedrängt wurde, weil sie einfach fanden, ja der sowieso oder, der hat ja keine Ahnung oder so. Und das wurde immer schwieriger, würde ich sagen, so wie ich es gehört habe auch. #00:25:54-0#

I: Jetzt habe ich noch ein paar Fragen zum Thema Weiteres. Und zwar das haben wir, eigentlich hast du das schon angesprochen, wie die, also die Elternzusammenarbeit in der Reintegration. Die ist so ein bisschen durchzogen, wirkt die auf mich. (unv.) Sie wurden einbezogen, oder ja, erklär du mal, was meinst du, wie würdest du sagen? #00:26:19-8#

I: Also durchzogen ist schön gesagt, ehrlich gesagt. Ja, also denke sie, sie waren sehr, also die Mutter war sehr willig, sage ich jetzt mal. Der Vater hat die Sonderschulung, also der Vater ist wie, wie soll ich dem sagen, er ist der grosse Unsichtbare, er kommt nie an Gespräche, kommt nur, wenn es absolut brenzlich wird und, und irgendwie ihn braucht, und dann ist er aber sehr sanftmütig, sehr verständnisvoll, sehr alles, also wir haben das, ich habe das nie richtig verstanden, wer da mit wem irgendwie spielt, also die Mutter ist immer gekommen an die Gespräche, wir haben die immer in den Abend gelegt, damit der Vater kommen kann, extra sieben Uhr abends, das ganze Rössli Spiel oder? Dann ist er nicht aufgetaucht, mehrmals. Also, die Zusammenarbeit lief hauptsächlich über die Mutter, die aber ganz schlecht Deutsch spricht und Schriftliches eigentlich auch nicht ankommt, oder bei ihr, das geht auch nicht. Sie hat sich aber bemüht, würde ich wirklich sagen, sie wollte, dass das klappt. War auch sehr froh, dass er die Chance erhielt. Aber die Umsetzung ist auch bei ihr, ganz schwierig, also eben, nur schon eine einzige Hausaufgabe am Abend schauen, hat er etwas gemacht, sie musste es nicht korrigieren, natürlich, oder so. Aber einfach nur schon, ihr Visum darunter setzen, ja, er hat das gemacht, dieses eine Blatt, das er mitgenommen hat. Also nicht einmal das ging, oder. Und sie hat X - Gespräche, die ISR Lehrperson hat also, ich weiss nicht wie oft, Gespräche mit der Mutter und X (Schüler) geführt. X - Fach. Und wir haben X - Punktepläne, alles versucht, damit das klappt. Damit es für die Mutter einfacher wird, aber es, also war wirklich extrem, also die Elternzusammenarbeit, das würde ich sagen, ist einer der Hauptpunkte, weshalb eine Reintegration gelingen kann oder eben nicht. #00:28:20-1#

I: Wurde, wurde das ganze ausgewertet, diese Reintegration? #00:28:27-2#

SPD: Ja, nein, in dem Sinne nein, eigentlich, das denke ich hat die Schule, wird das aber machen oder hat das schon gemacht. Ich war ja dann eben jetzt weg, oder seit Ende Schuljahr. Und jetzt seit dem neuen Schuljahr ist er in einer neuen Schule in X (Gemeinde) selber, da, darum konnten die Eltern jetzt auch ja sagen. Weil er eben doch noch in der Nähe ist, nach der Schule seine anderen Kollegen sehen kann, dass war jetzt für die Eltern ein sehr sehr grosser Vorteil, um hier ja zu sagen. #00:28:57-6#

I: Wurde dann, wurde das dann auch von der Sonderschule begleitet, die Reintegration? #00:29:02-6#

SPD: Von der ehemaligen Sonderschule? Nein. (...) Also schon, mit zwei Gesprächen, das schon im Vorfeld, oder. #00:29:16-5#

I: Ja, aber während der Reintegration gab es keinen Kontakt mehr? #00:29:17-9#

SPD: Nein, während der Reintegration, nein. #00:29:20-2#

I: Was empfandst du als besonders positiv bei dieser Reintegration, wenn du so zurückschaust?
#00:29:24-7#

SPD: Wirklich das Engagement der Schule X (aufnehmende Schule). Also dort würde ich sagen, die haben also alles probiert, trotz etwas widriger Anfangsumstände, oder weil sie einfach mussten, mehr oder weniger, aber haben sich also, also Schulleitung, Lehrperson, ISR Lehrperson, Therapeutin, Logopädin, die haben wirklich alle sehr gut zusammengearbeitet. Und sich auch, Informationsfluss war sehr gut geregelt, es gab auch wirklich viel Unterstützung eigentlich für die Familie, damit das klappen sollte. Das fand ich super, also wirklich. Und auch, dass die Mutter doch die Kooperation hatte eben, ihn zur Abklärung zu bringen, dass auch sich erklären zu lassen, was könnte da dahinter stecken, dass sie auch zuhause die gleichen Probleme hat und so weiter. Also sie hat sich darauf eingelassen, eine Abklärung machen lassen, eben teilweise ihm die Medikamente auch gegeben, dass fand ich auch, also das war hilfreich, weil dort haben wir wirklich gesagt, also ohne, dass das wird ganz schwierig, oder wenn, also war eine Option, dass die Familie das natürlich nicht möchte, das kann immer sein. Und dann wäre es halt noch schwieriger wahrscheinlich, oder noch früher nicht mehr gegangen. Kann ich mir vorstellen. Mit den Medikamenten muss ich sagen, hat sich bei ihm jetzt Einiges beruhigt, aber eben nicht genug.
#00:30:55-3#

I: Was empfandst du als nicht gelungen, kurz gesagt. Das hast du eigentlich, du hast das schon ein paar Mal erwähnt. Was empfandst (unv) #00:31:04-2#

SPD: Ja, die (unv.) Zusammenarbeit mit den Eltern halt, oder einfach halt die Kompetenzen der Eltern, das war ganz schwierig dort etwas aufzubauen. Das ist nicht gelungen. Da habe ich viel versucht, selber, die Mutter ist auch zu mir noch gekommen ins Elterncoaching, aber (...) ja, das war wirklich extrem schwierig, dann zur Erziehungsberatung wollte sie nicht gehen. Also, eben, die Zusammenarbeit mit den Eltern ist schwierig und dann muss ich wirklich auch sagen, es hat irgendwo (...) Grenzen, wie soll ich dem sagen, ja es heisst eigentlich nicht, dass es nicht gelungen ist. Aber es ist, für den Rest der Klasse, muss man wirklich irgendwo zum Teil Grenzen definieren und dann einfach auch sagen, also was, wenn ein Kind jeden Tag dort drüber, sich verhält, über diesen definierten Grenzen, dann ist es einfach für die anderen Kinder und auch für die Eltern extrem schwierig. Also, dass weiss ich nicht, wie man das (...), ich finde, man kann ja auch nicht die ganz, ganze Dorf informieren, oder, das jetzt dieser Junge zurückkommt, das sollte auch nicht unbedingt nötig sein, aber, das für ein integrativ beschultes Kind eben andere Regeln gelten, oder, oder andere Massstäbe gelten, das ist schon in der Elternschaft, würde ich jetzt sagen, auch nicht vorhanden, diese Idee, oder. #00:32:34-9#

I: Jetzt, bei einer zukünftigen Reintegration, was würdest du verbessern, oder verändern, wenn du so zurückdenkst an den Prozess. Gibt es irgendetwas, was du verändern würdest? Oder, was man anders machen könnte, wenn du jetzt so zurückdenkst. Was man anders machen könnte? #00:32:54-2#

SPD: (...) Also, ich würde mich nicht mehr auf eine erzwungene Integration einlassen, das habe ich vorher nie gehabt, oder und das ja, es war wirklich ein Versuch am Schluss und das denke ich, kann wirklich heikel sein. Also, das war jetzt zwar eine Erfahrung für alle, aber für das Kind nicht unbedingt optimal, oder dieser Abbruch jetzt wieder. Und das, also ich glaube wenn, selbst gegen den Widerstand der Eltern, also, ich würde da, ja, wobei ich weiss nicht wie man das macht, sonst hat man das Kind nach den Sommerferien auf der Strasse, und das will auch niemand, also, muss es eine Lösung geben und eine Woche vor den Sommerferien findest du keinen Platz, oder. Dort würde ich wahrscheinlich ein nächstes Mal eher, also wenn klar wird die Eltern weigern sich noch immer, dann würde ich wahrscheinlich auf Einzelschulung tendieren, bis eben dann doch eine Lösung gefunden ist, aber eigentlich die Haltung der Schule wo er geschnuppert hat, wo eine extrem gute Auswertung stattgefunden hat, die würde ich übernehmen das nächste Mal. Also weil die Schule, das sind die, die im Alltag mit dem Kind zu tun haben, oder. Und wenn die sehr skeptisch sind und das eigentlich nicht wirklich sehen, denke ich, haben sie das in der Regel richtig beobachtet. Also, aber das, nein, das stimmt auch nicht für alle Schulen. Sorry (lacht). Es gibt Schulen, die lehnen das sowieso ab, oder, die Reintegration, also dort, nein aber, wenn, wenn dann die Schulpsychologin die Schule gut kennt und die Tragfähigkeit der Schule kennt und jetzt ein nächstes Mal, wenn X (Gemeinde) nein sagen würde, würde ich das nie mehr versuchen, weil ich X

(Gemeinde) kenne, aber in anderen Gemeinden würde ich es vielleicht doch durchsetzen, so. #00:34:44-5#

I: Jetzt, wenn du, das ist die letzte Frage, und vielleicht auch die schwierigste Frage. Was sind deiner Meinung nach die zentralen Faktoren für das Gelingen einer Reintegration von einem verhaltensauffälligen Kind? #00:34:58-8#

SPD: Die Bereitschaft der aufnehmenden Schule, das Wissen der aufnehmenden Schule, also was sie (...) ja, was das Teamwissen auch ist über Verhaltensauffälligkeiten, wie gross dieses ist, die Erfahrung der aufnehmenden Schule, wie viele integrierte Kinder haben sie generell, das war jetzt zum Beispiel in X (Gemeinde) alles gegeben. Dann die eigentlich die, das Ja der Eltern oder, also dass die Eltern da dahinter stehen können, und die Eltern aber auch bereit, Bereitschaft zeigen, mitzumachen. Das haben die Eltern zwar gemacht, sie konnten es einfach nicht umsetzen, jetzt hier, oder. Und, wirklich auch die Bereitschaft der Schulpflege unter Umständen während des Jahres noch mehr Ressourcen zur Verfügung zu stellen. (...) Was gibt es noch? Natürlich, also einfach die, die obligate, wirklich seriöse Abklärung im Vorfeld noch einmal. Also eine Reintegrationsprüfung über den SPD, das ist ja sowieso eigentlich vorgeschrieben. (...) Ja. (...). #00:36:33-5#

I: Gut. #00:36:33-5#

SPD: (unv.) Und eben, also was ich auch noch schwierig finde ist, oder was es erleichtern würde, wäre eine Schule, die mehrere Varianten hat, wo man auch querversetzen kann, zum Beispiel oder? Und dann nicht, wenn du in einer so kleinen Gemeinde ein Kind integrierst, dann hat es genau eine Klasse, hier in X (Gemeinde) waren es immerhin zwei. Aber normalerweise hat es genau eine Klasse und dort muss das Kind einfach rein, wenn es dort wohnt. Heisst, wenn es in dieser Klasse nicht klappt, und man eine Querversetzung versucht, dann ist das sofort eine andere Gemeinde. Und dann wird es wieder, also das es, es zieht halt wirklich auch Kreise, oder. Also es ist, in einer Stadt oder grösseren Schule, wo es mehrere Jahrgangsklassen hat, ist es sicher auch noch einfacher. Ich finde die Erfahrung der Lehrperson ist wirklich ganz wichtig. Also einer unerfahrenen Lehrperson, ja, da käme es also sehr auf die Umstände darauf an, würde ich das nicht zumuten. Jetzt im Rahmen von X (Schüler). Also es gibt auch verhaltensauffällige Kinder, die nicht in diesem Extrem laufen wie er. Oder die nicht kombiniert eine Wahrnehmungsschwäche und noch eine Lernschwäche haben, oder. Also X (Schüler) war wirklich auch ein (...), wie soll sagen, ja, Multi, Multiproblemkind, wenn man so will. Das ist, war ziemlich anspruchsvoll, ja. #00:38:02-3#

I: Jetzt, abschliessend. Gibt es noch etwas, was du noch dazu einbringen möchtest, oder habe ich irgendetwas vergessen, was du noch sagen möchtest bezüglich Reintegration von verhaltensauffälligen Kindern? #00:38:14-1#

SPD: Also, was ich mich weigern würde, wenn ich merke eine Reintegration wird aus Kostengründen angestrebt. Das finde ich eine ganz schlechte Voraussetzung. War hier nicht der Fall. (...) Und was ich schon auch finde, also Reintegration um jeden Preis, dass das immer für mehr oder weniger jedes Kind die bessere Variante sein soll, als ein externe Sonderschulung, glaube ich nicht. Also ich glaube nach wie vor, die schöne Idee vom integrierten Unterricht geht einfach nicht für alle Kinder auf. Und wenn man weiss, wie stark eben die Orientierungs-, die Selbststeuerungsschwierigkeiten, und die die die (...) ja wie, wie eng die Kapazität bei Verhaltensschwierigkeiten eben ist, sich auch auf Schulisches einzulassen, wenn alles andere immer im Vordergrund steht, dann ist es einfach auch eine Überforderung für verhaltensauffällige Kinder und da würde ich, da finde ich einfach immer noch, da ist das Wissen zu wenig da. Was brauchen verhaltensauffällige Kinder, welche Hintergründe haben sie, welche (...) Unterstützungsmöglichkeiten brauchen sie, man sieht es ihnen nicht an, oder, und sie sind nicht von aussen gesehen nicht unbedingt auf Hilfe angewiesen. Häufig geistert noch die Idee herum, es ist alles nur ein Erziehungsfehler. Und alle diese Ideen, die werden den Kindern nicht gerecht. Also, wenn man einfach denkt, ach, der soll sich doch anpassen, der kommt jetzt in die normale Schule, das hört man auch in Schulpflegen immer wieder, wird man diesen Kindern nicht gerecht. Und das denke ich ist so der Trugschluss, ja gut, also mit Verhaltensauffälligen, soll man ja bitte noch umgehen können, das hat die Schule wohl im Griff, das stimmt einfach nicht. Also es wird häufig noch so als, als nebensächliche Schwierigkeit behandelt, finde ich. Dabei ist es wirklich eine, eine also fürs Leben extreme Schwierigkeit,

die diese Kinder teilweise haben so wie X (Schüler) jetzt zum Beispiel. Und das wird verkannt, finde ich.
#00:40:24-4#

I: Gut. #00:40:26-4#

SPD: Die Integrations-, Reintegrationsidee kommt dann so schön schnell, oder, weil jetzt hat er ja gespurt ein halbes Jahr und so, können wir ihn wieder zurücknehmen, und solche (...) ja, also das, da wäre ich sehr vorsichtig, das war bei X (Schüler) nicht der Fall, da haben wir mehr auf die Eltern gehört, weil sie unbedingt einen Wechsel wollten. Aber, eben, wenn so von Schulpflegen oder Schul-, ja, vor allem Schulpflegen die Idee kommt, es ist eigentlich günstiger, die Reintegration, dann muss man das sehr sorgfältig anschauen. #00:41:01-0#

I: Also, X (SPD), vielen lieben Dank für deine Teilnahme bei deinem, bei diesem Interview. #00:41:06-9#

SPD: Bitte, gern geschehen. #00:41:07-8#

I: Und du wirst sicherlich noch etwas von mir hören, ich werde mich sicherlich wieder bei dir melden.
#00:41:13-4#

Schulpflege

I: Gut, also, denn mm, könnten sie kurz erklären wer sie sind und welche Rolle sie im Schulsystem einnehmen oder eingenommen haben zu diesem Zeitpunkt. #00:00:13-3# #00:00:00-0#

S: Ja, der Name X (Schulpflegerin), bin acht Jahre in der Schulpflege gewesen, bis im Sommer 14, habe das Ressort Sonderpädagogik gehabt, also es hat dann Schülerbelange geheissen, wir haben da mal noch ein bisschen umstrukturiert. Dort war ich vor allem zuständig für über die Sonderschüler zu begleiten und auch all, alle sonderschulischen Massnahmen in der Schule X (Gemeinde) einfach je nachdem in den Kommissionen zu begleiten und zu präsidieren und was einfach noch so alles dazugehört auch mit der heilpädagogischen Schule in X (Namen einer Gemeinde) bin ich Kontaktperson gewesen. Einfach so ein bisschen alles was Schüler direkt und vor allem auch Sonderschulungen betroffen hat. #00:01:02-0#

I: Super, danke vielmal #00:01:02-0#

I: Also, ich habe es Ihnen vorher bereits kurz erklärt, es ist ein Interview, wird im Rahmen von einer Masterarbeit ist das, ich stehe natürlich unter Schweigepflicht, aber alle Daten oder alle Namen, sie dürfen also auch Namen nennen, die werden alle anonymisiert, also es wird nicht, Rückschlüsse daraus, kann man kann keine Rückschlüsse daraus folgern von wo das sie sind, von welcher Gemeinde oder was auch immer, also dort drin hat es überhaupt nichts damit zu tun, wer das, um welchen Fall dass es sich genau handelt. #00:01:37-6#

S: Ja ja, das ist schon noch wichtig, dass man das wirklich macht. #00:01:40-6#

I: Ja, ja sicher. Also sie dürfen von dem her jetzt auch Namen nennen #00:01:40-6# #00:01:41-8#

S: Ja #00:01:41-8#

I: Ähm, in dieser Arbeit geht es darum dass Einzelpersonen von einer Reintegration eben von einer Sonderschule in die Regelschule werden eigentlich befragt über ihre Erfahrungen (...) und ihre Meinung zur Reintegrationen von verhaltensauffälligen Schülern befragt. Ziel von diesem Interview liegt darin dass die unterschiedlichen Perspektiven von allen beteiligten Personen bei so einer Reintegration, es sind ja sehr viele Leute daran beteiligt. Entschuldigung darf ich noch auf Hochdeutsch wechseln? #00:02:13-2#

S: Aha, ja #00:02:13-2#

I: Sonst fällt es mir nachher wahnsinnig schwer das aufzuschreiben #00:02:18-0#

I: Die unterschiedlichen Perspektiven festzuhalten und möglich daraus, mögliche Gelingensfaktoren zu definieren. Und ich erhoffe mir davon, dass nachher zukünftige Reintegrationen davon profitieren können. Also es wird einen Abgleich geben zwischen Theorie und Praxis. Also ich habe die Bücher dazu studiert und so theoretische Faktoren da herausgelesen und jetzt anhand von diesem Fall und ihrem Interview und ihren Aussagen dass man daraus brauchbare Informationen für Gelingensfaktoren definieren kann. #00:02:50-5#

S: Ja #00:02:50-5#

I: Ist mein Wunsch dahinter. Haben sie vor dieser Reintegration bereits Erfahrungen gemacht mit Reintegrationen an sich? #00:03:01-3#

S: Äm, gute Frage. (...) Nein, nicht konkret. #00:03:11-9#

I: Wie ist ihre Meinung zur integrativen Schulung von verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern? #00:03:17-2#

S: Ich denke, die Stossrichtung finde ich gut, aber wir merken auch immer wieder dass das Grenzen hat.

Also es gibt einfach gewisse Schüler, die nicht in der Regelklasse tragbar sind, und darum finde ich die Abschaffung von diesen E - Klassen, wie sie auch immer geheissen haben, finde ich ein bisschen fragwürdig. Also ich denke gewisse Sonderklassen muss es geben, aber der Grundgedanke möglichst alle, also ja, die Schüler die möglich sind zu integrieren, finde ich schon gut, ja. #00:03:53-8#

I: Super, danke. Ähm, können sie mir sagen, wer alles da bei diesem Prozess alles beteiligt war, (...) von X (Schüler), dem Prozess von der Reintegration von der Sonderschule hin zur Regelschule (...) hier in X (Gemeinde), wer war da alles dabei? #00:04:09-3#

S: Ja, X (Schüler), seine Eltern, natürlich die Lehrpersonen und die Schulleitung der Tagesschule, die, der Schulleiter und die Lehrpersonen da aus der Gemeinde und die Schulpsychologin, ja und ich als Schulpflegerin (...), bin mir jetzt nicht mehr sicher ob die Sozialpädagogin (unv.) Schulsozialarbeiterin (lacht), ob die auch noch involviert war bin ich jetzt nicht mehr sicher, also ich glaube eher nicht, aber könnte sein, also manchmal hat man sie dann auch beigezogen, wenn es gewisse Probleme gegeben hat. #00:05:01-6#

I: Wie lief denn der Prozess ab? Können sie das mal kurz erklären, wie der Prozess abgelaufen ist (...) von Anfang bis Schluss hin in einer Kurzbleiche? #00:05:10-7#

S: Wenn ich das noch weiss. (lacht) #00:05:13-0#

I: Vielleicht fallen einem noch die wichtigsten Sachen, werden einem vielleicht noch in den Sinn kommen. #00:05:15-7#

S: Ja. Also ich besuchte jedes Kind mindestens einmal einfach in der Sonderschule pro Jahr und dann, da merkte man auch bestehen gewisse Ambitionen, dass das Kind schon wieder reintegriert werden könnte oder ist das im Moment noch kein Thema. Dann blieb man im Gespräch und schaute gewisse Punkte auch näher an, dann (...) und dann, dann planten wir mal einen Schnupperbesuch. #00:05:50-2#

I: Das haben sie und die Lehrperson an der Sonderschule, haben das gemacht? #00:05:51-6#

S: Mit der, mit der Schulleitung und den Lehrpersonen hier zusammen, also, das war eigentlich eine gute Zusammenarbeit. Dann, ja ich glaube eine Woche war er schnuppern (...) und dann gab es auch Auswertungen, also, mit der Lehrperson wurde dann gesprochen, mit X (Schüler) selber, mit den Eltern, also auch mit der, mit der Schul-, also das mit der Rückmeldung an die Schule ging, wie das genau ab, also das wurde eigentlich ziemlich genau analysiert, was alles gewesen war, wo es positiv verlaufen war, wo es Probleme gab. (...) Ja, ich weiss eben, ich weiss gar nicht mehr wie, wie lange das dann gegangen ist bis er dann wirklich kam, das kann ich nicht mehr sagen. #00:06:41-5#

I: Vielleicht wissen sie noch, wer war so der, der fallführende, die fallführende Person, waren sie das als Schulpflege oder wer hat durch den ganzen Prozess geleitet? #00:06:50-3#

S: Schon die Schulleitung, hier in X (Gemeinde) #00:06:53-5#

I: In X (Gemeinde). #00:06:53-5#

S: Ja. #00:06:54-4#

I: Welchen Teil trugen Sie dann dazu bei #00:06:57-8#

S: Oder ja, #00:06:57-8#

I: Oh, Entschuldigung #00:06:57-5#

S: Also von schulischer Seite her, war das die Schulleitung und die, der schulpsychologische Dienst, denke sie hatte eigentlich die Fäden in der Hand. Ja, doch das war sie. (Lacht) #00:07:09-8#

I: Und ihr Teil, das diese Reintegration erfolgreich verlief, was war das? Welchen Teil haben sie davon, haben sie dabei (unv.) #00:07:17-8#

S: Ja, also an sicher allen Gesprächen war ich dabei, und dann auch den, den Antrag verfasst, und, und das auch vorgestellt in der Schulpflegesitzung und also dann mehr das Schriftliche, so dass Offizielle, das war bei mir. Und ja, die Begleitung von X (Schüler) und eben all die genauen Sachen aufzuschreiben, das war doch eher Lehrpersonen und Schulleitung. #00:07:44-7#

I: Wie war ihre Einstellung, ihre persönliche Einstellung, gegenüber dieser Reintegration? #00:07:49-7#

S: Ich habe mich gefreut, dass wir es probieren können, ja, habe natürlich auch gewisse Befürchtungen gehabt (lacht) ist ja nicht so einfach von einer Sonderschule wieder in die Regelschule zu kommen. (...) Ja, ich weiss auch gar nicht, ob er wirklich da geblieben ist, also ich nehme es jetzt an, dass er in X (Gemeinde) in die Schule geht aber hab natürlich dann nach den Sommerferien ja keine offizielle Aufgabe mehr gehabt und das gar nicht mehr weiterverfolgt. (lacht) #00:08:23-2#

I: Welches Wissen hatten sie zuvor bezüglich einer Reintegration, hatten Sie theoretisches Wissen oder haben sie sich auch besonders vorbereitet jetzt darauf, von der Sonderschule zur Regelschule? #00:08:37-8#

S: Ja, das haben wir auch in gewissen Weiterbildungen an der Schule haben wir dieses Thema behandelt, das ich schon einiges Wissen hatte. Und auch noch gewisse Sachen gelesen vom Bildungsamt, also, so Merkblätter oder gewisse Informationen die man sich herunterladen kann. #00:09:01-3#

I: Gut, danke. Wie wurde, wissen sie wie die Klasse ausgewählt wurde, nach welchen Kriterien? #00:09:06-6#

S: Ja es gab nicht viel auszuwählen (lacht). Es gab zwei Varianten, wir haben so gewisse Doppelklassen, glaube ich, eine dritte / vierte und eine nur vierte, und dann hat man auch geschaut wie gross ist die Klasse schon, also wir haben ja nicht so viele Parallelklassen und dort wo er dann auch von der Anzahl Schüler und glaub ich auch von der Anzahl weniger schwierige Schüler vorhanden (lacht), das war so der, das Kriterium, also wo man gedacht hat, dass es besser klappen könnte. #00:09:46-1#

I: Also es gab zwei zur Auswahl, Klassengrösse als auch Klassengemeinschaft, kann man das so zusammenfassen. #00:09:52-2#

S: Ja, Ja, Ja, und es wurde auch mit beiden Lehrpersonen gesprochen, soweit ich weiss, ob sie sich das vorstellen können (...), ja. #00:10:00-9#

I: Wie wurde der Zeitpunkt ausgewählt? Oder wer hat den ausgewählt? Dass der Schüler zu dieser Zeitpunkt gerade reintegriert wird? #00:10:13-2#

S: Ja, es war da, Anfang Jahr, ich weiss nicht, Januar, Februar an einem Standortgespräch, als man das angesprochen hatte und dann gesagt hat man schaut ob man es auf Sommer dann einrichten kann, aber man merkte dann mit all diesen Formalitäten, dass es eigentlich sehr ein ehrgeiziger Zeitplan war. #00:10:33-9#

I: Ein halbes Jahr. #00:10:33-9#

S: Ja, ja, aber eben, soweit ich weiss wurde es dann so durchgeführt. #00:10:40-9#

I: Bis im Sommer. #00:10:40-9#

S: Ja, ich bin mir nicht mehr sicher, ob er dann schon vor den Sommerferien gekommen ist, oder erst auf das neue Schuljahr, dass weiss ich nicht mehr sicher. Ich glaube, er ist dann schon vorher eingetreten. Bin mir nicht mehr sicher. #00:10:53-6#

I: Wissen sie, wie sich die Schule auf die Reintegration vorbereitet hat? #00:11:08-1#

S: (...) Nicht konkret, also, nein. #00:11:10-4#

I: Vielleicht ist die nächste Frage, ist vielleicht eher etwas, die sie betreffen könnte, oder dass sie mehr davon wissen, welche Ressourcen dabei zugesprochen wurden. Gab es da irgendetwas Spezielles, wonach geurteilt wird, welche zeitlichen Ressourcen oder personellen Ressourcen das durch diese Reintegration gesprochen werden. #00:11:32-3#

S: Ja, also ich denke, da wusste natürlich der Schulleiter am meisten Bescheid, und wusste, wo hat man noch Kapazitäten (Spatzung), oder ja, welches Kind hört bald auf mit irgendwelcher Therapie oder braucht weniger Begleitung und ist möglich wieder ein neues Kind da reinzunehmen. Das lief eigentlich vor allem über die Schulleitung. #00:11:55-5#

I: Aber gab es denn nicht, durch das, dass der Junge in die Schule kam, wurden keine zusätzlichen Pensen gesprochen zum Beispiel? Oder Personen angestellt an der Schule, oder eigentlich mit dem Budget, das die Schule hatte wurde weitergearbeitet. #00:12:13-4#

S: Das bin ich mir nicht ganz sicher (...). Ich, ich meinte schon ja, aber es gab natürlich immer gewisse Pensenanpassungen auf das neue Schuljahr und da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher ob da eine Erhöhung stattfand oder nicht. Wir haben relativ viele Kinder, die spezielle Unterstützung brauchen, daher haben wir immer Heilpädagoginnen oder angehende Heilpädagogen, die eingestellt sind. #00:12:45-7#

I: Aber auf jeden Fall, wurde das, das wurde besprochen auf jeden Fall. #00:12:47-3#

S: Ja, ja, ja, natürlich. Also man schaute genau was braucht er dann und welche Zusatztherapien oder ja, welche Begleitung auch vom SPD und von der Psychomotorik allenfalls ist da noch nötig. Ja, das wurde schon geschaut. #00:13:04-4#

I: Wissen sie, wie es dem Jungen heute geht? #00:13:05-9#

S: Nein (lacht) #00:13:07-4#

I: Und der Klasse? Auch nicht, nehme ich an. #00:13:13-5#

S: Nein, da bin ich jetzt weg vom Fenster (lacht) #00:13:15-6#

I: Wissen sie, wie die Eltern miteinbezogen wurden in diese, in den ganzen Prozess der Reintegration? #00:13:25-7#

S: Ja, auch an diesen Gesprächen auch, wo ich dabei war, also Standortgespräch und dann auch dieses Auswertungsgespräch wie der Schnupperbesuch verlaufen ist. (...) Weiss nicht ob, wie weit sie nachher noch involviert waren. Aber man, also man fragte auch immer wieder nach, wie, wie es, also wie es sich X (Schüler) auch zuhause verhält in dieser Zeit als er schnuppern ging, damit man, ja, möglichst ein gesamtes Bild ansehen konnte, wie es ihm wirklich geht und wie er das verkraftet. #00:14:01-3#

I: Wissen sie, ob die Reintegration ausgewertet wurde, oder auch begleitet wurde auch von der Sonderschule, von X (abgebende Sonderschule)? #00:14:09-6#

S: Das weiss ich nicht genau. Also von der Schule X (Regelschule) wurde es sicher eng begleitet, aber wie weit dann X (Sonderschule) noch involviert war, das weiss ich nicht. #00:14:22-3#

I: Wenn sie so zurückdenken, ist nun doch schon eine Zeit her, wenn sie vielleicht zurückdenken, was war, was war besonders positiv daran, an dem, an dem Vorgang der ganzen Integrationsgeschichte da. Von Anfang an bis zum Schluss, als er in die Schule kam. #00:14:45-2#

S: Einerseits dass sich X (Schüler) sehr gefreut hat, das war eigentlich immer sein Ziel, wieder ins Dorf zurückzukehren, das hat mich sehr schön gedünkt. (...) Und auch diese, diese enge Zusammenarbeit hat mich, ja, hab ich den Eindruck, das hat gut geklappt, also man war viel im Gespräch mit X (Sonderschule), mit den Eltern, mit den Lehrpersonen, das ein möglichst gutes Ergebnis erzielt werden konnte.
#00:15:15-6#

I: Gibt es auch etwas, was nicht so gut war daran, oder was nicht besonders, oder was verbesserungsfähig wäre, nicht gelungen dabei. #00:15:25-5#

S: Eben ich, ich weiss nicht wie es wirklich gelungen ist, das ist ein bisschen das Problem (lacht).
#00:15:35-7#

I: Aber einfach vielleicht, vom Prozess her. Vom an, wirklich von dem, der Übergang an, an und für, nur wenn man den Fokus auf den Übergang legt, was, gibt es daran etwas was sie verbessern würden?
#00:15:50-8#

S: Das ist noch schwierig zu sagen. Ich denke halt, diese lange Zeit die es, es braucht, bis wieder Termine abgemacht sind, mit dem SPD, und mit der Schulleitung, und mit der Schule, das ist eigentlich ein zäher Prozess, immer wenn, wenn irgendwelche Massnahmen getroffen werden müssen, aber ich glaube das ist nicht möglich, dass das viel schneller ablaufen kann (lacht) #00:16:13-0#

I: Ja, das haben sie eigentlich die nächste Frage haben sie schon besprochen, was sind nach ihrer Meinung die zentralen Faktoren für das Gelingen einer Reintegration oder Integration eines Schülers, wenn der zurückkommt, was ist zentral daran? (...) Was macht es aus, dass das gelingen kann?
#00:16:40-5#

S: Ich denke schon eine enge Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule (...) auch eine positive Einstellung der Eltern und ja dass man einfach auch das ganze Umfeld des Kindes ein bisschen anschaut, also auch, wo, wo hat er seine Kollegen für die Freizeit, ja, oftmals entstehen ja Probleme auch, nicht unbedingt nur in der Schule, man, man spürt sie dann einfach dort, aber dass man so, dass das Kind möglichst ganzheitlich betrachtet und probiert zu fördern. (lacht). #00:17:18-7#

I: Gibt es noch irgendetwas was ich vergessen habe, was sie noch einbringen möchten dazu, zu dem Thema Reintegration in die Regelschule? #00:17:27-2#

S: (...) Nein, kommt mir jetzt gerade nichts mehr in den Sinn. (lacht) #00:17:37-6#

I: Vielen Dank, dass sie teilgenommen haben. #00:17:38-8#

S: Ist gern geschehen (lacht) #00:17:39-9#

KLP

I: Sollen wir auf Mundart? #00:00:02-6#

KLP: Was? #00:00:03-5#

I: Hochdeutsch oder Mundart? #00:00:04-7#

KLP: Mundart ist einfacher. #00:00:05-6#

I: Mundart ist einfacher. #00:00:06-6#

KLP: Oder für dich nachher zum abtranskribieren, ist es doof. #00:00:09-1#

I: Das ist egal. #00:00:08-7#

KLP: Spielt das keine Rolle? #00:00:11-0#

I: Ich habe mir das bis jetzt noch nicht überlegt, aber ich glaube es kaum. (lacht) #00:00:13-6#

KLP: (lacht) #00:00:13-4#

I: Also, eben zuerst einmal müsstest du dich eigentlich einmal vorstellen, was das du so die Rolle hast, da in diesem Prozess drin, im Schulsystem drin. #00:00:25-6#

KLP: Gut. Also. Im Schulsystem. Ich habe 2008 meine Lehrtätigkeit aufgenommen. Ich bin normale Regelklassenlehrerin Mittelstufe. Ist mein dritter Klassenzug. Musst du noch den Namen haben? X (KLP) wäre er. Ja. #00:00:39-9#

I: Eben ich habe dir eigentlich schon vorher erzählt, Grund für diese Arbeit ist meine Masterarbeit. Eben, das Ganze, die ganzen Daten sind, werden nachher anonymisiert. Ich stehe unter Schweigepflicht, selbstverständlich. #00:00:51-9#

KLP: Finde ich sehr gut (lacht) #00:00:52-0#

I: Aber die Daten kommen nicht gegen aussen, also auch wenn Namen genannt werden, die werden noch anonymisiert. Also es werden eben, wie ich dir schon erklärt habe, Einzelpersonen werden, jetzt bei dieser Reintegration, werden befragt über ihre Erfahrungen, und das Ziel davon besteht eigentlich darin, die unterschiedlichen Perspektiven festzuhalten. Und der Wunsch darin besteht, dass man danach eigentlich eine Verbesserung von einer Reintegration, von einer zukünftigen, zukünftigen Reintegration, dass die nachher verbessert durchgeführt werden könnte. Und jetzt meine erste Frage für dich wäre: Ob du bereits im Voraus Erfahrungen mit Reintegrationen gemacht hast. #00:01:31-4#

KLP: Ich habe Testversuche schon gehabt. Ich habe Autisten gehabt, wo einfach eine Woche lang, bei mir gekommen sind, zum reinsitzen. Das ist schon in der sechsten Klassen gewesen, hat man sich überlegt, wäre eine Reintegration nachher in die Oberstufe dann möglich? Da ist eine Woche lang ein Junge, wo autistische Züge hat, bei mir im Schulzimmer drin gewesen. Das ist total gut gegangen. Man hat aber nachher dann entschieden, dass er nicht mehr die sechste Klasse fertig macht, weil man den Wechsel nicht wollte, weil noch in der Oberstufe wieder neu zusammengesetzt worden ist. Ob der nachher tatsächlich in die Oberstufe gegangen ist, weiss ich nicht. #00:02:00-2#

I: Ok, und, du hast es in dem Fall gemacht schon im Voraus. #00:02:02-3#

KLP: Genau. #00:02:03-6#

I: Was ist deine Meinung zur integrativen Schulung allgemein von verhaltensauffälligen Schülern?

#00:02:08-4#

KLP: Ich habe bis jetzt in jedem Klassenzug Integrationen gehabt. ISS und ISR Integrationen. Regelklasse und Sonderschule. Ist stehe total positiv gegenüber dem. Finde es aber man muss im Auge behalten, wie es dem Kind geht. Also, das finde ich, Integrationen sind dann sinnvoll, wann es der Klasse und dem Kind gut geht, also wann es dem Kind nicht gut geht, dann kann es nicht lernen, fühlt sich nicht aufgenommen, also mir ist dann, wirklich so das Zusammenspiel von der Klasse und von diesem Kind wichtig. Und auch, dass man relativ offen auch kommuniziert. Also, ich finde wichtig, dass Kinder auch wissen, wir haben jemanden hier drin, wo vielleicht Schwierigkeiten hat im Sprachlernen, ein anderer hat Schwierigkeiten im Turnen. Also, ich finde, man kann das ganz offen und klar auch kommunizieren und anschauen. #00:02:52-6#

I: Gut, super, danke. #00:02:53-0#

(Jemand betritt den Raum)

KLP: Guten Abend. #00:02:56-1#

I: Guten Abend, Grüezi. Das schneiden wir dann raus (lacht). Also, dann ist die nächste Frage ist, wer das alles, also beteiligt gewesen ist bei diesem Prozess, bei diesem Integrationsprozess. #00:03:10-3#

KLP: Also, jetzt von diesem speziellen Kind? #00:03:12-9#

I: Genau. #00:03:13-6#

KLP: Ich bin eigentlich erst dazugekommen, nachdem die schwierigen Gespräche abgeschlossen waren und man gewusst hat, wir müssen integrieren, weil die Eltern das unbedingt wollen. Das ist so ein bisschen, die Sache gewesen. Und dann habe ich mich gemeldet, bei der Schulleitung und habe gefunden: Wann das so ist, finde ich es aber nicht sinnvoll, dass das Kind in die Testklasse geht, wo es ja eben nicht geklappt hat zwei Wochen. Weil er ist doch zwei Wochen gegangen zum Testen, zum Schauen ob das überhaupt möglich wäre. Und dann habe ich gefunden, ja aber dann, nicht in dieser Klasse, es ist noch eine Doppelklasse. Ich würde mich sonst zur Verfügung stellen. Sollen sich es einfach noch einmal überdenken, ob er wirklich in diese Doppelklasse zurück soll, oder in eine normale Jahrgangsklasse. #00:03:51-1#

I: Also er ist vorher, ist er schon zwei Wochen ist er Schnuppern gewesen in einer anderen Klasse? Und das ist nicht erfolgreich gewesen? #00:03:57-8#

KLP: Ja, genau. Nein, weil in dieser Klasse ist er als Erst-, Zweitklässler gewesen. Das ist die gleiche Klasse, das ist seine ehemalige Klasse, wo er raus ist in die Sonderschule. Und dann hat man ihn dort testen lassen wollen, weil er diese Kollegen schon gekannt hat und hat dann gefunden, ja also, man reintegriert ihn dort. Und dann habe ich gefunden, seid ihr euch wirklich sicher, dass das der richtige Weg ist. Sind auch, in dieser Klasse sind zwei Junglehrerinnen gewesen, die machen das Top, wirklich. Aber die haben ja eigentlich entschieden, dass es nicht geht. Und dann habe ich es nicht ok. gefunden, dass man dann ihn wieder dort integriert, wann die Lehrerinnen wirklich so detailliert aufgeschrieben haben, was ja nicht geht. Dann habe ich gefunden, überlegt euch, ob ihr ihn nicht zu mir schicken wollt. Und dann hat man sich überlegt, die Schulpsychologin hat mich gekannt, und sie hat dann gefunden, er soll zu mir kommen. #00:04:42-5#

I: Und wer ist sonst noch dabei gewesen? Also, bist du, dann die Schulpsychologin? #00:04:49-3#

KLP: Also an diesen Vorgesprächen ist die Schulpsychologin, ich glaube die Schulpflege, der X (Schulleiter) als Schulleitung, plus die zwei, wo getestet haben, sind glaube ich bei diesen Gesprächen dabei gewesen. Ich habe an keinem solchen Gespräch teilgenommen. Ich habe nachher einfach ihn auf der Klassenliste in dem Sinne gehabt und wusste, er ist jetzt bei mir. #00:05:08-0#

I: Weisst du, wie der Prozess abgelaufen ist, allgemein von Anfang bis Schluss? Und wer den so ein

wenig geführt hat, durch den Prozess? #00:05:16-2#

KLP: Das weiss ich im Fall ehrlich gesagt nicht so genau. Ich weiss einfach, dass glaub ich die Eltern ein Gespräch haben wollten, zu dem Thema. Dann ist, glaube ich, die Schulpflege und die Schulpsychologin und der X (Schulleiter), eingeladen worden an der Schule wo er vorher gewesen ist, an dieser Sonderschule. Da bin ich aber nicht ganz sicher, wie das gegangen ist. Und dann, hat man eben die Testphase dann, die zwei Wochen abgemacht. Und dort bin ich überhaupt noch nicht dabei gewesen. Und dann hat man noch ein Gespräch gemacht mit diesen Auswertungen von denen Testwochen. Wo dann diese Kolleginnen wirklich genau, haben aufschreiben müssen wie das gegangen ist, wo sie die Schwierigkeiten sehen, was sie, was er gut gemacht hat in den zwei Wochen. Und dann hat man dort eben den Schluss eigentlich gefasst, dass es eigentlich nicht geht. Und dann sind die Eltern aber nicht einverstanden glaube ich, gewesen, soviel ich das weiss. Eben mehr, weiss ich echt nicht. #00:05:59-7#

I: Aber so ein wenig, wer darin geführt hat? #00:06:01-5#

KLP: Keine Ahnung. #00:06:01-5#

I: Weisst du nicht, gut. #00:06:02-6#

KLP: Weiss ich nicht. #00:06:03-2#

I: Also. Und welchen Teil hast in dem Fall du, dazu beigetragen? #00:06:07-2#

KLP: Ich habe ihn nachher einfach aufgenommen. (lacht) #00:06:08-3#

I: Du hast ihn einfach aufgenommen. #00:06:09-4#

KLP: Ich habe die Türe aufgemacht und gesagt: Du darfst zu mir kommen. (lacht) #00:06:11-3#

I: Gut, und deine Einstellung gegenüber dieser Reintegration? Du hast es eigentlich vorher schon ein wenig angedeutet. Wie so, ist die im Voraus gewesen? #00:06:19-8#

KLP: Ich habe mich auf ihn gefreut. Ich habe gefunden, ein neues Kind, aber ich bin skeptisch gewesen. Weil ich ihn gekannt habe von der Unterstufe. Ich habe gewusst, dass die verschiedenen Vorgespräche stattgefunden haben. Ich habe gewusst, man ist sich unterschiedlicher Meinung. Ich habe gewusst, eben diese zwei Wochen sind schwierig gewesen und habe dann gefunden. Ja, dann schauen wir einmal wie das jetzt bei mir wird. Ich habe ihn aber in dem Sinne nicht mit Vorurteilen empfangen. Ich habe gefunden, wir probieren das, und wann es halt nicht geht, dann geht es nicht. Habe dann aber nach den Herbstferien gemerkt, das wird schwierig, und bin dann eigentlich auf die Schulpsychologin auch zugegangen. Du, was ist der nächste Plan? Ich sehe Schwierigkeiten für die Oberstufe. Das merkt man relativ schnell. #00:07:00-8#

I: Hast du dein Wissen, bezüglich von der Reintegration von einem verhaltensauffälligen Schüler, vor dieser Reintegration. Wie würdest du das beschreiben? Hast du da, hast du dich vorbereitet darauf? #00:07:14-2#

KLP: Ich habe mit der Schulpsychologin in dem Sinne Kontakt gehabt, ich habe sie gefragt, auf was muss ich Speziell schauen? Dann hat sie gefunden, machen wir einfach so, wie du es jetzt schon machst. Weil ich habe zu diesem Zeitpunkt schon andere Kinder gehabt, wo verhaltensauffällig gewesen sind. Und, ich habe sie dann gefragt, sie hat einfach gesagt, schau du musst ganz klare Abmachungen und Strukturen mit ihm Treffen. Also, eben Sachen ihm visuell zeigen. Also, ich habe ihn ganz nach vorne gesetzt, er ist ganz nahe bei mir gesessen. Neben einem Kind, wo er abschauen konnte, das Verhalten wo ich, das gewünschte Verhalten in dem Sinn. Ich habe eng mit der Logopädin zusammengearbeitet, wo ihn auch schon gekannt hat und eigentlich mir ihnen auch abgesprochen, eben, Verhalten in der Pause, was könnten wir machen? Dass das in der Pause besser wird. Dann haben wir abgemacht, dass dann seine IS Lehrerin, also die Integrativlehrerin mit ihm in die Pause, ihn abfangen geht in der zehnte Uhr Pause, wann eben die Schwierigkeit ist mit dem Ball. Wir haben einen Zettel auf den Tisch geklebt, wir haben

Kleber gegeben, wann etwas gut gewesen ist. Was haben wir noch gemacht? Also wir haben auch wirklich einfach strukturiert, einfache Anweisungen, weil wir gewusst haben, er hat sprachliche Probleme. #00:08:19-5#

I: Dann, Auswahl von der Klasse, das hast du eigentlich schon beschrieben (unv.) #00:08:23-1#

KLP: Ich habe eine kleine Klasse gehabt, ich habe zwanzig. #00:08:25-5#

I: Auch von der Klasse, aber eigentlich eben selber noch nicht wirklich, wie deine Klasse ausgesehen hat, hast du noch nicht beschrieben. #00:08:29-7#

KLP: Ich habe wenige Jungen gehabt, ich habe eine total lässige Jungengruppe gehabt, habe ich jetzt immer noch. Habe nur, sechs Jungen gehabt, die haben sich total gefreut auf noch einen Jungen. Die sind total offen an das rangegangen, sind total sozial, ich habe total eine soziale Klasse, es gibt also, Mobbing hat schon gar nicht erst stattgefunden. Wir haben ein Sozialgefüge, wo total gut funktioniert hat. Und dann haben wir ihn willkommen geheißen. Dass haben sich alle gefreut auf ihn. #00:08:59-4#

I: Super, wie, und der Zeitpunkt von der Reintegration, weisst du, wie der ausgewählt worden ist? #00:09:04-3#

KLP: Der ist nach den Ferien gewesen, gerade nach den Sommerferien. Und wir haben zu diesem Zeitpunkt, warte, jetzt muss ich gerade überlegen. Es ist kein anderes Kind dazugekommen. Nein, es ist wirklich nur gerade er dazu gekommen. #00:09:13-4#

I: Und ist er, also er ist auf die vierte Klasse, ist er? #00:09:15-9#

KLP: Auf die fünfte. #00:09:16-6#

I: Auf die fünfte. #00:09:17-2#

KLP: Auf die fünfte. Und wir haben in der vierten ist schon ein Kind dazugekommen. Und dann auf die fünfte ist er dazugekommen. Es ist wie, einfach völlig ok, gewesen, dass einfach noch jemand dazukommt. #00:09:25-5#

I: Gut, die Vorbereitung auf die Reintegration, hast du jetzt eigentlich schon erklärt. Zusammenarbeit mit den verschiedenen Therapeuten, oder rundherum mit wem dass du schon gearbeitet hast, mit der Logopädin hast du gesagt, hast du zu tun gehabt. Dann mit der SPD hast du zu tun gehabt, mit der ISR Lehrperson hast du noch zu tun gehabt. Hat es noch andere Therapeuten gehabt, wo sonst noch dabei gewesen sind? #00:09:52-3#

KLP: Nein. Weil unsere SPD Frau damals ist sehr spezialisiert gewesen auf ADHS und ADS, und sie hat, sie hat wirklich mir dort ein wenig geholfen und gesagt, schau, einfache Anweisungen, du machst das schon ganz viel, mach einfach so weiter. Also, sie hat so ein bisschen den. #00:10:06-0#

I: Und bei deinem Unterricht, hast du etwas verändert? #00:10:09-1#

KLP: Ich bin weiterhin einfach weiter strukturiert vorgegangen. Und habe mir überlegt, was braucht er, damit er folgen kann in diesen Stunden, wo er bei mir gewesen ist. Ich habe ihn natürlich nicht in vielen Stunden gehabt. Also, zum Beispiel, Sprache ist er hauptsächlich bei X (SHP) gewesen, Mathematik auch, Mensch und Umwelt ist er bei mir gewesen und Franz. Und im Franz zu diesem Zeitpunkt haben wir ein ganzes Grüppchen ISR gehabt. Wir sind vier Kinder gewesen von ISR, bei mir Französisch gehabt haben. Und das ist, darum haben wir auch dort wirklich dann sie als Grüppchen ganz vorne an einen Tisch genommen, wir haben das miteinander abgesprochen, was muss das ISR Grüppchen können, was müssen die anderen können. Dann hat sie einmal nur mit, mit der ganzen Klasse gearbeitet, ich habe mit dem kleinen Grüppchen gearbeitet. Also das ist, total Hand in Hand gegangen. Und wir haben einfach wirklich strukturiert und heruntergebrochen und geschaut, was ist für ihn, und was nicht. #00:10:51-8#

I: Gut, danke. Dann, noch einen wichtigen Punkt, wo ich finde, wo auch zu einer erfolgreichen Reintegration dazu steht, ist welche Ressourcen das du bekommen hast. Eben du hast schon gesagt, eben, ISR hast du bekommen. Aber wie, wie genau ist das gesprochen worden, also, wie viel?
#00:11:13-2#

KLP: Wir haben damals ein kleines, Kleinklässchen ISR gemacht. Darum sind es relativ viele Stunden gewesen. Ich könnte dir jetzt aber nicht gerade sagen, wie viele das es gewesen sind. Es sind sicher sieben Stunden, wenn nicht mehr gewesen. Wir könnten einen alten Stundenplan suchen, da habe ich sicher noch einen. #00:11:27-3#

I: Und das ist Personen, wie viele Personen sind dort dabei gewesen? #00:11:29-8#

KLP: Ich habe eine Klassenhilfe gehabt, die ist aber schon seit der vierten Klasse dabei, und X (SHP). Das sind eigentlich nur die zwei. Wo speziell jetzt für ihn, und die Logopädin noch mit zwei Stunden.
#00:11:41-8#

I: Aber dann sind, ist eigentlich 100 Prozent jemand zusätzliches dabei gewesen? #00:11:45-3#

KLP: Das ist eben nicht 100 Prozent, nein, nein. Also ich habe einfach in den Tagen wo ich gewusst habe, ich bin alleine, das sind schwierige Tage, ist die Klassenhilfe dabei gewesen. Gerade auf Ausflügen zum Beispiel, auch. Und für, für das Klassenlager habe ich jemand zusätzliches gesprochen bekommen.
#00:12:00-2#

I: Und die Zusammenarbeit mit denen? Jetzt gerade mit der? #00:12:04-1#

KLP: Ist super gewesen. Es sind halt, natürlich auch alles Leute, wo ich auch mit aussuchen konnte. Also, die Logopädin, mir ihr ist die Zusammenarbeit total gut. Mit der X (SHP) ist die Zusammenarbeit total gut, und mit der Klassenhilfe sowieso, weil die kenne ich schon seit vier Jahren jetzt, drei Jahren. #00:12:16-2#

I: Aber dann hast du wie ein kleines Grüppchen gehabt, oder sind die, einfach haben sie unterstützt, während, im. #00:12:22-2#

KLP: Eher unterstützt, im Unterricht. Und X (SHP) ist zuständig gewesen für die ganze Förderplanung. Da habe ich natürlich nichts damit zu tun gehabt in dem Sinn. Das ist nachher auf, auf Gespräche hin, oder auf, Zeugnisse hin, bin ich dann dazugekommen. Aber sonst in dem habe ich nicht so viel zu tun gehabt.
#00:12:37-4#

I: Danke. Jetzt musst du noch ganz kurz beschreiben, wie du, wie es dem Jungen heute geht. #00:12:44-6#

KLP: Wann ich ihn auf dem Pausenplatz sehe, habe ich das Gefühl, es geht ihm gut. Also, ich habe das Gefühl, er ist am richtigen Ort, er kommt mir gelöst vor, er lacht, also ich habe nicht das Gefühl, dass er sich abgeschoben fühlt. Eben er holt meine Schüler jeweils am Montag ab und wartet auf sie. Also, ich glaube auch dieser Kontakt funktioniert noch gut. Ich glaube es ist der richtige Entscheid gewesen, in einer kleineren Gruppe zu sein, aber in X (Wohnort). #00:13:10-1#

I: Kannst du vielleicht noch sagen, der Klasse als Gemeinschaft, dazumal. Also, wo er noch in der Klasse drin war. Wie ist er der gegangen, der Klasse als Gemeinschaft? #00:13:24-3#

KLP: Gut, es ist nicht so gewesen, dass es, sie mussten einfach grölen, wann er wieder Blödsinn gemacht hat. Man hat gewusst, der X (Schüler) macht jetzt Blödsinn in der Pause. Also, es ist nicht so, dass, sie haben, sie haben gelitten mit ihm, weil sie sind dazwischen gestanden. Also wann, wann er Streit bekommen hat mit den Grossen, sind sie dazwischen gestanden und haben geschaut, dass er keine Schlägerei und keine abkriegt. Und sie haben dann Angst bekommen, dass sie einmal eine abkriegen. Das ist so mir aufgefallen. Also, sie haben ihn versucht zu schützen, weil er hat zu uns gehört. Es ist nicht so gewesen, dass er nicht zu uns gehört hat. #00:13:53-9#

I: Und, nebendran, hat er, hat er dann noch Freunde gehabt, nebendran? Oder hat er die, also, ist er sozial, so eingebunden gewesen, in der Klasse, hat er noch nebendran, ist er dabei gewesen, oder ist er einfach der gewesen, wo man aufgenommen hat, sozusagen? #00:14:06-4#

KLP: Er ist total dabei gewesen. Er ist natürlich ein lässiger gewesen, er hat immer etwas, Blödsinn zu machen gewusst, er konnte wunderbar Fussball spielen, man hat gewonnen, wann er im Team gewesen ist und nicht gerade eine Schlägerei gehabt hat. Also, die Klasse an und für sich, hat ihn, hat ihn gerne gehabt. Auch im Klassenlager. Es ist nicht so gewesen, dass er einfach der ist, wo dazugehört, gekommen ist und nicht dazugehört. Er hat absolut dazugehört. Er hat einfach immer ein bisschen Blödsinn gemacht. Und das findet man eben noch lässig. Also, die Klasse hat das lustig gefunden. (lacht) #00:14:36-0#

I: Wie sind die Eltern integriert, ja in die, Integration miteinbezogen worden? #00:14:44-2#

KLP: Wir haben gewollt, aber es ist total schwierig gewesen. Das Verständnis, pünktlich an Gespräche kommen, mitzumachen an den Gesprächen, etwas daheim umzusetzen, das ist praktisch nicht gegangen. #00:14:55-5#

I: Weisst du, ist es eine Auswertung von dieser Reintegration, hat das stattgefunden? Oder eine. #00:15:00-8#

KLP: Nein, nicht in diesem Sinn. Eine Evaluation hat es nicht gegeben. Wir mussten einfach sagen, es ist gescheitert, also es ist. Und, mir hat es Leid getan für den Jungen, weil ich hätte, also, wirklich, mir hat es Leid getan für ihn, zweimal so einen Wechsel, einmal zu mir und jetzt nochmal in eine andere Klasse. Nochmal das Umfeld wechseln. Aber es ist einfach nicht mehr gegangen, mit, mit Pause und Schulweg und dem, was rundherum gewesen ist. Und auch die Zusammenarbeit mit den Eltern ist total schwierig gewesen. #00:15:28-3#

I: Jetzt, was hast du als besonders positiv empfunden bei dieser Reintegration? #00:15:34-6#

KLP: Ich habe es positiv gefunden, dass wir es probiert haben. Rein schon der Versuch, zu sagen, komm wir probieren es nochmals. Wir gehen nochmals über die Bücher. Vielleicht schaffen (unv.) ihn das zu schaffen, dass er Platz hat bei uns. Ich habe es auch spannend gefunden, ihn kennenzulernen. Er ist nämlich ein lustiger Junge. Wenn du ihn Eins zu Eins hast, ich habe eine lässige Zeit mit ihm auch im Klassenlager erlebt, wo er etwas erzählt hat, wir haben zusammen Briefe geschrieben. Also, es hat viel so positive kleine Momente mit ihm gegeben, wo ich sage, es ist nicht nur falsch gewesen, dass wir es probiert haben. Wirklich nicht. #00:16:11-4#

I: Und was ist nicht so gelungen gewesen? #00:16:14-0#

KLP: Nicht gelungen ist halt, wirklich dass er, mich hat es, der Pausenplatz hat mich sehr aufgerieben und, und der Schulweg auch. Das ganze Verhalten, wo nicht im Schulzimmer drin gewesen ist. Also, wenn er bei mir gewesen ist, konnte er, hat er gewusst, das ist der Rahmen, und er hat sich an dem Rahmen gefügt. Ich musste einfach Polizist neben ihm stehen und dann hat es funktioniert. Dann konnte er kreative Sachen machen und da, da ist nichts schief gegangen. Wenn er aber, Leinen los, Turnen zum Beispiel, die grosse Turnhalle, Horror. Irgendwie nur Regeln akzeptieren, und dann sind wir wieder aneinandergeraten, weil er wieder irgendwie Blödsinn gemacht, wieder gefoult hat oder nicht verlieren konnte, dann hat wieder er Tränen gehabt. Und, es ist total schwierig gewesen, sobald der Rahmen grösser geworden ist, und das habe schwierig gefunden, auch zum Aushalten. #00:17:01-7#

I: Und, wie könnte man das verbessern, für ein nächstes Mal, falls wieder so etwas, so eine Situation gäbe? #00:17:07-9#

KLP: Mehr Ressourcen, also ich hätte zum Teil wirklich einfach zwei Leute gebraucht. Im Turnen, in der Turnhalle zum Beispiel, oder auf Ausflügen wo einfach neben ihm gewesen wären und einfach, X (Schüler), fahr runter, es ist alles ok, mach deine Übung, es kommt schon gut. Weil, zum Teil, sobald ich

den Rücken gedreht habe, ist irgendetwas dann gewesen oder ist der Ball quer durch die ganze Turnhalle geflogen, wo er nicht hätte fliegen dürfen. Einfach Ressourcen in so, in so ungerahmten Momenten.
#00:17:33-9#

I: Sonst noch eine Änderung, gibt es noch was? Ressourcen? #00:17:39-4#

KLP: Top wäre natürlich, wenn du sagst, jede Schulstunde zu zweit mit solchen Kindern. Also, wenn du wirklich einfach eine Klasse, zwei Klassenlehrer in dem Sinne zu zweit wärst und sagen könntest: Ich schaue für die halben, du für die. Ich glaube, wenn wir mehr Ressourcen gehabt hätten, also sagen wir wirklich, jede Stunde fast zu zweit, mit wirklich jemandem wo für ihn geschaut hätte, dann wäre das wahrscheinlich besser gegangen. #00:18:02-6#

I: Jetzt habe ich noch zwei Fragen. Also was sind deiner Meinung nach die zentralen Faktoren, für das Gelingen einer Reintegration, von einem verhaltensauffälligen Kind? #00:18:11-2#

KLP: Das Verständnis von dir als Lehrperson. Also, das habe ich dir vorher gesagt, das ist so ein wenig, ich habe ein Herz für die ADHSler. Ich, ich kann es manchmal verstehen, wenn sie nicht mehr stillsitzen können. Also, es ist sicher, dass du als Lehrperson irgendwie, positiv an das Ganze hingehen musst. Und es muss stimmen, es ist etwas persönliches, also wenn es zwischen dir und dem Kind stimmt, dann sind die Chancen relativ gut, dass es funktioniert. Und dann müssen noch die Rahmenbedingungen da sein, also, dann, neben dem, dass Verhalten, also besser gesagt, das persönliche stimmen muss, muss es auch stimmen dass der Rahmen und die Ressourcen da sind, dass du Geld hast, zum eben sagen können, wir brauchen zwei Lehrer im Klassenzimmer. #00:18:48-0#

I: Also, stimmen, ist das die Beziehung? #00:18:49-9#

KLP: Ja, Beziehung finde ich etwas Wichtiges bei solchen Kindern. Dass man auch mal sagen kann, jetzt hast du halt die Hausaufgaben vergessen, ja komm, was machen wir jetzt? Was können wir machen? Was würde dir helfen? Willst du da bleiben? Also irgendwo durch, halt auch eine Fünf gerade stehen lassen, und nicht immer ein Top brauchst. #00:19:07-3#

I: Jetzt habe ich noch irgendetwas vergessen? Wo du noch einbringen willst, hierzu? Gibt es noch irgendwas, wo du, oder eine Frage wo ich noch nicht gestellt habe, wo ich noch hätte stellen sollen dazu?
#00:19:18-3#

KLP: Nein. (lacht) #00:19:21-7#

I: Also, danke vielmals fürs mitmachen. #00:19:23-2#

KLP: Gern geschehen. #00:19:25-9#

SHP Regelschule

I: Also als erstes einmal, vielen Dank, dass du teilnimmst an meinem Interview und als erstes möchte ich dich fragen, wie du heisst und welche Rolle das du im Schulsystem einnimmst. #00:00:21-3#

SHP: Mein Name ist X (SHP), ich arbeite seit zwei Jahren hier in X (Wohnort) als Heilpädagogin (...) ohne Ausbildung. #00:00:31-9#

I: Und derzeit in Ausbildung. #00:00:32-8#

SHP: In Ausbildung jetzt, genau. #00:00:36-3#

I: Also, der Grund für dieses Interview hier ist meine Masterarbeit, der Ausbildung, ich habe jetzt gerade meine Ausbildung abgeschlossen, ich stehe unter Schweigepflicht, also alle Daten und Namen die genannt werden, die werden nachher auch anonymisiert werden die einfließen in die Arbeit, also dass keinerlei Rückschlüsse auf die Personen, auf dich und auch auf alle genannten Personen, sind, also es dürfen deshalb auch Namen genannt werden. #00:01:01-5#

SHP: Gut. #00:01:01-5#

I: Meine Arbeit besteht darin, dass eigentlich Einzelpersonen von einem Reintegration, von einer Reintegration zu den Gelingensfaktoren über befragt werden, über ihre Erfahrungen, ihrer Meinung zur Reintegration von verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern. Ziel der Interviews liegt darin, die unterschiedlichen Perspektiven, also von dir als Heilpädagogin, von der Klassenlehrkraft, vom Schulleiter und allen beteiligten Personen festzuhalten und eben mögliche Gelingensfaktoren zu definieren. Ich erhoffe mir, dass davon zukünftige Reintegrationen profitieren können und allenfalls Konzepte für eine Sonderschule beschrieben werden können. Meine erste Frage an dich ist, ob du bereits vor dieser Reintegration Erfahrungen gemacht hast mit Reintegrationen. #00:01:54-7#

SHP: So, Reintegration im Sinne von dass ein Kind zurückkommt? #00:02:00-2#

I: Von einer Sonderschule, zurück zur Regelschule, hast du damit schon Erfahrungen gemacht? #00:02:07-5#

SHP: Nein, ausser ein Kind, das war mal in einer Sprachheilschule und kam dann anschliessend hierher in die Regelschule, aber ich habe sie nur hier erlebt, und hab erst später erfahren, dass sie eigentlich mal im Sprachheilkindergarten war. #00:02:24-9#

I: Aber beim Prozess warst du da nicht dabei? #00:02:25-9#

SHP: Nein, gar nicht. #00:02:28-2#

I: Was ist deine Meinung zur integrativen Schulung von verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern? #00:02:34-6#

SHP: Also integrativ gemeint in der Regelklasse? #00:02:38-7#

I: Mmh. #00:02:38-7#

SHP: Grundsätzlich (...) Ich finde es kommt sehr darauf an, auf das Kind, auf die Schule, auf die Lehrperson, auf die ganze Klasse und auch auf die Eltern und auch auf die Einstellung der Schulleitung. #00:02:52-8#

I: Gut, also das sind schon ganz viele Faktoren, die du da genannt hast. (Lacht) Weisst du, wer jetzt bei diesem einen Reintegrationsprozess von X (Schüler), wer da alles beteiligt war? #00:03:07-1#

SHP: Also ich kann dir nennen, welche Beteiligten, von welchen Beteiligten ich weiss, das war die HPS X (abgebende Schule), das war die Schulleitung hier, das waren die Schulpflege hier bei uns, dann die zukünftige, also die Klassenlehrperson, die es dann wurde hier, (...) und ich noch und das Schullaufbahngremium, das war noch involviert, wir haben eine Kommission Schullaufbahn, wo Spezialfälle besprochen werden. #00:03:51-7#

I: Okay, kannst du mir erklären, wie der Prozess abließ, vielleicht musst du nochmals, es ist schon eine Weile her, wenn du nochmals zurückgehst, und du überlegst mal, wie ist das schon wieder passiert, wie hat das, wie hat das angefangen überhaupt erst mal, wie, wann hast du das erste mal davon etwas gehört? #00:04:12-6#

SHP: Ich habe das erste mal davon gehört, vom Schulleiter hier, der hat gesagt, dass aufgrund eines Elternwunsches wir erwägen, ein Schulkind von einer HPS zurückzuholen, zu nehmen, hierher, ein Kind, das vorher schon mal hier zur Schule gegangen ist und das in X (Wohnort) wohnt. #00:04:37-7#

I: Weisst du auch wer dann fallführend war? Wer hat den ganzen Prozess geleitet und geführt, warst du da aktiv als Heilpädagogin dabei oder wer hat, wer hatte da die Fäden in der Hand? #00:04:50-9#

SHP: So wie ich es gesehen und erlebt habe war das bei uns die Schulleitung. Die hat da die Fäden gezogen und mit der HPS X (abgebende Sonderschule) das besprochen und mit der Schulpflege und auch dann die Probewochen vereinbart. X (Schüler) war ja vor der Reintegration, vor den Sommerferien, war er zwei Wochen bei uns hier in einer Klasse, die seinem Alter entsprach, in der Klasse waren auch die meisten Kinder die er schon kannte von vorher, es war seine, alte Klasse sozusagen. Aber da war ich jetzt nicht involviert im Prozess sondern ich wurde informiert, aber ich war, hatte keine Entscheidung. #00:05:32-0#

I: Und nachher wie ging der Prozess dann weiter, also er ging schnuppern, also du, ihr wurdet informiert, nachher ging es zum Schnuppern dann bei dieser Klasse. #00:05:41-2#

SHP: Dann kam er hierher schnuppern in der Klasse genau, dann wurde ausgewertet, da war ich aber nicht dabei, da waren die zwei Klassenlehrerinnen dabei, die haben dann berichtet wie sie es empfanden, mit X (Schüler) und sie haben dann, das kam mir dann nachher zu Gehör, sie haben tendenziell dagegen sich ausgesprochen. Sie haben gesagt, in den zwei Wochen war es nicht so, dass sie jetzt das einfach so, sich vorstellen könnten. Dann lief es weiter dass, dann nach einer Zweitlösung gesucht wurde und dann hat sich eine Parallelklassenlehrperson bereit erklärt, es zu versuchen mit X (Schüler). Diese Lehrperson kannte aber X (Schüler) nicht, ist aber eine erfahrenere Lehrerin als die anderen zwei Klassenlehrerinnen und hat gesagt, ich versuch es, ihn in meine Klasse zu nehmen. Und dann kam er in die Klasse und dann war auch klar, dass dann er ein ISR Kind sein wird und dass dann ich mit ihm zu tun haben werde. #00:06:51-0#

I: Wie war dann klar, dass er ein ISR - Kind sei? #00:06:51-1#

SHP: Das war aufgrund der HPS X (abgebende Sonderschule) und aufgrund von Abklärungen, die aber ich nicht gemacht habe, ich habe ihn nicht abgeklärt, aber es wurde dann klar, er wird als Sonderschulstatuskind wieder hierherkommen und er wird hier integriert in eine Klasse und er wird aber separativ bei mir hier drin Mathematik und Deutsch haben, Sprache. #00:07:20-0#

I: Und dann wurdest du, erst in diesem Punkt wurdest du da miteinbezogen? #00:07:24-5#

SHP: Dann richtig, dann konnte ich auch mitreden und Entscheidungen mitfällen und so weiter aber vorher, beim Schnuppern, beim Entscheid, ob er überhaupt nach X (Wohnort) in die Primarschule kommt oder nicht, da hab ich nicht mitentschieden, sondern da war ich einfach dabei und habe zugehört und habe mir Meinungen eingeholt, aber nicht, ich war nicht die Entscheidungsträgerin, ob er kommt oder nicht. #00:07:55-0#

I: Welchen Teil hast du zur erfolgreichen Reintegration beigetragen? #00:07:55-5#

SHP: Mmh, das ist schwierig. (Lacht). Schwierig auch deshalb, weil es fragwürdig ist, ob es erfolgreich war, weil das Kind dann nach einem Jahr wieder in eine Sonderschule wegging. Einige Teile waren sicher dabei, also wir haben auch, integrativ gearbeitet, da war das Kind dann in der Klasse und ich kam ins Zimmer hinein und habe mitgearbeitet. Dann habe ich auch manchmal Streit geschlichtet zwischen diesem Kind und anderen Kindern. Ich habe viel mit diesem Kind auch besprochen, auch über Verhalten geredet in der Einzelstunde und mich auch stark mit den Eltern, also hauptsächlich mit der Mutter auseinandergesetzt, befasst, Gespräche geführt, einmal dann auch eingegriffen wo es dann (...) sehr temperamentvoll zu und herging, habe ich da zu schlichten versucht und auch beide Parteien (...) reden lassen und versucht beides zu verstehen und das auch zu verknüpfen. #00:09:04-1#

I: Da sind einerseits Elternpartizipation, also du hast mit den Eltern gearbeitet, plus deine integrative als auch separative intensive Arbeit mit dem Kind, würdest du das so benennen. #00:09:16-9#

SHP: Ja. #00:09:16-9#

I: Wie war deine Einstellung gegenüber der Integration des Kindes? Du hast das wie nicht mitentscheiden können aber, was war so deine Einstellung? #00:09:29-9#

SHP: Also meine Einstellung ist grundsätzlich, dass ich es mal so nehme wie es ist und dann angehe wenn dann das Kind dasteht. Und nicht vorher schon mir eine Meinung bilde bevor ich das Kind sehe, mit dem Kind arbeite, das finde ich unsinnig. (...) Eine neutrale bis positive Einstellung, weil ich habe von Natur aus eine positive Einstellung habe, und das Kind nicht kannte, deshalb eigentlich neutral, aber irgendwie, wir versuchen es, wir hoffen, dass es gut rauskommt, aber wir wissen es nicht und wenn es dann aber Anzeichen gibt, dass es nicht gut rauskommt, dann auch nicht die Augen vor der Realität verschliessen, so. #00:10:11-4#

I: Weisst du, wie die Klasse hier ausgewählt wurde? Du hast das schon ein bisschen besprochen, also, angedeutet nicht ganz klar benannt, wieso dass diese Klasse ausgewählt wurde und nicht die andere. #00:10:23-6#

SHP: Die andere, weil diese zwei Wochen schnuppern von X (Schüler) von der Klasse und den Klassenlehrerinnen als nicht erfolgreich, nicht positiv insgesamt bewertet wurde. Also ich, die dagegen ausgesprochen haben das Kind hier und in ihre Klasse aufzunehmen. Dann gab es nur noch eine Alternative und das war die Parallelklasse. #00:10:48-4#

I: Also, dann war es die Einstellung der Lehrperson, war das Kriterium. #00:10:51-4#

SHP: Ja, aufgrund ihrer zweiwöchigen Erfahrung mit diesem Kind und ihrer Klasse in der sie zusammenleben in den zwei Wochen haben sie dann gesagt, dass sehen sie nicht, dass das positiv rauskommen würde. #00:11:07-2#

I: Und dann gab es wie nur noch diese, diese Lösung, diese Möglichkeit, oder? #00:11:11-6#

SHP: Ja, und dann hat man überlegt, natürlich ja man könnte das Kind auch, weiss auch nicht, repetieren lassen, oder so, aber es ist nicht unbedingt angesagt, einfach so, ein Kind repetieren zu lassen, ohne Grund, ausser die gleiche Klasse will das Kind nicht mehr zurückhaben in dem Sinne. Und dann hat die Parallelklassenlehrerin eben dann gesagt dann, dann versuch ich es. Er ist so alt wie meine Schulkinder sind. #00:11:40-6#

I: Weisst du, wie der Zeitpunkt der Integration ausgewählt wurde, wann das Kind in die Schule kam hier? #00:11:48-6#

SHP: Auf Anfang Schuljahr. Also man hat vor den Sommerferien das Schnuppern gemacht und dann das ausgewertet und besprochen und Sitzungen gehabt und dann wurde beschlossen dass er nach den Sommerferien hier in der fünften Klasse von X (KLP) anfängt und zurückkommt. #00:12:07-2#

I: Wie hast du dich auf diese Reintegration vorbereitet? #00:12:13-2#

SHP: Relativ wenig, weil ich noch wenig wusste über das Kind und wir auch noch kein Dossier hatten, ausser das Dossier von der Unterstufe, wo er mal hier als Schüler war. Aber ich wollte dann auch nicht mehr wissen als das Nötigste, weil wenn ich dann schon voreingenommen gewesen wäre, wäre es vielleicht nicht so schön gewesen oder wenn ich dann schon eine Einstellung habe gegenüber, vielleicht der Eltern oder so und dann, kann es ja drei, vier Jahre später auch ganz anders sein. #00:12:49-6#

I: Und an deinem Unterricht? #00:12:54-7# #00:12:54-7#

SHP: Da habe ich nicht so viel vorbereitet aber ich habe gewusst, was seine Probleme Anführungs-Schlussstriche, sein werden und habe aber auch mal überlegt, was mache ich dann, wenn, aber nicht schon vorbereitet, auf diese Situation, weil sie dann ja eintreffen kann, aber nicht muss. Also bei mir, hier im kleinen Rahmen ist dann diese Situation auch wenig eingetroffen, oder, also ich hatte relativ wenig Probleme, dann. Da will ich nicht zuerst das Problem lösen, bevor es entsteht. #00:13:36-6#

I: Zusätzlich noch, also du hast im Voraus, schon mal kurz, kurz gesagt, du bist hier ja eigentlich hast du ja ISR Lektionen gemacht wie so in einer Kleingruppe, also separativ, als auch integrativ. Welche Ressourcen zugesprochen, jetzt genau für diesen Jungen? #00:13:56-7#

SHP: Sieben bis neun Wochenlektionen. Das Übliche was das VSA vorgibt, oder. Dieser Rahmen. Und, das war bei ihm auch so, genauso wie bei den anderen auch. Und, es war aber so, da ich ja gleichzeitig sechs ISR Kinder aus drei verschiedenen Klassen hatte, konnte wir die Ressourcen zum Teil bündeln, das heisst, die Kinder hatten mehr Lektionen mit mir, separativ oder integrativ, aber zum Teil waren dann noch andere Kinder da. Es waren zum Teil bis zu fünf Kinder gleichzeitig hier im Zimmer. Weil ich mich ja auch nicht zweiteilen oder dritteln kann. Das war mehr so gedacht, weil, nur eine SHP hier an der Schule ist und, es wären eigentlich zwei, aber die Andere macht eher Unterstufe und wir ja, das so machen mussten. Mit vielen ISR Kindern und wenig Pensum, Arbeitspensum. #00:15:03-5#

I: Also, dann war eigentlich, warst nur du, und die Lehrperson, waren die beiden Ressourcen die ihr hattet, oder gab es noch weitere Fördermöglichkeiten, wie Therapien? #00:15:13-1#

SHP: Ja, wir hatten, wir hatten dann noch Logopädie, bei X (Logopädin), und, das ist ein bis zwei Lektionen pro Woche jeweils und X (Schüler) hatte noch ISR Englisch, das gibt es bei uns speziell, damit die Kinder nicht dispensiert werden oder so, vom Englisch oder vom Französisch, das wir ISR Englisch und auch ISR Französisch anbieten. ISR Französisch habe ich durchgeführt, zusammen mit Frau X (KLP), eine Stunde integrativ in der Klasse und eine Stunde hier bei mir separativ mit den vier Fünft-, und Sechstklässlern und zwei Stunden war X (Schüler) bei Frau X (KLP) im ISR Englisch, separativ. #00:15:56-6#

I: Kannst du noch ganz kurz, sonst noch hauptsächlich erklären wie war denn die Beschulung mit dem Jungen und die Zusammenarbeit, jetzt auch mit Frau X (KLP)? #00:16:06-9#

SHP: Wir haben uns wöchentlich mindestens einmal besprochen, ausgetauscht auch über den Status quo, oder wie es gerade läuft, was kommen wird, und auch unterrichtsmässig, was sie vorhat im Unterricht, damit ich Arbeitsblätter eventuell anpassen kann, oder damit ich sagen kann, ok. da wird es eher kritisch, da wird er eher Mühe haben, oder so, und bei anderen Stunden war ich einfach dabei, auch. #00:16:37-9#

I: Also war einerseits, war separativ habt ihr hier gearbeitet, das war Mathe und Deutsch, stimmt das? #00:16:44-1#

SHP: Mmmh. Da müsste ich nachschauen genau, was alles das war. #00:16:50-2#

I: Das muss nicht ganz genau sein. #00:16:52-3#

SHP: Ok, das war mal Mathe, Deutsch, Englisch, Französisch, und eine Stunde M&U. #00:16:57-5#

I: Dann war er relativ selten eigentlich im Klassenverband? #00:16:59-8#

SHP: Ja, das waren, ich hab es, ich hätte es hier in der Schublade, das waren um die, zwischen zehn und vierzehn Wochenlektionen die er nicht im Gesamtklassenverbund verbracht hat, sondern in der Logopädie oder im ISR Englisch oder bei mir oder, genau #00:17:18-4#

I: Ok. Jetzt, weisst du, wie es dem Jungen heute geht? #00:17:22-6#

SHP: Nein, das kann ich jetzt nicht genau sagen. Ich habe ihn aber heute getroffen (...) aber nicht mich ausgetauscht mit ihm, wir haben nicht gesprochen, nur begrüsst, ich habe ihn auch schon mal gesehen, er macht noch Karate und zwar geht ein anderes Kind, das vorher auch bei mir war, das er also bei mir auch kennengelernt hat, durch dieses ISR - ADL hat er dann angefangen mit Karate und ist dann mit diesem Jungen auch jetzt nochmal dann zusammen. Also an einer anderen Klasse, aber ich weiss jetzt im Moment nicht, wie es ihm geht, weder schulisch noch als Persönlichkeit. #00:18:03-6#

I: Wie würdest du sagen, als er noch hier zur Schule ging, wie ging es ihm damals? #00:18:09-4#

SHP: Ich glaube, es war für ihn eine stressige Situation öfters, und er war sehr stark unter Druck, weil es auch von seiner Familie her so gewünscht wurde, intensiv gewünscht, dass ihr Sohn, ihr Kind, in eine normale Schule geht, und ein ganz normales Kind ist und, und so weiter. Das heisst bei ihm war es schwierig dass es dann auch mal hiess, er sei schuld dass ein Kind jetzt blute oder so. Streitereien, die gab es sehr oft. Also wöchentlich mehrmals, im Durchschnitt. Und, ich denke da war er schon ziemlich unter Druck. Also ich denke es ging ihm so mittelmässig, aber das Gute fand ich, dass die Klasse in der er war, so wie ich es empfand, eine Klasse ist, die gut damit umgehen kann, wenn ein Kind ein bisschen anders ist als die anderen. Sie haben ihn recht gut integriert und aufgenommen. #00:19:10-7#

I: Du hast mir gerade meine vornächste Frage vorweggenommen. Jetzt habe ich noch zwei, drei Fragen. Und zwar, bezüglich eben die Eltern, wie wurden sie in die Reintegration miteinbezogen? #00:19:24-5#

SHP: Wir haben das sehr stark versucht, aber, aber nicht das Echo bekommen was wir gerne gehabt hätten. Also die Elterngespräche, das erste Elterngespräch nach drei Wochen war mit beiden Eltern, da war ein grosser Kreis dabei, auch die Schulpflege, auch der Schulleiter, da haben wir auch gesagt, dass es bis jetzt gut läuft, insgesamt, ich hatte nur einen Punkt, negativen Punkt, das waren die Hausaufgaben, dann habe ich auch erklärt wie ich es gern hätte, und das ist dann eigentlich überhaupt nicht aufgenommen worden. Also schon, man hat ja gesagt, man hat auch das Formular unterschrieben, das Protokoll unterschrieben, aber es wurde nicht ausgeführt. Also das Feedback war halt dann, nicht so, oder wenn ein Anlass war, dann kam dann X (Schüler) schlecht ausgestattet oder er kam zu spät, zum Beispiel Ausflug in die Sternwarte Bülach, da kommt er einfach mal nicht. #00:20:25-6#

I: Und beim Prozess selbst, weisst du auch wie die Eltern da mit, bei der Reintegration selbst dabei, wurden die miteinbezogen? #00:20:33-5#

SHP: Ganz sicher, weil die haben ja den Wunsch geäussert, dass ihr Kind zurück will in die Regelklasse, was ich weiss, dass der Vater empfand, dass er in der HPS X (abgebende Sonderschule) schulisch zu wenig lernen würde. Also, er komme zu wenig vorwärts schulisch, das war einer, eines der Argumente dafür, dass die Eltern unbedingt wollten dass ihr Kind hierher zurückkam. Also die Eltern waren sicher im Reintegrationsprozess dabei und, auch stark dabei. Wie ich es denn auch gehört habe es war eigentlich aufgrund eines Elternwunsches dass er zurückkommt, es war nicht dass die Schule gesagt hat, nehmt doch den zurück. Sondern es waren die Eltern, die das forciert haben. #00:21:17-5#

I: Wurde diese, die Reintegration ausgewertet, oder auch begleitet von der Sonderschule? #00:21:25-5#

SHP: Bei uns? Nein. Wir haben auch mehrere Wochen gebraucht, bis wir Unterlagen hatten. Also, ich habe den Schüler kennengelernt und wusste eben eigentlich, nur das was ich im Dossier hatte von damals wo er Erst-, Zweitklässler war und bei uns hier zur Schule ging. Und sonst wusste ich nichts über ihn. #00:21:46-3#

I: Was empfandest du als besonders positiv dabei? #00:21:51-5#

SHP: Ich fand es super, wie X (Schüler) sich bemüht hat, er hat sich immer wieder bemüht, meinst du jetzt den Prozess oder dann im Schuljahr? #00:22:01-6#

I: Geht beides. #00:22:02-1#

SHP: Ok. Also im Schuljahr dann, habe ich gemerkt, dass er sich so bemüht, dass er auch sich um Freundschaften kümmert, dass diese auch nicht immer gelingen, auch weil er das dann nicht merkt, wenn er ein Kind zum Beispiel schlägt oder so, dass das jetzt nicht so gut war. Aber er hat sich immer wieder aufgerappelt und bemüht, und hat auch gespürt, dass bei ihm etwas nicht so ganz so ist wie bei anderen Kindern und hat sich wieder bemüht, dass fand ich sehr gut. Und auch schulisch, hat er Fortschritte gemacht, die wir alle gesehen haben, also die Klassenlehrerin, ich hab es gesehen, Logopädin, ISR Englisch, das haben wir gesehen und uns auch ausgetauscht. Und er kann super Fussball spielen, das fand ich auch gut, dass er eine Stärke hat, die er auch ausleben darf, täglich, beim, in der Pause und dann auch noch im Turnen manchmal. Und bei der Reintegration, jetzt beim Prozess, fand ich gut, dass ich das Gefühl hatte, es wird offen und ehrlich kommuniziert was geht und was nicht geht. Also ich hatte das Gefühl, auch dass die Klassenlehrerin da gesagt haben, die zwei Wochen schnuppern das fanden wir nicht gut, das hat nicht geklappt, dass die dann halt auch ehrlich gesagt haben, nein, wir glauben, dass klappt nicht, das fand ich eigentlich gut. Ich hatte das Gefühl, ich weiss woran ich bin, wenn ich mit ihm anfangen. #00:23:30-6#

I: Obwohl du kein Dossier hattest. #00:23:30-6#

SHP: Ich hatte kein Dossier, aber die Infos, die ich hatte, hatte ich das Gefühl, die sind wahrscheinlich (...) ehrlich und unfiltriert. So, aber ich hatte sehr wenige Unterlagen, genau. #00:23:41-1#

I: Das ist wahrscheinlich auch einer der Punkte, die nicht so gelungen waren. Also, was würdest du, gibt es sonst noch etwas, gerade das? #00:23:47-8#

SHP: Ja, das fand ich sehr mühsam, dass wir uns, oder ich mich darum bemühen musste irgendwelche Zeugnisse, Unterlagen, Berichte zu erhalten von der Schule wo er vorher war. Dass ich da mich darum kümmern muss und erst beim dritten Anlauf dann irgendwelche Infos bekomme, das empfand ich als mühsam. Gerade bei einem Kind, wie X (Schüler) es ist, wo dann eben, die Eltern nicht einfach so dann verstehen was man braucht und auch nicht dann am ersten Schultag die Unterlagen bringen, sondern auch erst beim fünften Telefonat mit Dolmetscher oder auch nicht irgendwie dass dann mal bringen und sagen da sind seine Sachen und dann sagt man ok, das brauchen wir nicht, das nicht, also das oder das fände ich besser wenn das aktiver käme von der abgebenden Schule oder wenn der Ablauf da besser lief, wenn Eltern ja an ihre Grenzen stossen. #00:24:44-0#

I: Was würdest du empfehlen, verbessern, ändern bei einer zukünftigen Reintegration? #00:24:55-3#

SHP: (...) Ausser der Vorinformation, was ich schon, gerade genannt habe, kann ich nichts benennen, was ich jetzt sagen könnte, wenn man das gemacht hätte, dann wäre es bestimmt besser oder anders gelaufen, kann ich nicht sagen. #00:25:09-3#

I: Gut, was sind deiner Meinung nach die zentralen Faktoren für das Gelingen einer Reintegration von einem verhaltensauffälligen Kind? #00:25:22-1#

SHP: (...) Alle Beteiligten, das Kind, seine Eltern, die alte Schule, die neue Schule, die Schulleitungen, die Beigemüselehrpersonen, also Fachlehrpersonen, Klassenlehrperson, Klasse, die müssen alle irgendwie wollen oder und können und sonst wird es schwierig. #00:25:53-2#

I: Der Wille, die Einstellung. #00:25:53-2#

SHP: Wille, Einstellung und dann auch die Fähigkeit, das umzusetzen, oder. Ich kann schon ein guter

Schüler sein wollen, aber wenn ich es einfach nicht hinkriege, dann kann man nicht, wie sagen die Afrikaner? Man kann nicht am Gras ziehen, es wächst dann nicht schneller. Oder, wenn ich gern hätte, dass die Eltern mir Infos liefern wenn die nicht wollen, dann krieg ich die Infos nicht. Damit muss ich klarkommen. Aber mit Infos oder mit Austausch kommt man sicher weiter. Das habe ich dann auch festgestellt im Laufe des Jahres also auch noch positiv war, dass ich im Laufe der Zeit mit der Mutter von mir aus gesehen einen besseren Bezug hatte. Da ist dann irgendwann mal auch das Vertrauen gekommen und das austauschen, also je länger das Schuljahr vor sich hinzog, desto besser, qualitativ besser, wurden dann auch die Austausche zwischen der Mutter und mir und anderen Personen. #00:26:53-6#

I: Jetzt, noch abschliessend: Gibt es noch etwas, das du einbringen möchtest, oder etwas, das ich vergessen habe? #00:27:01-3#

SHP: (Lacht) Also was ich schwierig fand, ist das man, halt immer an diesen Ressourcen spart, oder? Man spart an den Ressourcen und dann wenn es dann nicht mehr geht, dann macht man Feuerwehrübungen und rennt herum. Da fände ich es jetzt besser, wenn man schon an der Wurzel das angehen könnte, auch im Kleinkindalter mehr machen würde, und solche Sachen früher anpacken würde und nicht erst dann wenn sie schon seit zehn, zwölf Jahren da sind, aber ist eine Geldfrage, oder eine politische Frage. (lacht) #00:27:44-4#

I: Vielen Dank für deine Teilnahme am Interview. #00:27:48-3#

SHP: Gerne.

SL Regelschule

I: Also, zuerst einmal eben danke vielmals dass du dir Zeit nimmst, am heutigen Abend, mit mir das Interview zu führen. Kannst du noch schnell erklären, wer das du bist? #00:00:14-1#

SL: Ja mein Name ist X (SL aufnehmende Schule), ich bin der Schulleiter, da von dieser Primarschule X (Gemeinde) und als solcher zuständig auch eben für Schülerbelange innerhalb vom, ich sage jetzt von der internen Schülerschaft, alles was externe Schulung ist, läuft dann über die Schulpflege. #00:00:29-1#

I: Entschuldigung. #00:00:30-9#

SL: Ist das ähm? #00:00:30-5#

I: Ist alles perfekt, ich wollte nur kurz schauen, gut. Also ich bin hierhergekommen, zum, für eine Masterarbeit, um dieses Interview mit dir zu führen. In dieser Masterarbeit geht es darum, einen Reintegrationsprozess, anzuschauen, von einem verhaltensauffälligen Schüler, wo von einer Sonderschule in die Regelschule reintegriert worden ist, und dabei werden eigentlich wie die Gelingensfaktoren werden erhoben, was macht so eine Reintegration positiv, was ist förderlich, dass so etwas könnte gelingen. Und am Anfang steht eine Theorie, ein Theorieteil besteht darin und jetzt kommt wie, es ist eigentlich wie eine Analyse, Einzelfallanalyse, werden alle beteiligten Personen davon werden befragt, was das sie davon merken, meinen und davon halten und so werden so die verschiedenen Perspektiven, werden so festgehalten. Eben die Daten sind, werden anonymisiert, selbst wenn du eben Namen sagst, das ist, ich stehe auch unter Schweigepflicht natürlich, das kommt alles, wird anonymisiert in die Arbeit hinein einfließen. #00:01:37-6#

SL: Darf ich da kurz nachfragen? Ist natürlich so, dass wenn die Gemeinde erwähnt ist, das wäre dann gleich ableitbar. #00:01:44-7#

I: Ja, das ist klar, also die Gemeinde wird sicher nicht erwähnt. #00:01:46-9#

SL: Auch nicht erwähnt. #00:01:47-6#

I: Nein, die wird nicht erwähnt. Also es ist wirklich komplett anonymisiert. Das Ziel ist eigentlich von dieser Arbeit, dass man für zukünftige Reintegrationen etwas könnte, kann lernen und das wie zum Beispiel das nachher Ableitungen für Konzepte jetzt für eine Sonderschule können nachher daraus erstellt werden. Als erstens Mal, die erste Frage an dich ist, ob du bereits voraus, vor dieser Reintegration Erfahrungen mit Reintegrationen gemacht hast. #00:02:18-8#

SL: Mit Reintegrationen nicht, nein, nein. #00:02:25-3#

I: Wie ist deine Meinung zur integrativen Schulung von verhaltensauffälligen Schülern in der Regelschule? #00:02:32-3#

SL: Ich finde grundsätzlich den Ansatz richtig, dass man sagt, das Kind soll dort können in die Schule mit seinem Alters, also mit seinen gleichaltrigen Freunden, sagen wir jetzt einmal, wo es wohnt. Das ist völlig für mich, völlig unbestritten und dass die Schulen wirklich müssen, ich sage jetzt belegen, warum es nicht zumutbar ist, oder tragbar ist, finde ich aber auch richtig, dass die Möglichkeit irgendwo dann doch existiert, weil sonst am Schluss glaube ich, werden einzelne Beteiligte verheizt. Mit den erzwungenen Integrationen grundsätzlich. #00:03:08-6#

I: Wer ist alles bei dem Prozess, Reintegrationsprozess alles beteiligt gewesen? #00:03:15-9#

SL: Ganz sicher die Eltern, der schulpsychologische Dienst, die abgebende Schule X (Sonderschule), bei uns Schulpflege Ressort Schülerbelange, ich als Schulleiter, dann am Anfang hat es noch eine Schnupperphase gegeben mit einer dritten, vierten von zwei Klassenlehrpersonen bei uns, und dann natürlich die neue Klassenlehrerin, wo es dann relativ klar gewesen ist, das es eine Reintegration gibt,

dann X (KLP) wo du vorhin gerade geredet hast. Das so ja, in Kürze, natürlich ein paar weitere Personen, also die, die ganzen pädagogischen Teams sind natürlich noch involviert dann irgendwann, ja also eine ganze Reihe Leute natürlich. Habe ich jetzt jemanden wichtigen vergessen? Jetzt muss ich gerade überlegen. Ja, also schlussendlich natürlich die Schulpflege auch noch, wo muss Beschlüsse fassen. Ja, ich glaube das ist. #00:04:16-3#

I: Sind genug, ja. (Lacht) #00:04:18-5#

SL: (Lacht) #00:04:19-3#

I: Und wie ist der, wie ist der Prozess abgelaufen? Wie hat das angefangen und wer hat auch durchgeführt, durch den ganzen Prozess? #00:04:28-2#

SL: Jawohl, also die Federführung hat dann relativ bald, eigentlich der schulpyschologische Dienst übernommen gehabt, nachdem klar geworden ist, dass die Frage konkret im Raum steht, ob eine Reintegration in Frage kommt und dann eben ist zuerst einmal diese Schnupperphase gewesen, von, von X (Schüler), wo dann da glaubs vierzehn Tage, habe ich im Kopf, vielleicht ist es auch nur eine Woche gewesen. In einer dritten / vierten Klassen einfach nochmal wieder so echli de Groove von einer ganzen Schule, Regelschule gespürt hat und mir ihn ein bisschen, das ist aber noch schwierig gewesen. Er kann die, das ist auch für die Lehrpersonen schwierig gewesen, nach ein paar Tage müssen entscheiden, geht jetzt das, geht es nicht. Also, der ganze Prognoseteil nach so einer Schnupperphase finde ich, ist, ist eine rechte Verantwortung dann für die Lehrperson. Es ist da auch noch nicht klar gewesen, ob der X (Schüler) allenfalls dann in dieser Klasse effektiv selber wäre oder nicht. Es hat sich ja dann gezeigt, dass wir ihn in die andere Klasse dann eingeschult haben, ich denke, im Nachhinein, das ist auch gut gewesen, dass es nicht die gleiche Klasse ist, wie wo er dann hinkommt. Ich denke, wenn eine Lehrperson, alleine dann muss entscheiden, oder massgebend entscheiden, geht es oder geht es nicht, das kommt dann sehr auf die Haltung von so einer Lehrperson an und auch letztlich einfach die Bereitschaft sich auf so etwas überhaupt einzulassen. Umgekehrt kann es aber jetzt in unserer Konstellation wenn die von Anfang an deklariert wird, auch ein wenig der schwarze Peter zuspielden denen wo denn für die andere Lehrperson müssen entscheiden, aus dem Team, du musst dann den, kannst dann den schon nehmen, wir halten das für zumutbar, oder nicht. Also es ist sowieso, recht heikel, finde ich. Und ich kann das nicht beurteilen, weil ich sehe ihn nicht den ganzen Tag. #00:06:10-9#

I: Welchen Teil hast du dazu beigetragen, zur erfolgreichen Integration? #00:06:19-3#

SL: Ja, das ist schon eine Weile her, ich muss gut nachdenken. Ich, wir haben dort probiert, den Auftrag für die beiden Lehrerinnen, wo in dieser Schnupperphase gewesen sind, möglichst genau zu fassen, also welche Bereiche, sie ein wenig beobachten sollen. Ich mag mich auch erinnern an das SSG dann, das ist recht differenziert gewesen, was sie aussagen konnten nach diesen wenigen Tagen, aber eben, mit der Schwierigkeit von der Prognose. Wir sind dann zuerst zum Schluss gekommen, dass eine Reintegration schwierig wird, also eher eine ungünstige Prognose. Und das haben die Eltern überhaupt nicht verstanden. Und dann sind verschiedene Schulen im Raum gestanden und dort haben sich die Eltern dann, ich sage jetzt ein wenig salopp: quergestellt. Also sie haben sich einfach schlicht geweigert dort hinzugehen oder haben dort wirklich übel, also einen üblen Auftritt geboten in der einen Schule. Und dann haben die dort gesagt, also mit denen, wir müssen eine gewisse Grundzusammenarbeit können voraussetzen, sonst müssen wir es gar nicht probieren. Also, die haben quasi wie aus möglichen angepeilten Lösungen gerade schon im Vorneherein eine Art verabschiedet, wo man gar nie hat können näher prüfen. #00:07:24-3#

I: Darf ich nochmals kurz nachfragen. Ist das so gewesen? Zuerst ist die zweiwöchige Schnupperphase gewesen, und nachher ist man wieder zurückgegangen und nachher hat man wie nochmals andere Möglichkeiten getestet. #00:07:35-3#

SL: Man hat aufgrund von dieser Schnupperphase gesagt, wir haben Bedenken, dass eine Integration erfolgreich ist. Aber man hat sagen müssen, es ist schwierig, es sind keine Fakten, wo man es könnte festmachen, es ist mehr aus der Gesamt, also so eine Auslegeordnung gemacht an dem SSG, zusammen mit den Schulpsychologen, ich mag mich noch genau erinnern, wir haben das sogar aufgelistet am

FlipChart irgendwie, was spricht dafür, wo sehen wir die Schwierigkeiten und so, und ja. Und haben dann gesagt wir müssen, wir müssen schauen, gibt es nicht eine Schule, die für den Jungen, noch ihn, ihn noch besser kann dort abholen wo er, wo wir das Gefühl haben, er bräuchte es. Genau, und da haben dann die Eltern, die haben wir irgendwie dort nicht, es ist nicht gelungen, die Eltern so ins Boot zu holen, dass sie da in dem Sinn kooperiert haben. Genau. #00:08:22-1#

I: Deine Einstellung gegenüber dieser Reintegration? Du hast es schon leicht beschrieben. #00:08:27-0#

SL: Ich habe es als eines von den schwierigsten Gesprächen gefunden, die ich je gehabt habe, weil es wirklich zu wenig klar, also auch für mich selber auch nicht klar gewesen ist, welche Seite ist jetzt quasi zu entscheiden. Wollen wir es wagen, können wir es wagen. Ich habe einen Respekt, gewissen Respekt davor gehabt, auch mit dieser Klassenzusammensetzung, das finde ich einen wichtigen Aspekt in diesem Zusammenhang übrigens, von dieser Klasse, als es darum ging jetzt von X (KLP), ob das geht, dort einfach von der Gesamtbelastung her noch, und habe mich darum dann auch dafür ausgesprochen dass wir andere Optionen zuerst noch wirklich ernsthaft prüft. (...) Grundsätzlich finde ich, ich habe es am Anfang gesagt, ich habe, ich, ist klar eine Integration bietet immer einen gewissen Mehraufwand, es bietet aber auch, es gibt, es ist eine Herausforderung für alle Beteiligten und es gibt auch Chancen, also ich bin überhaupt kein Gegner von Integration, grundsätzlich. Wir haben auch, das darf ich glaube jetzt schon so sagen, wir haben auch schon erfolgreiche Beispiele gehabt in unserer Schule, also. #00:09:29-0#

I: Hast du da dazu auch, hast du dich theoretisch vorbereitet, also hast du Wissen, irgendwie spezielles Wissen da dazu über, allgemein über die Prozesse oder über die Reintegration an sich? #00:09:39-7#

SL: Nein, das muss ich sagen, vielleicht zu wenig spezifisch, nein, habe ich nicht. #00:09:46-8#

I: Wie wurde die Klasse ausgewählt? #00:09:51-0#

SL: Wir haben einfach eine dritte / vierte gehabt, und eine vierte, muss ich gerade überlegen, stimmt das so. Nein, in dieser dritten / vierten ist es vor den Sommerferien gewesen, nachher war es eine vierte / fünfte und eine fünfte, ja genau, er ist ja dann in die fünfte gekommen, genau. Und entweder ist klar gewesen, er kommt in die halbe fünfte, in dieser Kombination, oder er kommt in die fünfte. Und, es war einerseits, also ich muss so sagen, die Gesamtsituation, von diesen beiden Klassen, habe ich probiert so ein wenig zu analysieren, da gehört für mich, ich habe es vorhin angetönt, Klassenzusammensetzung hinein, es gehört ein Stück weit die Erfahrung der Klassenlehrperson, gehört hinein, Belastbarkeit, aber das sind weiche Faktoren oder, aber. Wie viel mag es da noch vertragen? Also ganz banal. Und ich habe zuerst tendiert darauf, ich habe es vorhin angetönt, in dieser Doppelklasse den Jungen zu platzieren, und X (KLP) ist dann auf mich zugekommen und hat gesagt: Hey, hast du dir das gut überlegt? Einfach sie hat viel Kontakt mit den beiden Lehrerinnen und hat dort gefunden, du, die sind am Kämpfen mit ihrer Klassenzusammensetzung. Und hat sich quasi anboten und hat gesagt: Hey ich könnte mir das vorstellen, dass der zu mir kommt. Und habe dann das nochmals angeschaut, nochmals darüber geschlafen und gefunden, ja gut, also ich finde wenn eine Lehrperson so klare Bereitschaft signalisiert, dann packe ich diese Chance. Und, ja, schlussendlich habe ich mich dann da umstimmen lassen in dem Sinn, also ja, es ist auch hier nicht so ein eindeutiger Entscheid gewesen. Auch der erste schon nicht, oder. Also, das erwägen, könnte er dort hinein, ist nicht so einfach und das ist klar, bei nur eineinhalb Klassen, ist der Spielraum eben klein. #00:11:29-5#

I: Und wie, wie hat sich die Schule selber darauf vorbereitet, oder auch du dich als Schulleiter? Wie hast du dich darauf vorbereitet auf diese Reintegration? #00:11:38-0#

SL: Ich muss noch sagen, dass der personelle Wechsel von der ISR Lehrperson, die dann neu gekommen ist. #00:11:47-1#

I: Ah, die Person ist noch neu gekommen? #00:11:48-9#

SL: Ja. Das hat das ganze natürlich nicht, nicht unbedingt einfacher gemacht, oder. Also wie funktioniert dann das, wenn jemand neu startet mit dieser Aufgabe ohne, ohne HPS Ausbildung, beabsichtigt es dann zu tun, also die, die Ausbildung noch zu machen. Das hat mich recht gefordert, das muss ich sagen. Nicht

nur, wir haben auch noch andere ISR Kinder gehabt damals, wie wir das Ganze überhaupt aufgleisen. Also mit dem Support von externe Beratung, und, und, und. Das haben wir soweit probiert aufzugleisen, aber (...) ja, das ist, ich würde sagen, ein recht schwieriger Prozess gewesen und, und hat sich auch als relativ, als relativ schwierig herausgestellt. Und da will ich jetzt überhaupt niemandem zu nahe treten, von der personellen Besetzung her oder so, sondern ist einfach ein Fact. #00:12:37-5#

I: Welche Ressourcen wurden gesprochen? Und wer hat entschieden? #00:12:44-8#

SL: Jawohl. ISR ist eigentlich dann klar gewesen, wo, wo auch klar gewesen ist, die Eltern kooperieren eigentlich gar nicht bei externen, es ist denen so wichtig dass er in X (Wohnort) in die Schule darf und geht, wir müssen das einfach wie probieren, eine Art. Wobei mir klar gewesen ist, probieren, man kann nicht ein wenig probieren. Wenn man dann im Herbst merkt, es wird schwierig, dann hat es keine Sonderschule die sagt: Ja klar, haben wir ein Plätzchen, oder. Also, da mache ich mir überhaupt keine Illusionen. Es ist für mich klar gewesen, wenn er hier startet, dann ist er vermutlich ein Schuljahr bei uns. Muss aber sagen, ich habe dann irgendwann auch sagen müssen, jetzt kommt er, jetzt probieren wir wirklich, dass es funktioniert. Also ich habe, nicht eigentlich gestartet und gedacht jetzt warte ich auf die erstbeste Gelegenheit zum allen beweisen, dass es nicht geht. Also, eben, so eindeutig ist es ja für mich nicht gewesen, dass es eine Option ausserhalb muss sein. ISR ist das eine, wo wir gesprochen haben, im Rahmen von, also die ISR Setting, wie sie halt möglich sind im Kanton, nach den kantonalen Vorgaben. Da haben wir, ich sage jetzt, die Schulpflege, für die ist auch klar gewesen, dass das es so ein Setting braucht. Und, dann ist in der Klasse von X (KLP) noch eine Klassenhilfe, quasi Seniorin, es ist, läuft nicht über Pro Senectute, aber es ist eigentlich nach ähnlichem Muster. Wo wir gewusst haben, dass sie noch dort dabei ist. Es ist dann auch noch die Frage gewesen, in welcher Form organisieren wir das ISR. Das ist so aus der Perspektive von der Klasse gewesen, wie viel integrativen Anteil, also im, wirklich im Unterricht gibt es und wie viel ist separativ. Das ist dann wieder zum Teil eine Frage gewesen von Synergien nutzen von verschiedenen ISR Kindern aus verschiedenen Klassen. Wo dann dazu geführt hat, dass wir in diesem Jahr einen eher höheren Anteil an separativen Stunden, aus organisatorischen Gründen, hat anbieten müssen. #00:14:34-3#

I: Hat es noch zusätzliche Therapieangebote oder zusätzliche Fach, Fachpersonal. Ist das miteinbezogen worden? #00:14:41-6#

SL: Jetzt bin ich nicht mehr ganz sicher, wie es mit der Logopädie ist. Grundsätzlich steht das denen Kindern zur Verfügung, wo sie brauchen. Aber ich weiss nicht, nicht mehr. Doch, doch klar, der X (Schüler) ist in der Logopädie gewesen, genau. Er geht nämlich jetzt noch weiter. Und das andere ist, wie ist das mit der Psychotherapie? Das müsste ich kurz nachschauen, bin im Moment überfragt. #00:15:03-5#

I: Schulsozialpädagogik? #00:15:05-1#

SL: Schulsozialarbeit ist selbstverständlich immer mit involviert gewesen, in die ganze Geschichte, beim überlegen, wie machen wir das, eben von wegen braucht es besondere Lösungen, das haben wir ja nicht so genau gewusst, oder, also wie ist denn das Verhalten in einer Regelklasse, wie weit muss man dann die anderen Kinder dazu bringen, dass sie akzeptieren, dass der ein wenig, ja, gewisse Sachen gelten nicht ganz genau gleich und mit den gleichen Konsequenzen für integrierte Kinder. Das ist zum Teil noch recht schwierig, finde ich eine von den schwierigsten Fragen für mich, im Zusammenhang mit integrierten Kindern. Wie weit spielt da der Persönlichkeitsschutz vom Kind und wie weit wäre die Transparenz ganz wichtig für die Beteiligten, auch von anderen Eltern zum Beispiel, dass die das irgendwo einordnen können. Gleichzeitig ist mir völlig klar, die Gefahr der Stigmatisierung, ah, das ist eben das Kind wo, oder? Das ist ganz heikel. Gleichzeitig muss ich auch sagen, eine von den anderen Gefahren von Integration ist auch das Eltern ganz lang, sich in der Illusion eine Art noch halten, mein Kind geht ja mit allen anderen in die Regelklasse, es wird dann schon irgendwie auch einen Anschluss geben wie bei allen anderen. Und dann irgendwann mit Augenreiben feststellen, hoppla, dem ist nicht so. Also, ich denke da ist in Sachen Kommunikation für mich noch Vieles nicht geklärt. Und das kann man sagen, ganz selbstkritisch: Das haben wir vielleicht als Schule X (Wohnort) nicht wirklich sehr gut gelöst, ich glaube es hat auch paar noch so, für mich noch so, systemimmanente Fragestellung, also jetzt gerade die von der Transparenz, bei integrativen Lösungen, da bin ich auch mit anderen Schulleitungen im Gespräch und die Lösung kann,

hat mir bis jetzt niemand präsentieren können, also, ja. #00:16:43-0#

I: Wie geht es dem Jungen heute? #00:16:46-5#

SL: Wo ich ihn letztthin gesehen habe, habe ich das Gefühl gehabt, es geht ihm gut, er hat sich recht gut eingelebt, in dieser, er ist ja bereits wieder, das ist noch wichtig als Vorbemerkung, er ist ja eben bereits wieder in der Sonderschulung, wo interessanterweise genau im Haus nebenan ist. Ich glaube, das ist darum auch für die Eltern viel die bessere Lösung, es ist ihnen absolut wichtig gewesen, dass er in X (Gemeinde) in die Schule geht und da mit seinen Kollegen und, der Teil der Integration bleibt natürlich. Er ist da im Dorf, er spielt mit seinen Kollegen in der Freizeit, er, er ist jetzt dort drüben in der Schule, und da muss ich auch sagen, die Schule ist ganz neu bei uns auf dem Platz und da sind wir erst daran, uns so ein wenig zu finden, auch wie das funktioniert da untereinander mit, Areal gemeinsam nutzen und so. Er genießt gewisse Privilegien, wo man hat als Schüler von dort drüben. Er darf mit dem Velo kommen, er darf den Ipad in den Ohren haben über, am Nachmittag, das dürfen unsere nicht, ja. Stelle ich mit gewissem Schmunzeln fest, also ich glaube, er fühlt sich soweit ich das kann beurteilen, wohl. Kommt aber auch zwischendurch völlig unbefangen wieder hierhin und sagt: Grüezi. Letzten Samstag hat der Elternrat eine Disco veranstaltet, für alle Viert- bis Sechstklässler da, da ist er mit einer Selbstverständlichkeit dabei gewesen, er hat noch zwei Kollegen von, von der anderen Schule mitgebracht. #00:17:59-6#

I: Er ist sozial eingebunden. #00:18:00-2#

SL: Eigentlich eingebunden, ich habe das Gefühl. Obwohl, das muss ich ja sagen, ein entscheidender Punkt warum er ja nicht mehr integriert ist, ist das es sozial so schwierig gewesen ist. Und das ist eigentlich eine interessante Konstellation, das es trotzdem möglich ist, in der Freizeit relativ unbelastet, ich sage relativ, ich bekomme die Details nicht mit über. #00:18:18-4#

I: Wie ist er dann, eben, wie geht, wie ist es der Klasse dann gegangen als Gemeinschaft? (...) Dazumal, wo, also wo er. #00:18:26-5#

SL: Neu gekommen ist. #00:18:27-2#

I: Ja, während dem Prozess. Wo er jetzt auch da, wo er noch da in der Schule gewesen ist. #00:18:32-2#

SL: In dieser fünften Klasse. (...) Er ist immer wieder aufgefallen mit schwierigem Verhalten zum Beispiel auf dem gemeinsam genutzten Schul, Fussballplatz. Es ist regelmässig, sind irgendwie die Pferde mit ihm durch, oder dann hat er irgendwie, ist er ausgerastet, oder so. Und, und dann natürlich wahnsinnig angeeckt bei anderen Kindern. Wo man dann eben das Verständnis grad ausserhalb von der Klasse finde ich es noch schwieriger das Verständnis dann abzuholen, vom Umfeld. Ja, das ist eben der X (Schüler) der, das wissen wir langsam, der wird halt dann manchmal dann extrem wütend, wann das, ja, was auch immer, wenn er das Gefühl hat, es sei ein Foul, oder eben kein Foul gewesen, oder was auch immer dann der Auslöser ist. Während dem, ich sage jetzt, je, je näher der Verband am wirklichen Schulalltag daran ist, desto eher sind sich Kinder das gewöhnt, und können dann auch damit umgehen. Das ist zum Beispiel für mich in einem anderen Fall im Moment eine im Zusammenhang mit dem Hort. Wo ein Kind mit wirklich, sonderpädagogischem Betreuungsbedarf im Hort ist und dort den Laden total durcheinanderbringt. Im Klassenverband geht es relativ gut, aber im Hort ist es fast nicht zu lösen. Also, das sind solche Schwierigkeiten, wo auf eine Regelschule zukommen, wo, ich denke mir, vielleicht ein bisschen zu wenig bewusst zum Teil angeht, ja und wo auch die Lösungen nicht einfach so klar auf dem Tisch liegen, wie man das behandeln sollte. #00:19:56-9#

I: Wie sind die Eltern in die Reintegration einbezogen worden? Du hast es schon vorher ein bisschen angetönt, wie das gewesen ist. #00:20:02-8#

SL: Ja, ich muss sagen, ich finde die Elternzusammenarbeit mit dieser Familie ist, ich habe das schon seit der ersten Klasse ein wenig mitbekommen, nicht so einfach gewesen. Angefangen bei der sprachlichen Hürde, wo ich einfach auch merke, es ist schon nicht einfach nur getan, wenn, das machen wir selbstverständlich, via Medios einen Übersetzer dabeizuhaben. Aber es geht nicht nur um, reden wir

Portugiesisch oder reden wir Deutsch, sondern es sind auch wirklich zum Teil, gewisse Fragestellungen wo, oder auch Problemstellungen, wo wir unterschiedlich sehen oder auch nicht, überhaupt nicht sehen. Und das, macht es immer wieder herausfordernd, also das kenne ich natürlich von anderen Elterngesprächen auch. Ich finde es auch spannend, mir manchmal wieder probieren so ein wenig die, aus der anderen Perspektive das Ganze anzuschauen, ja. Dass es je nach Hintergrund, wo halt die Eltern herkommen, wir auch mit Forderungen und Vorstellungen kommen oder so, wo für die wirklich nicht zuoberst auf der Prioritätenliste stehen. Und, das so in unser Schulsystem hineinzupacken ist manchmal nicht so einfach. #00:21:10-5#

I: Aber sie haben teilgenommen, oder, während dem Prozess? Das schon? #00:21:13-6#

SL: Ja, Ja. Eben, wo es dann klar gewesen ist, dass er in X (Wohnort) in die Schule kann, sind sie wirklich glücklich gewesen. Das habe ich wirklich das Gefühl, das hat Ihnen, da ist ihnen ein Stein vom Herzen gefallen. Und sie sind sehr dankbar gewesen über das, eigentlich, dass das möglich ist. Und, dann muss ich auch sagen, ein, so, die Elternarbeit im engeren Sinn, dann über das Jahr hat natürlich X (KLP) federführend gehabt und ich bin dann, ich müsste nachschauen, gefühlt an zwei oder drei Gesprächen dabei gewesen. Vor allem wo es dann, sich abgezeichnet hat, dass man für die Sechste wahrscheinlich wieder, doch wieder eine andere Lösung haben müssen. #00:21:43-1#

I: Ist das Ganze ausgewertet worden, jetzt auch mit der Sonderschule? Der Wechsel von X (Sonderschule) hierhin, ist das, hat da eine Auswertung stattgefunden? Oder auch intern bei Euch? Oder Kontakt? Ist das noch weiter? Hat der noch länger stattgefunden? #00:21:56-4#

SL: Nein, nicht wirklich. Ich muss auch sagen, der Abgang in der Schule X (abgebende Schule) ist für mich relativ unglücklich verlaufen. Es hat dann da zwei, drei Missverständnisse gegeben, über die Kommunikation wo, irgendwie zum Teil, ja ich habe (lacht), mag mich noch erinnern, ich habe irgendein Mail, irgendeinen Fehler gemacht im Mailadresse eintippen, und habe das Mail gerade noch vor den Ferien rausgelassen. Und dann ist irgendeine Information von der Schule X (abgebende Schule) an die Eltern, wo aber nicht mit dem korrespondiert hat, was wir am SSG abgemacht haben, und. Also ein bisschen, einfach ein wenig unglücklich. Wo man sagen kann, ja das kann passieren, aber ja, wo man sicher muss sagen, das müsste man noch besser aufgleisen. Ein anderes Mal, und, ja. Nein, eine Auswertung in dem Sinn hat nicht stattgefunden. #00:22:43-5#

I: Jetzt noch so abschliessend, ein paar Fragen, noch zwei, drei Fragen. Was ist besonders positiv gewesen bei dieser Reintegration? #00:22:51-8#

SL: (...) Also grundsätzlich habe ich gut gefunden, als es klar gewesen ist, dass er kommt, dass ich glaube wirklich, alle Beteiligten gefunden haben, gut, wir packens. Ich glaube, dass kann, darf ich für alle Beteiligten in Anspruch nehmen. Man hat wirklich probiert und geschaut, doch das, das gleisen wir irgendwie so auf, dass das funktioniert. Und, es ist auch vieles gut gelaufen, muss man auch sagen. Also, eben er hat den Anschluss gefunden mit seinen Kollegen und so, nicht immer problemlos, natürlich nicht, aber einfach, dass was ich vorhin erzählt habe, wie er jetzt da in seiner Freizeit agiert und so, das spricht doch eigentlich für sich. Das ist positiv. #00:23:30-0#

I. Und jetzt noch das Negative. Was, das hast du auch schon, das hast du jetzt auch schon paar, paar Punkte gesagt, aber jetzt noch einmal zusammenfassend, was wäre für. #00:23:39-9#

SL: Eine gewisse Enttäuschung bleibt natürlich. Dass eine Re, eine Reintegration wieder in eine Separation mündet, das macht nicht so Freude, muss ich sagen. Umgekehrt, finde ich es auch richtig wenn man jeden Fall im Einzelfall prüft und nicht einfach über eine Leiste schlägt und dass muss man sagen die Entwicklung, kann sich auf irgendeine Richtung entwickeln und da muss man offen bleiben für, für alle Varianten und die ist jetzt halt so verlaufen. Also in dem Sinn, kann ich auch damit umgehen. #00:24:12-0#

I: Vielleicht auch zu verbessern? Bei einer zukünftigen, falls jetzt noch einmal so ein Fall kommen würde? Nochmals eine Reintegration? Bei einer zukünftigen? #00:24:20-7#

SL: Also ich denke, der von der Frage wie man die abgebende Schule einbeziehen kann im Sinne von, Beratung, was wie arbeitet man genau mit diesem Kind am besten, das würde ich gerne noch ausbauen. Kommt aber gerade schon eine Einschränkung dazu, dass mein Eindruck bei anderen Sonderschulen aber ist, dass die doch relativ weit weg sind von der Regelschule und das macht einen Teil vom Problem aus. Also dass man, beide voneinander einer Art den Schulalltag ein bisschen zu wenig gut kennt zum sich wirklich, dass es so nahtlos weitergeben. Aber das, da wären sicherlich Annäherungen gefragt. Im Sinne von Verbesserungen, also sich besser kennen. Und das ist, eine von den Chancen, finde ich, wenn man jetzt so eine Sonderschule, eine halt, irgendeine sage ich jetzt einmal, die Kleingruppenschule, bei uns auf dem Platz haben. #00:25:16-9#

I: Jetzt gibt es noch irgendetwas, das ich vergessen habe? Oder eine offene Frage zum Schluss, etwas, das ich vergessen habe oder was du noch beitragen willst da dazu? Allgemein vielleicht zu den ganzen Gelingensfaktoren, was ist noch etwas, was noch dazugehört, wo ich vergessen habe. #00:25:35-4#

SL: (Schmunzelt) Für mich ist der Gap zu gross zwischen Sonderschule oder nicht. Also ich finde, man müsste wie, noch mehr Ressourcen haben, aber ich meine wann dann eine externe, also schlussendlich ist es dann immer etwas, das man an den Kosten misst. Ich finde es ein wenig schlimm, aber es ist halt einfach ein Indikator. Also es sind, wann man nur die Kosten anschaut, muss man sagen, wann man, wann man, sagen wir, die Hälfte von diesen Kosten könnten einsetzen für Ressourcen bei den Integrationen dann noch, zusätzlich, so, dann könnten wir noch mehr machen. Also, das ISR ist ja relativ klar begrenzt, was das Kosten darf, und dann muss man halt dann ein bisschen zusammenstückeln, was es gibt. Und das andere, der zweite Punkt, wo ich denke, wäre wünschbar, aber das ist halt, bleibt ein Wunsch: Kontinuität in der personellen Besetzung. Also, wann ich natürlich ein leistungsfähige, kompetente, belastbares SHP Team habe in einer Schule, dann sieht das Ganze ganz anders aus. Und nochmals, ich finde, unsere Leute haben sich alle Mühe gegeben, wirklich, aber, das macht es zusätzlich schwierig. Und das ist halt einfach schon eine Realität, wo zum Teil, auch zu wenig in Betracht gezogen wird, wie viel Fluktuation es halt gibt in solchen Schulen. Also auch Leute, die Forderung von ja, profiliert euch ein wenig im Sinne von, schaut doch, dass ihr einen Spezialist habt, im Team, wo sich um gesunde Schule kümmert, einer kümmert sich ums Thema Quims und so. Ich muss sagen, ja, und was ist, wenn der nachher einfach geht? Fangen wir wieder ganz von vorne an? Die Ausbildung von der Heilpädagogik ist noch ein Thema, wo uns jetzt schon auch recht beschäftigt. Also der Anteil von Leuten, wo nicht mit der nötigen Ausbildung in dem Feld arbeiten, ist in den letzten Jahren schlicht zu hoch gewesen. #00:27:31-3#

I: Gut, also, dann, ich bedanke mich hier, danke vielmals für deine, deine Auskünfte hierzu, es ist sehr spannend gewesen. #00:27:35-3#

SL: Ja, gerne. #00:27:36-2#

I: Danke vielmals. #00:27:41-3#

SL: Danke für das Interesse. #00:27:43-8#

Kind

I: Ok, also jetzt kannst du am Anfang, kannst du mal erzählen, wer du bist, wie du heisst. #00:00:07-2#

S: Ich bin X (Schüler), und bin elf Jahre alt. Und ich mache Geburtstag im 24. November. Und ich spiele gut Fussball. #00:00:27-7#

I: Eben ich habe es dir schon gesagt, alles was du sagst, ich, ich erzähle das niemandem, also nicht deiner Lehrerin oder deinem Lehrer, oder nicht, niemandem, ich erzähle das niemandem. Ja, du darfst also sagen, was du möchtest. Ich wollte fragen, wie, wie ging das, als du von X (abgebende Schule) hier nach X (aufnehmende Schule) gekommen bist. #00:00:48-8#

S: Nochmal. #00:00:52-2#

I: Wie funktionierte das, weisst du das noch? #00:00:54-8#

S: (...) Mmh. #00:01:01-4#

I: Bist du auf einmal an einem Tag, am nächsten Tag musstest du in X (Gemeinde) in die Schule? Oder hast du gemeinsam mit Frau X (LP Sonderschule) habt ihr vielmal gesprochen, also ist deine Mami nach X (abgebende Schule) gegangen? Nein? Auf einmal im Sommer musstest du nach X (aufnehmende Gemeinde)? #00:01:19-6#

S: Ja. #00:01:19-5#

I: Ok. Weisst du, wer alles dabei war, wer hat, warst du mal bei einem Gespräch dabei mit Frau Gerster und sonstigen Leuten? #00:01:29-2#

S: Ja, aber ich weiss nicht mehr. #00:01:30-8#

I: Schon so lange her. #00:01:33-1#

S: Ja. #00:01:34-3#

I: Ok. Was hast du gemacht, dass du, dass es geklappt hat, dass du nach, nach X (aufnehmende Gemeinde) in die Schule kommen kannst? #00:01:43-9#

S: Ich wollte gut gearbeitet und so. #00:01:50-9#

I: Gut gearbeitet, und so? Was sonst noch? #00:01:53-9#

S: Nichts mehr. #00:01:56-7#

I: Gar nichts mehr? #00:01:57-8#

S: Ich weiss nichts mehr. (...). #00:02:02-0#

I: Hast du dir fest Mühe gegeben sonst in irgendwie etwaigem, zum Beispiel beim Spielen mit den anderen Kindern, oder in der Pause, oder in der Freizeit, oder? #00:02:13-4#

S: Mit den Kindern habe ich mir besser. #00:02:18-9#

I: Gut, Wie war deine Einstellung am Anfang? Wie ging es dir als du wusstest, ok, ich kann nach X (Wohnort) gehen, wie ging es dir da? #00:02:28-3#

S: Gut. #00:02:29-8#

I: Hast du dich gefreut, oder hattest du Angst? #00:02:33-3#

S: Gefreut. #00:02:32-8#

I: Ok, hast du dich fest gefreut, dass du gegen kannst? #00:02:36-6#

S: Ja. #00:02:35-6#

I: Hattest du auch ein bisschen Angst oder nicht? #00:02:38-3#

S: Nein. #00:02:39-0#

I: Gar nicht? Ok. Weisst du, wie wurde ausgewählt, dass du in diese Klasse gehst? In, in du bist ja in die Klasse zu Frau X (KLP) zuerst gegangen, oder? Weisst du wie das ausgewählt wurde? Bist du einmal vorbeigegangen, hast geschaut, oder? #00:02:55-3#

S: Ja ich bin vorbeigegangen aber nicht bei Frau X (aufnehmende Lehrperson), bei jemand anderem. #00:03:00-0#

I: Und nachher? #00:03:02-9#

S: Dann bin ich zu Frau X (aufnehmende Lehrperson) gegangen. #00:03:05-7#

I: Und wie ging es dir da gleich am Anfang? #00:03:07-3#

S: (...) Gut, weil ich kenne manche Kinder von dort. #00:03:12-5#

I: Du kanntest schon viele. Waren das deine Freunde? Von wo kanntest du die denn? #00:03:17-8#

S: Ja, Erstklässler. #00:03:19-0#

I: Aha, von früher noch. Und auch sonst von der Freizeit kanntest du die auch noch? #00:03:24-8#

S: (...) Nein. #00:03:24-5#

I: Noch nie gesehen, vom Fussball oder, kanntest du die nicht? Gehst du noch ins Fussball hier? Ja, aber nicht in X (Wohngemeinde)? Wo gehst du ins Fussball? #00:03:34-5#

S: So in Mannschaft? Gehe ich nicht. #00:03:35-4#

I: Ah, du gehst nicht in? #00:03:36-8#

S: Ich spiele nur da. #00:03:37-2#

I: Aha, ok. Gut, jetzt, weisst du noch, hast du neben Frau X (Klassenlehrerin) hast, hattest du noch mit anderen Lehrern zu tun, da? #00:03:46-3#

S: Ja, mit Frau X (SHP). Und Frau X (Logopädie). #00:03:49-8#

I: Frau X (Logopädie)? Wer ist Frau X (Logopädie)? #00:03:51-6#

S: Die Logopädie. #00:03:53-0#

I: Ah, das ist die Logopädin. Und sie auch gleich da im Schulhaus gewesen? #00:03:57-1#

S: Ja. #00:03:58-2#

I: Ja? #00:03:58-2#

S: Ja. #00:03:58-8#

I: Jetzt, wie geht es dir heute? #00:04:01-4#

S: Gut. #00:04:02-1#

I: Gut? Wo gehst du jetzt hin, genau in die Schule? #00:04:04-3#

S: Da in X (Wohngemeinde). #00:04:05-8#

I: Auch in X (Wohngemeinde), aber es nicht mehr die gleiche Schule wie vorher. #00:04:09-1#

S: Nein. X (neue Sonderschule) so, heisst unsere. Denn in alten Bibliothek, ist dort. #00:04:17-9#

I: Ist gerade nebendran, oder? Ich habe es heute gesehen. Und da bist du in einer anderen Klasse? Ja? #00:04:24-3#

S: Ja. #00:04:25-0#

I: Und wie geht es dir da? #00:04:26-0#

S: Gut. #00:04:27-2#

I: Gut, genau. #00:04:30-2#

S: X (neue Sonderschule am Wohnort) #00:04:33-4#

I: X (neue Sonderschule am Wohnort), genau. Jetzt, wenn du noch nachdenkst, mit Frau X (KLP aufnehmende Schule) und Frau X (SHP aufnehmende Schule), du hast sie sogar gesehen, gell? #00:04:43-3#

S: Ja. #00:04:43-6#

I: Auf der Wanderung habe ich gehört. Was für eine Beziehung hast du mit ihr? Wie war es mit ihr zusammen? #00:04:49-8#

S: Gut. #00:04:50-7#

I: War es gut, kann man nicht mehr, mehr dazu sagen? #00:04:54-2#

S: War gut. #00:04:56-2#

I: Und wie ging es dir in der Klasse mit Frau X (aufnehmende Klasse)? #00:05:00-4#

S: Gut. #00:05:02-7#

I: Hattest du viele Freunde, oder? Ja? #00:05:05-4#

S: Ja. #00:05:06-1#

I: Und hast du die auch heute noch? #00:05:07-4#

S: Ja. #00:05:09-4#

I: Ja. Gut (lacht). Weisst du, wie wurde deine Mami miteinbezogen in die, in die Schule? Als es gesagt hat, ja jetzt geht es von X (abgebende Schule) nach X (aufnehmende Schule). Hat sie dir geholfen, oder habt ihr viel miteinander gesprochen? Was habt ihr gemacht? #00:05:26-0#

S: Geholfen, geholfen. #00:05:27-4#

I: Wie hat sie dir geholfen? #00:05:29-2#

S: Meine Mutter weiss es, nicht ich. #00:05:32-6#

I: Vielleicht, was denkst du, was hat sie gemacht? #00:05:35-4#

S: (...) Geredet. #00:05:37-7#

I: Mit dir? #00:05:39-6#

S: Nein. #00:05:40-0#

I: Mit wem zusammen? #00:05:41-8#

S: Mit der Schule. #00:05:43-9#

I: Aha, ok. sie war ganz vielmals da. Was findest du jetzt besonders gut, dass du hier bist? (...) Was gefällt dir besonders gut jetzt in X (Wohnort)? #00:05:58-5#

S: Alles. #00:06:02-3#

I: (Lacht) Gerade alles? #00:06:03-2#

S: Ja. #00:06:04-0#

I: Ist es viel besser wie in X (abgebende Sonderschule), gefällt es dir besser hier? #00:06:06-6#

S: Ja. #00:06:06-9#

I: Ja? Was gefällt dir besser als in X (abgebende Sonderschule)? #00:06:09-8#

S: Da (unv.) bin ich neben dem Haus. #00:06:13-7#

I: Ah, weil es in der Nähe ist von deinem Haus? #00:06:15-6#

S: Ja. #00:06:16-0#

I: Und auch dass du Freunde hast, kann das auch sein? #00:06:18-5#

S: Ja #00:06:19-1#

I: Und sonst noch? (...) #00:06:23-3#

S: Das ich immer spielen gehen darf. #00:06:25-9#

I: Aha, ok. Was findest du nicht so gut, vielleicht auch unterwegs weil, während dieser, der letzten Zeit in der Schule? Gibt es etwas, was nicht so gut war? #00:06:37-9#

S: Ja, mir, ich habe fast Schlägerei gehabt mit Sechstklässern. #00:06:42-4#

I: Als du noch in der Klasse von Frau X (KLP aufnehmende Schule) warst? #00:06:45-0#

S: Ja. #00:06:46-6#

I: Und jetzt, wie geht es dir jetzt so? #00:06:49-8#

S: Gut. #00:06:50-2#

I: Hattest du keine mehr? Ja? Ok. Was für eine Klasse bist denn du jetzt? #00:06:56-1#

S: Sechste. #00:06:57-3#

I: Sechste Klasse. Sind da viele Kinder, oder sind es wenige? #00:07:01-3#

S: So, sechs. #00:07:04-5#

I: Aha, auch es ist eine kleine Schule. Und wie heisst dein Lehrer? #00:07:08-6#

S: Herr X (neuer Sonderschullehrer). #00:07:10-1#

I: Herr X (neuer Sonderschullehrer)? Ok. Gut. Jetzt, wenn es noch einmal so wäre, wenn du noch einmal in X wärst, und du würdest jetzt gerade auf X (Wohnort) kommen können, was würdest du verändern? #00:07:22-5#

S: Weiss ich nicht. #00:07:25-7#

I: Vielleicht, dass es keinen Streit gibt unterwegs, was hätte dir vielleicht noch geholfen? #00:07:32-7#

S: (...) Weiss ich nicht. #00:07:37-5#

I: Schwierig zu sagen? #00:07:39-1#

S: Ja. #00:07:40-6#

I: Vielleicht hast du noch eine Idee oder etwas (...), oder was ist deiner Meinung nach das Wichtigste, dass du in der Schule Erfolg hast, dass es dir gut geht in der Schule? #00:07:54-0#

S: Dass ich Kollegen habe. #00:07:54-9#

I: Das du viele Freunde hast? #00:07:58-5#

S: Dass sie mich auch helfen, und so. #00:08:01-9#

I: Und das hast du jetzt? #00:08:03-9#

S: Ja. #00:08:04-6#

I: Super. Jetzt noch zum Abschluss, letzte Frage. Gibt es noch etwas, was ich vergessen habe? Oder was du noch sagen möchtest, dazu? #00:08:15-9#

S: Nein. #00:08:16-7#

I: Nein? Nichts mehr, also du, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch mit dir. #00:08:23-6#

S: (unv.) #00:08:22-6#

I: Vielen Dank. #00:08:23-4#

Mutter

I: Gut, ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass du bei der, bei diesem Interview teilnimmst. Erste Frage ist: Welche Rolle hast du im Schulsystem, jetzt gerade in diesem Fall einnimmst. #00:00:15-1#

B: Im Schulsystem bin ich die Mutter von X (Schüler) der Lernschwierigkeiten hat. #00:00:22-8#

I: Dieses Interview wird im Rahmen von einer Masterarbeit, das ist meine Masterarbeit, wird die durchgeführt. Ich stehe unter Schweigepflicht, alle Daten fließen anonymisiert in die Arbeit ein, auch Namen werden anonymisiert, also es wird nichts weitergegeben. Ich habe es schon vorher kurz erklärt. Einzelpersonen von einer Reintegration in die Regelschule werden über ihre Erfahrungen, ihre Meinung zur Reintegration von Schülerinnen und Schülern befragt. Ziel von den Interviews liegt darin, die unterschiedlichen Perspektiven festzuhalten und mögliche Gelingensfaktoren zu definieren, welche sich positiv auf eine Integration auswirken. Davon können zukünftige Integrationen profitieren. Das ist eigentlich das Ziel von der Arbeit. Erstens mal, wie ist ihre Meinung zur integrativen Schulung von allen Kindern, dass alle in die Regelschule gehen? #00:01:20-4#

B: Durch meine Erfahrung bin ich der Meinung, dass da zu wenig auf den einzelnen eingegangen wird, repektive zu wenig Möglichkeiten bestehen, wobei mir klar ist, dass dies auch nicht ganz so einfach ist für die Schulpflege. #00:01:40-8#

I: Jetzt gerade wir sprechen nochmals kurz über den Fall, als X (Schüler) von X (Sonderschule) zuerst nach X (Regelschule) gekommen ist, in die Regelschule. Wer war da alles bei diesem Prozess von der Reintegration beteiligt? Weisst du das überhaupt noch? Das ist schon lange her. #00:02:01-2#

B: Von Schulpflege, SPD, alles, allgemein? #00:02:03-8#

I: Ja. #00:02:05-0#

B: Da war, Schulpflege, wir als Eltern, Name von Schulpflege? #00:02:14-8#

I: Das brauchst du nicht sagen. #00:02:17-0#

B: Lehrer von X (Regelschule), dort die Sekretärin, die Lehrerschaft und die Schulleitung von X (Sonderschule), ja, bin der Meinung, ja. #00:02:40-4#

I: Kannst du mir noch einmal kurz sagen, wie der Prozess ablief und wer durch den Prozess führt, führte? Wie das von statten ging, von Anfang bis Schluss. Erinnerst du dich noch? #00:00:19-8#

B: Also, der Ursprung besteht darin, dass Sandro den Wunsch äusserte in die reguläre Schule zu kommen. Das zog vor allem Gespräch mit dem schulpsychologischen Dienst nach sich. Und danach natürlich mit der Schule X (Sonderschule). Hauptsächlich waren es Gespräche mit dem schulpsychologischen Dienst, die dann Lösungen gesucht haben, was dann weiterführend Gespräche mit der Schulleitung X (Regelschule). #00:01:00-9#

I: Jetzt welchen Teil hast du als Mutter zur erfolgreichen Integration beigetragen? Was war so deine Rolle darin? #00:01:09-3#

B: Die Interessen meines Sohnes vertreten. #00:01:14-4#

I: Wie war deine Einstellung gegenüber dieser Integration? #00:01:20-5#

B: Positiv, eigentlich unterstützend. Weil es eben ein Wunsch von X (Schüler) haben wir als Eltern eigentlich auch probiert dieses Ziel zu erreichen, ja. Haben wirklich die Interessen von X (Schüler) vertreten. #00:01:45-5#

I: Weisst du noch, wie die Klasse ausgewählt wurde? Die Regelklasse im X (Schulhaus)? #00:01:53-4#

B: In Zusammenarbeit mit der Schulleiterin, Sekretarleiterin und wieder SPD und der Lehrer, die wurde so ausgesucht, welche, ich sage jetzt die sozialste Klasse war. Das war eine Klasse da hatten sie gute Erfahrungen mit den Schülern. Die waren sehr sozial und in dem wurde geschaut für ihn den richtigen Stundenplan zusammenzustellen. #00:02:25-3#

I: Und der Zeitpunkt der Reintegration, auf wann fiel der genau? Also es fiel, auf den Sommer, die Sommerferien. #00:02:34-6#

B: Ich bin der Meinung, Sommerferien, also auf Schulstart. #00:02:39-6#

I: Schulstart. Und in welche Klasse wechselte er? #00:02:42-4#

B: Gemischt in die sechste Klasse eigentlich, mit teils Unterricht vom Stoff her in der fünften Klasse. Er wurde gesplittet auf zwei Klassen. #00:02:59-8#

I: Jetzt. Ich frage zuerst diese Frage. Weisst du, welche Ressourcen damals zugesprochen wurden? Oder was wurde gesprochen, zeitliche Ressourcen im X (Regelschule) wie ist er dahingekommen? Hat man gesagt, ja er kommt ganz viele Stunden oder zusätzliches Lehrpersonal? Oder was, was wurde da veranlasst? Wie war das? #00:03:27-8#

B: Das war eigentlich sehr gut, sie haben wirklich für ihn einen speziellen Stundenplan zusammengestellt, auf seine Bedürfnisse eingegangen, dass gerade sprachlich, also Fremdsprachen ein grosses Manko war, dort wurde er zurückgestuft in die fünfte Klasse. Mathematik wurde eine frühere Lehrerin herangeholt, die ihm dann Einzelunterricht gab. Dreiviertel Jahr hatte er dann Einzelunterricht in der Mathematik und wurde eigentlich sehr viel nachgearbeitet. Hat das X (Regelschule) gute Arbeit gemacht. Hat sich sehr viel Mühe gegeben. #00:04:18-3#

I: Und wie ging es ihm während dieser Zeit? Während der Integrativbeschulung? #00:04:24-4#

B: Anfänglich war die Freude darüber wieder in die Regelklasse zu kommen, gross. Natürlich auch mit seiner vorgängigen Erfahrungen von Schulwechseln. War auch wieder angespannt. War ja nicht das erste Mal, dass er einen Wechsel hatte. Nachträglich da dann der schulische Erfolg ja nicht ganz so gut war, ging es ihm dann auch dementsprechend nicht mehr ganz so gut. War eher bisschen der Aussenseiter. #00:05:05-3#

I: Ja, das sprichst du jetzt gerade an. Er war der Aussenseiter. Integriert, hat er Freundschaften in der Klasse? Sozial eingebunden? Er hat es vorher ganz kurz erzählt, kannst du das nochmals kurz zusammenfassen? #00:05:19-9#

B: Wirkliche Freundschaften haben sich nicht daraus ergeben. Es war durch das, das wirklich sehr tolle Kinder alles waren, wurde er nicht als, jetzt irgendwie gemobbt oder ganz liegen gelassen. Aber den Anschluss fand er trotzdem nicht durch seine (...) eigene Art. Durch sein schulisches Manko, dass er gehabt hat, war er dann halt doch der Auffällige. Mit den Klassenwechseln fand er auch den Anschluss in den Klassen, in den einzelnen nicht ganz. Kommt ja auch dazu dass die anderen schon zwei Jahre zusammen waren, teilweise fünf Jahren wenn sie in der Primarschule schon zusammen waren. Und er war der, dann einfach wieder der Neankömmling, auch aus einem anderen Quartier, weil von dort wo wir wohnen normalerweise keiner ins x (Regelschule) geht. Und das hat es bestimmt dann auch wieder erschwert. #00:06:29-5#

I: Jetzt, während dieser, während dieser Beschulung in der Regelschule, was hat da nicht so gut geklappt? Was würdest du sagen? Was hat gut geklappt? Was hat besonders, was war etwas tolles während dieser Zeit? Und was war etwas weniger tolles? Also, was förderlich und was hemmend? #00:06:49-6#

B: Was bestimmt nicht ganz so stattgefunden hat, was aber halt auch grossen Teils mit der

Lernschwierigkeit von ihm zu tun hat, ist der Schulstoff der wurde einfach, konnte er nicht anhängen, konnte er nicht wirklich was noch aufholen, da wurde das Loch eigentlich immer grösser. Schulstoff hat er nicht wirklich viel profitiert. Obwohl sie, sie gaben sich ja Mühe, Stundenplan alles angepasst, aber da war irgendwie die, die Spalte schon zu gross. Konnte, konnte gar nicht mehr aufgefangen werden, wie gesagt dementsprechend auch halt dann das soziale nicht ganz so toll war. War nicht so, dass es da schon ein Problem war. Er war immer, mehr oder weniger eingegliedert, aber halt dadurch dass er ja lange weg war, in X (Sonderschule) war und vom Quartier fand er denn Anschluss nie ganz. Für sein Bereich, er wurde menschlich ganz so arg traktiert. Ja, rund gelaufen ist es nicht. #00:08:21-4#

I: Vor allem sozial? #00:08:22-7#

B: Sozial, ja, ja. Aber es ist halt einfach auch, für mich auch zurückzuführen, die ganzen Jahre vorher. Jedes Jahr irgendwo anders in der Schule, Basisjahr, Kleinklassen, X (Schulhaus), X (Schulhaus), X (Sonderschule), er konnte gar keine Kontakte knüpfen. War ja dann überall der Neue, der Sonderling, der Sonderstunden braucht. Das denke ich, ist für Kinder mit solchen Problemen die grösste Schwierigkeit. Klar, auch für das Schulsystem, weil das sind ja Probleme die kann man nicht einfach von heute auf morgen wieder auffangen. #00:09:11-4#

I: Jetzt, wie hast du dich auf diese Integration vorbereitet? Hast du dich da irgendwie schlau gemacht, oder hast du dich informiert oder? Gab es da, am Anfang stand der Wunsch von X (Schüler) wieder in die Regelschule zu gehen und dann seid ihr einfach auf den schulpsychologischen Dienst zugegangen oder hast du dich zuerst informiert wie das funktioniert? #00:09:44-3#

B: In erster Linie mit dem schulpsychologischen Dienst. Und durch die ganze Vorgeschichte, ich habe mich jetzt nicht speziell darauf noch vorbereitet aber durch die ganze Vorgeschichte waren wir natürlich immer sehr nah am Ball, haben immer irgendwie Informationen uns rausgesucht, haben uns immer irgendwie abgeklärt über die ganzen Jahre verteilt eigentlich. Das Schulsystem, wie es laufen muss, habe ich gekannt weil ich einen älteren Sohn noch habe, aber die Integration selber habe ich mir jetzt nicht speziell. #00:10:32-6#

I: Und, das Kind, wie hat sich X (Schüler) darauf, hat er sich irgendwie speziell darauf vorbereitet? Oder habt ihr mit ihm gesprochen wie das dann läuft? Wurde er auch von der Sonderschule von X (Sonderschule) speziell betreut während dieser Übergangszeit, auch von der Regelschule, Vorbereitungen als auch Nachbereitungen. Gab es da etwas? #00:10:53-7#

B: Also Gespräche gab es sehr viele. Um ihn einfach zu motivieren und aufzubauen, ihm Halt und Sicherheit mitzugeben. X (Sonderschule) hat, was ich weiss auch, ja, beste Voraussetzungen, einfach ihn vorbereitet, dass was anders ist an der regulären Schule. Aber er selber, sich irgendwie auch Informationen wollte oder so. Das war eigentlich gar nicht der Fall. Für ihn war es mehr, ich, ich möchte dort hin. #00:11:36-7#

I: Wo ich wohne und Freunde habe, ist es das? #00:11:39-3#

B: Ja, Wunschdenken. Das was er von anderen gesehen hat. Das Wunschdenken für ihn mehr, was ihn eigentlich erwartet, konnte er gar nicht mehr so genau wissen. Hat man ihm in Gesprächen einfach immer wieder probiert mit ihm, ihm mitzugeben. Und der Rest ist halt vieles, warum sein Wunsch vermutlich auch so gross war, was er in der Nachbarschaft und überall gesehen hat. Kinder die in die reguläre Schule gehen, wie die Kontakte haben, wie die miteinander in die Schule gehen. Und das war sein Wunschdenken, was halt dann nicht ganz so stattgefunden hat. #00:12:19-8#

I: Jetzt, wenn du zurückdenkst. Was war besonders positiv jetzt bei dieser Geschichte, als er von der Kleinklasse in die Regelschule kam? Was war gut? Sollen wir zuerst das was nicht so gut war anschauen? #00:12:37-7#

B: Im Moment, weil wir ja gerade wieder irgendwie im Umschwung sind, sehe ich gar nicht so viel Gutes. Ausser natürlich die Bemühungen von allen Schulen. Die haben sich ja Mühe gegeben. Für ihn momentan, weil ja das Problem noch nicht ganz durch ist, sehe ich gar nicht so viel Positives eigentlich.

#00:13:05-2#

I: Also, dann gehen wir gerade zum nächsten Punkt, den habe ich mir noch aufgeschrieben. Derzeit gibt es Schwierigkeiten bei der jetzigen Beschulung. Er ist dann gewechselt in die Oberstufe, auch in der Regelschule im ISR, hat er. Und, kannst du mal beschreiben, was hat da nicht geklappt, oder, ja was hat nicht geklappt da? Und vielleicht auch warum es nicht geklappt hat. #00:13:32-3#

B: Wie die Schule auch selber sagt, sie können ihn nicht so unterstützen wie er es bräuchte, er braucht mehr oder weniger Eins zu Eins Unterstützung. Nach meiner Ansicht nach, will die Schule aber gar nicht gross unterstützen, sondern will einfach den ganzen, die Klasse als solches durchziehen. Und die Einzelunterstützung die ihm eigentlich zugesagt wurde, die findet überhaupt nicht statt. Er muss, sollte mit dem Strom schwimmen, einfach auch was so gefordert wird erfüllen und wenn er das nicht kann, so ist er durchgefallen, eigentlich, im System. Was auch nicht berücksichtigt wurde, ist ja dass er schulisch einen sehr grossen Rückstand hat. Dass er schon gar keine Chance hat, im normalen Unterricht zu folgen, wenn er nicht irgendwie noch Eins zu Eins eine Aufgabe oder eine Unterstützung bekommt. #00:14:44-4#

I: Also, dann ist das eigentlich auch hauptsächlich der Punkt, den du sagen würdest, das hätte geholfen für die weitere Beschulung integrativ? Dass er wirklich diese Unterstützung bekommen hätte? #00:14:58-4#

B: Bin ich sehr stark der Meinung, dass wenn man von integrativer Sonderschulung spricht, dass diese viel intensiver auch durchgeführt werden muss, für mich ist es eine reguläre C Klasse ohne jeglichen integrativen Hintergrund. #00:15:19-2#

I: Hat er dann nebenan, hatte er noch zusätzliche Therapie oder Unterstützung, hatte er das? #00:15:25-5#

B: Mittlerweile hat die Schule plus minus dann angefordert, ist er in der Psychotherapie und in der Schule selber war dann immer mehr das Förderzentrum der Ausweg wo er einfach in Einzelstunden gesteckt wurde, respektive das Förderzentrum ja auch der Auffang für schwierige Kinder ist die während der Stunde nicht gerade so gut mitmachen. Also auch dort einfach, eine menschliche Ablage. #00:16:02-0#

I: Also, dann kann man das zusammenfassen, dann wäre jetzt eigentlich, wenn jetzt zusätzliche Ressourcen, zusätzliche, wenn sich die Person, es geht nicht einmal, die Person war ja eigentlich da, die Ressource, wie ich verstanden habe. #00:16:14-0#

B: Ja. #00:16:14-2#

I: Dann lag es eigentlich an der Lehrkraft. #00:16:20-3#

B: An der Lehrkraft. An der Schwierigkeit vom Stand von Sandro her, dass er im Fach nicht mitkommt. Und, wenn ich richtig informiert bin, ist die Zweitlehrperson, hat sie keinen heilpädagogischen Hintergrund, Ausbildung, sondern bin der Meinung, Wiedereinstieg einer Mutter die einfach eine Lehrerin ein bisschen unterstützt. #00:16:47-4#

I: Und auch sozial ist er da, sind viele Schwierigkeiten entstanden, hast du mir erzählt. #00:16:55-2#

B: Sehr, ja. Weil er mittlerweile sehr, introvertiert ist, sich zurückzieht und mit Jugendlichen im gleichen Alter nicht so gut umgehen kann. Ich sage jetzt auch, er geht nicht so gerne rumhängen am Mittwochnachmittag oder auf dem Pausenplatz ist er lieber für sich, weil so dass Randalen machen, so Andere schräg anmachen, das liegt ihm überhaupt nicht. Ist der nächste Punkt, warum er wieder ins Abseits gerät. Weil er eher ruhiger ist, den Anschluss nicht hat. Hat er, ja. Ist es für ihn eigentlich in der Pause und während der Schulzeit. #00:17:50-8#

I: Ist es nicht möglich. #00:17:51-3#

B: Nein. #00:17:53-4#

I: Jetzt, was wäre denn, wenn du (...). Ja, wenn ich für das nächste. Wenn es jetzt nochmals so wäre, dass er nochmals von X (Sonderschule) entweder nach (...) in die Regelschule oder danach der Wechsel in die Oberstufe, was würdest du da ändern? Wenn du jetzt nochmal an dem Ort wärst, vorher. Was könntest du, was würdest du da einbringen was gegeben sein muss oder was könnte man da machen, dass es das nächste mal besser wäre? #00:18:33-1#

B: Also zuerst einmal, hätten wir ihn besser noch länger in der (...) in X (Sonderschule) gelassen, war zu früh. Nur bin ich auch der Meinung, auch zu einem späteren Zeitpunkt, gibt es die Möglichkeit, für diese Einschulung in unserem Umfeld zumindest, sehr spärlich. Also, ich denke mir, dass viele andere diese Probleme auch haben werden, weil es weder Kleinklassen noch das nötige, nötigen heilpädagogischen Lehrer irgendwo gibt. Für mich, respektive für mein Kind wäre es wichtig, dass von Anfang an, besser hingeschaut und die Betreuung, einfach die Unterstützung besser stattfinden würde. Nicht in, in Warte einpacken oder irgendwas ändern, sondern, dass wirklich unterstützt wird, das fehlt mir. Dass die Probleme solcher Jugendlicher oder Kinder erkannt werden und dort irgendwie Möglichkeiten geschaffen werden wo die auch abgeholt werden können. Weil wir haben ja genau jetzt das Problem, wir kennen die Schwierigkeit von X (Schüler). Und selbst die Schulpflege sagt, es gibt aber keinen Platz für ihn. Weil es ist entweder körperliche oder geistige Behinderung, oder schwer erziehbar, auffällig, jenste Probleme, aber nicht eine sehr enge Betreuung, eines Kindes, das halt einfach Lernschwierigkeiten hat. #00:20:37-8#

I: (...) Jetzt als zentraler Faktor, etwas Allgemeines, nochmals allgemein zusammengefasst. Was ist ein zentraler Faktor für das Gelingen? Du hast das jetzt schon mehrfach gesagt, aber was würdest du sagen, wenn du es allgemein definieren würdest? Was macht es aus, dass das gelingen kann? Dass eine Integration von der Sonderschule in die Regelschule gelingen könnte? Was macht es aus? #00:21:10-8#

B: (...) Eine bessere, bestehende Struktur für Problemfälle, die nicht auf jeden zuerst angepasst werden muss. Wo einfach, eine Institution, eine Schule, was auch immer, für solche Fälle, die, die damit arbeiten können, darauf einzugehen und nicht das Rad neu erfunden werden muss für jedes Kind. (...) Denke das, das nötige Personal mit guter Ausbildung. Und Zeit und Raum für die Probleme der Kinder. (...) Eine zentrale Stelle, einfach (...), es müsste eine Anlaufstelle oder Institution geben, für solche Kinder, damit nicht in regulären Klassen, die irgendwo abgespeist werden müssen. Und vor allem auch die Kinder irgendwie auch so nehmen, wie sie sind. Dass die Gesellschaft auch damit lebt, dass nicht alle gleich sind. Dass es Kinder gibt, die diese Probleme haben und nicht nur immer mit dem Finger darauf gezeigt wird, indem man abklärt, indem man Therapien verschreibt, indem man sie sonderbehandelt und wenn schon, dass sie unter sich sind und sich nicht immer so speziell fühlen. (...) Ja. #00:23:25-3#

I: Gut, gibt es noch etwas, was du noch dazu einbringen möchtest? Habe ich noch etwas vergessen? #00:23:32-2#

B: Nein. Nein. (lacht) #00:23:37-8#

I: Gut, dann danke ich ganz herzlich, dass du beim Interview teilgenommen hast. #00:23:41-3#

B: Gerne #00:23:42-1#

I: Und ich werde mich wieder bei dir melden. #00:23:43-4#

B: Wunderbar, gerne, danke dir. (lacht) #00:23:45-5#